

4(84)/2019 **Р** *Інтродукція* **Р** *ОСЛИН*

Plant Introduction

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ • ЗАСНОВАНИЙ У 1999 р. • ВИХОДИТЬ 4 РАЗИ НА РІК • КИЇВ

ЗМІСТ

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції рослин

ШУМИК М.І., БУЛАХ П.Є., ПОПІЛЬ Н.І. Інтродукційний прогноз як важлива складова проекту будівництва садів Світу в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України. Частина 1 3

ШИНДЕР О.І. Спонтанна флора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ). Повідомлення 4. Адвентивні види: ксенофіти 18

Збереження різноманіття рослин

СУШИНСЬКА Н.І. Формове різноманіття барбарису Тунберга (*Berberis thunbergii* DC.) у колекції та експозиціях Херсонського державного університету 34

КОВАЛЬЧУК І.О., БЕРІДЗЕ О.І., ГЕТЬМАН Я.А. Таксономічний аналіз колекції відділу квітничково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду 43

Біологічні особливості інтродукованих рослин

ФУТОРНА О.А., БАДАНІНА В.А., ОЛЬШАНСЬКИЙ І.Г., ТИЩЕНКО О.В. Ультраструктура поверхні листків *Ginkgo biloba* L. в умовах спеки (на прикладі м. Києва) 51

CONTENTS

Theory, Methods and Practical Aspects of Plant Introduction

SHUMYK M.I., BULAKH P.E., POPIL N.I. Introduction forecast as an important constituent of the world garden building project in M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. Part 1 3

SHYNDER O. Spontaneous flora of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine (Kyiv). 4. Aliens plants: xenophytes 18

Conservation of Plant Diversity

SUSHYNSKA N.I. Form diversity of japanese barberry (*Berberis thunbergii* DC.) in the collection and expositions of Kherson State University 34

KOVALCHUK I.O., BERIDZE O.I., HETMAN Ya.A. Taxonomic analysis of the collection of the department of flower-ornamental plants of Kremenets Botanical Garden 43

Biological Peculiarities of Introduced Plants

FUTORNA O.A., BADANINA V.A., OLSHANSKYI I.G., TYSHCHENKO O.V. Leaves surface of *Ginkgo biloba* L. in heat conditions (in Kyiv city) . . . 51

НЕБИКОВ М.В., КОЛДАР Л.А., ДЕРЕВ'ЯНКО Н.В. Особливості розмноження представників виду *Prunus laurocerasus* L. *in vitro*. 60

Паркознавство та зелене будівництво

ЮХИМЕНКО Ю.С., БОЙКО Л.І., КОРШИКОВ І.І., КРАСНОШТАН О.В., ДАНИЛЬЧУК Н.М., ЛАПТЄВА О.В. Поліхромні мікроландшафтні дендроконпозиції в озелененні промислового регіону Правобережного степового Придніпров'я 67

ПЛЕСКАЧ Л.Я., ВИРЧЕНКО В.М. Дослідження епілітних мохоподібних у дендропарку «Олександрія» НАН України. 75

Фізіолого-біохімічні дослідження

VERGUN O.M., RAKHMETOV D.B., SHYMANSKA O.V., FISHCHENKO V.V., IVANIŠOVA E., BRINDZA J. Leaves extracts of selected crops as potential source of antioxidants 82

ZAKRASOV A.V. Researches of soil laccases in the 21st century: main directions and prospects 89

Захист інтродукованих рослин

МАКАРЕНКО Н.В., ГНАТЮК А.М., ПИЛИПЧУК В.Ф., ШЕВЧЕНКО Я.С. Застосування біологічних препаратів проти самшитової вогнівки (*Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)). 97

Хроніка

БОЙКО Н.С., ДОЙКО Н.М., РУБЦОВА О.Л. Михайло Севаст'янович Нашиванко (1885—1954) 107

ЗАЙМЕНКО Н.В., ГНАТЮК А.М. У Раді ботаничних садів та дендропарків України 109

Вітаємо!

ГРИГОРЮК І.П., МАШКОВСЬКА С.П., ГАПОНЕНКО М.Б. До 60-річчя від дня народження професора С.В. Пиди. 113

HEBUKOV M.V., KOLDAR L.A., DEREVIANKO N.V. Peculiarities of reproduction of representatives of *Prunus laurocerasus* L. *in vitro* 60

Park Science and Park Architecture

YUKHIMENKO Yu.S., BOYKO L.I., KORSHIKOV I.I., KRASNOSHTAN O.V., DANILCHUK N.M., LAPTEVA O.V. Polychrome microlandscape dendrocompositions in greening of an industrial region of Right-Bank steppe of Dnieper area 67

PLESKACH L.Ya., VIRCHENKO V.M. Investigation of epilithic bryophytes in State Dendrological Park *Olexandria* of the NAS of Ukraine. 75

Physiological and Biochemical Investigations

VERGUN O.M., RAKHMETOV D.B., SHYMANSKA O.V., FISHCHENKO V.V., IVANIŠOVA E., BRINDZA J. Leaves extracts of selected crops as potential source of antioxidants 82

ZAKRASOV A.V. Researches of soil laccases in the 21st century: main directions and prospects 89

Protection of Introduced Plants

MAKARENKO N.V., GNATYUK A.M., PILIPCHUK V.F., SHEVCHENKO Ya.S. Effectiveness of use of biological preparations against *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) 97

Chronicle

BOYKO N.S., DOYKO N.M., RUBTSOVA O.L. Mykhailo Nashyvanko (1885—1954) 107

ZAIMENKO N.V., GNATYUK A.M. In the Council of Botanical Gardens and Dendroparks of Ukraine 109

Congratulations

GRYGORYUK I.P., MASHKOVSKA S.P., GAPONENKO M.B. 60-th anniversary of professor S.V. Pyda. 113

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3566606>

УДК 712.253:58:069.029][581.522.4+581.95]:[581.6]:001.18

М.І. ШУМИК, П.Є. БУЛАХ, Н.І. ПОПІЛЬ

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

bulakh2017@ukr.net

ІНТРОДУКЦІЙНИЙ ПРОГНОЗ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА САДІВ СВІТУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ. ЧАСТИНА 1

В історичній послідовності висвітлено роль і місце наукового прогнозування в інтродукції рослин та ландшафтному будівництві. Розроблені нашими попередниками засади «Загальної прогностики» та її положення прийнято нами для формування прогностичного апарату інтродукції рослин. Прогноз розглядається як теоретична база та необхідний початковий етап інтродукційного процесу. Науковий напрям з передбачення наслідків переселення рослин остаточно не сформувався, але немає сумнівів у необхідності запровадження прогностичних технологій у ботанічних садах та дендропарках для виявлення адаптаційних можливостей іноземних рослин, які є прикрасою ландшафтів нових для них регіонів.

В історичному аспекті розглянуто значення прогнозу адаптаційної здатності рослин у дослідженні природної та культурної спадщини народів світу. Коротко проаналізовано світову історію етноботаніки, яка дала поштовх до поширення цього напрямку досліджень у ботанічних закладах України. Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України став провідною установою з демонстрації експозицій за таким принципом.

Особливу увагу приділено відбору методів прогнозу для створення етноботанічних експозицій. Оскільки таких методів багато, наведено принципи та систему їх класифікації. За прийнятою схемою аналізуються: класичні методи інтродукції рослин, які мають прогностичне значення; непоширені екстраполяційні методи прогнозування; фізіолого-біохімічні та генетичні передумови інтродукції; особливості інтродукційного прогнозування для рослин захищеного ґрунту; інтерполяційні методи; методи математичного моделювання.

Пояснено необхідність створення бази даних щодо методів прогнозування. Наведено алгоритми побудови та основи вимоги до бази даних. Використання «Електронної експертної системи методів прогнозування» дає інформацію про існуючі способи прогнозування та сприяє вибору оптимального з них у конкретних умовах проведення інтродукційного експерименту. Практичну реалізацію апробованих нами зазначених методів та їх модифікацій для створення садів Світу буде розглянуто у другій частині статті.

Ключові слова: етноботаніка, інтродукція рослин, сади Світу, прогнозування адаптаційної здатності рослин, методи прогнозу, розширення асортименту інтродукованих рослин, інтродукційне районування, принципи побудови експозиційних ділянок світової флори.

Прогноз як етап наукового пізнання та його місце в інтродукційному процесі

У середині XIX ст. англійський філософ С. Міль (1806—1863) рекомендував розробити метод, який дав би змогу шляхом вивчення та аналізу історичних фактів відкрити закон прогресуючого розвитку подій. Сподівання вченого здійснилися, і нині прогноз розвитку окремих явищ чи процесів у майбутньому в будь-яких галузях знань

розглядають як невід’ємну їх складову та вважають одним з показників їх розвитку, оскільки кожна наука має прогностичну функцію й інтродукція рослин не є винятком. Фундаментом теоретичних знань з виявлення перспектив розвитку якогось явища чи процесу є відносно нова наукова дисципліна — «загальна футурологія», основні положення якої сформульовано у 60—90-х роках минулого сторіччя [36, 37, 39]. Теоретичні засади науки про вивчення майбутнього використано нами при формуванні прогностичного апарату

© М.І. ШУМИК, П.Є. БУЛАХ, Н.І. ПОПІЛЬ, 2019

інтродукції рослин. Прогноз в інтродукції рослин посідає особливе місце. Це теоретична база, яка визначає успіх переселення рослин і розглядається як необхідний та початковий елемент інтродукційного процесу. Наукове прогнозування являє собою фундаментальний зміст інтродукції рослин [18] і підвищує ймовірність успішного відбору інтродукційного матеріалу при найменших витратах часу, зусиль та матеріальних ресурсів на пошукову роботу. Цей важливий етап інтродукції ще не отримав необхідного розвитку і лише в поодиноких випадках знаходить своє місце в роботі з визначення адаптаційного потенціалу рослин у нових екологічних умовах. Можна констатувати, що науковий напрям з передбачення наслідків переселення рослин остаточно не сформувався. Досягти цього на підставі критичного аналізу, узагальнення та розвитку окремих теоретичних та методологічних положень прогнозування — одне з основних завдань інтродукції рослин як науки [5, 11, 13].

Усі існуючі методи інтродукційного прогнозування спрямовано на виявлення вимог рослин до еколого-ценотичних умов їх існування за межами природного ареалу. Це загальновизнане положення є вагомим аргументом для запровадження прогностичних технологій у ботанічних садах та дендропарках з метою виявлення можливостей іноземних рослин прикрашати краєвиди нових для них регіонів. Створення колекційного та експозиційного фондів рослин світової флори в ботанічних установах України має відповідати певним вимогам. Основною з них є відбір стійкого асортименту декоративних рослин, які здатні витримувати нові для них умови довкілля. Отже, стійкість рослин до лімітуючих екологічних чинників має вирішальне значення для будівництва декоративних композицій за участю інтродукованих рослин. Відбір стійких іноземних рослин здійснюють методами інтродукційного прогнозування, які належним чином відповідають об'єктам дослідження та умовам проведення інтродукційного експерименту [12].

Значення прогнозу адаптаційної здатності рослин у дослідженні природної та культурної спадщини народів світу (етноботанічні аспекти)

Практичне втілення викладених вище міркувань у ботанічних садах та дендропарках України ми розглядаємо з позицій ландшафтної архітектури, тобто стійкий асортимент декоративних рослин світової флори як органічну складову експозицій унікальної природної та культурної спадщини народів з різних регіонів світу. Цей напрям етноботанічних досліджень стає популярним в Україні, а Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка є провідною установою з демонстрації експозицій, створених за таким принципом. Етноботанічні експозиції є не лише мальовничою окрасою урбанізованих територій, вони мають просвітницьке та виховне значення у пропаганді досягнень світової культури і ландшафтного мистецтва народів світу.

Етноботаніка — це розділ ботаніки, який вивчає використання рослин різними етнічними групами. Основним завданням цієї науки є збір та систематизація народних знань про рослини та їх прикладне значення в багатьох сферах діяльності людства. Вперше термін «етноботаніка» запропонував американський ботанік Джон Харшбергер у 1895 р. Однак ще в 77 р. н. е. грецький лікар Діоскорид розповсюдив ілюстрований травник з інформацією про 600 рослин Середземномор'я. Тривалий час це авторитетне видання було популярним джерелом знань про лікарські, їстівні та отруйні рослини у Середньовіччя. В епоху Великих географічних відкриттів мореплавці привозили додому нові рослини, що сприяло становленню та розвитку європейських ботанічних садів. Колекції рослин у багатьох садах та дендропарках Європи було створено за етноботанічним принципом. Новим поштовхом для вивчення рослин світової флори стали праці К. Ліннея. Його книга «Species Plantarum» містила опис близько 5 900 рослин. У XIX ст. відзначено пік ботанічних досліджень. О. Гумбольдта, який зібрав дані щодо рослин у багатьох країнах, вважають засновником географії

рослин. Ботаніками в різних регіонах світу була зібрана цікава інформація про корисні та шкідливі властивості рослин, які використовувало місцеве населення, що сприяло розвитку етноботаніки як самостійної науки.

У ХХ ст. етноботаніка від простого збирання фактів перейшла до їх вивчення на нових методологічних та концептуальних засадах, а засновником академічної етноботаніки прийнято вважати Річарда Еванса Шултса. Він розглядав етноботаніку як самостійну науку, яка сформувалася на межі етнографії та ботаніки і використовує методи обох наук. В Україні структурування етноботаніки вперше запропонував Б.В. Заверуха [21], який виділив і обґрунтував такі її розділи: 1) теоретична етноботаніка — вивчає розвиток досліджень в історичному аспекті, їх сучасний стан і перспективи на майбутнє, узагальнює досвід та розробляє методи досліджень, визначає основні напрями науки; 2) номенклатурна — з'ясовує специфіку та походження народних назв рослин у різних місцевостях і в різних народів, проводить їх порівняльний аналіз, ідентифікацію з науковими дослідженнями; 3) практично-побутова — досліджує особливості практичного використання різних видів рослин для побутових і виробничих потреб; 4) фітотерапевтична — вивчає проблеми застосування рослин у практиці народної медицини та ветеринарії; 5) духовно-культурна — вивчає особливості використання рослин у релігійних і культових обрядах, відображення образів рослин у міфології, легендах, піснях, символіці, орнаментиці, архітектурі, вишивці, флористиці; 6) меморіальна і геральдична — досліджує застосування рослин для створення національної символіки; 7) фітосинантропно-генезисна — вивчає походження культурних і адвентивних рослин та особливості формування їх ареалів; 8) археоетноботаніка (палеоетноботаніка) — вивчає специфіку використання рослин у давні історичні епохи; 9) неоетноботаніка — вивчає особливості сучасного використання рослин.

Значний внесок у формування сучасної етноботаніки зробили І.С. Івченко [23, 24], М.І. Шумик, Н.І. Попіль [53], В.Б. Колосова [26], В.В. Куй-

біда [32] та ін. Проаналізовано світову історію етноботаніки, розроблено принципи формування експозицій природної та культурної спадщини народів світу, в ботанічних садах України з'явилися перші етноботанічні експозиції — сади світу, розроблено основні принципи етнодендрологічного районування тощо. В НБС імені М.М. Гришка, як провідній установі з цього напрямку ботанічних досліджень, створено низку етноботанічних ділянок, на яких найкраще представлений Східний сектор (Корейський традиційний сад, ділянка Тибетської культури і природи, Індонезійський традиційний сад, започатковано створення Японського та Китайського садів). Особливості побудови таких ділянок у рамках проекту будівництва садів світу докладно висвітлено в працях співробітників відділу ландшафтного будівництва [25, 53].

У статті розглянуто роль інтродукційного прогнозування в будівництві етноботанічних експозицій. Це лише один, але важливий аспект, який за класифікаційною схемою Б.В. Заверухи [21] належить до теоретичної етноботаніки. Значення прогнозу адаптаційної здатності рослин, які використано в експозиціях садів світу, полягає у визначенні стійкості таких угруповань ще на етапі їх проектування, тобто до початку проведення мобілізації посадкового матеріалу. Тому робота ландшафтного архітектора з будівництва садів світової флори має починатися з відбору стійкого асортименту іноземних рослин з використанням методів прогнозування успішності їх переселення в нові екологічні умови. Таких методів є багато — десятки, а, можливо, понад сотню. З огляду на їх велику кількість і різноплановість вважаємо, що всі вони потребують систематизації та класифікації. Це слід зробити для відбору оптимальних технологій прогнозування адаптаційної здатності рослин, які є кандидатами для використання в етноботанічних експозиціях.

Система класифікації методів прогнозування

В основу класифікації методів інтродукційного прогнозування покладено відомості про три джерела інформації про майбутнє: оцінка

майбутньої події на основі досвіду, аналогії з відомими явищами та процесами; умовне продовження у майбутньому тенденцій, закономірностей, виявлених у минулому; моделювання майбутнього стану явища чи процесу на підставі дослідження закономірностей їх розвитку.

Джерела інформації про майбутнє визначають три основні способи прогнозування: 1) екстраполяція, 2) інтерполяція, 3) моделювання.

До екстраполяційних методів ми віднесли велику та різноманітну групу прийомів (способів) дослідження, які дають змогу здійснити прогноз результатів інтродукції для регіонів за межами природних місцезростань рослин. Екстраполяція — це умовне продовження в майбутнє тенденцій розвитку організму, які в минулому та нині добре відомі. До них належать усі основні методи інтродукції рослин (кліматичних аналогів, флорогенетичного та еколого-історичного аналізів, філогенетичних комплексів, геоботанічних едифікаторів, еколого-статистичний).

Принципова відмінність інтерполяційного напрямку в прогнозуванні полягає в тому, що результати інтродукції прогнозують для рослин, які зростають у регіонах, котрі оточені густою мережею раніше створених інтродукційних центрів. Проміжне значення екологічних умов зростання рослин встановлюють спеціальними методами тренд-аналізу.

Моделювання в інтродукції рослин спрямоване на передбачення можливості існування організмів за межами їх ареалу за умов наявності вихідних даних (еколого-фітоценотичні характеристики регіонів, між якими здійснюється обмін інтродукційним матеріалом, та основні біологічні особливості кандидатів в інтродуценти). Побудова моделі життєдіяльності рослин за умов зміни основних параметрів їх існування та її аналіз дають змогу отримати інформацію про стан рослин у майбутньому.

Існує понад 150 методів прогнозування наслідків дії екологічних чинників на стійкість та особливості функціонування живих організмів [3]. Усі вони вкладаються у наведену

градацію способів прогнозування, але, не всі можуть бути використані в інтродукційному прогнозуванні.

З огляду на існування великої кількості методів прогнозування інтродукційної здатності рослин світової флори, які за своїми якостями можуть стати окрасою садів світу, вважаємо, що актуальною проблемою в інтродукції рослин є створення електронної бази даних щодо методів інтродукційного прогнозування (алгоритми її побудови спрямовані на упорядкування великого масиву інформації та вибір необхідного способу прогнозування реакції рослин на дію нових чинників середовища) [8, 9]. Три групи способів прогнозування (екстраполяція, інтерполяція та моделювання) не включають найпоширенішу в інтродукції рослин групу методів, яка отримала назву «випадковий пошук». До цієї категорії належить метод «проб та помилок», який розглядається нами як приклад недосконалої організації інтродукційного процесу і не належить до наукових методів прогнозування. Він не виключає можливість випадкових експериментів з будь-якими об'єктами та допускає негативний їх результат. Згодом причини таких невдач усуваються. Суть методу краще відображає назва «метод випадкової вибірки та виправлення помилок». Він характеризується відсутністю попередніх уявлень про те, які об'єкти рослинного світу слід відібрати для підвищення ймовірності їх пристосування у нових умовах вирощування.

У разі використання методу проб і помилок робочі гіпотези з'являються вже в процесі інтродукційного експерименту та є його безпосереднім результатом. Потім їх конкретизують, уточнюють і за потреби виправляють. Такий метод китайці назвали «мо шуй го хэ (переходити річку, намацуючи камені)». Волідуючи методами наукового прогнозування, інтродуктор у мутному селевому потоці, як у прозорій воді бачить брід та впевнено рухається до поставленої мети. В протилежному випадку стихійна компонента людської діяльності здатна надовго затримати прогрес цивілізації.

Використання методу пов'язане з експлуатацією випадкового підходу до проведення інтродукційного експерименту і в тих випадках, коли відомостей про кандидатів в інтродуценти не вистачає, він себе повністю виправдовує. Проте завдання дослідників на попередньому етапі як раз і полягає у зборі різноманітних відомостей про рослини, які планують переселити. Отже, метод проб та помилок має обмежене значення і не розглядається нами як науковий метод інтродукційного прогнозування.

Розумінню значення численних і різнопланових методів інтродукційного прогнозування при створенні етноботанічних експозицій сприяє їх аналітичний огляд відповідно до прийнятої нами класифікації. До переліку основних технологій визначення адаптаційної здатності рослин нами залучена переважно інформація щодо переваг і недоліків кожного з них, а також щодо особливості їх застосування в конкретних умовах інтродукційного експерименту. Поширені серед інтродукторів методи прогнозу лише згадано в огляді, а маловідомим чи забутим технологіям та їх модифікаціям приділено належну увагу. Практичне їх використання та наш особистий досвід застосування методів прогнозування успішності інтродукції буде висвітлено у другій частині статті. Також не згадано іншу групу методів інтродукційного прогнозування, які використовують не на попередньому етапі визначення інтродукційної спроможності рослин, тобто на стадії планування інтродукційного процесу, ще до початку переселення рослин, а на етапі інтродукційного експерименту в інтродукційних центрах в умовах культури. Інтродукційну здатність вже переселених рослин визначають на наступних етапах їх розвитку. Прикладом таких досліджень є праці А.В. Гурського [19] та його послідовників.

Традиційні методи екстраполяції (класичні методи інтродукції рослин)

До екстраполяційних методів ми віднесли велику та різноманітну групу прийомів (способів) дослідження, які дають змогу здійснити

прогноз результатів інтродукції для регіонів, розташованих за межами природних місцезростань рослин. До них належать усі основні методи інтродукції рослин: *метод кліматичних аналогів Г. Майра* [55] та його модифікації (праці А. Ravari, Г.Т. Селянінова, Ф. Коррен, S. Paterson, Б.М. Головкина, М.А. Кохна, С.Є. Коровіна, О.С. Демідова, Й.Й. Сікури, В.М. Остапко, П.Є. Булаха, Г.М. Зайцева, Б.К. Термени тощо), *метод флорогенетичного аналізу В.П. Малєєва* [38] з доповненнями (праці К.А. Соболевської, А.М. Кормиліцина, А.І. Толмачова, М.Г. Попова, М.І. Рубцова, Р.В. Камеліна, М.А. Кохна, Й.Й. Сікури), *метод еколого-історичного аналізу флори М.В. Культіасова* [33] з уточненнями (праці С.Є. Коровіна, Н.А. Базилевської, П.Є. Булаха), *метод філогенетичних комплексів Ф.Н. Русанова* [43] (з поясненнями М.В. Цицина та І.В. Белолипова), *метод геоботанічних едифікаторів Ф.Н. Русанова* [42], *еколого-статистичний метод М.О. Аврорина* [1] (з доповненнями Г.М. Андрєєва, Б.М. Головкина, Н.М. Александрової та Т.В. Шулькиної).

Для інтродукторів рослин надзвичайно важливим за своїм значенням є ботаніко-географічний метод переселення рослин, адже інтродукція рослин є ботаніко-географічною проблемою. Основи такого підходу до вивчення рослин були закладені у працях О.Н. Краснова [31] та М.І. Вавилова [15]. Більшість методів інтродукції є похідними від цих положень, а загальним фундаментом інтродукції рослин є праці О. Гумбольдта, А. Декандоля, А. Дю-Брейля, Ч. Дарвіна, Е. Регеля, О.Н. Бекетова, та Є.В. Вульфа, які заклали передумови до проведення досліджень у галузі інтродукційного прогнозування.

Наявність великої кількості публікацій з опису, аналізу та апробації згаданих класичних методів інтродукції та їх модифікацій дає змогу уникнути компіляцій та обмежитися посиланням на фундаментальні праці, в яких аналізуються зазначені вище роботи [2, 5, 11, 16, 17, 20, 28, 30, 44].

Один з авторів статті проаналізував праці з інтродукційного прогнозування та звернув особливу увагу на основні недоліки існуючих

методів і низку фактів, які не вписуються в загальноприйняті прогностичні концепції методів інтродукції рослин [11]. Наприклад, метод кліматичної аналогії не пояснює: чому деякі ефемери аридної зони з успіхом знаходять другу батьківщину в помірному поясі Європи; чому потенційні адаптивні можливості рослин однієї флори є різними; чому найбільша пластичність притаманна домінантам та едифікаторам; чому трав'янисті рослини мають вищий адаптивний потенціал порівняно з деревними; чому релікти, ендеми та вузькоспеціалізовані види є консервативними за своїми ознаками, а генетично молоді види, особливо види-мігранти молодих флорогенетичних ліній, характеризуються значним адаптивним потенціалом; чому такі феномени, як «реверсії» та «спонтанні гібриди віддаленої спорідненості», не вписуються в зазначену концепцію.

Найсуттєвішим недоліком методу Г. Майра є те, що з великого числа кліматичних чинників, які характеризують райони-донори та райони-акцептори інтродукційного матеріалу, зазвичай суб'єктивно вибирають лише один з них або декілька. Прикладів такого суб'єктивізму багато. Таким чином, труднощі з використанням концепції кліматичної аналогії полягають у необхідності одночасного обліку великої кількості кліматичних показників у регіонах, які порівнюють. Складний у методичному відношенні спосіб виділення активно діючих на організм кліматичних чинників з великої їх сукупності ґрунтується на використанні методів математичного моделювання. В інтродукційному прогнозуванні він не набув поширення.

Одна з помилок Г. Майра полягала в тому, що пошук близьких за кліматичними параметрами регіонів призвів його до заперечення ідей акліматизації рослин. Однак на той час сутність поняття «акліматизація» дещо відрізнялася від сучасної. За останніми даними, процес акліматизації полягає у перебудові генетичної структури рослини в процесі її тривалої адаптації до нових еколого-географічних умов вирощування [7, 14, 40]. За часів Г. Майра такі дослідження були за межами можливостей науки.

Таким чином, концепція кліматичної аналогії однобічно висвітлює передумови інтродукції та потребує доповнень.

До основних помилок В.П. Малеева (метод флорогенетичного аналізу) слід віднести: визнання лише індуктивних емпіричних методів досліджень; заперечення значної різниці між якісними (корінними) та кількісними показниками клімату різних країн; визнання лише індивідуальної модифікаційної мінливості в акліматизаційному процесі; заперечення наявності кліматичних аналогій.

Метод еколого-історичного аналізу флори М.В. Кульгасова є одним з найкращих у прогностичному аспекті, оскільки являє собою синтез екологічних та історичних методів досліджень. Він дає змогу об'єктивно обґрунтувати попередній відбір інтродуцентів і має певні переваги порівняно з іншими методами прогнозу [2, 11, 27]. Суттєвих недоліків метод немає, а його переваги та можливості виявлені нами на прикладі інтродукції видів роду *Allium* L. західного Тянь-Шаню [4].

Метод філогенетичних комплексів Ф.Н. Русанова використовують у системі заходів з відбору перспективних інтродуцентів і протиставляють хаотичній (безсистемній) інтродукції рослин. Прогностичне значення методу полягає у відборі найперспективніших для певного інтродукційного центру видів одного роду чи родини на підставі їх порівняльних досліджень. Ідея історичності лежить в основі методичних рекомендацій Ф.Н. Русанова. Метод філогенетичних комплексів дає змогу використовувати інтродукційний експеримент як для визначення інтродукційного потенціалу близьких видів, так і для вирішення питань систематики та філогенії рослин.

Метод геоботанічних едифікаторів Ф.Н. Русанова також дає змогу виявити перспективні для інтродукції види. Він ґрунтується на загальновідомому факті про високу адаптаційну здатність едифікаторів до різноманітних умов середовища. Такі рослини Ф.Н. Русанов назвав переможцями у боротьбі за виживання. До недоліків методу можна віднести його обмежені можливості, оскільки не всі відібрані для переселення види є едифікаторами.

Еколого-статистичний метод М.О. Аврорина пройшов величезну апробацію. Його можливості широко використовують у різних регіонах світу. Особливістю методу є застосування статистичних методів не лише для виявлення достовірності даних, а і для визначення закономірностей переселення рослин.

На нашу думку, значні переваги для оцінки адаптаційної здатності рослин мають метод еколого-історичного аналізу флори М.В. Кульгіасова та еколого-статистичний метод М.О. Аврорина, але це не означає, що за певних умов інші методи не варті уваги. Наприклад, еколого-біоморфологічний метод О.О. Лаптева [34] значно збагачує прогностичний аспект інтродукції рослин з позицій еволюційного вчення та екології рослин.

Непоширені (забуті) екстраполяційні методи прогнозування

До групи екстраполяційних методів прогнозування адаптаційної здатності рослин за межами їх природного ареалу належать не лише загальновідомі методи інтродукції рослин (кліматичних аналогів, флорогенетичного та еколого-історичного аналізу, філогенетичних комплексів, геоботанічних едіфікаторів та еколого-статистичний). Інші методи оцінки результатів майбутнього експерименту з переселення рослин не отримали широкого поширення в інтродукції рослин, але становлять не тільки історичний інтерес.

Відповідно до теорії витривалості (толерантності) рослин Д. Гуда [54] види займають лише ті території, де умови середовища відповідають потребам рослин. Ареал, який може займати вид завдяки своїй витривалості, називається потенційним, а витривалість рослин розглядають як специфічну ознаку, контролювану законами еволюції, так само, як і морфологічні ознаки. Теорія Д. Гуда недооцінює адаптаційні можливості рослин, зводячи їх до випадків натуралізації.

Схожий недолік має палеоботанічна теорія А.Я. Сьюорда [49], згідно з якою потенційні можливості рослин визначаються відновленням їх дольодовикових ареалів. Обмеженість цього методу в зв'язку з необхідністю відтво-

рення пліоценових умов на прикладі видів роду клен показує М.А. Кохно [29].

Близький до теорії витривалості рослин Д. Гуда філогенетично-систематичний метод прогнозування інтродукційної здатності квіткових рослин запропонував Г.К. Смик [45] у зв'язку з необхідністю створення в Центральному ботанічному саду АН України ділянки «Система вищих рослин». Можливість переселення рослин у розумінні автора визначається здатністю інтродукованого виду здійснювати життєві функції, зберігаючи основні ознаки виду (іноді змінюючи при цьому цикл розвитку і життєву форму) в умовах, змінених настільки, наскільки дозволяє це рівень його еволюційного розвитку.

Таким чином, амплітуда коливань основних зовнішніх чинників для різних за рівнем еволюційного розвитку видів буде різною. З урахуванням цього положення проведено відбір об'єктів для інтродукції в умовах м. Києва за такими критеріями: місце виду в системі рослинного світу (загальний рівень організації), ознаки примітивності та високого ієрархічного рівня (життєва та екологічна форми) і рівень біохімічної організації виду.

Найбільший інтерес у методі Г.К. Смика становить твердження про положення виду у філогенетичній системі, що є показником успішності його інтродукції.

Інша праця Г.К. Смика [46] у галузі інтродукційного прогнозу є розвитком поглядів Д. Гуда щодо потенційного ареалу. Це поняття покладено в основу визначення інтродукційної здатності видів — можливість здійснення всіх життєвих функцій у нових умовах. Потенційний ареал розділено на шість зон. У першій наявні всі чинники, необхідні для виконання життєвих функцій, у другій — відчувається брак суми позитивних температур (утворюється переважно несхоже насіння), у третій не забезпечується дозрівання насіння, у четвертій не утворюються плоди, у п'ятій обмерзають квіткові бруньки, у шостій виживання інтродуцентів можливе лише у разі зміни їх життєвої форми. До найважливіших чинників середовища, котрі визначають виживання рослин у

нових умовах, Г.К. Смик відносить нерегульовані чинники (кількість тепла і тривалість світлового дня).

До філогенетично-систематичного методу відбору вихідного матеріалу близький систематичний метод аналізу флори, запропонований В.Г. Собком [48]. Їх об'єднує твердження про те, що положення виду у філогенетичній системі є критерієм відбору інтродукційного матеріалу. Систематичне дослідження видового складу рослин України, на думку автора, є теоретичною передумовою прогнозу успішності інтродукції рослин, а подальший розвиток методів інтродукційного прогнозування полягає у використанні географічних, еколого-ценотичних і біоморфологічних відомостей [47].

Метод прогнозування наслідків інтродукційного процесу, запропонований С.С. Харкевичем [52], ґрунтується на використанні основних хорологічних понять. На його думку, простір між протоареалом і екоареалом, як і між девтероареалом та екоареалом, ергазіоареалом і екоареалом, являє собою перспективне інтродукційне поле. Для прогнозування успішності інтродукції необхідно визначити межі та окреслити екоареал як експериментально, так і теоретично.

Важливе значення в інтродукційному прогнозуванні має теорія оптимуму, яка ґрунтується на кількісних статистичних методах дослідження [22]. Її концептуальною основою є правило оптимуму в біологічних явищах, сформульоване П.В. Терентьевим [50]. Відповідно до цієї теорії результати будь-яких географічних перемішень живих організмів оцінюють у зв'язку з їх видовим оптимумом. Основні його параметри (межі) за комплексом найважливіших екологічних чинників для кандидатів в інтродуценти встановлюють за правилом П.В. Терентьева [22] (концепція кліматичної аналогії), яке передбачає порівняння основних параметрів вегетаційного періоду, котрі визначають графічним методом зустрічних кривих. Основою метода є уявлення про два найважливіших екологічних чинника (температура повітря і тривалість дня), мінливість яких залежить від географічної широти місця. З цими

показниками корелятивно пов'язана більшість інших екологічних чинників. Запропонована методика виявлення зон прагматичного оптимуму для вирощування рослин дає змогу розробити асортимент рослин, який найбільше відповідає ґрунтово-кліматичним умовам області або району, що є запорукою підвищення продуктивності земель без істотного збільшення матеріальних і трудових витрат.

На думку Г.М. Зайцева, відповідно до теорії оптимуму має бути розроблена програма інтродукції, яка полягає в розподілі території країни на однорідні кліматичні райони, а також у цільовому вивченні флори країни і світової флори для визначення джерел залучення видів з бажаними властивостями.

Фізіолого-біохімічні та генетичні передумови інтродукції рослин

Інтродукція рослин як синтетична наука асимілювала принципи та методи інших наук. В екстраполяційному прогнозуванні отримали поширення фізіолого-біохімічні та генетичні методи оцінки адаптаційної здатності рослин. Аналіз можливостей їх використання в інтродукційному прогнозуванні свідчить про високу ефективність оцінки адаптаційної здатності рослин за результатами вивчення білкових комплексів насіння, сполук вторинного обміну, особливостей фотосинтезу кандидатів в інтродуценти та рівня плодючості рослин. Серед штучних генетичних методів підвищення стійкості інтродукованих рослин та збільшення їх генотипічного різноманіття заслуговують на увагу методи генетичної трансформації [34], мікроклонального розмноження, гібридизації, експериментального мутагенезу, культури ізольованих клітин, тканин та органів, а також експериментальної поліплоїдії [6].

Методи інтродукційного прогнозування щодо рослин захищеного ґрунту

Визнано помилковою думку щодо можливості повної імітації в тепличних комплексах природних чинників середовища. Це визначає доцільність попереднього вивчення екологічних умов зростання рослин на їх батьківщині з

метою отримання достовірного прогнозу щодо перспективи їх вирощування в умовах захищеного ґрунту. В основу специфічних концепцій екстраполяційного прогнозування щодо тропічних і субтропічних рослин покладено уявлення про екологічну амплітуду інтродуцентів, яка набуває прогностичного значення лише при порівнянні екологічних параметрів рослин у природних умовах та оранжерейних режимах (метод еколого-географічного порівняння).

Існують також інші аспекти прогнозування інтродукційної здатності тропічних рослин: інтродукційне районування земної кулі відповідно до фітокліматичної класифікації ботаніко-географічних районів-донорів вихідного матеріалу, онтогенетичне вивчення рослин з виявленням «критичних» (вразливих) етапів розвитку, біоморфологічне вивчення рослин (концепція біоморфотипів), порівняльне вивчення ритміки росту і розвитку рослин (метод фітофеноіндикаторів). Більшість концепцій прогнозування адаптивних реакцій теплолюбних рослин у захищеному ґрунті запозичені з теорії та методів оцінки інтродукційної здатності рослин відкритого ґрунту.

Інтерполяційні методи

Густа мережа інтродукційних центрів, яка сформувалася на базі використання екстраполяційних методів, є передумовою інтерполяційного прогнозування адаптаційної здатності рослин. Принципова відмінність інтерполяційного напрямку в прогнозуванні полягає в тому, що прогноз результатів інтродукції здійснюють для рослин, які зростають у проміжних екологічних умовах між дослідженими в раніше створених інтродукційних центрах. Особливе значення інтерполяційні методи інтродукції мають у ландшафтному будівництві, де перспективне планування та підготовка прогнозних рішень є необхідними. На жаль, методи інтерполяції не отримали поширення. Організація їх розробки має бути пріоритетним завданням ботанічних садів та дендропарків, а в інтерполяційній технології важливе місце мають займати математичні методи та наявність

електронної бази даних. Значний досвід використання інтерполяційних методів прогнозування результатів інтродукції мають співробітники ботанічних установ Казахстану [41], де є всі передумови для реалізації інтерполяційного прогнозу.

Математичне моделювання як метод інтродукційного прогнозування

В інтродукції рослин моделювання допомагає передбачити можливість існування організмів за межами їх ареалу за умови наявності вихідних даних (еколого-фітоценотичні характеристики регіонів, між якими здійснюють обмін інтродукційним матеріалом, та основні біологічні особливості кандидатів в інтродуценти).

Загальною теоретичною основою запропонованої нами моделі прогнозування інтродукційної здатності рослин є теорія оптимуму, яка розглядається з позицій загальної теорії систем, розробленої Ю.А. Урманцевим [51]. Наш варіант моделі являє собою систему регресійних рівнянь і дає змогу не лише описати залежність показника життєдіяльності інтродукованих рослин (стійкість, продуктивність, вихід біологічно активних речовин) від дії двох та більшої кількості чинників середовища, а і здійснити підбір такого поєднання екологічних чинників, за якого значення цього показника буде максимальним [10]. Для двохфакторного експерименту ця залежність описується рівнянням регресії:

$$Y = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_{1,2} X_1 X_2,$$

де Y — показник функціонування інтродуцента в нових умовах, X_1 та X_2 — лімітуючі екологічні чинники, B_0 , B_1 , B_2 , $B_{1,2}$ — коефіцієнти регресії, які кількісно оцінюють дію кожного чинника окремо та спільну їх дію.

У запропонованому варіанті реалізації моделі показником Y обрано показник життєвості рослин ($Ж$) чи його енергетичний еквівалент (E), а лімітуючими екологічними чинниками — середньомісячну температуру повітря (T) і довжину дня (D). Відібрані екологічні чинники визначають основні параметри вегетаційного періоду та корелятивно пов'язані

Схема побудови «Електронної експертної системи методів прогнозування»

з багатьма метеофакторами та екологічними умовами в цілому. За таких умов модель набуває вигляду:

$$Ж(Е) = V_0 + V_1T + V_2T + V_{1,2}TД.$$

Метод експертних оцінок та алгоритми побудови бази даних щодо методів прогнозування

Метод ґрунтується на колективній експертизі фахівців з приводу цього питання (метод «Делфі»). На нашу думку, його використання пов'язане не з прогнозуванням реакції рослин на нові екологічні умови, а з відбором придатного для певних умов проведення інтродукційного експерименту методу прогнозу. Велика чисельність методів прогнозування та публікації їх у літературних джерелах з різних наукових дисциплін потребують систематизації цієї інформації та вільного до неї доступу. У зв'язку з цим набуває актуальності створення електронної бази даних щодо методів інтродукційного прогнозування.

Створення такої бази даних необхідне для упорядкування великого масиву інформації та вибору необхідного способу прогнозування реакції рослин на дію нових чинників середовища. Нами встановлено основні вимоги до бази даних, яка отримала назву «Електронна експертна система методів прогнозування» (ЕС), і розроблено алгоритм її побудови (рисунк).

Запропонований варіант послідовності дій зі створення ЕС легко відтворити на практиці, а її використання дає інформацію про існуючі способи прогнозування та сприяє вибору найоптимальнішого з них у конкретних умовах проведення інтродукційного експерименту [9].

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Аврорин Н.А. Эколого-статистические методы в интродукции растений (по опыту Полярно-альпийского ботанического сада) / Н.А. Аврорин // Успехи интродукции растений. — М.: Наука, 1973. — С. 102—113.
2. Базилевская Н.А. Теория и методы интродукции растений / Н.А. Базилевская. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964. — 131 с.
3. Большаков В.Н. Экологическое прогнозирование / В.Н. Большаков. — М.: Знание, 1983. — 64 с.
4. Булах П.Е. Луки природной флоры Средней Азии и их культура в Украине / П.Е. Булах. — К.: Наук. думка, 1994. — 124 с.
5. Булах П.Е. Методологические аспекты интродукционного прогноза / П.Е. Булах // Интродукция растений. — 1999. — № 1. — С. 30—35.
6. Булах П.Е. Физиолого-биохимические и генетические предпосылки интродукции растений / П.Е. Булах // Интродукция растений. — 2000. — № 3-4. — С.44—48.
7. Булах П.Е. Основные понятия и термины интродукции растений / П.Е. Булах // Интродукция растений. — 2001. — № 1-2. — С. 132—138.
8. Булах П.Е. Алгоритмы теории сходства в интродукции и селекции растений / П.Е. Булах // Интродукция растений. — 2002. — № 3-4. — С. 31—38.
9. Булах П.Е. Алгоритмы создания, хранения и использования информации о методах прогноза в интродукции растений / П.Е. Булах // Интродукция растений. — 2004. — № 3. — С. 3—6.
10. Булах П.Е. Математическое моделирование как метод интродукционного прогнозирования / П.Е. Булах // Интродукция растений. — 2009. — № 4. — С. 3—10.
11. Булах П.Е. Теория и методы прогнозирования в интродукции растений / П.Е. Булах. — К.: Наук. думка, 2010. — 111 с.
12. Булах П.Е. Теория устойчивости в интродукции растений / П.Е. Булах, Н.И. Шумик. — К.: Наук. думка, 2013. — 152 с.
13. Булах П.Є. Прогнозування як обов'язковий етап інтродукційної роботи / П.Є. Булах // Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. — 1999. — Вип. 1. — С. 34—35.

14. Булах П.Є. Про неоднозначне розуміння термінів адаптація і акліматизація в інтродукції рослин / П.Є. Булах, Є.М. Єльпітіфоров, Н.І. Попіль // Інтродукція рослин. — 2017. — № 1 (73). — С. 3—10.
15. Вавилов Н.И. Избранные труды: В 2-х т. / Н.И. Вавилов. — Л.: Наука, 1967. — Т. 1. — 405 с.
16. Головкин Б.Н. Переселение травянистых многолетников на Полярный Север. Эколого-морфологический анализ / Б.Н. Головкин. — Л.: Наука, 1973. — 264 с.
17. Головкин Б.Н. Культурный ареал растений / Б.Н. Головкин. — М.: Наука, 1988. — 184 с.
18. Гродзинский А.М. Некоторые методологические вопросы интродукции растений / А.М. Гродзинский // Интродукция и акклиматизация растений. — 1984. — Вып. 2. — С. 3—5.
19. Гурский А.В. Основные итоги интродукции древесных растений в СССР / А.В. Гурский. — Л.; М.: Изд-во АН СССР, 1957. — 303 с.
20. Демидов А.С. Методика интродукционного прогнозирования в применении к тропическим и субтропическим растениям / А.С. Демидов // Бюл. ГБС РАН. — 1994. — Вып. 170. — С. 3—10.
21. Заверуха Б.В. О целесообразности проведения исследований в области этноботаники / Б.В. Заверуха // Биол. основы рац. использования, преобразования и охраны растительного мира: Мат. годич. сессии (Киев, 1-2 марта 1984). — К., 1984. — С. 34—38.
22. Зайцев Г.Н. Оптимум и норма в интродукции растений / Г.Н. Зайцев. — М.: Наука, 1983. — 269 с.
23. Івченко І.С. Розвиток дендрології у 18—20 ст. / І.С. Івченко. — К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. — 287 с.
24. Івченко І.С. Історичне формування дендрології / І.С. Івченко. — К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. — 351 с.
25. «Індонезія в Україні»: в рамках проекту будівництва садів Світу в НБС імені М.М. Гришка НАН України / Н.І. Попіль, М.І. Шумик, В.М. Остап'юк, П.Є. Булах, Т.С. Счепіцька, О.В. Клоєнко // Ландшафтна архітектура в Ботанічних садах і Дендропарках: X Міжнар. наук. конф.: Мат. конф., 12—15 червня 2018 р. — Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2018. — С. 95—99.
26. Колосова В.Б. Славянская этноботаника: очерк истории / В.Б. Колосова // Труды лингвистических исследований. — 2010. — Т. 6, ч. 1. — С. 7—30.
27. Коровин С.Е. Флора Ташкентского Алатау в перспективе интродукции / С.Е. Коровин // Тр. ГБС АН СССР. Сер. Экология и интродукция растений. — 1963. — Вып. 9. — С. 38—109.
28. Коровин С.Е. Интродукционный прогноз и его методические аспекты / С.Е. Коровин, А.С. Демидов // Журн. общ. биологии. — 1981. — Т. XLII, № 5. — С. 673—679.
29. Кохно Н.А. Клены Украины / Н.А. Кохно. — К.: Наук. думка, 1982. — 184 с.
30. Кохно Н.А. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине / Н.А. Кохно, А.М. Курдюк. — К.: Наук. думка, 1994. — 186 с.
31. Краснов А.Н. Курс земледелия / А.Н. Краснов. — СПб., 1909. — 656 с.
32. Куйбіда В.В. Екологія і географічні назви / В.В. Куйбіда. — Фастів: Поліфаст, 2002. — 176 с.
33. Кульгасов М.В. Экологические основы интродукции растений природной флоры / М.В. Кульгасов // Тр. ГБС АН СССР. Сер. Экология и интродукция растений. — 1963. — Вып. 9. — С. 3—37.
34. Лаптев О.О. Інтродукція та акліматизація рослин з основами озеленення / О.О. Лаптев. — К.: Фітосоціоцентр, 2001. — 128 с.
35. Левенко Б.А. Трансгенные растения. Современное состояние, проблемы, перспективы / Б.А. Левенко. — К.: Дошкольник, 2000. — 304 с.
36. Максименко В.И. Прогнозирование в науке и технике / В.И. Максименко, Д. Эртель. — М.: Финансы и статистика, 1982. — 238 с.
37. Малая Российская энциклопедия прогнозистики. — М.: Институт экономических стратегий, 2007. — 326 с.
38. Малеев В.П. Теоретические основы акклиматизации растений: Приложение к Трудам по прикладной ботанике, генетике и селекции / В.П. Малеев. — Л.: Сельхозгиз, 1933. — 262 с.
39. Матвієнко В.Я. Прогностика / В.Я. Матвієнко. — К.: Українські пропілеї, 2000. — 484 с.
40. Мороз П.А. Аллелопатия в плодовых садах / П.А. Мороз. — К.: Наук. думка, 1990. — 208 с.
41. Проскураков М.А. Опыт и перспективы прогнозирования результатов интродукций древесных растений в Казахстане / М.А. Проскураков, В.Г. Рубаник // Бюл. ГБС РАН. — 1986. — Вып. 140. — С. 55—58.
42. Русанов Ф.Н. Новые методы интродукции растений / Ф.Н. Русанов // Бюл. ГБС АН СССР. — 1950. — Вып. 7. — С. 27—37.
43. Русанов Ф.Н. Метод родовых комплексов в интродукции растений и его дальнейшее развитие / Ф.Н. Русанов // Бюл. ГБС АН СССР. — 1971. — Вып. 81. — С. 15—20.
44. Сікура Й.Й. Інтродукція рослин (її значення для розвитку цивілізацій, ботанічної науки та збереження різноманіття рослинного світу) / Й.Й. Сікура, В.В. Капустян. — К.: Фітосоціоцентр, 2003. — 280 с.
45. Смик Г.К. Філогенетично-систематичний метод прогнозування інтродукційної здатності квіткових рослин / Г.К. Смик // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — 1973. — Вип. 6. — С. 11—18.

46. Смык Г.К. Отбор интродуцентов и прогнозирование интродукционной способности вида / Г.К. Смык // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. — 1989. — Вып. 16. — С. 43—46.
47. Собко В.Г. Интродукция редких и исчезающих растений флоры Украины в связи с их охраной / В.Г. Собко: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук: 03.00 05. — Ялта, 1993. — 38 с.
48. Собко В.Г. Охрана редких видов растений флоры Украины. Систематический аспект / В.Г. Собко // Интродукция и акклиматизация растений. — 1993. — Вып. 17. — С. 12—16.
49. Сьюорд А.Я. Века и растения. Обзор растительности прошлых геологических периодов / А.Я. Сьюорд. — М.; Л., 1936. — 136 с.
50. Терентьев П.В. Метод корреляционных плеяд / П.В. Терентьев // Вестн. ЛГУ. Сер. Биол. — 1959. — № 9, вып. 2. — С. 137—141.
51. Урманцев Ю.А. Системный подход к проблеме устойчивости растений (на примере исследования зависимости содержания пигментов в листьях фасоли от одновременного действия на нее засухи и засоления) / Ю.А. Урманцев // Физиология растений. — 1979. — Т. 26, вып. 4. — С. 762—777.
52. Харкевич С.С. Пути использования и охраны природной флоры / С.С. Харкевич // Интродукция растений и зеленое строительство. — К.: Наук. думка, 1973. — С. 5—8.
53. Шумик М.І. Етноботанічний принцип формування експозиційних ділянок в ботанічних садах / М.І. Шумик, Н.І. Попіль // Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи. Міжнародна наукова конференція (14—17 травня 2019 р.). — Харків, 2019. — С. 63—69.
54. Good D.O. A theory of plant geography / D.O. Good // The New Phytologist. — 1931. — Vol. 30, N 3. — P. 99—108.
55. Mayr H. Naturgesetzlicher Grundlage des Waldbaues / H. Mayr. — Berlin: Parey, 1909. — 366 p.
3. Bolshakov, V.N. (1983), Ekologicheskoye prognozirovaniye [Environmental forecasting]. Moscow: Znaniye, 64 p.
4. Bulah, P.Ye. (1994), Luki prirodnoy flory Sredney Azii i ikh kultura v Ukraine [Onions of natural flora of Central Asia and their culture in Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka, 124 p.
5. Bulah, P.Ye. (1999), Metodologicheskiye aspekty introduktsionnogo prognoza [Methodological aspects of the introduction of the forecast]. Introdukciya roslin [Plant Introduction], N 1, pp. 30—35.
6. Bulah, P.Ye. (2000), Fiziologo-biokhimicheskiye i geneticheskiye predposylki introduktsii rasteniy [Physiological, biochemical and genetic background of plant introduction]. Introdukciya roslin [Plant Introduction], N 3—4, pp. 44—48.
7. Bulah, P.Ye. (2001), Osnovnyye ponyatiya i terminy introduktsii rasteniy [Basic concepts and terms of plant introduction]. Introdukciya roslin [Plant Introduction], N 1—2, pp. 132—138.
8. Bulah, P.Ye. (2002), Algoritmy teorii skhodstva v introduktsii i selektsii rasteniy [Algorithms of the theory of similarity in the introduction and selection of plants]. Introdukciya roslin [Plant Introduction], N 3—4, pp. 31—38.
9. Bulah, P.Ye. (2004), Algoritmy sozdaniya, khraneniya i ispolzovaniya informatsii o metodakh prognoza v introduktsii rasteniy [Algorithms for creating, storing and using information about forecast methods in plant introduction]. Introdukciya roslin [Plant Introduction], N 3, pp. 3—6.
10. Bulah, P.Ye. (2009), Matematicheskoye modelirovaniye kak metod introduktsionnogo prognozirovaniya [Mathematical modeling as a method of introduction prediction]. Introdukciya roslin [Plant Introduction], N 4, pp. 3—10.
11. Bulah, P.Ye. (2010), Teoriya i metody prognozirovaniya v introduktsii rasteniy [Theory and methods of forecasting in the introduction of plants]. Kyiv: Nauk. dumka, 111 p.
12. Bulah, P.Ye. and Shumik, N.I. (2013), Teoriya ustoychivosti v introduktsii rasteniy [Theory of sustainability in plant introduction]. K.: Nauk. dumka, 152 p.
13. Bulah, P.Ye. (1999), Prohnozuvannya yak obovyazkovyy etap introduktsiyanoi roboty [Forecasting as a Compulsory Stage of Introductory Work]. Visnyk Kyivskoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [Bulletin of the Taras Shevchenko University of Kyiv], N 1, pp. 34—35.
14. Bulah, P.Ye., Yelptiforov, Ye.M. and Popil, N.I. (2017), Pro neodnoznachne rozuminnya terminiv adaptaciya i aklimatizaciya v introduktsiyi roslin [About ambiguously different terminology of adaptation and acclimatization in industrial production]. Introdukciya roslin [Plant Introduction], N 1 (73), pp. 3—10.

Рекомендувала Н.В. Заїменко
Надійшла 08.07.2019

REFERENCES

1. Avroryn, N.A. (1973), Ekologo-statisticheskie metody v introduktsii rasteniy (po opytu Polyarno-alpijskogo botanicheskogo sada) [Ecological and statistical methods in plant introduction (based on the experience of the Polar-Alpine Botanical Garden)]. Uspekhi introduktsii rasteniy [Success of plant introduction]. Moscow: Nauka, pp. 102—113.
2. Bazilevskaya, N.A. (1964), Teoriya i metody introduktsii rasteniy [Theory and methods of plant introduction]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 131 p.

15. *Vavilov, N.I.* (1967), *Izbrannyye trudy: V 2-kh t.* [Selected Works: In 2 vol.]. Leningrad: Nauka, vol. 1, 405 p.
16. *Golovkin, B.N.* (1988), *Kultigennyy areal rasteniy* [Cultivated area of plants]. Moscow: Nauka, 184 p.
17. *Golovkin, B.N.* (1973), *Pereseleniye travyanistykh mnogoletnikov na Polyarnyy Sever. Ekologo-morfologicheskyy analiz* [Relocation of herbaceous perennials to the Polar North. Ecological and morphological analysis]. Leningrad: Nauka, 264 p.
18. *Grodzinskiy, A.M.* (1984), *Nekotoryye metodologicheskiye voprosy introduktsii rasteniy* [Some methodological issues of plant introduction]. *Introduktsiya i akklimatizatsiya rasteniy* [Plant introduction and acclimatization]. N 2, pp. 3–5.
19. *Gurskiy, A.V.* (1957), *Osnovnyye itogi introduktsii drevnykh rasteniy v SSSR* [The main results of the introduction of woody plants in the USSR]. Leningrad; Moscow: Izd-vo AN SSSR, 303 p.
20. *Demidov, A.S.* (1994), *Metodika introduktsionnogo prognozirovaniya v primenenii k tropicheskim i subtropicheskim rasteniyam* [The methodology of introduction prediction as applied to tropical and subtropical plants]. *Byul. GBS RAN* [Bull. the Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences], N 170, pp. 3–10.
21. *Zaverukha, B.V.* (1984), *O tselesoobraznosti provedeniya issledovaniy v oblasti etnobotaniki* [On the feasibility of conducting research in the field of ethnobotany]. *Biol. osnovy rats. ispolzovaniya, preobrazovaniya i okhrany rastitelnogo mira: Mat. godich. sessii*, [Biol. basics of rat. use, transformation and conservation of the plant world: Mat. year Session]. Kyiv, 1-2 marta, pp. 34–38.
22. *Zaytsev, G.N.* (1983), *Optimum i norma v introduktsii rasteniy* [Optimum and normal in plant introduction]. Moscow: Nauka, 269 p.
23. *Ivchenko, I.S.* (2009), *Rozvytok dendrolohiyi u 18–20 stolytty* [The development of dendrology in the 18–20 centuries]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 287 p.
24. *Ivchenko, I.S.* (2011), *Istorychne formuvannya dendrolohiyi* [Historical formation of dendrology.]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 351 p.
25. *Popil, N.I., Shumyk, M.I., Ostapyuk, V.M., Bulakh, P.Ye., Schepitska, T.S. and Klyuyenko, O.V.* (2018), “Indoneziya v Ukrayini”: v ramkakh proektu budivnytstva sadiv Svitu v NBS imeni M.M. Hryshka NAN Ukrayiny [“Indonesia in Ukraine”: within the framework of the project of construction of the World Gardens in the NBS named after M.M. Gryshka NAS of Ukraine]. *Landshaftna arkhitektura v Botanichnykh sadakh i Dendroparkakh: X Mizhnar. nauk. klyf.: Mat. konf., 12–15 chervnya 2018 r.* [Landscape Architecture in Botanical Gardens and Arboretums: X International. Scienc. Conf.: Mat. Conf., June 12-15, 2018]. Kamyanets-Podilskyy: FOP Sysyn O.V., pp. 95–99.
26. *Kolosova, V.B.* (2010), *Slavyanskaya etnobotanika: ocherk istorii* [Slavic ethnobotany: an outline of history]. *Trudy lingvisticheskikh issledovaniy* [Transactions of Linguistic Studies], vol. 6, part 1, pp. 7–30.
27. *Korovin, S.Ye.* (1963), *Flora Tashkentskogo Alatau v perspektive introduktsii* [Flora of Tashkent Alatau in the perspective of introduction]. *Tr. GBS AN SSSR. Ser. Ekologiya i introduktsiya rasteniy* [Tr. GBS AN USSR. Ser. Ecology and plant introduction], vol. 9, pp. 38–109.
28. *Korovin, S.Ye. and Demidov, A.S.* (1981), *Introduktsionnyy prognoz i yego metodicheskiye aspekty* [Introduction forecast and its methodological aspects]. *Zhurn. obshch. Biologii* [Journal. general biology], vol. XLII, N 5, pp. 673–679.
29. *Kokhno, N.A.* (1982), *Kleny Ukrainy* [Maples of Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka, 184 p.
30. *Kokhno, N.A. and Kurdyuk, A.M.* (1994), *Teoreticheskiye osnovy i opyt introduktsii drevnykh rasteniy v Ukrainie* [Theoretical foundations and experience of introducing woody plants in Ukraine.]. Kyiv: Nauk. dumka, 186 p.
31. *Krasnov, A.N.* (1909), *Kurs zemledeliya* [The course of agriculture]. S. Petersburg, 656 p.
32. *Kuybida, V.V.* (2002), *Ekolohiya i heorafichni nazvy* [Ecology and geographical names.]. Fastiv: Polyfast, 176 p.
33. *Kultiasov, M.V.* (1963), *Ekologicheskiye osnovy introduktsii rasteniy prirodnoy flory* [Ecological basis of the introduction of plants of natural flora]. *Tr. GBS AN SSSR. Ser. Ekologiya i introduktsiya rasteniy* [Tr. GBS AN USSR. Ser. Ecology and plant introduction], vol. 9, pp. 3–37.
34. *Laptev, O.O.* (2001), *Introduktsiya ta akklimatizatsiya roslyn z osnovamy ozelenennya* [Introduction and acclimatization of plants with the basics of landscaping]. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 128 p.
35. *Levenko, B.A.* (2000), *Transgennyie rasteniya. Sovremennoye sostoyaniye, problemy, perspektivy* [Transgenic plants. Current state, problems, prospects]. Kyiv: Doshkolnik, 304 p.
36. *Maksimenko, V.I. and Ertel, D.* (1982), *Prognozirovaniye v nauke i tekhnike* [Forecasting in science and technology]. Moscow: Finansy i statistika, 238 p.
37. *Malaya Rossiyskaya entsiklopediya prognostiki* [Small Russian Encyclopedia of Forecasting]. (2007), Moscow: Institut ekonomicheskikh strategiy, 326 p.
38. *Maleyev, V.P.* (1933), *Teoreticheskiye osnovy akklimatizatsii rasteniy: Prilozheniye k Trudam po prikladnoy botanike, genetike i selektsii* [Theoretical Foundations of Plant Acclimatization: Appendix to the Works on Applied Botany, Genetics and Breeding.]. Leningrad: Selkhozgiz, 262 p.
39. *Matviyenko, V.Ya.* (2000), *Prohnozytika* [Prognosis]. Kyiv: Ukrayinski propileyi, 484 p.

40. *Moroz, P.A.* (1990), Allelopatiya v plodovykh sadakh [Allelopathy in orchards]. Kyiv: Nauk. dumka, 208 p.
41. *Proskuryakov, M.A. and Rubanik, V.G.* (1986), Opyt i perspektivy prognozirovaniya rezultatov introduktsiy drevesnykh rasteniy v Kazakhstane [Experience and prospects for predicting the results of introductions of woody plants in Kazakhstan]. Byul. GBS AN SSSR [Bull. Main Botanical Garden of the USSR Academy of Sciences]. vol. 140, pp. 55–58.
42. *Rusanov, F.N.* (1950), Novyye metody introduktsii rasteniy [New methods of plant introduction]. Byul. GBS AN SSSR [Bull. Main Botanical Garden of the USSR Academy of Sciences], N 7, pp. 27–37.
43. *Rusanov, F.N.* (1971), Metod rodovykh kompleksov v introduktsii rasteniy i yego dalneysheye razvitiye [The method of generic complexes in the introduction of plants and its further development]. Byul. GBS AN SSSR [Bull. Main Botanical Garden of the USSR Academy of Sciences], vol. 81, pp. 15–20.
44. *Sikura, Y.Y. and Kapustyan, V.V.* (2003), Introduktsiya roslyn (yiyi znachennyya dlya rozvytku tsyvilizatsiy, botanichnoyi nauky ta zberezhenyya riznomanityta roslynnoho svitu) [Introduction of plants (its importance for the development of civilizations, botanical science and conservation of the diversity of flora)]. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 280 p.
45. *Smyk, H.K.* (1973), Filohenetychno-systematychnyy metod prohnozuvannya introduktsiynoyi zdatnosti kvitkovykh roslyn [A phylogenetic and systematic method for predicting the introduction capacity of flowering plants]. Introduktsiya ta aklimatyzatsiya roslyn na Ukraini [Plant introduction and acclimatization in Ukraine], N 6, pp. 11–18.
46. *Smyk, H.K.* (1989), Otbir introdutsentov i prognozirovaniye introduktsionnoy sposobnosti vida [Selection of introducers and prediction of the introduction ability of a species]. Okhrana, izucheniyе i obogashcheniye rastitelnogo mira [Protection, study and enrichment of the plant world], N 16, pp. 43–46.
47. *Sobko, V.G.* (1993), Introduktsiya redkikh i ischezayushchikh rasteniy flory Ukrainy v svyazi s ikh okhranoy [Introduction of rare and endangered plants of the flora of Ukraine in connection with their protection.]. Avtoref. dis. ... dok. biol. Nauk [Abstract dis. ... doc. biol. sciences]: 03.00 05. Yalta, 38 p.
48. *Sobko, V.G.* (1993), Okhrana redkikh vidov rasteniy flory Ukrainy. Sistemacheskyy aspekt [Protection of rare plant species of the flora of Ukraine. Systematic aspect]. Introduktsiya i aklimatizatsiya rasteniy [Introduction and acclimatization of plants], N 17, pp. 12–16.
49. *Syuord, A.Ya.* (1936), Veka i rasteniya. Obzor rastitelnosti proshlykh geologicheskikh periodov [Century and plants. Overview of vegetation from past geological periods]. Moskow; Leningrad, 136 p.
50. *Terentyev, P.V.* (1959), Metod korrelyatsionnykh pleyad [Method of correlation pleiads]. Vestn. LGU. Ser. Biol. [Vestn. LSU. Ser. Biol.], N 9, iss. 2, pp. 137–141.
51. *Urmantsev, Yu.A.* (1979), Sistemnyy podkhod k probleme ustoychivosti rasteniy (na primere issledovaniya zavisimosti sodержaniya pigmentov v list'yakh fasoli ot odnovenennogo deystviya na neyo zasukhi i zasoleniya) [A systematic approach to the problem of plant resistance (on the example of a study of the dependence of the pigment content in bean leaves on the simultaneous action of drought and salinity on it)]. Fiziologiya rasteniy [Plant Physiology], vol. 26, N 4, pp. 762–777.
52. *Kharkevich, S.S.* (1973), Puti ispolzovaniya i okhrany prirodnoy flory [Ways to use and protect the natural flora]. Introduktsiya rasteniy i zelenoye stroitelstvo [Plant introduction and green building]. Kyiv: Nauk. dumka, pp. 5–8.
53. *Shumyk, M.I. and Popil, N.I.* (2019), Etnobotanichnyy pryntsyyp formuvannya ekspozitsiynnykh dilyanok v botanichnykh sadakh [Ethnobotanical principle of formation of exposition sites in botanical gardens]. Introduktsiya roslyn: suchasnyy stan, problemy ta perspektivy. Mizhnarodna naukova konferentsiya (14–17 travnya 2019) [Plant introduction: current state, problems and prospects. International Scientific Conference (May 14–17, 2019)]. Kharkiv, pp. 63–69.
54. *Good, D.O.* (1931), A theory of plant geography. The New Phytologist, vol. 30, N 3, pp. 99–108.
55. *Mayr, H.* (1909), Naturgesetzlicher Grundlage des Waldbaues. Berlin: Parey, 366 p.

Recommended by N.V. Zaimenko
Received 08.07.2019

Н.И. Шумик, П.Е. Булах, Н.И. Попіль
Национальный ботанический сад
имени Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

ИНТРОДУКЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА САДОВ МИРА В
НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
ИМЕНИ Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ. ЧАСТЬ 1

В исторической последовательности освещены роль и место научного прогнозирования в интродукции растений и ландшафтном строительстве. Разработанные нашими предшественниками принципы «Общей прогностики» и ее основные положения приняты нами для формирования прогностического аппарата интродукции растений. Прогноз рассматривается как

теоретическая база и необходимый первоначальный этап интродукционного процесса. Научное направление по предвидению последствий переселения растений окончательно не сформировалось, но нет сомнений в необходимости внедрения прогностических технологий в ботанических садах и дендропарках для выявления адаптационных возможностей инородных растений, призванных украшать ландшафты новых для них регионов.

В историческом аспекте рассмотрено значение прогноза адаптационной способности растений в исследовании природного и культурного наследия народов мира. Кратко проанализирована мировая история этноботаники, которая дала толчок к распространению этого направления исследований в ботанических учреждениях Украины. Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины стал ведущим учреждением по демонстрации экспозиций по такому принципу.

Особое внимание уделено отбору методов прогноза для создания этноботанических экспозиций. Поскольку таких методов очень много, приведены принципы и система их классификации. По принятой схеме анализируются: классические методы интродукции растений, имеющие прогностическое значение; нераспространенные экстраполяционные методы прогнозирования; физиолого-биохимические и генетические предпосылки интродукции; особенности интродукционного прогнозирования для растений закрытого грунта; интерполяционные методы; методы математического моделирования.

Объясняется необходимость создания базы данных о методах прогнозирования. Приведены алгоритм построения и основные требования к базе данных. Использование «Электронной экспертной системы методов прогнозирования» дает информацию о существующих способах прогнозирования и способствует выбору оптимального из них в конкретных условиях проведения интродукционного эксперимента. Практическая реализация апробированных нами упомянутых методов и их модификаций для создания садов Мира будет рассмотрена во второй части статьи.

Ключевые слова: этноботаника, интродукция растений, сады Мира, прогнозирование адаптационной способности растений, методы прогноза, расширение ассортимента интродуцированных растений, интродукционное районирование, принципы построения экспозиционных участков мировой флоры.

M.I. Shumyk, P.E. Bulakh, N.I. Popil

M.M. Gryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

INTRODUCTION FORECAST
AS AN IMPORTANT CONSTITUENT
OF THE WORLD GARDEN BUILDING PROJECT
IN M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL
GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE. PART 1

The role and place of scientific forecasting in plant introduction and landscape construction have been considered in the historical sequence. Developed by our predecessors of the principle of "General prognosis" and its basic provisions, we put in the formation of prognostic apparatus of plant introduction. The forecast is considered as a theoretical basis and a necessary and initial stage of the introduction process. Scientific direction for anticipating the effects of plant relocation has not yet been fully formed, but there is no doubt that the introduction of prognostic technologies in botanical gardens and arboreturns to identify the adaptive capacity of foreign plants to decorate the landscapes of new regions for them.

The historical aspect considers the importance of predicting the adaptive capacity of plants in the study of the natural and cultural heritage of the peoples. The world history of ethnobotany has been briefly analyzed, which has given impetus to the dissemination of this field of research in the botanical institutions of Ukraine, M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine has become a leading exposition agency on this principle.

Particular attention is paid to the selection of forecasting methods for the creation of ethnobotanical exposures. Since there are dozens of such diverse methods, the principles and system of their classification are outlined. According to the adopted scheme are analyzed: classical methods of plant introduction, which have prognostic value; non-common extrapolation forecasting methods; physiological, biochemical and genetic prerequisites for introduction; features of introductory forecasting for plants of protected soil; interpolation methods; methods of mathematical modeling.

The need to create a database of forecasting methods is explained. Their algorithms and basic requirements for the database are presented. The use of the Electronic Expert System of Forecasting Methods gives information about the existing methods of forecasting and helps to choose the optimal introduction of the experiment in the specific conditions. The practical implementation of the aforementioned methods we have tried and their modifications for the creation of World Gardens will be discussed in the second part of the article.

Key words: ethnobotany, plant introduction, world gardens, prediction of plant adaptive capacity, forecasting methods, extension of the range of introduced plants, introductory zoning, principles of construction of exposition areas of the world flora.

О.І. ШИНДЕР

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1
shinderoleksandr@gmail.com

СПОНТАННА ФЛОРА НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМЕНІ М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ (М. КИЇВ). ПОВІДОМЛЕННЯ 4. АДВЕНТИВНІ ВИДИ: КСЕНОФІТИ

Мета — вивчити видовий склад і структуру спонтанної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ); узагальнити відомості про багатство спонтанних флор інтродукційних центрів України.

Матеріал та методи. Дослідження проведено у 2010—2018 рр. на території Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України.

Результати. Конспект імміграційної групи ксенофітів Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України містить 123 таксони, що становить 18,9 % від усієї спонтанної флори. Ймовірно, вперше для урбанofлори м. Києва наведено 3 адвентивні види: *Acalypha australis*, *Anthriscus caucalis*, *Erysimum cuspidatum*. Проведено порівняння спонтанних флор інтродукційних центрів України.

Висновки. Досліджена група ксенофітів має сегетально-селітебний характер. Колонії нових для урбанofлори м. Києва адвентивних видів ізольовані, але при збереженні існуючих умов їх чисельність збільшуватиметься. *Anthriscus caucalis* має передумови для подальшої експансії. Встановлено, що залежність багатства флори інтродукційних установ від їх площі має не прямолінійний, а значно складніший характер. Визначено чинники, які на це впливають. Відзначено, що в Україні відсутні уніфіковані методологічні підходи до вивчення структури спонтанних флор інтродукційних центрів.

Ключові слова: Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, спонтанна флора, ксенофіти, нові адвентивні види, Київ.

Для розуміння і відтворення повної картини сучасного флорогенезу важливе значення має дослідження заносних видів рослин. Найбільшим в Україні центром концентрації та розповсюдження таких видів є територія м. Києва [25, 27]. Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України (НБС) розташований у центральній частині м. Києва і значною мірою інтегрований у загальний процес адвентизації флори. У зв'язку з цим вивчення таксономічного складу заносних видів у спонтанній флорі НБС та їх динаміки є актуальним.

Мета — вивчити сучасний таксономічний склад і структуру спонтанної флори на території Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України; узагальнити ві-

домості про багатство спонтанних флор інтродукційних центрів України.

Матеріал та методи

Стаття є продовженням наших попередніх публікацій, присвячених таксономічному складу аборигенних і здичавілих таксонів у спонтанній флорі НБС [38—40].

Дослідження проведено у 2010—2018 рр. на території НБС включно із придорожними смугами вздовж його паркану по вул. Тімірязєвській і Наддніпрянському шосе. Обстежено відкриті для відвідування експозиційні та ботаніко-географічні ділянки Ботанічного саду і за згодою кураторів закриті колекційні ділянки.

До конспекту включено ксенофіти — випадково занесені види рослин, які потрапили на територію НБС поза цілеспрямованою

інтродукційною роботою. Група **ксенофітів** є однією із двох основних груп адвентивної фракції флори при її загальнопоширеному поділі за способом імміграції (занесення) видів, на противагу **ергазіофітам** — попередньо інтродукованих видів, які розповсюдилися за межі культури [4, 42, 43]. Деякі дослідники виділяють в адвентивній фракції флори за способом імміграції ще такі групи, як **ксено-ергазіофіти** [42] та/або **аколютофіти** [30], але для потреб нашого дослідження ці певною мірою спірні групи не було виокремлено.

У складі сучасної спонтанної флори («актуальний склад флори», див. [38]) ми розглядаємо адвентивні види, зафіксовані в більшості випадків протягом останнього десятиріччя, лише в окремих випадках за відомостями інших дослідників цей термін було дещо збільшено. Кілька видів наведено за вказівками С.Л. Мосякіна.

Обсяг родин і класів у конспекті структуровано за філогенетичним принципом [26, 46]. Номенклатуру таксонів наведено переважно за ресурсом «The Plant List» [46] із деякими доповненнями. Повні латинські назви ксенофітів таксонів наведено у конспекті. Посилання на деякі додаткові флористичні вказівки процитовано в тексті. Для кількох локальних популяцій адвентивних видів наведено координати за системою «Google Earth». Для розмежування групи ксенофітів від аборигенних видів рослин і меншою мірою — ергазіофітів використано зведення В.В. Протопопової [29], конспект адвентивних видів Київської міської агломерації [42] та інші довідкові джерела. Зразки багатьох заносних видів передано в гербарій НБС (КВНА).

Результати та обговорення

Одним із напрямів розвитку сучасної флористики є дослідження таксономічного складу спонтанних флор інтродукційних центрів, насамперед — ботанічних садів і дендропарків. В Україні чи не першим таким повідомленням став короткий перелік кільканадцяти бур'янів на розсадниках Одеського ботанічного саду (1847) [28, с. 143]. З того часу відомості про

склад адвентивних флор інтродукційних установ України було наведено у великій кількості публікацій (табл. 1) [3, 12, 32, 36 та ін.].

На території НБС не було проведено завершеного дослідження адвентивної фракції флори, але фрагментарні вказівки про деякі заносні види рослин трапляються в невеликій кількості публікацій [8, 21, 23, 31, 35]. У Каталозі рослин НБС 1997 р. групу адвентивних видів узагалі не було наведено, лише для деяких видів із колекційного фонду зазначено їх здатність ставати бур'янами [14]. У гербаріях КВНА і КВ представлені збори деяких ксенофітів із території НБС. Вони становлять велику практичну цінність при уточненні динаміки розповсюдження багатьох занесених видів рослин як на території НБС, так і у флорі України загалом.

На відміну від місцевих, а особливо здичавілих видів, група ксенофітів у складі спонтанної флори достатньо чітко відмежована і лише щодо окремих таксонів виникають сумніви щодо їх «самовільного» занесення на територію дослідженої флори. Збірна група ксено-ергазіофітів на території НБС представлена кількома видами, занесеними індуційно (поза рамками спрямованої інтродукційної роботи), але в межах м. Києва ці види є саме ергазіофітами, наприклад: *Asclepias syriaca* L., *Helianthus annuus* L. і *Veronica filiformis* Sm., і тому віднесені нами до ергазіофітів. Деякі ксенофіти певний час культивували в НБС (або продовжують культивувати), наприклад, *Malva sylvestris*, *Setaria glauca* тощо [14], але основним способом імміграції для таких видів є саме індуційний, а факти їх культивування слід розглядати як випадкове явище. Ксенофіт, який розповсюджується уздовж залізниць, — *Oxubaphus nyctagineus* (Michx.) Sweet, у НБС також є ергазіофітом [24]. Цікавим прикладом адвентивного виду з проміжної групи є *Medicago* × *varia* Martyn — тривіальний спонтанний гібрид дикорослого *Medicago falcata* L. s. l. і культивованого та дичавіючого *Medicago sativa* L. Такі гібриди сформувалися індуційно, але передумовою для цього стала інтродукція, завдяки якій у дослідженій флорі з'явився один із

батьківських видів, а в окремих випадках — обидва.

Під час вивчення спонтанної флори НБС ми звертали увагу на ще одну проміжну групу заносних рослин — «псевдоаборигенні» види, тобто ті, котрі перебувають за межею природного розповсюдження, але близькі до неї [2]. Для території НБС і навколишньої місцевості у зв'язку із загальними тенденціями адвентивації флори очікуваним було занесення степових видів рослин із південніших регіонів. В умовах м. Києва ці види хрестоматійно вписуються у визначення «псевдоаборигенних». Проте на завершальному етапі дослідження виявилось, що у спонтанній флорі НБС ця група не представлена практично жодним видом. Умовно сюди можна віднести *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. і *Salvia nutans* L., але у спонтанній флорі ці види є ергазіофітами, до того ж в Україні заноси степових видів на нові території пов'язані насамперед із транспортними магістралями. Територія НБС, очевидно, залишається осторонь цього процесу.

Непостійними компонентами адвентивної фракції флори є ефемерофіти і деякою мірою колонофіти, відзначені також на території НБС. Так, у 1976 р. на одній із ділянок НБС було зафіксовано *Solanum rostratum*, пізніше цей вид не візначався. Впродовж останнього десятиліття до таких видів, імовірно, слід віднести *Bidens connata*, який ми спостерігали лише у 2013 р. Включення ефемерофітів до складу флори має загалом дискусійний характер і за відсутності нових заносів таких видів їх не варто включати до нумерованого переліку спонтанної флори під час наступного етапу моніторингу території. Із групи незакріплених колонофітів слід відзначити *Typha laxmannii* та *Veronica peregrina*, які впродовж 2010—2015 рр. сформували локальні малочисельні популяції уздовж східної огорожі НБС біля заїзду на Дарницький міст, але у зв'язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт цей еко-топ було знищено.

За результатами проведеного дослідження наводимо конспект ксенофітів зі складу адвентивної фракції спонтанної флори НБС.

Більшість видів у переліку — тривіальні; для менш поширених видів, а також при цитуванні вказівок попередніх дослідників і в деяких особливих випадках наведено місцезнаходження видів на території НБС. Усі ксенофіти належать до відділу Magnoliophyta.

LILIOPSIDA

JUNCACEAE: *Juncus tenuis* Willd. /спорадично/.

POACEAE: *Apera spica-venti* (L.) P.Beauv., *Avena sativa* L., *Bromus commutatus* Schrad., *B. sterilis* L. (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski) /за усною вказівкою С.Л. Мосякіна/, *B. tectorum* L. (*A. tectorum* (L.) Nevski), *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Muehl., *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., *Echinochloa crusgalli* (L.) P.Beauv., *Eragrostis pilosa* (L.) P.Beauv. /діл.¹ «Пори року», на деяких грядках дуже рясно/, *Hordeum leporinum* Link, *Poa bulbosa* L., *Sclerochloa dura* (L.) P.Beauv. /нижче діл. «Пакленова діброва» — на майданчику біля смітника/, *Setaria glauca* (L.) P.Beauv., *S. verticillata* (L.) P.Beauv., *S. verticillata* subsp. *aparine* (Steud.) T.Durand & Schinz (= *S. adhaerens* (Forssk.) Chiov.) /наводимо цю південну расу провізорно; для особин *S. aggr. verticillata* в НБС найчастіше характерне дуже розсіяне опушення листків, але трапляються голі особини і помірно-опушені, які вкладаються в ознаки *S. adhaerens* [23]/, *S. viridis* (L.) P.Beauv.

TYPHACEAE: *Typha laxmannii* Lerech. /між огорожею НБС і заїздом на Дарницький міст, кілька невеликих куртин, 2010—2014 рр.; у 2015 р. еко-топ було знищено/.

ROSOPSIDA

AMARANTHACEAE: *Amaranthus albus* L. /уздовж Наддніпрянського шосе; зрідка — на колекційних ділянках і грядках/, *A. blitoides* S.Watson /у центральній частині НБС/, *A. blitum* L. /за усною вказівкою С.Л. Мосякіна/, *A. powellii* S.Watson /розсіяно по всій території/, *A. retroflexus* L.

APIACEAE: *Anthriscus caucalis* M.Bieb. /лінійна середньочисельна колонія уздовж тротуару між північним краєм НБС і мостом імені Є.О. Патона; координати: від N50°25'25.27",

¹ Тут і далі «діл.» — ділянка.

Е30°33'57.30" до N50°25'16.98", E30°34'7.06", 2014—2018/, *Conium maculatum* L. /рідко/.

ASTERACEAE: *Ambrosia artemisiifolia* L. /часто по рудеральних ділянках/, *Anthemis cotula* L. /уздовж шосе/, *Artemisia absinthium* L., *A. annua* L. /рідко, поодинокі особини/, *Bidens connata* Muhl. ex Willd. /діл. «Пори року» — на грядках, близько 15 особин по всій площі, 17.10.2014; пізніше не фіксували/, *B. frondosa* L. /для НБС, імовірно, помилково вказано серед видів, які «вийшли з-під контролю» [21]; нині розсіяно/, *Carduus acanthoides* L., *Centaurea cyanus* L. /уздовж шосе, розсіяно; зрідка — на грядках; декоративні культивари виду вирощують/, *C. diffusa* Lam., *Crepis foetida* subsp. *rhoadifolia* (M.Bieb.) Čelak., *Erigeron annuus* (L.) Desf. (= *Stenactis annua* (L.) Less.), *E. canadensis* L. (= *Conyza canadensis* (L.) Cronq.), *Galinsoga parviflora* Cav., *G. urticifolia* (Kunth) Benth. /розсадник відділу ландшафтного будівництва; діл. «Пори року» — на торфі, розсіяно/, *Grindelia squarrosa* (Pursh) Dunal /уздовж шосе/, *Lactuca serriola* L., *L. tatarica* (L.) C.A.Mey., *Matricaria matricarioides* (Less.) Porter (= *Lepidotheca suaveolens* (Pursh) Nutt.) /діл. «Пори року» та ін./, *Onopordum acanthium* L. /зрідка на сухих ділянках/, *Senecio vulgaris* L. /на грядках/, *Sonchus oleraceus* L., *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch.Bip., *Xanthium albinum* (Widd.) Scholz & Sukopp /рудеральні ділянки, часто/.

Nota. *X. strumarium* L. /уздовж Наддніпрянського шосе між південним краєм НБС і станцією метро «Видубичі», кілька особин, 2014; вносити до загального переліку цей нині рідкісний адвентивний вид немає підстав/.

BORAGINACEAE: *Anchusa officinalis* L., *Buglossoides arvensis* (L.) I.M.Johnst., *Cynoglossum officinale* L., *Myosotis arvensis* (L.) Hill.

BRASSICACEAE: *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., *Brassica napus* L. /уздовж шосе; подекуди на грядках/, *B. nigra* (L.) W.D.J.Koch /дендрарій — по стежці з боку вул. Мічуріна, 2014/, *Bunias orientalis* L., *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., *Cardamine impatiens* L. /діл. «Пори року»/, *Cardaria draba* (L.) Desv. /передмістя Звіринець — у саперному лагері, 17.05.1916 [31]; нині — часто на відкритих ділянках,

уздовж шляхів/, *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl, *Diplotaxis muralis* (L.) DC. /центральна частина; типові зразки трапляються дуже рідко; в НБС нині масово розповсюджений близький вид — ергазіофіт *D. tenuifolia* (L.) DC., котрий у НБС спочатку був інтродукований (див. [39]); часто трапляються особини із малорозвинутим капрофором, які, ймовірно, є гібридами/, *Erysimum cheiranthoides* L. /розарій, розсадники, на грядках/, *E. cuspidatum* (M.Bieb.) DC. /діл. «Карпати» — на узбіччі стежки, біля межі з діл. «Степи», середньочисельна повільно зростаюча колонія на площі близько 10 м², N50°24'44.85", E30°33'59.62", 2014—2018; факт появи спонтанної популяції цього субсередземноморського виду далеко за межами природного ареалу, можливо, пов'язаний із транспортним вузлом на Видубичах, але не слід виключати ненавмисне занесення цього виду із посадковим матеріалом або іншим способом/, *Lepidium densiflorum* Schrad. /уздовж шосе/, *L. ruderale* L., *Sinapis arvensis* L., *Sisymbrium loeselii* L., *S. officinale* (L.) Scop., *S. volgense* M.Bieb. ex Fourn. /нині зафіксовано кілька колоній виду на діл. «Степи» (включно зі схилами «гори Говерла») і в центральній частині НБС/, *Thlaspi arvense* L.

CHENOPODIACEAE: *Atriplex micrantha* Ledeb. /масово поширений у промисловій зоні Видубичів, подекуди заноситься у східну частину НБС/, *A. prostrata* Boucher ex DC. /за повідомленням С.Л. Мосякіна/, *A. sagittata* Borzh. /засмічені ділянки/, *A. tatarica* L., *Chenopodium ficifolium* Sm. /за вказівкою С.Л. Мосякіна/, *Ch. hybridum* L. /розсіяно/, *Ch. opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz /часто по всій території/, *Ch. polyspermum* L. /діл. «Карпати» — на вирубці/, *Ch. striatifforme* Murr /за повідомленням С.Л. Мосякіна/, *Kochia scoparia* (L.) Schrad. /уздовж шосе; зрідка в центральній частині/.

CUSCUTACEAE: *Cuscuta campestris* Yunck. /уздовж шосе/.

EUPHORBIACEAE: *Acalypha australis* L. /розсадник ландшафтного будівництва і діл. «Пори року» — на торфовому субстраті/, *Euphorbia helioscopia* L., *E. peplus* L.

FABACEAE: *Trifolium hybridum* L., *Vicia hirsuta* (L.) S.F.Gray, *V. villosa* Roth.

FUMARIACEAE: *Fumaria schleicheri* Soy.-Willem., *F. vaillantii* Loisel.

GERANIACEAE: *Geranium pusillum* L., *G. pyrenaicum* Burm.f. /розсіяно — малочисельні групи на діл. «Квіткова гірка», «Бір»; смітник нижче «Пакленої діброви»/, *G. sibiricum* L.² /часто по всій території/.

LAMIACEAE: *Ballota nigra* L., *Galeopsis ladanum* L., *Lamium amplexicaule* L., *L. purpureum* L., *Stachys annua* (L.) L.

MALVACEAE: *Malva neglecta* Wallr., *M. sylvestris* L.

ONAGRACEAE: *Oenothera biennis* L. /повсюдно/, *Oe. rubricaulis* Klebahn /розсіяно/, *Oe. villosa* Thunb. /за повідомленням С.Л. Мосіякіна/.

OXALIDACEAE: *Oxalis dillenii* Jacq. /діл. «Пори року»/, *O. stricta* L. /повсюдно/.

PAPAVERACEAE: *Papaver dubium* L. subsp. *dubium* /спорадично на різних ділянках; крім того, на східному краю діл. «Пори року» (по схилу до корпусу № 6) наявна колонія альбіносів цього типового підвиду, які можна помилково прийняти за subsp. *lecoqii* (Lamotte) Syme (= *P. albiflorum* Paczoski)/, *P. rhoeas* L. /уздовж шосе; на квітниках вирощують його культивари з повними квітами, які зрідка трапляються на засмічених місцях/.

PLANTAGINACEAE: *Veronica arvensis* L. /у центральній частині, на рудеральних ділянках/, *V. peregrina* L. /за огорожею НБС, нижче діл. «Грабова діброва» — на узбіччі заїзду на Дарницький міст, N50°24'54.84", E30°34'10.71", 2014, малочисельно; у 2015 р. екоотоп було знищено/, *V. persica* Poir., *V. polita* Fr.

POLYGONACEAE: *Fallopia convolvulus* (L.) A.Löve. /на узліссях і в чагарниках, подекуди разом із місцевим *F. dumetorum* (L.) Holub/.

PORTULACACEAE: *Portulaca oleracea* L.

PRIMULACEAE: *Anagallis arvensis* L. /розсіяно на колекційних діл. і грядках; уздовж шосе/.

² *G. sibiricum* неодноразово вказувався як дичавілий з інтродукційних центрів України, але ми схильні віднести його до ксенофітів, оскільки цей вид для України наводився флористами як синантропний уже в XIX ст.

RANUNCULACEAE: *Consolida regalis* S.F. Gray /уздовж шосе/.

RESEDACEAE: *Reseda lutea* L.

SOLANACEAE: *Datura stramonium* L. /засмічені місця і грядки/, *Hyoscyamus niger* L. /там само/, *Solanum nigrum* L. subsp. *nigrum* /повсюдно/, *S. nigrum* subsp. *schultesii* Wessely /дендрарій — розсіяно/.

Nota. *Solanum sisymbriifolium* Lam. /вказівка: «Київ, Ботанічний сад (Липа!)» [35: т. 9, с. 396], — ймовірно, стосується Ботанічного саду імені акад. О. Фоміна/, *S. rostratum* Dunal /«Ділянка “Жоржини”, як бур’ян», 09.09.1976, Н.В. Конюшевская. — Det. 18.02.1991, Мороз (KWHH); ймовірно, ефемерофіт/.

URTICACEAE: *Urtica urens* L. /поруч із адміністративним корпусом, у затінку під чагарниками/.

VERBENACEAE: *Verbena officinalis* L. /біля оборонного валу; вздовж шосе/.

VIOLACEAE: *Viola arvensis* Murray.

ДОДАТОК. Упродовж 2019 р. на території НБС зафіксовано спонтанні популяції кількох нових таксонів, які не ввійшли до конспекту: аборигенні *Agrostis gigantea* Roth, *Galeopsis bifida* Boenn., *Geranium divaricatum* Ehrh., *Glechoma hirsuta* Waldst. & Kit., *Pilosella caespitosa* (Dumort.) P.D.Sell & C.West, *P. × floribunda* (Wimmer & Grab.) Fr., *Potentilla recta* L. subsp. *pilosa* (Willd.) Rechb.f. ex Rothm. та адвентивні *Dipsacus fullonum* L., *Lamium amplexicaule* L. var. *orientale* (Pacz.) Mennema та ін.

Отже, у спонтанній флорі НБС за результатами 10-річного моніторингу нараховується 123 ксенофіти, що становить 18,9 %. У біоморфологічному відношенні вся група представлена лише трав’янистими рослинами, зокрема малорічними (113) і багаторічними (10) травами. Переважання одно- та малорічників у адвентивній фракції є характерним для флор Лісостепу України [29, 42 та ін.].

Як для локальної флори площею 1,3 км² спонтанна флора НБС (650 видів) та група ксенофітів у її складі видаються багатими і різноманітними. Спонтанна флора НБС є складовою частиною урбанofлори Київської міської агломерації. Остання, за даними О.Г. Яворської, станом на 2004 р. включала 363 види, із яких 46,5 % — ксенофіти, а 5,7 % — ксеноергазіофіти [43]. Ці показники порівнянні зі структурою адвентивної флори НБС (загалом — 263 таксони), в якій частка ксенофітів становить 47,5 %.

Незважаючи на те, що ми не виділяли групу ксено-ергазіофітів, це не сильно вплинуло на загальну структуру дослідженої флори. У спонтанній флорі Ботанічного саду має місце приблизно таке саме співвідношення занесених випадково і здичавілих видів рослин, як і в цілому в Київській міській агломерації.

Інтенсивна інтродукційна робота за багатьма напрямками сприяє появі та закріпленню адвентивних видів, зростаючих на оброблюваних ділянках. Однак на відміну від сільськогосподарських угідь колекційні ділянки на території НБС мають невеликі розміри, характеризуються різноманітністю і мозаїчністю, що сприяє збільшенню видового складу сеgetальних видів, а культурні екотопи мають багато рис агроселітебного ландшафту.

З іншого боку, адвентивні види, які поширюються по транспортних шляхах, зокрема група «залізничних» видів, на території НБС представлені менше, хоча поруч розташований Видубицький транспортний вузол, який відіграє важливу роль у розповсюдженні адвентивних видів рослин в урбанofлорі м. Києва. Практично повна відсутність у дослідженій флорі «псевдоаборигенних» видів підтверджує певну ізолюваність НБС від процесу розповсюдження адвентивних видів, пов'язаних із транспортом. Таким чином, група ксенофітів у спонтанній флорі НБС має сеgetально-селітебний характер.

Більшість ксенофітів на території НБС є різною мірою широко розповсюдженими видами, а власне НБС розташований за межами головних зон занесення адвентивних видів у м. Києві [25]. Отже, у процесі флорогенезу і появи нових заносних видів (ксенофітів) у м. Києві НБС відіграє пасивну роль. Проте на його території відзначено кілька, ймовірно, нових для урбанofлори м. Києва заносних видів.

Acalypha australis — південноамериканський вид, який у Європі та на інших континентах перебуває у стадії розширення вторинного ареалу (Фл. Вост. Евр., 2001, 9: 262). В Україні вперше зафіксований у 1983 р. в Криму, пізніше — у великих містах Північного Причорномор'я і Донбасу (Одесі, Херсоні, Луганську)

[11]. На Правобережжі України *A. australis* зафіксовано у 2006 р. у м. Кам'янське Дніпропетровської обл. (Лісовець О.І., 2017/Мат. 14 з'їзду УБТ: 20), а в 2009 р. — у м. Кривий Ріг (Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., 2013/ Росл. та урбанізі.: Мат 3 конф.: 55—57). У більшості випадків *A. australis* заноситься із насінням декоративних культур і має тенденцію до закріплення та збільшення чисельності місцезнаходжень [11]. Інші факти занесення цього виду на Правобережжі України нам невідомі, тому його знахідка в НБС — перша в м. Києві. *A. australis* ми виявили у 2013 р. у кількості 20—30 особин на торфовому субстраті на діл. «Пори року» — по краю насадження азалій і біля нього та на розсаднику відділу ландшафтного будівництва — також на грядках, на яких вирощували азалії. Ймовірно, діаспора *A. australis* була занесена із садивним матеріалом азалій не пізніше 2010—2012 рр.

Anthriscus caucalis — субсередземноморський вид, природний ареал якого охоплює Середню та Атлантичну Європу, Балкани, Малу Азію, Кавказ, Крим і Північне Причорномор'я. Занесений у Північну Америку та Нову Зеландію. Як заносний у Східній Європі наводиться для Республіки Удмуртія (Росія), Білорусі та Литви [22, 34: т. 11, с. 428, 35: т. 7, с. 495]. За умовами місцезростань вид охарактеризовано як степовий [22] та евапофіт відслонень [29]. У межах України нам не відомі вказівки на *A. caucalis* як адвентивний вид [29, 42 та ін.]. Середньочисельну колонію цього виду ми виявили у 2014 р. за огорожею НБС. Ймовірно, це його перша знахідка в урбанofлорі м. Києва. Близько сотні особин сконцентровані на узбіччі тротуару і по старих східцях біля магазину дверей (координати: N50°25'23.29", E 30°34'1.37"). Крім того, розсіяно особини виду трапляються уздовж цього ж тротуару ще на відстані 100—200 м в обидва боки від магазину. Впродовж кількох років спостережень за цією колонією її розміри і чисельність особин залишаються стабільними. Занесення *A. caucalis*, ймовірно, пов'язане із розвантаженням якогось вантажу, привезеного автотранспортом із південних районів України.

Erysimum cuspidatum — субсередземноморський вид, поширений від Середньої Європи до Ірану, в Україні є звичайним видом флори Криму, рідше поширений на Подільській височині та Донбасі. У природних умовах вид росте на кристалічних і вапнякових відслоненнях [35: т. 5, с. 238]. Вказівки про занесення *E. cuspidatum* за межі природного ареалу нам не відомі. У НБС локальна колонія виду приурочена до краю невеликої галявини із рудералізованим травостоєм. Розташована ділянка на підвищенні, завдяки чому тут забезпечений помірно посушливий мікроклімат навіть в умовах напівзатінку, а ґрунт представлений ущільненим супіском. Такі умови місцезростання, ймовірно, є оптимальними для цього виду. На невеликій площі зростає кілька десятків особин виду і спостерігається тенденція до помірного збільшення кількості особин. Шлях появи цієї популяції залишається не з'ясованим. Спеціально цей вид в останні десятиліття не був інтродукований і росте він на межі ділянок, які функціонально не відповідають його природному ареалу. *E. cuspidatum* міг бути випадково занесений насінням або живою рослиною (-ами) разом із посадковим матеріалом якогось степового або середньоевропейського виду, наприклад, із Кам'яниччини. Ще один імовірний шлях занесення — насінням із Видубичів, у бік яких похилена ця частина Ботанічного саду. На нашу думку, поява *E. cuspidatum* має індукційний характер і тому це перше виявлення цього виду в адвентивній флорі м. Києва.

Популяції всіх трьох видів нині мають характер колоній, за кількістю особин є малочисельними (*A. australis*, *E. cuspidatum*) та середньочисельними (*A. caucalis*), за просторовим розміщенням — ізольованими. Імміграційні шляхи цих видів відрізняються, але при збереженні існуючих умов місцезростань їх популяції поступово збільшуватимуться, а *A. caucalis* має передумови для подальшої експансії по придорожніх ландшафтах м. Києва.

Інші ксенофіти зі складу спонтанної флори НБС уже відомі в урбанофлорі м. Києва, але дані про деякі з них, насамперед про нові зна-

хідки малорозповсюджених ксенофітів, є важливими для з'ясування генезису їх вторинних ареалів.

У зв'язку з вивченням фітоценотичної активності адвентивних видів на території НБС та їх впливу на екосистеми Ботанічного саду було виділено найбільш шкодочинні види. У цій групі таксонів переважають ергазіофіти, тоді як із групи ксенофітів певну інвазійну загрозу для насаджень НБС становить лише *Sisymbrium volgense*, а кілька видів (наприклад, *Ambrosia artemisiifolia*) нині в умовах НБС не мають значного поширення, але є інвазійно-активними або виявляють інші негативні властивості в інших регіонах, тому потребують моніторингу. Більша частина ксенофітів у фітоценозах на території НБС є бур'янами або асектаторами.

Проведено порівняння кількісного складу спонтанної флори НБС із таким рівнозначних флор інших ботанічних садів (БС) і дендропарків (ДП) України (табл. 1). Для порівняння наведено відомості про спонтанні флори Головного ботанічного саду РАН (ГБС) [4] і 8 ботанічних садів Польщі [44], а також про урбанофлору Київської міської агломерації [42].

В Україні порівняння кількох спонтанних флор інтродукційних центрів провели А.А. Куземко зі співавт. у циклі публікацій про флору Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України [17, 18, 32]. Автори показали, що загальна чисельність спонтанної флори в цілому залежить від площі установи. У Польщі було проведено комплексне дослідження флор 8 ботанічних садів на одній методичній основі. Автори проаналізували багато показників, переважно геоботанічного характеру [44]. Установлено, що досліджені флори були досить схожими, як і окремі флороконспекти з їх складу, а відмінності пояснювали різними способами використання територій садів. Було показано подібність спонтанних флор ботанічних садів із флорами кладовищ.

Як видно з табл. 1, відомості про кількісний склад спонтанних флор не уніфіковані та отримані за різними методичними підходами,

Таблиця 1. Чисельність і структура спонтанних флор інтродукційних центрів України
Table 1. The number and structure of spontaneous flora of introductory institutions of Ukraine

Inst.	S, га	Spont. flora			Fractions				Publ.
		a. t.	actual	Hf	Ab	Al	Al (Erg)	Al (Xe)	
ДП «Асканія-Нова»	167,3	484	377		258 (68,4 %)	119 (31,6 %)	30 (8,0 %)	89 (23,6 %)	[5]
ДДП «Олександрія» (Біла Церква)	400,67	>600*	>550						[6, 10, 13, 35 та ін.]
БС ДнНУ (Дніпро)	33					37			[33]
ДБС (Донецьк)	262,2		354		222	134			[12]
"							близько 200**		[3]
НБС	129,8	700—800	650	553 (85,1 %)	384 (59,1 %)	266 (40,9 %)	143 (22,0 %)	123 (18,9 %)	
БС НУБіП (Київ)	53			186					[37]
БС КНУ (Київ)	22,5		347		219	128 (36,0 %)	37 [9]		[45]
Сирецький ДП (Київ)	7,5		421		238 (56,5 %)	183 (43,5 %)	80 (19,0 %)	103 (24,5 %)	2018
Урбанofлора КМА***		~1040 +598	~926 +363			363	230		[7, 42]
КРБС (Кривий Ріг)	52,4						114**		[19]
БС ЛНУ (Львів)	16,5 + 2,0		489						[20]
БС ОНУ (Одеса)	9,5 + 6,5		395		204	191	68		[16]
НДП «Софіївка» (Умань)	179,2	528	419						[32]
БС ХркНУ (Харків)	36,8 + 5,1		495	407					[1]
БС ХрсНУ (Херсон)	12,34		282					Мойсієнко І.І. та ін., ц.м.	[32]
ГБС (Москва)	361	856		763	513	343	293 (34,0 %)	50	[4]
8 ботанічних садів Польщі	Від 5 до 64		309—570				Від 18 до 27 %		[44]
БС РАН (Варшава)	40		570						[44]

П р и м і т к а: Inst. — установа (БС ДнНУ — Ботанічний сад Дніпровського національного університету імені О. Гончара, ДБС — Донецький ботанічний сад, НУБіП — Ботанічний сад Національного університету біоресурсів і природокористування України, БС КНУ — Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна, КРБС — Криворізький ботанічний сад, БС ЛНУ — Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка, БС ОНУ — Ботанічний сад Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, БС ХркНУ — Ботанічний сад Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, БС ХрсДУ — Ботанічний сад Херсонського державного університету, БС РАН — Ботанічний сад Польської АН), КМА — Київська міська агломерація; Spont. flora — чисельність спонтанної флори: a. t. — повний список за весь час, actual — фактичний склад; Hf — гербофлора; Fractions — групи видів: Ab — аборигенна фракція, Al — адвентивна фракція, Xe — ксенофіти, Erg — ергазіофіти; Publ. — джерело; * — на основі багатьох публікацій і співпраці зі співробітниками дендропарку; ** — разом з інтродуцентами, які формують самосів у межах ділянок вирощування; *** — підсумовано чисельність аборигенних видів і адвентивних видів за даними різних авторів. Відсотки наведено лише за даними авторів, із заокругленням до десятої.

N o t e s: Inst. — Institutions (БС ДнНУ — Botanical Garden of Oles Honchar Dnipro National University; ДБС — Donetsk Botanical Garden; НУБіП — Botanical Garden of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; БС КНУ — O.V. Fomin Botanical Garden; КРБС — Kryvyi Rih Botanical Garden; БС ЛНУ — Botanical Garden of Ivan Franko Lviv National University; БС ОНУ — Botanical Garden of I.I. Mechnykov Odessa National University; БС ХркНУ — Botanical Garden of V.N. Karazin Kharkiv National University; БС ХрсДУ — Botanical Garden of Kherston State University; БС РАН — Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences); КМА — Kyiv City agglomeration; Spont. flora — number of taxa: a. t. — full list for all time; actual — actual composition; Hf — herboflora; Fractions — groups of species: Ab — native plants; Al — alien plants; Xe — xenophytes; Erg — ergasiophytes;

* — on the basis of many publications and cooperation with the staff of the arboretum; ** — together with cultivated plants, which multiply within the growing plots; *** — the number of aboriginal species and adventitious species has been summed up according to various authors. Percentages are given only by the authors, with a rounding up to the tenth.

Ординація інтродукційних установ за площею і багатством спонтанних флор: ◆ — ботанічні сади і дендропарки України; ■ — ботанічні сади Польщі [44]

Ordination of botanical institutions by area and number of species of their spontaneous flora: ◆ — botanical gardens and arboreta of Ukraine; ■ — botanical gardens of Poland [44]

тому в таблиці наведено не всі кількісні дані з опублікованих. Для багатьох установ відсутні відомості окремо по аборигенних і адвентивних видах. У кількох працях висвітлено результати екологічного та біоморфологічного аналізу спонтанних флор, описано їх синантропні фракції [5, 9, 17, 18].

Як виявилось, залежність багатства спонтанних флор від площі установи не має прямолінійного характеру (рисунок). Зручні для порівняння ботанічні сади Польщі мають площі від 5 до 64 га, при цьому багатство їх флор становить від 309 до 497 видів, для більших площ найчастіше характерне збільшення чисельності видів [44]. Отже, певна залежність простежується, але це стосується переважно невеликих за площею територій. Натомість для великих за площею БС і ДП характерний значний розкид даних. Частково це можна пояснити різним ступенем вивченості великих територій. Так, спонтанні флори кількох інтродукційних центрів вивчали кілька поколінь дослідників: Національний ДП «Софіївка» [32], БС імені акад. О.В. Фоміна [9], ДП «Асканія-Нова» [5]. Це саме стосується Державного ДП «Олександрія», відомості про флору якого висвітлено у багатьох розрізних публікаціях

[6, 10, 13, 35 та ін.], але досі не було узагальнено³. Якщо відкинути ступінь вивченості, то багатство флор інтродукційних центрів залежить від комплексу чинників, які впливають на три імміграційні групи таксонів. На багатство аборигенної фракції прямо впливають: площа, ландшафтна неоднорідність і рельєф території, наявність корінних або похідних фітоценозів та їх різноманітність, розташування поруч великих ядер природної біорізноманітності та міграційних коридорів. Крім того, деякі інтродукційні центри складаються із двох розділених територій, а іноді мають дуже нерівні контури. Це також збільшує екологічну репрезентативність території та кількість «пульсуючих» видів. Збільшенню фіторізноманіття території сприяє наявність водотоків і водойм. Кількість ергазіофітів залежить насамперед від інтенсивності та тривалості інтродукційної роботи на досліджуваній території і багатства колекційної флори, а також від ландшафтної неоднорідності та мозаїчності планування території. Високий рівень господарського догляду за територією дає змогу значно знизити інтенсивність виходу інтродуцентів за межі культури. Чисельність ксенофітів значною мірою залежить не лише від наявності сегетальних і рудеральних ділянок, а і від ступеня мозаїчності їх разом із культурними ділянками та інтенсивності інтродукційної роботи. В цілому багатство спонтанних флор є величиною досить стабільною і в більшості випадків становить 350—500 видів. Якщо вважати, що вплив більшості із зазначених чинників біорізноманіття різною мірою зростає зі збільшенням площі установи, то залежність багатства спонтанної флори від площі інтродукційного центру можна наближено представити у вигляді гіперболічної функції, котра стрімко зростає

³ З цієї ж причини у загальний список не включено такі інтродукційні центри, як Кременецький (200 га) і Нікітський (1100 га) ботанічні сади. Території цих установ вирізняються великим багатством аборигенних видів (включно з вузькоареальними) і відомості про них часто трапляються у флористичних публікаціях та виданнях [34, 35 та ін.]. Спонтанна флора Нікітського БС, імовірно, є найбагатшою у Східній Європі.

від початку (менше ніж 300 видів на мінімальній площі), а потім дуже повільно зростає (понад 450—500 видів на площі 50—100 га і більше).

Важливим є ступінь адвентизації спонтанних флор. Показники антропогенної трансформації опубліковані для синантропних фракцій флор кількох установ [9], але ми для потреб власного дослідження не виокремлювали синантропну фракцію. Загальна частка адвентивних видів у спонтанній флорі НБС становить 40,9 %. Це число близьке до такого у спонтанних флорах БС імені акад. О.В. Фоміна (36,0 %), Донецького БС у перші роки його існування (37,9 %) та ГБС (40,1 %). Подібна частка адвентивних видів (35—40 %) свідчить про оптимальне поєднання високого рівня аборигенного різноманіття та інтенсивної інтродукційної діяльності. Меншу частку адвентивних видів відзначено у флорі ДП «Асканія-Нова» (31,6 %). Близьку величину (~ 28,2 %) має урбаніфлора м. Києва. Такий рівень адвентизації для інтродукційного центру, очевидно, слід розцінювати як переважання у спонтанній флорі аборигенного різноманіття над адвентивним. Великою є частка адвентивної фракції у флорі Сирецького ДП (43,5 %) і БС Одеського університету (48,4 %). Для порівняння, у флорах БС Польщі частка адвентивних видів становила 45—55 % [44], що свідчить про переважаючий вплив інтродукційної роботи на спонтанну флору.

Звернемо увагу на співвідношення ергазіофітів (разом із ксено-ергазіофітами) і ксено-

фітів у адвентивній фракції. У спонтанних флорах інтродукційних центрів частка перших має бути очікувано більшою. Наприклад, у ГБС — 85,4 %, у НБС — 53,8 %, це саме стосується Донецького БС (точні дані не наведено), а в сучасній урбаніфлорі м. Києва цей показник становить 63,4 %. Отже, частка ергазіофітів узагалі вища в антропогенно-трансформованих флорах. Для деяких інтродукційних центрів наведено протилежні дані. Так, у Сирецькому ДП частка ергазіофітів становить 43,7 % від адвентивної фракції флори [41]. Проте цей показник досить занижений, оскільки під час дослідження ксено-ергазіофіти було приєднано до ксенофітів (а не навпаки, що було б коректніше) і помилково інтерпретовано імміграційний шлях для деяких видів. Тому, якщо в адвентивній флорі інтродукційного центру кількість ксенофітів переважає, то слід критично переглянути шляхи їх заносу (хоча б у регіональній флорі) або виділити окремо групу ксено-ергазіофітів.

Ми приділили увагу також біоморфологічним спектрам окремих імміграційних груп флори (табл. 2). Ці спектри виявилися кардинально відмінними. В аборигенній фракції біоморфологічний спектр має близьке до природного співвідношення біоморф у місцевій флорі, зокрема, частка деревних рослин становить 12,8 %, що близько до такої у природній флорі м. Києва (близько 9,5 % [7]). Дещо більше значення першого числа обумовлене лісовим характером спонтанної флори НБС.

Таблиця 2. Біоморфологічні спектри імміграційних груп спонтанної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України

Table 2. Biomorphological spectra of immigration groups of spontaneous flora of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine

Біоморфа	Ab	Al (Erg)	Al (Xe)
Деревні рослини	49 (12,8 %)	50 (34,3 %)	—
Багаторічні трави	255 (66,4 %)	76 (53,8 %)	10 (8,1 %)
Малорічні трави	80 (20,8 %)	17 (11,9 %)	113 (91,9 %)
Усього	384	143	123

П р и м і т к а: Ab — аборигенна фракція, Al — адвентивна фракція, Erg — ергазіофіти, Xe — ксенофіти.

Notes: Ab — native plants, Al — alien plants, Erg — ergasiophytes, Xe — xenophytes.

Натомість серед ергазіофітів також представлені практично всі біоморфи, але частка деревних рослин перевищує третину, а малорічників — найменша серед інших груп. Отже, в умовах НБС серед інтродуцентів схильність до натуралізації і високу конкурентоспроможність мають переважно багаторічні біоморфи, які часто мають високу інвазійну спроможність. Серед ксенофітів у спонтанній флорі НБС представлені лише трав'янисті рослини, причому абсолютно переважають малорічники, що взагалі характерно для заносних видів [29, 42]. Близькими є біоморфологічні спектри у деяких інших інтродукційних центрах [1, 9, 41], хоча вони не деталізовані за імміграційними групами. Натомість у флорі ГБС спектри біоморф між такими групами мають достатньо вирівнений характер, зокрема серед ксенофітів частка деревних видів становить 8 % [4]. Це може свідчити про відмінність методики дослідження і специфіку територіального розташування та інтродукційної роботи в кожному із ботанічних садів.

Отже НБС посідає важливе місце за величиною спонтанного флорорізноманіття серед інтродукційних осередків України. На прикладі НБС показано, що спонтанну флору інтродукційної установи можна і слід розглядати як складову місцевої (регіональної) флори. Порівняння багатства та структури спонтанних флор інтродукційних центрів засвідчило відсутність уніфікованих методологічних підходів в Україні та актуальність продовження досліджень у цьому напрямі.

Ця публікація завершує огляд сучасного складу спонтанної флори НБС, її моніторинг триватиме у майбутньому. Доцільним є створення загального конспекту флори Південно-го Звіринця за весь час існування НБС.

Висновки

Узагальнено відомості про видовий склад імміграційної групи ксенофітів у спонтанній флорі Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України. Вона включає 123 види, представлені лише трав'янистими

рослинами: багаторічними (8,1 %) та малорічними (91,9 %). Переважання малорічників є характерним для адвентивних флор Лісостепу України. В цілому досліджена група ксенофітів має сегетально-селітебний характер. Територія НБС певним чином ізольована від транспортних шляхів розповсюдження адвентивних видів у м. Києві. На території НБС відзначено, імовірно, нові адвентивні види флори: *Acalypha australis*, *Anthriscus caucalis*, *Erysimum cuspidatum*. Охарактеризовано чисельність і стан їх популяцій, які мають характер колоній і є мало- та середньочисельними, прокоментовано можливі способи занесення цих видів. *A. caucalis* має передумови для подальшої експансії по придорожних смугах м. Києва.

Порівняння багатства і структури спонтанних флор інтродукційних центрів дало змогу встановити, що залежність багатства флори інтродукційних установ від їх площі має не прямолінійний, а значно складніший характер. Виділено чинники, які сприяють флорорізноманітності: площа і ландшафтна неоднорідність території, наявність корінних фітоценозів та їх різноманітність, розташування поруч великих природних ядер, інтенсивність інтродукційної роботи, мозаїчність планування території тощо. Встановлено, що біоморфологічні спектри імміграційних груп флори НБС дуже відмінні та близькі до таких у регіональній флорі, а частка ергазіофітів переважає в адвентивній фракції флори. Ці закономірності можуть мати загальний характер.

Відзначено, що в Україні відсутні уніфіковані методологічні підходи до вивчення структури спонтанних флор інтродукційних центрів і їх подальші дослідження є актуальними.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. *Алехин А.А.* Флора сосудистых растений ботанического сада Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина / А.А. Алехин, И.В. Друлева / Ботаника та мікологія: проблеми і перспективи на 2011—2020 роки: Мат. конф. — К., 2011. — С. 34—35.
2. *Баранова О.Г.* «Псевдоаборигенность» некоторых представителей флоры Удмуртии / О.Г. Баранова / Проблемы изучения адвентивной и синантропной

- флоры в регионах СНГ: Мат. конф. — Москва; Тула, 2003. — С. 18—19.
3. Бурда Р.И. Интродукция растений: окультуривание и натурализация / Р.И. Бурда // Промышленная ботаника. — Донецк, 2013. — Вып. 13. — С. 3—15.
 4. Виноградова Ю.К. Влияние чужеродных видов растений на динамику флоры территории Главного ботанического сада РАН / Ю.К. Виноградова, С.Р. Майоров, В.Д. Бочкин // Рос. журн. биол. инвазий. — 2015. — № 4. — С. 22—41.
 5. Гавриленко Н.О. Спонтанна флора дендрологічного парку «Асканія-Нова» / Н.О. Гавриленко, І.І. Мойсієнко, В.В. Шаповал // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». — 2008. — Т. 10. — С. 49—73.
 6. Галкін С.І. Адвентивна фракція трав'янистої рослинності дендропарку «Олександрія» НАН України / С.І. Галкін, Н.М. Дойко // Інтродукція рослин. — 2012. — № 1. — С. 94—104.
 7. Гречишкіна Ю.В. Природна флора судинних рослин м. Києва: дис. ... к.б.н., 03.00.05 — ботаніка / Ю.В. Гречишкіна. — К., 2010. — 358 с.
 8. Гриценко В.В. Проблеми адвентивізації степового культурфітоценозу / В.В. Гриценко / Синантропізація рослинного покриву України: Тези доп. — Київ; Переяслав-Хмельницький, 2012. — С. 24—26.
 9. Губарь Л. Спонтанна флора ботанічного саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Л. Губарь, Д. Якущенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. — 2009. — № 22—24. — С. 113—115.
 10. Дойко Н.М. Каталог трав'янистих рослин Державного дендрологічного парку «Олександрія» Національної академії наук України. Довідник / Н.М. Дойко, Л.В. Калашнікова, В.Л. Рубіс; за ред. С.І. Галкіна. — Біла Церква, 2013. — 65 с.
 11. Єременко Н.С. *Acalypha australis* L. в рудеральних екоотопах м. Кривого Рогу / Н.С. Єременко / Актуальні проблеми ботаніки та екології: Мат. конф. — Луцьк: Вежа-Друк, 2017. — С. 42.
 12. Ивашин Д.С. Дикорастущая флора Донецкого ботанического сада / Д.С. Ивашин, А.И. Хархота // Зеленое строительство в степной зоне УССР. — К.: Наук. думка, 1970. — С. 65—69.
 13. Каталог дерев'янистих рослин Державного дендрологічного парку «Олександрія» Національної академії наук України. Довідник / Н.С. Бойко, Н.М. Дойко, Н.В. Драган та ін.; за ред. С.І. Галкіна. — Біла Церква, 2013. — 62 с.
 14. Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Грищенко / Под. ред. Н.А. Кохно. — К.: Наук. думка, 1997. — 436 с.
 15. Ковтонюк А.І. Історія досліджень спонтанної флори паркових ландшафтів України / А.І. Ковтонюк // Охорона біорізноманіття та історико-культурної спадщини у ботанічних садах та дендропарках: Мат. конф. — Умань: Сочінський, 2015. — С. 80—83.
 16. Крицька Т.В. Тенденції розвитку піднаметового трав'яного вкриття культурфітоценозів міста Одеси / Т.В. Крицька // Флорологія та фітосоціологія: 36. пр. наук. конф. — К., 2011. — Вип. 2. — С. 210—214.
 17. Куземко А.А. Антропогенна трансформація спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України / А.А. Куземко // Автохтонні та інтродуковані рослини. — Умань, 2008. — Вип. 3—4. — С. 34—37.
 18. Куземко А.А. Таксономічна та екологічна структура спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України / А.А. Куземко, А.І. Ковтонюк // Автохтонні та інтродуковані рослини. — Умань, 2015. — Вип. 11. — С. 111—120.
 19. Кучеревський В.В. Інвазіюно активні інтродуценти як джерело поповнення адвентивної фракції флори / В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль // Інтродукція рослин. — 2011. — № 2. — С. 3—10.
 20. Львівський національний університет ім. І. Франка. Ботанічний сад. Колекційні фонди. — [Електронний ресурс]: <http://botanicgarden.lnu.edu.ua/kolektsijni-fondy/>
 21. Мар'юшкіна В.Я. Адвентивізація рослинності як наслідок спонтанної та цілеспрямованої інтродукції / В.Я. Мар'юшкіна // Інтродукція рослин. — 2002. — № 1. — С. 49—60.
 22. Мойсієнко І.І. Флора Північного Причорномор'я (структурний аналіз, синантропізація, охорона): дис. ... д.б.н., 03.00.05 — ботаніка / І.І. Мойсієнко. — К., 2011. — 437 с.
 23. Мосякін С.Л. Флористичні знахідки в м. Києві та на його околицях / С.Л. Мосякін // Укр. ботан. журн. — 1989. — Т. 46, № 4. — С. 21—23.
 24. Мосякін С.Л. Доповнення та уточнення до адвентивної флори м. Києва / С.Л. Мосякін // Укр. ботан. журн. — 1991. — Т. 48, № 2. — С. 54—57.
 25. Мосякін С.Л. Територіальні особливості експансії адвентивних рослин в урбанізованому середовищі (на прикладі м. Києва) / С.Л. Мосякін // Укр. ботан. журн. — 1996. — Т. 53, № 5. — С. 536—545.
 26. Мосякін С.Л. Родини і порядки квіткових рослин флори України: прагматична класифікація та положення у філогенетичній системі / С.Л. Мосякін // Укр. ботан. журн. — 2013. — Т. 70, № 3. — С. 289—307.
 27. Мосякін С.Л. Нові знахідки адвентивних рослин у флорі Київської міської агломерації / С.Л. Мосякін, О.Г. Яворська // Укр. ботан. журн. — 2001. — Т. 58, № 4. — С. 493—498.

28. *Нордман*. Описание Императорскаго Одесскаго сада с замечаньями о растительности и климате окрестностей г. Одессы / Нордман // Журнал Министерства государственных имуществ. — 1847. — № 8. — С. 118—150.
29. *Протопопова В.В.* Синантропная флора Украины и пути ее развития / В.В. Протопопова. — К.: Наук. думка, 1991. — 204 с.
30. *Протопопова В.В.* Фітоінвазії. II. Аналіз основних класифікацій, схем і моделей / В.В. Протопопова, М.В. Шевера // Промышленная ботаника. — Донецк, 2012. — Вып. 12. — С. 88—95.
31. *Семенкевич Ю.М.* Де-які доповнення до флори околиць Києва / Ю.М. Семенкевич // Вісн. Київ. Ботан. саду. — 1925. — Вип. 3. — С. 35—46.
32. *Спонтанна флора* Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України / А.А. Куземко, Т.М. Сидорук, І.П. Діденко та ін. // Автохтонні та інтродуковані рослини. — Умань, 2011. — Вип. 7. — С. 25—36.
33. *Тарасов В.В.* Адвентивная флора Днепропетровского ботанического сада ДГУ / В.В. Тарасов, Ю.В. Донченко, В.В. Краснорепова / Промислова ботаника: стан та перспективи розвитку: Мат. 3 міжнар. конф. — Донецьк, 1998. — С. 97—98.
34. *Флора* Восточной Европы: в 3 т. / Под ред. Н.Н. Цвелева. — СПб.: Мир и семья. — Т. 9. — 1996; Т. 10. — 2001; М.; СПб.: Т-во КМК. — Т. 11. — 2004.
35. *Флора УРСР*: у 12 т. / за ред. М.І. Котова, М.В. Клокова, О.Д. Вісюліної та ін. — К.: АН УРСР. — 1936—1965.
36. *Чужорідні види флори України: роки і автори*. Бібліографічний покажчик / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О.О. Кучер. — К., 2018. — Вип. 5. — 130 с.
37. *Шабарова С.І.* Трансформація природного трав'яного покриву ботанічного саду Національного аграрного університету / С.І. Шабарова / Екологія Голосіївського лісу. — К.: Фенікс, 2007. — С. 74—82.
38. *Шиндер О.І.* Спонтанна флора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ). Повідомлення 1. Аборигенні види / О.І. Шиндер // Інтродукція рослин. — 2019. — № 1. — С. 18—30.
39. *Шиндер О.І.* Спонтанна флора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ). Повідомлення 2. Методологічні проблеми і критерії виділення ергазіофітів в умовах інтродукційного центру / О.І. Шиндер // Інтродукція рослин. — 2019. — № 2. — С. 3—16.
40. *Шиндер О.І.* Спонтанна флора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ). Повідомлення 3. Адвентивні види: ергазіофіти / О.І. Шиндер // Інтродукція рослин. — 2019. — № 3. — С. 14—36.
41. *Шиндер О.І.* Спонтанна флора Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення (м. Київ) / О.І. Шиндер, С.А. Глухова, С.М. Михайлик // Інтродукція рослин. — 2018. — № 2. — С. 54—63.
42. *Яворська О.Г.* Адвентивна фракція синантропної флори Київської міської агломерації: дис. ... к.б.н. 03.00.05 — ботаніка / О.Г. Яворська. — К., 2002. — 252 с.
43. *Яворська О.Г.* Ергазіофіти Київської міської агломерації / О.Г. Яворська // Інтродукція рослин. — 2004. — № 3. — С. 24—29.
44. *Galera H.* The structure and differentiation of the synanthropic flora of the botanical gardens in Poland / H. Galera, B. Sudnik-Wojcikowska // Acta Soc. Bot. Poloniae. — 2004. — Vol. 73, N 2. — P. 121—128.
45. *Konaikova V.O.* The alien species of O.V. Fomin Botanical Garden the Taras Snevchenko National University of Kyiv / V.O. Konaikova / Актуальні проблеми ботаніки та екології: Мат. конф. — Полтава, 2015. — С. 52.
46. *The Plant List*. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.theplantlist.org/>
Рекомендували П.Є. Булах, О.Р. Баранський
Надійшла 15.04.2019

REFERENCES

1. *Alekhin, A.A. and Druleva, I.V.* (2011), Flora sosudistykh rasteniy botanicheskogo sada Kharkovskogo natsionalnogo universiteta im. V.N. Karazina [Flora of vascular plants of the Botanical Garden of V.N. Karazin Kharkiv National University]. Botanika ta mikolohiya: problemy i perspektyvy na 2011—2020 roky [Botany and mycology: problems and perspectives for 2011—2020]: materials of the conference. Kyiv, pp. 34—35.
2. *Baranova, O.G.* (2003), “Pseudoaborigennost” nekotorykh predstaviteley flory Udmurtii [“Pseudo-indigenosity” of some species of the flora of Udmurtia]. Problemy izucheniya adventivnoy i sinantropnoy flory v regionakh SNG [Problems of studying adventitious and synanthropic flora in the CIS regions]. Moscow; Tula, pp. 18—19.
3. *Burda, R.I.* (2013), Introduktsiya rasteniy: okultivirivanie i naturalizatsiya [Plant Introduction: The Improvement and Naturalization]. Industrial Botany, Donetsk, N 13, pp. 3—15.
4. *Vinogradova, Yu.K., Mayorov, S.R. and Bochkina, V.D.* (2015), Vliyanie chuzherodnykh vidov rasteniy na dinamiku flory territorii Glavnogo botanicheskogo sada RAN [Alien plant species and their influence on the Main Botanical Garden's flora dynamics]. Russian J. Biol. Invaz, N 4, pp. 22—41.
5. *Havrylenko, N.O., Moysiychenko, I.I. and Shapoval, V.V.* (2008), Spontanna flora dendrolohichnoho parku

- “Askaniya-Nova” [The spontaneous flora of the Dendrological Park “Askaniya-Nova”]. News Biosphere Reserve “Askaniya-Nova”, vol. 10, pp. 49–73.
- Halkin, S.I. and Doyko, N.M. (2012), Adventyvnna fraktsiya trav’yanystoi roslynnosti dendroparku “Oleksandriya” NAN Ukrainy [Adventive fraction of herbaceous vegetation of Dendrological Park *Olexandria* of the NAS of Ukraine]. Introduktsiya roslyn [Plant Introduction], N 1, pp. 94–104.
 - Hrechyshkina, Yu.V. (2010), Pryrodna flora sudynnykh roslyn m. Kyieva [The Native Flora of Kyiv City]: diss. ... PhD, Botany. Kyiv, 358 p.
 - Hrytsenko, V.V. (2012), Problemy adventyzyatsii stepovoho kulturfitotsenozu [Problems of adventization of steppe cultural phytocenosis]. Synantropizatsiya roslynnoho pokryvu Ukrainy [Sinantropization of plant cover in Ukraine]: Abst. of Conf. Kyiv; Pereyaslav-Khmelnitskyi, pp. 24–26.
 - Hubar, L. and Yakushenko, D. (2009), Spontanna flora botanichnoho sadu im. O.V. Fomina Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [The spontaneous flora of the O.V. Fomin Botanical Garden of Taras Shevchenko National University of Kyiv]. Bulletin of the T. Shevchenko National University of Kyiv. Ser Introduction and conservation of plant diversity, N 22–24, pp. 113–115.
 - Doyko, N.M., Kalashnikova, L.V. and Rubis, V.L. Ed. by S.I. Halkin (2013), Kataloh trav’yanystykh roslyn Derzhavnoho dendrolohichnoho parku “Oleksandriya” Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. Dovidnyk [The catalog of herbaceous plants of the State Arboretum *Oleksandriya* of the NAS of Ukraine. Directory]. Bila Tserkva, 65 p.
 - Yeremenko, N.S. (2017), *Acalypha australis* L. v ruderalnykh ekotopakh m. Kryvoho Rohu [*Acalypha australis* L. in ruderal ecotopes of the Kryvyi Rih city]. Aktualni problemy botaniky ta ekolohii [Actual problems of botany and ecology]: math. conf. Lutsk: Vezha-Druk, pp. 42.
 - Ivashin, D.S. and Kharhota, A.I. (1970), Dikorastushchaya flora Donetskogo botanicheskogo sada [The Natural Flora of the Donetsk Botanical Garden]. Zelenoe stroitelstvo v stepnoi zone USSR [The Landscape Gardening in the Steppe Zone of Ukraine]. Kyiv: Naukova dumka, pp. 65–69.
 - Boyko, N.S., Doyko, N.M., Drahan, N.V., Kalashnikova, L.V., Kryvdyuk, L.M., Mordatenko, I.L. and Rubis, V.L. Ed. by S.I. Halkin (2013), Kataloh derevyanytykh roslyn Derzhavnoho dendrolohichnoho parku “Oleksandriya” Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. Dovidnyk [Catalog of wooden plants of the State Arboretum *Oleksandriya* of the NAS of Ukraine. Directory]. Bila Tserkva, 62 p.
 - Katalog rasteniy Tsentralnogo botanicheskogo sada im. N.N. Grishko [Catalog of plants of the M.M. Gryshko Central Botanical Garden] (1997), Ed. by N.A. Kokhno. Kyiv: Naukova dumka, 436 p.
 - Kovtonyuk, A.I. (2015), Istoriya doslidzhen spontannoi flory parkovykh landshaftiv Ukrainy [History of studies of the spontaneous flora of park landscapes of Ukraine]. Okhorona bioriznomanityta ta istorykoculturnoi spadshchyny u botanichnykh sadakh ta dendroparkakh [Biodiversity protection and historical and cultural heritage in botanical gardens and arboreturns]: math. conf. Uman: Sochinskyi, pp. 80–83.
 - Krytska, T.V. (2011), Tendentsii rozvytku pidnametovoho trav’yanoho vkryttya kulturfitotsenoziv mista Odesy [The historical development trends in the Odessa cultural phytocenosis herbaceous cover]. Florolohiya ta fitosozolohiya [Florology and phytosociology]. Kyiv, N 2, pp. 210–214.
 - Kuzemko, A.A. (2008), Antropohenna transformatsiya spontannoi flory Natsionalnoho dendrolohichnoho parku “Sofiivka” NAN Ukrainy [The antropogenous transformation of the spontaneous flora of the National Dendrological Park “Sofievka” of the NAS of Ukraine]. Avtokhtonni ta introdukovani roslyny [Autochthonous and introduced plants]. Uman, N 3–4, pp. 34–37.
 - Kuzemko, A.A. and Kovtonyuk, A.I. (2015), Taksonomichna ta ekolohichna struktura spontannoi flory Natsionalnoho dendrolohichnoho parku “Sofiivka” NAN Ukrainy [Taxonomic and ecological structure of spontaneous flora of the National Dendrological Park “Sofiivka”, NAS of Ukraine]. Avtokhtonni ta introdukovani roslyny [Autochthonous and introduced plants]. Uman, N 11, pp. 111–120.
 - Kucherevskyi, V.V. and Shol, H.N. (2011), Invazyjno aktyvni introdutsenty yak dzherelo popovnennya adventyvnoi fraktsii flory [Invasive-active introduced species as a source of replenishment of the alien flora fraction]. Introduktsiya roslyn [Plant Introduction], N 2, pp. 3–10.
 - I. Franko Lviv National University. Botanical Garden. Collection funds. [Electronic resource]: <http://botanicgarden.lnu.edu.ua/kolektsijni-fondy/>
 - Maryushkina, V.Ya. (2002), Adventyzyatsiya roslynnosti yak naslidok spontannoi ta tsilespryamovanoi introduktsii [Adventization of vegetation as the consequence of spontaneous and purposeful plant introduction]. Introduktsiya roslyn [Plant Introduction], N 1, pp. 49–60.
 - Moysiyenko, I.I. (2011), Flora Pivnichnoho Prychornomorya (strukturnyi analiz, synantropizatsiya, okhorona) [Flora of the Northern Black Sea Coast (structural analysis, synanthropization, protection)]: diss. ... D. of Sc., Botany. Kyiv, 437 p.
 - Mosyakin, S.L. (1989), Florystychni znakhidky v m. Kyievi ta na yoho okolotyakh [Floristic findings in the City of Kiev and its environs]. Ukr. botan. zhurn. [Ukr. Bot. J.], vol. 46, N 4, pp. 21–23.

24. *Mosyakin, S.L.* (1991), Dopovnennya ta utochnennya do adventyvnoi flory m. Kyieva [Addition and specification to the adventive flora of the City of Kiev]. Ukr. botan. zhurn. [Ukr. Bot. J.], vol. 48, N 2, pp. 54–57.
25. *Mosyakin, S.L.* (1996), Terytorialni osoblyvosti ekspansii adventyvnykh roslyn v urbanizovanomu sere-dovyshchi (na prykladi m. Kyieva) [Territorial peculiarities of expansion of alien plants in urbanized territories, with special reference to Kyiv, Ukraine]. Ukr. botan. zhurn. [Ukr. Bot. J.], vol. 53, N 5, pp. 536–545.
26. *Mosyakin, S.L.* (2013), Rodyny i poryadky kvitkovykh roslyn flory Ukrainy: prahmatychna klasyfikatsiya ta polozhennya u filohenetychniy systemi [Families and orders of Angiosperms of the flora of Ukraine: a pragmatic classification and placement in the phylogenetic system]. Ukr. botan. zhurn. [Ukr. Bot. J.], vol. 70, N 3, pp. 289–307.
27. *Mosyakin, S.L. and Yavorska, O.H.* (2001), Novi znakhidky adventyvnykh roslyn u flori Kyivskoi miskoi ahlomeratsii [New localities of alien plants in the Kyiv City agglomeration]. Ukr. botan. zhurn. [Ukr. Bot. J.], vol. 58, N 4, pp. 493–498.
28. *Nordman* (1847), Opisanie Imperatorskago Odesskago sada s zamechanyami o rastitelnosti i klimате okrestnostey g. Odessa [Description of the Imperial Odessa Garden with remarks on the vegetation and climate of the surroundings of Odessa]. Zhurnal Ministerstva gosudarstvennykh imushchestv [Journal of the Ministry of State Property], N 8, pp. 118–150.
29. *Protopopova, V.V.* (1991), Sinantropnaya flora Ukrainy i puti ee razvitiya [Synanthropic flora of Ukraine and its development paths]. Kyiv: Naukova dumka, 204 p.
30. *Protopopova, V.V. and Shevera, M.V.* (2012), Fitoinvazii. II. Analiz osnovnykh klasyfikatsiy, skhem i modeley. [Industrial Botany]. Donetsk, N 12, pp. 88–95.
31. *Semenkevych, Yu.M.* (1925), De-yaki dopovnennya do flory okolyts Kyiva [Some additions to the flora of the outskirts of Kyiv]. Visnyk Kyivskoho Botanichnoho sadu [Bulletin of the Kyiv Botanical Garden], vol. 3, pp. 35–46.
32. *Kuzemko, A., Sydoruk, T., Didenko, I., Shvec, T. and Bojko, I.* (2011), Spontanna flora Nacionalnogo dendrologichnogo parku “Sofijivka” NAN Ukrainy [Spontaneous flora of the National Dendrological Park Sofiyivka of the NAS of Ukraine]. Avtohtonni ta introdukovani roslyny [Autochthonous and introduced plants]. Uman, vol. 7, pp. 25–36.
33. *Tarasov, V.V., Donchenko, Yu.V. and Krasnorepova, T.V.* (1998), Adventivnaya flora Dnepropetrovskogo botanicheskogo sada DGU [Adventive flora of Dnepropetrovsk Botanical Garden]. Promyslova botanika: stan ta perspektyvy rozvytku [Industrial botany: State and Development Prospects]: proc. 3 Scientific Conf.]. Donetsk, pp. 97–98.
34. *Flora Vostochnoy Evropy* [Flora of Eastern Europe] (1996–2004), ed. by N.N. Tsvelev. Vols. 9–11. Moscow.—SPb.
35. *Flora URSS* (1936–1965) ed. by M.I., Kotov, M.V., Klovkov, O.D., Visyulina, et al. Vols. 1–12. Kyiv: AS URSS.
36. *Burda, R.I., Protopopova, V.V., Shevera, M.V. and Kucher, O.O.* (2018), Chuzhoridni vydy flory Ukrainy: roky i avtory. Bibliografichnyi pokazhchyk [Alien Plants of the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic index]. Kyiv, 5th edition, 130 p.
37. *Shabarova, S.I.* (2007), Transformatsiya pryrodnoho travyanoho pokryvu botanichnoho sadu Natsionalnoho ahrarnoho universytetu [Transformation of the native grass cover of the Botanical Garden of National Agricultural University]. Ekolohiya Holosiivskoho lisu [Ecology of Golosyiv Forest]. Kyiv: Feniks, pp. 74–82.
38. *Shynder, O.* (2019), Spontanna flora Natsionalnoho botanichnoho sadu imeni M.M. Hryshka NAN Ukrainy (m. Kyiv). Povidomlennya 1. Aboryhenni vydy [Spontaneous flora of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine (Kyiv). 1. Indigenous species]. Introduktsiya roslyn [Plant Introduction], N 1, pp. 18–30.
39. *Shynder, O.* (2019), Spontanna flora Natsionalnoho botanichnoho sadu imeni M.M. Hryshka NAN Ukrainy (m. Kyiv). Povidomlennya 2. Metodolohichni problemy i kryterii vydilennya erhaziofitiv v umovakh introduktsiynoho tsentru [Spontaneous flora of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine (Kyiv). 2. Methodological problems and criteria for selection of escaped plants in Botanical Garden conditions]. Introduktsiya roslyn [Plant Introduction], N 2, pp. 3–16.
40. *Shynder, O.* (2019), Spontanna flora Natsionalnoho botanichnoho sadu imeni M.M. Hryshka NAN Ukrainy (m. Kyiv). Povidomlennya 3. Adventyvni vydy: erhaziofity [Spontaneous flora of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine (Kyiv). 3. Escaped plants]. Introduktsiya roslyn [Plant Introduction], N 3, pp. 14–36.
41. *Shynder, O.I., Hlukhova, S.A. and Mykhaylyk, S.M.* (2018), Spontanna flora Syretskoho dendrolohiichnoho parku zahalnoderzhavnogo znachennya (m. Kyiv) [Spontaneous flora of the Syrets Arboretum (Kyiv)]. Introduktsiya roslyn [Plant Introduction], N 2, pp. 54–63.
42. *Yavorska, O.H.* (2002), Adventyvna fraktsiya flory Kyivskoi miskoi ahlomeratsii [The alien fraction of the urban flora of the Kyiv Region]: diss. ... Ph.D, botany. Kyiv, 252 pp.
43. *Yavorska, O.H.* (2004), Erhaziofity Kyivskoi miskoi ahlomeratsii [Ergasiophytes of the Kyiv City agglomeration]. Introduktsiya roslyn [Plant Introduction]. N 3, pp. 24–29.

44. Galera, H. and Sudnik-Wojcikowska, B. (2004), The structure and differentiation of the synanthropic flora of the botanical gardens in Poland. *Acta Soc. Bot. Poloniae*, vol. 73, N. 2, pp. 121–128.
45. Konaikova, V.O. (2015), The alien species of O.V. Fomin Botanical Garden the Taras Snevchenko National University of Kyiv. *Aktualni problemy botaniky ta ekolohii* [Actual problems of botany and ecology]: math. conf. Poltava, pp. 52.
46. *The Plant List*. [Electronic resource]: <http://www.theplantlist.org/>

Recommended by P.E. Bulakh and O.R. Baransky
Received 15.04.2019

О.И. Шиндер

Национальный ботанический сад
имени Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

СПОНТАННАЯ ФЛОРА НАЦИОНАЛЬНОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМЕНИ Н.Н. ГРИШКО
НАН УКРАИНЫ (г. КИЕВ). СООБЩЕНИЕ 4.
АДВЕНТИВНЫЕ ВИДЫ: КСЕНОФИТЫ

Цель — изучить видовой состав и структуру спонтанной флоры Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины (г. Киев); обобщить сведения о богатстве спонтанных флор интродукционных центров Украины.

Материал и методы. Исследование проведено в 2010—2018 гг. на территории Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины.

Результаты. Конспект ксенофитов Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины содержит 123 таксона, что составляет 18,9% от всей спонтанной флоры. Вероятно, впервые для урбанофлоры г. Киева приведены 3 адвентивных вида: *Acalypha australis*, *Anthriscus caucalis*, *Erysimum cuspidatum*. Проведено сравнение спонтанных флор интродукционных центров Украины.

Выводы. Исследованная группа ксенофитов имеет сегетально-селитебный характер. Колонии новых для урбанофлоры г. Киева адвентивных видов изолированные, но при сохранении существующих условий их численность будет увеличиваться. *Anthriscus caucalis* имеет предпосылки для дальнейшей экспансии. Установлено, что зависимость богатства флоры интродукционных учреждений от их площади имеет не прямолинейный, а значительно более сложный характер.

Определены факторы, которые этому способствуют. Отмечено, что в Украине отсутствуют унифицированные методологические подходы к изучению структуры спонтанных флор интродукционных центров.

Ключевые слова: Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины, спонтанная флора, ксенофиты, новые адвентивные виды, Киев.

O. Shynder

M.M. Gryshko National Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

SPONTANEOUS FLORA OF M.M. GRYSHKO
NATIONAL BOTANICAL GARDEN OF THE NAS
OF UKRAINE (KYIV). 4. ALIENS PLANTS:
XENOPHYTES

Objective — to study the species composition and structure of spontaneous flora in M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine (Kyiv); to summarize the information on the size and structure of the spontaneous flora of the introductory institutions of Ukraine.

Material and methods. The study was conducted in 2010—2018 on the territory of the M.M. Gryshko Botanical Garden of the NAS of Ukraine.

Results. The list contains 123 taxa xenophytes, which is 18.9% of the total spontaneous flora of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. Probably, for the first time, 3 species of alien plants are presented for the urban flora of Kyiv: *Acalypha australis*, *Anthriscus caucalis*, *Erysimum cuspidatum*. Comparison of spontaneous flora of botanical gardens and arboretums of Ukraine is carried out.

Conclusions. The entire xenophytes group in the botanical garden has an agricultural character. Colonies of new plants in Kyiv are now isolated, but with the preservation of existing conditions their populations will increase, while *Anthriscus caucalis* has a preconditions for further expansion. It is established that the dependence of the wealth of spontaneous flora of botanical gardens and arboretums on their area is not linear, but much more complex. The factors contributing to the large floristic diversity of such territories are highlighted. It is noted that in Ukraine there are no unified methodological approaches to studying the structure of spontaneous flora of botanical gardens and arboretums.

Key words: M.M. Gryshko Botanical Garden of the NAS of Ukraine, spontaneous flora, xenophytes, new alien species, Kyiv.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3566612>

УДК 582.652.1:581.522.4:378 (477.72)

Н.І. СУШИНСЬКА

Херсонський державний університет
Україна, 73000 м. Херсон, вул. Університетська, 27
nsushinskabotsad@gmail.com

ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ БАРБАРІСУ ТУНБЕРГА (*BERBERIS THUNBERGII* DC.) У КОЛЕКЦІЇ ТА ЕКСПОЗИЦІЯХ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Мета — оцінити життєздатність і декоративність інтродукованих форм і гібридів *Berberis thunbergii* DC. у колекціях та експозиціях Херсонського державного університету.

Матеріал та методи. Об'єкт дослідження — декоративні форми і гібриди *B. thunbergii* та їх життєздатність і інтродукційні колекції та експозиції, закладені у 2002–2005 рр. у ботанічному саду Херсонського державного університету. Використано традиційні критерії оцінки життєвості та життєвого стану рослин.

Результати. Проведено ідентифікацію культиварів *B. thunbergii* в колекціях та експозиціях Херсонського державного університету, вивчено їх біометричні характеристики, посухостійкість і зимостійкість, життєздатність та декоративність в умовах південного сухого степу України. Досліджені культивари відрізняються за формою, габітусом куща, величиною однорічних пагонів, забарвленням листків, насінневою продуктивністю, здатністю до насінневого самовідновлення і стійкістю до посухи. Максимальна висота кущів — 230 см (*B. × ottawensis* 'Auricoma'), мінімальна — 68 см (*B. thunbergii* 'Vananza Gold') і 50 см (*B. thunbergii* 'Bagatelle'). Останній має найменший діаметр куща — 75–80 см. Найбільший діаметр кущів (до 300 см) виявлено у двох культиварів: *B. × ottawensis* 'Superba' і *B. thunbergii* 'Red Rocket'. Довжина однорічного пагона дуже варіює в межах одного куща, найбільший може досягати 145 см, а найменший — 1 см. Значно відрізняються культивари за кількістю пагонів відновлення (туріонів), які можуть мати довжину до 170 см. Виділено шість найбільш перспективних форм, три міжвидових гібрида і одну низкорослу форму для використання в садово-парковому будівництві на Півдні України.

Висновок. Із 21 декоративного культивара *B. thunbergii*, які проходили багаторічне інтродукційне випробування в умовах ботанічного саду Херсонського державного університету, виділено найбільш перспективні для подальшого використання в садово-парковому будівництві: 'Green Carpet', 'Minor', 'Atropurpurea', 'Golden Ring', 'Red Rocket', 'Bagatelle', міжвидові гібриди *B. × ottawensis* 'Superba', 'Pluriflora', 'Auricoma'.

Ключові слова: *Berberis thunbergii* DC., декоративні форми, інтродукційне випробування, ботанічний сад, Херсон.

В Україні перші екземпляри видів роду *Berberis* L. з'явилися в Нікітському ботанічному саду в 1897 р. У 1974 р. у ботанічних установах було інтродуковано 45 видів, через 12 років — 90 видів, за останніми літературними даними, — близько 100 видів. До складу роду входить близько 800 видів [15, 19, 22, 24].

В Європі в садово-парковій культурі *Berberis thunbergii* DC., який є одним із найдекоративніших видів роду, почали широко використовувати на початку ХХ ст. У 1950-х роках у зв'язку з високою декоративністю і природною мінливістю цього виду в Європі та

Америці виділено форми за типами росту, біометричними показниками та забарвленням листків як основною декоративною ознакою [20]. У 1976 р. Г. Крюсман описав 23 форми *B. thunbergii*, нині існує близько 100 різновидів та форм [22, 25]. Ідентифікацію цих форм проводять з використанням сучасних методів порівняльного генетичного аналізу [23].

В Європі в декоративному садівництві *B. thunbergii* використовують у монокультурі та композиціях з іншими видами рослин. Широке інтродукційне випробування *B. thunbergii* в Україні розпочато у другій половині ХХ ст. у ботанічних садах Києва, Львова, Харкова, Донецька тощо [5, 6, 15, 18, 19].

© Н.І. СУШИНСЬКА, 2019

B. thunbergii отримав назву на честь шведського ботаніка Карла Пітера Тунберга (1743–1828), який ідентифікував цей вид в Японії в 1784 р., тому інша його назва в США — японський барбарис (Japanese barberry). Центром природного поширення *B. thunbergii* є Східно-азійська (Японо-Китайська) флористична область [16–18, 20, 21, 24]. За літературними даними, він був уведений у культуру в США у 1875 р. і до 1920-х років був одним з найпоширеніших екзотів, а із середини ХХ ст. натуралізувався і навіть став інвазійним у деяких районах, особливо у східній частині Північної Америки [22, 25, 26].

За даними М.П. Волошина [3], *B. thunbergii* на території СРСР у культурі трапляється часто, у степовій та напівпустельній зонах частково страждає від посухи повітря, плодоносить слабо, може застосовуватися для закріплення берегів природних водойм та іригаційних систем, не вражається іржею хлібних злаків. Плодоносить щорічно, починаючи з п'ятого року життя, але не рясно, плоди їстівні, кору і листки використовують у народній медицині. Культивується по всій Україні, рекомендований до інтродукції у степову зону, зокрема Причорноморський сухий степ на каштанових ґрунтах, та зону напівпустелі [4]. Досить витривалий у міських умовах, зимо- і посухостійкий, можна використовувати для створення живоплотів [1, 6].

На Півдні України інтродукційні дослідження декоративних форм *B. thunbergii* розпочато у 1960-х роках у Миколаївській конторі зеленого будівництва та у 1980-х роках у ботанічному саду Херсонського педагогічного інституту (нині — Херсонський державний університет (ХДУ)) [3]. Першими завезено екземпляри з пурпуровим забарвленням листків, як потім з'ясувалося це були рослини *B. × ottawensis* С.К. Schneid = гібрид *B. vulgaris* L. × *B. thunbergii* DC. У 2000 р. на ділянках Агробіостанції — Ботанічного саду ХДУ проведено перші посіви насіння вихідного виду — *B. thunbergii* та його пурпурової форми *B. thunbergii* 'Atropurpurea', зібраного з маточних рослин Нікітського ботанічного саду — Національного науко-

вого центру НААН України. У подальшому колекцію поповнювали за рахунок посіву насіння та висаджування обкорінених живців, отриманих з Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Криворізького ботанічного саду НАН України (2001–2002), Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка (2004) та спеціалізованих комерційних розсадників (Садового центру «Далас» (м. Бровари, 2002), приватного розсадника (м. Миколаїв)). За період з 2000 до 2018 рр. інтродукційне випробування пройшла 21 форма *B. thunbergii*, з них 14 досягли фази репродуктивного розвитку. Нині можна об'єктивно оцінити перспективність впровадження декоративних форм *B. thunbergii* в садово-паркове господарство населених пунктів південної степової зони України.

Мета — оцінити життєздатність і декоративність інтродукованих форм та міжвидових гібридів *B. thunbergii* в колекціях та експозиціях Херсонського державного університету.

Матеріал та методи

Об'єкт дослідження — декоративні форми та гібриди *Berberis thunbergii* в інтродукційних насадженнях Ботанічного саду ХДУ, колекція яких у 2019 р. нараховує 21 культивар. Протягом 17 років (2002–2019) вивчали біологічні особливості росту і розвитку, проводили ідентифікацію культиварів *B. thunbergii* в польових умовах, використовуючи довідники та інтернет-ресурси [1, 6, 5, 20, 22, 24].

У Ботанічному саду ХДУ триває інтродукційне випробування нових форм віком до 5 років.

Назви декоративних культиварів, які досліджували, наведено згідно з Міжнародним кодексом ботанічної номенклатури [10].

Спостереження за сезонним ритмом розвитку рослин проводили за єдиною методикою для ботанічних садів [12]. Біометричні характеристики кущів, довжину однорічних пагонів та формування пагонів відновлення, або туріонів [9], досліджували з використанням дендрологічних мірних лінійок. Інші показники

оцінювали візуально за шкалою успішності інтродукції деревних рослин М.А. Кохна та М.О. Курдюка [7].

Зимостійкість оцінювали за методиками [2, 7], а посухостійкість — за методикою С.С. П'ятницького [14].

Стійкість до шкідників і хвороб визначали візуально за методикою первинної оцінки сортів [11].

Вимірювали висоту кущів та діаметр крони за напрямками південь — північ, захід — схід, оскільки більшість декоративних форм розгалужені, непропорційні.

Життєздатність кущів визначали за модифікованою шкалою на основі класифікації чагарників З.І. Лучник [8]: життєздатність висока — спостерігається інтенсивний ріст пагонів, кількість пагонів поновлення переважає над пагонами, які всихають; помірна — кількість пагонів поновлення однакова або менше кількості пагонів, які всихають; слабка — спостерігається різке зменшення приростів пагонів, кількість пагонів, які всихають, переважає над кількістю пагонів поновлення; низька — кущ всихає, пагони поновлення слабкі та всихають у 1-2-річному віці, у кореневищних рослин центральна частина розпалася, на периферії утворилися низькорослі парціальні кущі.

Для оцінки життєвого стану рослин до уваги брали такі показники: ступінь щорічного приросту бічних пагонів, зимостійкість, посухостійкість, ступінь ураження хворобами та шкідниками, збереження габітусу, здатність утворювати пагони формування, їх кількість і розміри, інтенсивність плодоношення, здатність до самовідновлення насінневим шляхом. За сукупністю зазначених показників визначали перспективність використання культиварів.

Результати та обговорення

У 1966 р. у культурі в Україні траплялися лише чотири декоративні форми *B. thunbergii* — 'Atropurpurea', 'Minor', 'Pluriflora', 'Variegata' [1].

Вихідний вид (*B. thunbergii*) був розмножений у колекції ХДУ насінням, зібраним з маточних рослин у Нікітському ботанічному саду — Національному науковому центрі НААН України,

Криворізькому ботанічному саду НАН України, Ботанічному саду імені академіка О.В. Фомина Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Найстарші екземпляри віком 17 років мають компакту форму, у кущі нараховується до 25 скелетних пагонів, або первинних пагонів згідно з М.Т. Мазуренко і А.П. Хохряковим (1977), з діаметром біля основи до 1,5 см. Висота кущів досягає 120 см, а діаметр крони — 150 × 150 см. Листки зелені, восени різнобарвні (жовті, помаранчеві з відтінками червоного). Життєвий стан добрий, плодоношення щорічне, рясне, спостерігається самосів.

B. thunbergii 'Minor' — форма, відома з 1898 р. як кущ висотою до 40–50 см, листки яскраво-зелені, до 1 см завдовжки, оберненоланцетні, дрібніші, ніж у виду [22]. У колекції ХДУ є 2 екз., отримані з насіння збору 2004 р. і штучного відбору. Кущ віком 12 років після пересадки у 9-річному віці заввишки 100 см, має 15 основних скелетних пагонів, щільний, має 4 пагони відновлення (туріони) до 170 см завдовжки, діаметр кущів — 200 × 200 см, довжина однорічних бічних пагонів — від 10 до 120 см, листки зелені, восени різнобарвні. Плодоношення рясне. Життєвий стан відмінний.

B. thunbergii 'Green Carpet' інтродуковано у 2002 р. у вигляді 3-річних саджанців. У колекції є 3 екз. віком 17 років. Кущ розлогий, пагони довгі, повислі, нижні пагони при торканні до ґрунту можуть вкорінюватися. Висота кущів сягає 82–115 см, діаметр кущів — 140 × 120 і 115 × 84 см. Кількість основних скелетних пагонів — від 12 до 20, а пагонів відновлення (туріонів) — від 3 до 5 завдовжки 20–50 см. Спостерігається інтенсивний ріст однорічних бічних пагонів по всій поверхні кущів, довжина яких варіює від 6 до 66 см. Листки широкоеліптичні або округлі, осіннє забарвлення — від помаранчево-жовтого до червоного. Плодоношення нерівномірне, буває рясним або середнім. Життєвий стан кущів — відмінний. Від інших форм відрізняється жаростійкістю, стійкістю до хвороб та шкідників.

B. thunbergii 'Atropurpurea' — найбільш відома та поширена форма. Рослини, які отрима-

но шляхом насінневого розмноження та наступного штучного відбору, у віці 12 років мають висоту від 105 до 155 см, діаметр куща — 150×190 та 120×170 см, основних скелетних пагонів та пагонів — від 8 до 15, пагонів відновлення (туріонів) — 2 завдовжки до 110 см, однорічні бічні пагони у верхній частині кущів завдовжки від 10 до 65 см. Кущі розлогі. Плодоношення рясне. Життєвий стан добрий, посухостійкість, зимостійкість та декоративність високі. Листки пурпурові протягом усього вегетаційного періоду.

B. thunbergii 'Golden Ring' інтродуковано у 2004 р. У колекції є 2 екз. віком 12 років. Форма куща розлога, висота — 90–200 см, діаметр кущів — 130×158 та 250×184 см. Кількість основних скелетних пагонів — 6–11, пагонів відновлення — 4–6 завдовжки 140–170 см. Спостерігається інтенсивний ріст бічних пагонів по всій поверхні кущів, їх довжина — від 5 до 13 см. Характеризується нестабільним плодоношенням. Життєвий стан кущів добрий та відмінний. Біометричні показники залежать від умов зростання. Може нормально розвиватися в умовах часткового притінення і без поливу.

B. thunbergii 'Harlequin' інтродуковано у 2002 р. у вигляді 3-річних саджанців. У колекції є 3 екз. віком 17 років. Кущі компактні, заввишки 115–138 см, діаметр куща — 150×172 та 135×160 см. Кількість основних скелетних пагонів — від 8 до 15, пагонів відновлення (туріонів) — до 8 завдовжки 88–110 см. Спостерігається інтенсивний ріст бічних пагонів по всій поверхні кущів, їх довжина — 10–75 см. Листки дрібні, овальної форми. Листки на минулорічних пагонах навесні пурпурові з темно-рожевим відтінком, пізніше зеленіють, молоді листки рожеві з білими та сірими плямами, у другій половині вегетації набувають пурпурового кольору, стають грубішими на дотик. Восени забарвлення листків варіює від жовтого до червоного. Характеризується низьким рівнем плодоношення. Життєвий стан кущів добрий. Навколо кущів утворюється самосів. Спостерігається незначне ураження мікологічними хворобами. Посухостійкий, морозостійкий.

B. thunbergii 'Red Rocket' інтродуковано у 2002 р. у вигляді 3-річних саджанців та обкорі-нених живців. У колекції є 6 екз. віком 17 років. Кущі розлогі, заввишки від 110 до 230 см, діаметр кущів — 120×185 і 220×300 см. Кількість основних скелетних пагонів — від 8 до 15, пагонів відновлення — від 2 до 8 завдовжки 110–148 см. Спостерігається інтенсивний ріст бічних пагонів по всій поверхні кущів, довжина яких варіює від 3 до 145 см. Молоді пагони червоні. Листки овальної форми, колір яких змінюється декілька разів за сезон: листки на минулорічних пагонах навесні пурпурово-коричневі, при появі молодого приросту стають зеленими з коричневими плямами, влітку червоно-пурпурові, восени забарвлення від кармінового до червоного. Життєвий стан кущів відмінний, декоративність висока. Відрізняється від інших форм стабільним щорічним рясним плодоношенням, утворює самосів.

B. thunbergii 'Bagatelle' отримано шляхом схрещування (*B. thunbergii* 'Kobold' × 'Atropurpurea Nana'). Інтродуковано у 2002 р. у вигляді 3-річних саджанців. У колекції є 1 екз. віком 17 років. Кущ компактний, заввишки 50 см, діаметр куща — 80×75 см. Кількість основних скелетних пагонів — 4 шт. Однорічні бічні пагони в кількості близько 40 шт., утворюються по всій поверхні кущів, завдовжки від 4 до 15 см. Листки дрібні, овальної форми, пурпурові. Восени забарвлення листків варіює від жовтого до червоного. Цвіте щорічно, але характеризується низьким плодоношенням. Життєвий стан добрий, декоративність висока.

B. thunbergii 'Bonanza Gold' отримано у 2002 р. у вигляді 3-річних саджанців. Екземпляри віком 17 років мають щільну кулясту форму. Характеризується повільним ростом. Висота кущів сягає 68–115 см, діаметр кущів — 140×120 та 115×84 см. Кількість основних скелетних пагонів — від 12 до 20, пагонів відновлення — від 3 до 5 завдовжки 20–24 см. Спостерігається інтенсивний ріст однорічних бічних пагонів по всій поверхні кущів, довжина яких становить 1–13 см. Листки дрібні, овальної форми, їх колір змінюється декілька разів за сезон: листки на минулорічних пагонах навесні при

достатньому освітленні жовті, при появі молодого приросту стають світло-зеленими, влітку листки золотистого кольору, але біліють при надмірно тривалому яскравому сонячному освітленні та тривалій посусі. Восени забарвлення листків змінюється від жовтого до червоного. Характеризується нестабільним плодоношенням, рясне спостерігається один раз на три роки. Життєвий стан кущів добрий. Відрізняється від інших форм високою декоративністю та зимостійкістю. Посухостійкість середня (перші роки після посадки потребує регулярного поливу, потім 1–2 рази на місяць улітку).

B. thunbergii 'Kelleriis' інтродуковано у 2002 р. у вигляді 3-річних саджанців. У колекції є 2 екз. Кущі розлогі, у віці 17 років мають висоту до 90 см, 5 скелетних пагонів, діаметр кущів — 60 × 67 см. Відзначено лише один пагін відновлення завдовжки 9 см та невелику кількість бічних пагонів завдовжки від 3 до 13 см. Листки дрібні, овальної форми, зелені з білими плямами і рисками, восени — рожевого забарвлення з плямистістю. Характеризується нестабільним плодоношенням. Життєвий стан кущів незадовільний, декоративність низька внаслідок ураження цитоспорозом та церкоспорозом.

Під назвою *B. thunbergii* 'Atropurpurea' у колекцію в різні роки потрапили дуже декоративні гібриди *B. × ottawensis* 'Superba', *B. × ottawensis* 'Pluriflora' та *B. × ottawensis* 'Auricoma'.

B. × ottawensis 'Superba' відрізняється від інших вигнутими та в деяких місцях сплюсненими пагонами. У колекції є 2 екз. віком 14 років. Кущі розлогі, висота кущів становить 150–175 см, а їх діаметр — 218 × 208 і 220 × 300 см. Кількість основних скелетних пагонів — від 7 до 12 шт. Чотири пагони відновлення завдовжки до 120 см. Спостерігається інтенсивний ріст бічних пагонів першого і другого порядку у верхній частині кущів, які мають довжину 25–145 см, молоді пагони червоні. Листки темно-пурпурові, овальної форми, їх колір в умовах сильного затінення в середині крони зелений, влітку колір листків червоно-пурпуровий, а восени — від кармінового до черво-

ного. Життєвий стан кущів відмінний. Відрізняється стабільним щорічним рясним плодоношенням, утворює самосів.

Назву *B. thunbergii* 'Pluriflora' іноді використовують як синонім *B. × ottawensis* 'Pluriflora'. У колекції є один екземпляр. Висота куща у 13-річному віці становить 170 см, діаметр куща — 150 × 200 см. Кущ має 15 основних скелетних пагонів та 4 пагони відновлення. Листки темно-пурпурові, прості, цілокраї, завдовжки 2,5–5,0 см. Спостерігається інтенсивний ріст бічних пагонів завдовжки від 16 до 62 см. Плодоношення щорічне, рясне. Життєвий стан кущів відмінний. Відрізняється стабільним щорічним рясним плодоношенням, утворює самосів.

B. × ottawensis 'Auricoma' — кущ розлогої форми, у 20-річному віці заввишки 230 см, діаметр куща — 150 × 200 см, має 12 основних скелетних пагонів та 2 пагони відновлення. Спостерігається інтенсивний ріст бічних пагонів завдовжки від 15 до 65 см. Молоді пагони червоні, листки темно-пурпурові протягом усього вегетативного періоду за умови яскравого сонячного освітлення, у затінку зеленіють. Життєвий стан куща відмінний, декоративність висока. Плодоношення щорічне, рясне.

Інтродукційне випробування проходили також форми *B. thunbergii* 'Kobold', *B. thunbergii* 'Atropurpurea Nana', *B. thunbergii* 'Bagatelle', *B. thunbergii* 'Aurea', які в колекції не збереглися внаслідок зараження посадкового матеріалу мікологічними хворобами (цитоспорозом та церкоспорозом).

За даними О.К. Полякова (2009), перспективними для інтродукції на південному сході України є 17 видів роду *Berberis*, проте серед них немає *B. thunbergii*.

Висновки

Проведено ідентифікацію культиварів *B. thunbergii* в колекціях та експозиціях Херсонського державного університету, визначено їх біометричні показники, посухо- та зимостійкість, життєздатність і декоративність в умовах південного сухого степу України.

Результати досліджень свідчать, що інтродукція *B. thunbergii* є перспективною в цьому регіоні. Можна створювати моносади — берберетуми з різних культиварів цього виду.

Із 21 декоративної форми *B. thunbergii*, яка проходила інтродукційне випробування на Агробіостанції-Ботанічному саду Херсонського державного університету, до найперспективніших для використання в садово-парковому будівництві на Півдні України віднесено 'Green Carpet', 'Minor', 'Atropurpurea', 'Golden Ring', 'Red Rocket', міжвидові гібриди *B. × ottawensis* 'Superba', 'Pluriflora', 'Auricomma'. Із низькорослих форм для використання в озелененні населених пунктів регіону запропоновано 'Bagatelle'. Інші декоративні форми, зокрема ті, які мають жовтий колір листків, можна використовувати в озелененні за умов додаткового зрошення та вирощування в напівтіні.

У 2016 р. колекцію поповнено *B. thunbergii* 'Pow Wow', *B. 'Rosy Rocket'*, *B. thunbergii* 'Atropurpurea Nana', *B. thunbergii* 'Admirations', *B. thunbergii* 'Aurea' (golden Japanese barberry), *B. thunbergii* 'Maria', *B. thunbergii* 'Special gold', *B. thunbergii* 'Erecta'.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. *Дерева* и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные: справочное пособие / Под. ред. Н.А. Кохно. — К.: Наук. думка, 1986. — 720 с.
2. *Вехов Н.К.* Методы интродукции и акклиматизации растений / Н.К. Вехов // Интродукция растений и зеленое строительство: материалы совещания по теории и методам акклиматизации растений. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. — С. 93–106.
3. *Волошин М.П.* Дендрарий в південному степу України / М.П. Волошин // Інтродукція та акліматизація рослин: республіканський міжвідомчий збірник. — К.: Наук. думка, 1966. — С. 143–150.
4. *Калуцкий К.К.* Древесные экзоты и их насаждения. Справочное издание / К.К. Калуцкий, Н.А. Болотов, Д.М. Михайленко. — М.: Агропроиздат, 1986. — 271 с.
5. *Каталог* растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко: справочное пособие / Под ред. Н.А. Кохно. — К.: Наук. думка, 1997. — 436 с.
6. *Колісниченко О.М.* Сезонні біоритми та зимостійкість деревних рослин / О.М. Колісниченко. — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — 176 с.
7. *Кохно Н.А.* Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине / Н.А. Кохно, А.М. Курдюк. — К.: Наук. думка, 1994. — С. 51–63.
8. *Лучник З.И.* Декоративная долговечность кустарников в культуре / З.И. Лучник. — Новосибирск: Наука, 1988. — 104 с.
9. *Мазуренко М.Т.* Структура и морфогенез кустарников / М.Т. Мазуренко, А.П. Хохряков. — М.: Наука, 1977. — 160 с.
10. *Международный кодекс ботанической номенклатуры* (Венский кодекс), принятый 17-м международным ботаническим конгрессом, Вена, Австрия, июль 2005 г. / Пер. с англ. Т.В. Егоровой и др. Отв. ред. Н.Н. Цвелев. — М.; СПб.: Т-во науч. изд. КМК, 2009. — 282 с.
11. *Методика* государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. — М.: Колос, 1968. — Вып. 6 (декоративные культуры). — 224 с.
12. *Методика* фенологических наблюдений в ботанических садах СССР / Отв. ред. П.И. Лапин. — М.: Б. и., 1975. — 27 с.
13. *Поляков А.К.* Интродукция древесных растений в условиях техногенной среды / А.К. Поляков. — Донецк: Ноулидж, 2009. — 268 с.
14. *Пятницкий С.С.* Практикум по лесной селекции. — М.: Сельхозиздат, 1961. — С. 50–53.
15. *Сушинська Н.І.* Історія інтродукції видів роду *Berberis* L. в Україні та перспективи використання їх в озелененні / Н.І. Сушинська // Інтродукція рослин. — 2006. — № 2. — С. 57–61.
16. *Тахтаджян А.Л.* Происхождение и расселение цветковых растений / А.Л. Тахтаджян. — Л.: Наука, 1970. — 147 с.
17. *Тахтаджян А.Л.* Флористические области Земли / А.Л. Тахтаджян. — Л.: Наука, 1978. — 247 с.
18. *Якобчук О.М.* Використання в культурі та сучасний стан інтродукції східноазійських видів роду *Berberis* L. в умовах Правобережного Лісостепу України / О.М. Якобчук, Л.І. Пархоменко // Інтродукція рослин. — 2013. — № 1. — С. 41–45.
19. *Якобчук О.М.* Інтродукція представників родини Berberidaceae Juss. в умовах Ботанічного саду НУБіП України / О.М. Якобчук, О.В. Колесніченко, І.П. Григорюк // Інтродукція рослин. — 2013. — № 4. — С. 31–36.
20. *Ames L.M.* Barberries immune or highly resistant to black stem rust of cereals / L.M. Ames // Bulletin of popular information. — 1937. — Ser. 4, vol. 5, N 11–18. — P. 57–72.
21. *Brand M.H.* University of Connecticut Plant Database / M.H. Brand // Department of Plant Science

- and Landscape Architecture, Storrs, CT 06269-4067 USA. Copyright M.H. Brand, 1997-2015. — URL: <http://www.hort.uconn.edu/plants>.
22. *Krüssmann G.* Handbuch der laubgehölze / G. Krüssmann. — Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey, 1976. — 486 S.
 23. *Lubell J.D.* AFLP identification of *Berberis thunbergii* cultivars, inter-specific hybrids, and their parental species / J.D. Lubell, M.H. Brand, J.M. Lehrer // *The Journal of Horticultural Science and Biotechnology*. — 2008. — N 83 (1). — P. 55–63.
 24. *Plant Finder Search Results* [Електронний ре-супс]. — URL: <http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderListResults.aspx?letter=B>.
 25. *Roestresistente* soorten en variëteiten van *Berberis*, *Mahoberberis* en *Mahonia* / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit — Versie: 2.0 Datum: 25-02-2016. — URL: <https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/verenigde-staten-van-amerika-roestresistente-soorten-en-variëteiten-van-berberis-mahoberberis-en-mahonia-pdf>.
 26. *Silander J.A.* The invasion ecology of Japanese barberry (*Berberis thunbergii*) in the New England landscape / J.A. Silander, D.M. Klepeis // *Biological invasions*. — 1999. — N 1. — P. 189–201.

Рекомендував О.М. Горелов
Надійшла 15.07.2019

REFERENCES

1. *Kohno, N.A.* (1986), *Derevja i kustarniki, kultiviruyemye v Ukrainskoj SSR. Pokrytosemennyye: spravochnoe posobie* [Trees and shrubs that cultivated in the Ukrainian SSR. Angiosperms: Reference Guide]. Kyiv: Nauk. dumka, 720 p.
2. *Vehov, N.K.* (1957), *Metody introduksii i akklimatizatsii rasteniy* [The methods of introduction and acclimatization of plants]. Introduction of plants and green building: Proceedings of the meeting on the theory and methods of plant acclimatization. Moscow, Leningrad, Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, pp. 93–106.
3. *Voloshyn, M.P.* (1966), *Dendriarij v pivdennomu stepu Ukrainy* [Arboretum in the southern steppe of Ukraine]. *Introdukciya ta aklimatyzacija roslyn: respublikanskyj mizhvidomchij zbirnyk* [Introduction and Acclimatization of Plants: Republican Interagency Collection]. Kyiv: Nauk. dumka, pp. 143–150.
4. *Kaluckij, K.K., Bolotov, N.A. and Mihajlenko, D.M.* (1986), *Drevesnye jekzoty i ih nasazhdenija. Spravochnoe izdanie* [Wood exots and their plantings. Reference book]. Moscow: Agropromizdat, 271 p.
5. *Kohno, N.A.* (1997), *Katalog rastenij Centralnogo botanicheskogo sada im. N.N. Grishko: spravochnoe posobie* [Catalog of plants of the M.M. Gryshko Cen-
tral Botanical Garden: reference book]. Kyiv: Nauk. dumka, 436 p.
6. *Kolisnichenko, O.M.* (2004), *Sezonni biorhythmy ta zymostyjkist derevnyh roslyn* [Seasonal biorhythms and winter resistance of tree plants]. Kyiv: Fitosociocentr, 176 p.
7. *Kohno, N.A. and Kurdiuk, A.M.* (1994), *Teoreticheskie osnovy i opyt introduksii drevesnykh rastenij v Ukraine* [Theoretical bases and experience of introduction of woody plants in Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka, 186 p.
8. *Luchnik, Z.I.* (1988), *Dekorativnaya dolgovechnost kustarnikov v kulture* [Ornamental longevity of shrubs in culture]. Novosibirsk: Nauka, 104 p.
9. *Mazurenko, M.T. and Khokhryakov, A.P.* (1977), *Struktura i morfogenez kustarnikov* [Structure and morphogenesis of shrubs]. Moscow: Nauka, 160 p.
10. *Tsvelev, N.N.* (2009), *Mezhdunarodnyy kodeks botanicheskoy nomenklatury (Venskiy kodeks, prinyatyj Semnadsatym mezhdunarodnym botanicheskim kongressom, Vena, Avstriya, iyul 2005 g.* [International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code), adopted by the Seventeenth International Botanical Congress, Vienna, Austria, July 2005.]. Per. s anglijskogo T.V. Yegorovoy i dr.; SPb.: Tovarishestvo nauchnykh izdaniy KMK, 282 p.
11. *Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya selskokhozyaystvennykh kultur.* [Methodology of state variety testing of crops] (1968), Moscow: Kolos, N 6 (dekorativnyye kultury), 224 p.
12. *Lapin, P.I.* (1975), *Metodika fenologicheskikh nabliudeniij v botanicheskikh sadakh SSSR* [The methodology of phenological observations in the botanical gardens of the USSR]. Moscow, 27 p.
13. *Poljakov, A.K.* (2009), *Introdukciya drevesnyh rastenij v uslovijah tehnogennoj sredy* [The introduction of woody plants in the conditions of man-made environment]. Donetsk: Noulidzh, 268 p.
14. *Piatnitskiy, S.S.* (1961), *Praktikum po lesnoi selektsii* [Practicum on forest breeding]. Moscow: Selkhozizdat, pp. 50–53.
15. *Sushynska, N.I.* (2006), *Istoriya introdukcii vydivu rodu Berberis L. v Ukraini ta perspektivy vykorystannja ih v ozelenenni* [History of the introduction of species of the genus *Berberis* L. in Ukraine and the prospects for their use in landscaping]. *Introdukciya roslyn* [Plant Introduction], N 2, pp. 57–61.
16. *Tahtadzhan, A.L.* (1970), *Proishozhdenie i rasselenie cvetkovykh rastenij* [Genesis and resettlement of flowering plants]. Leningrad: Nauka, 147 p.
17. *Tahtadzhan, A.L.* (1978), *Floristicheskie oblasti zemli* [Floral areas of the earth]. Leningrad: Nauka, 247 p.
18. *Jakobchuk, O.M. and Parhomenko, L.I.* (2013), *Vykorystannja v kulturi ta suchasnyj stan introdukcii shidnoazijskykh vydivu rodu Berberis L. v umovah pravoberezhnogo lisostepu stepu Ukrainy* [Use in culture and

- modern state of introduction of East Asian species of the genus *Berberis* L. under conditions of Right-Bank of Forest-Steppe of Ukraine]. *Introdukcija roslyn [Plant Introduction]*, N 1, pp. 41–45.
19. *Jakobchuk, O.M., Kolesnichenko, O.V. and Grygorjuk, I.P.* (2013), *Introdukcija predstavnykiv rodyny Berberidaceae Juss. v umovah Botanichnogo sadu NUBiP Ukrainy [Introduction of family Berberidaceae Juss. in the conditions of the Botanical Garden of NUB&NR of Ukraine]. Introdukcija roslyn [Plant Introduction]*, N 4, pp. 31–36.
 20. *Ames, L.M.* (1937), *Barberries immune or highly resistant to black stem rust of cereals [Electronic resource]. Bulletin of popular information, ser. 4, vol. 5, N 11–18, pp. 57–72.* URL: <http://arnoldia.arboretum.harvard.edu/pdf/articles/1937-5--barberries-immune-or-highly-resistant-to-black-stem-rust-of-cereals.pdf>.
 21. *Brand, M.H.* (1997–2015), *University of Connecticut Plant Database [Electronic resource]. Department of Plant Science and Landscape Architecture, Storrs, CT 06269-4067 USA.* URL: <http://www.hort.uconn.edu/plants>.
 22. *Krüssmann, G.* (1976), *Handbuch der laubgehölze.* Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey, 486 S.
 23. *Lubell, J.D., Brand, M.H. and Lehrer, J.M.* (2008), *AFLP identification of Berberis thunbergii cultivars, inter-specific hybrids, and their parental species. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology*, N 83 (1), pp. 55–63. DOI: 10.1080/14620316.2008.11512347
 24. *Plant Finder Search Results [Electronic resource].* URL: <http://www.missouribotanicalgarden.org/Plant-Finder/PlantFinderListResults.aspx?letter=B>.
 25. *Roestresistente soorten en variëteiten van Berberis, Mahoberberis en Mahonia [Electronic resource]. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Versie: 2.0 Datum: 25-02-2016.* URL: <https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/verenigde-staten-van-amerika-roestresistente-soorten-en-varieteiten-van-berberis-mahoberberis-en-mahonia-pdf>.
 26. *Silander, J.A. and Klepeis, D.M.* (1999), *The invasion ecology of Japanese barberry (*Berberis thunbergii*) in the New England landscape. Biological invasions*, N 1, pp. 189–201.

Recommended by O.M. Gorelov
Received 15.07.2019

Н.И. Сушинская

Херсонский государственный университет,
Украина, г. Херсон

ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ БАРБАРИСА ТУНБЕРГА (*BERBERIS THUNBERGII* DC.) В КОЛЛЕКЦИИ И ЭКСПОЗИЦИЯХ ХЕРСОНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Цель — оценить жизнеспособность и декоративность интродуцированных форм и межвидовых гибридов *Berberis thunbergii* DC. в коллекциях и экспозициях Херсонского государственного университета.

Материал и методы. Объект исследования — декоративные формы и гибриды *B. thunbergii* и их жизнеспособность в интродукционных коллекциях и экспозициях, заложенных в 2002–2005 гг. в ботаническом саду Херсонского государственного университета. Использованы традиционные критерии оценки жизнеспособности и жизненного состояния растений.

Результаты. Проведена идентификация культиваров *B. thunbergii* в коллекциях и экспозициях Херсонского государственного университета, изучены их биометрические характеристики, засухоустойчивость и зимостойкость, жизнеспособность и декоративность в условиях южной сухой степи Украины. Исследованные культивары отличаются по форме, габитусу кустов, величине однолетних побегов, окраске листьев, семенной продуктивности, способности к семенному самовозобновлению и устойчивости к засухе. Максимальная высота кустов — 230 см (*B. × ottawensis* ‘Auricomata’), минимальная — 68 см (*B. thunbergii* ‘Banza Gold’) и 50 см (*B. thunbergii* ‘Bagatelle’). Последний имеет наименьший диаметр куста — 75–80 см. Наибольший диаметр кустов (до 300 см) выявлен у двух культиваров: *B. × ottawensis* ‘Superba’ и *B. thunbergii* ‘Red Rocket’. Длина однолетнего побега сильно варьирует в пределах одного куста, наибольший может достигать 145 см, а наименьший — 1 см. Значительно отличаются культивары по количеству побегов возобновления (турионов), которые могут достигать до 170 см. Выделены шесть наиболее перспективных форм, три межвидовых гибрида и одна низкорослая форма для использования в садово-парковом строительстве на Юге Украины.

Вывод. Из 21 декоративного культивара *B. thunbergii*, которые проходили многолетнее интродукционное испытание в условиях ботанического сада Херсонского государственного университета, выделены

наиболее перспективные для использования в садово-парковом строительстве: 'Green Carpet', 'Minor', 'Atropurpurea', 'Golden Ring', 'Red Rocket', 'Bagatelle', межвидовые гибриды *B. × ottawensis* 'Superba', 'Pluriflora', 'Auricoma'.

Ключевые слова: *Berberis thunbergii* DC., декоративные формы, интродукционное испытание, ботанический сад, Херсон.

N.I. Sushynska

Kherson State University, Ukraine, Kherson

FORM DIVERSITY OF JAPANESE
BARBERRY (*BERBERIS THUNBERGII* DC.)
IN THE COLLECTION AND EXPOSITIONS
OF KHERSON STATE UNIVERSITY

Objective — to evaluate the viability and decorativeness of introduced forms and hybrids of *Berberis thunbergii* DC. in collections and expositions of Kherson State University.

Materials and methods. The object of our study is decorative forms and hybrids of *B. thunbergii* and their viability in introduction collections and expositions founded in 2002–2005 in Botanical Garden of Kherson State University. We used traditional criteria for evaluating the viability and vital state of plants.

Results. We identified the cultivars of *B. thunbergii* in collections and expositions of Kherson State University, studied their biometrical characteristics, drought resist-

ance and winter hardiness, viability and decorativeness under the conditions of southern arid steppe of Ukraine. The studied cultivars differ in their shape, habit of bushes, size of one-year shoots, leaf colouring, seed production, seed-renewing ability, and drought resistance. The maximal height of bushes reaches 230 cm (*B. × ottawensis* 'Auricoma'), and the minimal one is 68 cm (*B. thunbergii* 'Bananza Gold') and 50 cm (*B. thunbergii* 'Bagatelle'); the latter has also the smallest diameter of bushes — 75–80 cm. The largest diameter of bushes (up to 300 cm) was found for two cultivars: *B. × ottawensis* 'Superba' and *B. thunbergii* 'Red Rocket'. The length of one-year shoots strongly varies within a single bush, the biggest rate can reach 145 cm, the least — 1 cm. The studied cultivars essentially differ in number of renewing shoots (turions), which can reach up to 170 cm. We highlighted the six most promising forms, three interspecific hybrids, and one dwarf form for further using them in garden and park landscaping in Southern Ukraine.

Conclusion. Among 21 decorative cultivars of *B. thunbergii*, which were tested in conditions of Botanical Garden of Kherson State University, we highlighted the most promising ones for further using them in garden and park landscaping, namely 'Green Carpet', 'Minor', 'Atropurpurea', 'Golden Ring', 'Red Rocket', 'Bagatelle', interspecific hybrids *B. × ottawensis* 'Superba', 'Pluriflora', 'Auricoma'.

Key words: *Berberis thunbergii* DC., decorative forms, introduction test, Botanical Garden, Kherson.

І.О. КОВАЛЬЧУК, О.І. БЕРІДЗЕ, Я.А. ГЕТЬМАН

Кременецький ботанічний сад
Україна, 47003 Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Ботанічна, 5
irina_skoroplas2017@ukr.net

ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОЛЕКЦІЇ ВІДДІЛУ КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН КРЕМЕНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ

Мета — провести моніторинг флористичного різноманіття квітниково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду.

Матеріал та методи. Номенклатуру видового складу наведено згідно з «The Plant List» з уточненнями за «Catalogue of Life». Біоморфологічний аналіз адвентивних фракцій проводили за класифікацією К. Раункієра та системою життєвих форм І.Г. Серебрякова.

Результати. Встановлено, що декоративні квітникові культури відкритого ґрунту в колекції Кременецького ботанічного саду представлені 3 класами, 46 порядками, 65 родинами, 159 родами, 355 видами. За кількістю видів перше місце посідає клас Magnoliopsida, представлений 235 (66 %) видами із 114 (71,7 %) родів 40 (61,5 %) родин 34 (74,0 %) порядків, друге місце — клас Liliopsida, представлений 92 (26,0 %) видами із 30 (18,9 %) родів 17 (26,1 %) родин 11 (24,0 %) порядків, третє — клас Polypodiopsida, представлений 28 (8,0 %) видами із 15 (4,2 %) родів 8 (2,2 %) родин 1 (1,0 %) порядку. За кількістю видів і внутрішньовидових таксонів у колекції трав'янистих рослин переважають родини Asteraceae, Hostaceae та Crassulaceae.

Висновки. Згідно із класифікацією І.Г. Серебрякова у колекції квітниково-декоративних рослин переважають полікарпіки (87 %), згідно із класифікацією Х. Раункієра — гемікриптофіти (55 %), за гігроморфою — мезофіти (46 %), за геліоморфою — геліофіти (56,9 %), за трофоморфою — мезотрофи (60 %).

Ключові слова: Кременецький ботанічний сад, інтродукція, клас, порядок, родина, рід, вид, сорт.

Ботанічні сади впродовж століть відігравали важливу роль у науковому і культурному розвитку суспільства. Напрями їх роботи змінювалися з часом. Нині діяльність ботанічних садів відбувається у трьох основних напрямках: збереження та розмноження рослин і просвіта.

Однією із найважливіших частин будь-якого ботанічного саду є колекції живих рослин, створені на науковій основі, що передбачає не лише залучення рослин до колекції та їх вирощування, а і облік колекційних рослин, а саме уточнення ботанічних назв, етикетаж, складання інвентарних списків, проведення на базі колекцій наукових досліджень тощо. При формуванні колекції враховують систематичні, географічні та морфологічні аспекти певної групи рослин, що дає змогу детально ознайомитися з їх особливостями [1].

Упродовж свого існування колекція квітниково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду постійно поповнювалася видами і внутрішньовидовими таксонами у вигляді садивного матеріалу, отриманого з ботанічних установ України та інших країн (ботанічні сади, дендропарки, приватні колекції) та привезеного із природних місцезростань, і насіння, отриманого по обміну за каталогами (делектусами).

Мета роботи — провести моніторинг флористичного різноманіття квітниково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду.

Матеріал та методи

Колекція квітниково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду налічує 355 видів і внутрішньовидових таксонів, які належать до 159 родів, 65 родин, 46 порядків, 3 класів і 2 відділів.

При аналізі колекційних фондів використано архівні матеріали і результати останніх таксономічних досліджень [3—6, 9, 10, 13].

Номенклатуру видового складу наведено згідно із «The Plant List» з деякими уточненнями за «Catalogue of Life» [12, 14]. Розподіл видів за родинами відповідає «The Plant List». Визначені та уточнені види і внутрішньовидові таксони заносили у базу даних у форматі таблиць Excel із зазначенням, до якої родини належить певний таксон, а також до якого відділу і класу належить певна родина.

Біоморфологічний аналіз адвентивних фракцій проводили згідно із класифікацією К. Раункієра [2, 11] і системою життєвих форм І.Г. Сребрякова [7, 8].

Результати та обговорення

Протягом 2018 р. проведено аналіз видового та сортового різноманіття колекції відділу квітничково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду. Встановлено, що декоративні квітничкові культури відкритого ґрунту представлені 3 класами, 46 порядками, 65 родинами, 159 родами, 355 видами. За кількістю видів перше місце посідає клас Magnoliopsida (таблиця), який представлений 235 видами (66,0 %) із 114 родів (71,7 %) 40 родин (61,5 %) 34 порядків (74,0 %), друге місце — клас Liliopsida, представлений 92 (26,0 %) видами із 30 (18,9 %) родів 17 (26,1 %) родин 11 (24,0 %) порядків, третє — клас Polypodiopsida, представлений 28 (8,0 %) видами із 15 (4,2 %) родів 8 (2,2 %) родин 1 (1,0 %) порядку.

За кількістю видів у класі Magnoliopsida лідирує порядок Asterales (24,2 % від загальної кількості видів у цьому класі та 16,0 % від загальної кількості декоративних квітничкових культур відкритого ґрунту). Порядок Saxifragales представлений відповідно 10,2 та 6,8 % видів, Scrophales — 5,1 і 3,4 %, Ranunculales — 8,0 та 5,3 %, Rosales — 5,1 і 3,4 %, Lamiales — 4,0 та 2,5 %, Caryophyllales — 3,0 та 2,0 %. Решту порядків репрезентують 1—3 види (див. таблицю). У класі Liliopsida за кількістю видів переважає порядок Amaryllidales, до якого належать 62 (67,4 %) види із 9 родів та 6 родин.

Порядок Poales представлений 12 (13 %) видами із 9 родів та 1 родини. Решту порядків репрезентують 1—3 види (19,6 %). До класу Polypodiopsida належить один порядок. За кількістю видів переважає родина Dryopteridaceae, представлена 42,8 % від загальної кількості видів у цьому класі.

За кількістю видів та внутрішньовидових таксонів у колекції трав'янистих рослин переважають родини Asteraceae (61 вид та внутрішньовидовий таксон, або 17,0 %), Hostaceae (26; 7,0 %), Crassulaceae (24; 6,7 %). Родини Hemerocallidaceae, Dryopteridaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Poaceae, Fabaceae, Polemoniaceae, Lamiaceae, Convolvulaceae, Iridaceae та ін. представлені 1—15 таксонами.

За основною життєвою формою більшість видів колекції належать до трав'янистих багаторічників — полікарпиків (310 видів, або 87,0 % від загальної кількості видів). Мало-річники, тобто види, які характеризуються дво- або однорічним життєвим циклом, представлені 37 (100 %) видами, кущики або напівкущики — відповідно 6 (2,0 %) та 2 (1,0 %) видами (рисунок).

За класифікацією Х. Раункієра декоративні квітничкові культури колекції представлені 9 життєвими формами (див. рисунок): 55 % — гемікриптофіти (*Akebia quinata* (Houtt.) Decne, *Anemone hybridus* L. 'Honorine', *Aquilegia vulgaris* L., *Arabis caucasica* Schlecht, *Arrhenatherum bulbosum* P.Beauv, *Cerastium biebersteinii* DC. тощо), 21 % — геофіти (*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch, *Colchicum autumnale* L., *Convallaria majalis* L., *Dahlia Thorsrud & Reisaeter* 'Alfred Grille', *Hemerocallis hybrida* L. 'Cristalline Pink' тощо), по 7 % — терофіти та криптофіти (*Impatiens balsamina* L., *Ipomoea purpurea* (L.) Roth, *Lathyrus odoratus* 'Lyic', *Matthiola bicornis* (Sibth. et Smith) DC., *Muscari armeniacum* Leirhtl. ex Baker, *Ornithogalum umbellatum* L., *Achillea filipendulina* 'Gold Plate'), 5 % — хамефіти (*Stachys byzantina* C. Koch, *Thymus pseudolanuginosus* Ronniger, *Clematis jackmannii* Moore 'Елегія', *Aruncus vulgaris* Rafin тощо), 2 % — нанофанерофіти (*Rosa* 'Polar Stern', *R.* 'Polka Dot', *R.* 'New Dawn' тощо), 1 % — фанеро-

Таксономічна структура колекції відділу квітничково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду
Taxonomic structure of the collection of flower-ornamental plants of Kremenets Botanical Garden

Порядок	Родина	Рід
Відділ Polypodiophyta		
Клас Polypodiopsida		
Blechnales	Aspleniaceae	Asplenium, Phyllitis
	Athyriaceae	Athyrium, Cystopteris, Diplazium
	Dryopteridaceae	Cytromium, Dryopteris, Polystichum
	Hypolepidaceae	Pteridium
	Onocleaceae	Matteuccia, Onoclea
	Polypodiaceae	Polypodium
	Thelypteridaceae	Thelypteris, Phegopteris
	Woodsiaceae	Woodsia
Відділ Magnoliophyta		
Клас Magnoliopsida		
Apocynales	Apocynaceae	Vinca
	Asclepiadaceae	Asclepias
Aristolochiales	Aristolochiaceae	Aristolochia
Araliales	Araliaceae	Hedera
Asterales	Asteraceae	Achillea, Artemisia, Aster, Callistephus, Psephellus, Centaurea, Chrysanthemum, Coreopsis, Cosmos, Dahlia, Dimorphotheca, Doronicum, Echinacea, Echinops, Gaillardia, Gazania, Hieracium, Leotopodium, Leucanthemum, Rudbeckia, Santolina, Tagetes, Tanacetum, Zinnia
Balsaminales	Balsaminaceae	Impatiens
Scrophulariales	Bignoniaceae	Campsis
	Scrophulariaceae	Antirrhinum, Verbascum
	Lentibulariaceae	Pinguicula
Boraginales	Boraginaceae	Pulmonaria
Capparales	Brassicaceae	Alyssum, Arabis, Aubrieta, Brassica, Iberis, Lunaria, Matthiola
Campanulales	Campanulaceae	Campanula
Urticales	Cannabaceae	Humulus
Dipsacales	Caprifoliaceae	Lonicera
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Cerastium, Dianthus, Gypsophila, Heliosperma, Saponaria
	Amaranthaceae	Celosia
Celastrales	Celastraceae	Celastrus
Convolvulales	Convolvulaceae	Ipomoea, Quamoclit
Saxifragales	Crassulaceae	Jovibarba, Rhodiola, Sedum, Sempervivum
Cucurbitales	Cucurbitaceae	Cucurbita, Echinocystis
Euphorbiales	Euphorbiaceae	Euphorbia
Fabales	Fabaceae	Lathyrus, Lupinus, Phaseolus
Papaverales	Fumariaceae	Dicentra
	Papaveraceae	Eschscholzia, Glaucium, Papaver
Geraniales	Geraniaceae	Geranium
Lamiales	Lamiaceae	Ajuga, Betonica, Lavandula, Nepeta, Physostegia, Phlomis, Stachys, Thymus
Myrtales	Onagraceae	Oenothera
Paeoniales	Paeoniaceae	Paeonia
Polemoniales	Polemoniaceae	Cobaea, Phlox, Polemonium

Порядок	Родина	Рід
Polygonales	Polygonaceae	Polygonum
Primulales	Primulaceae	Lysimachia, Primula
Ranunculales	Ranunculaceae	Adonis, Aconitum, Anemone, Aquilegia, Caltha, Clematis, Helleborus, Hepatica, Pulsatilla, Ranunculus, Thalictrum
	Lardisabalaceae	Akebia
Rosales	Rosaceae	Aruncus, Duchesnea, Fragaria, Geum, Rosa, Sparganium
Rutales	Rutaceae	Ruta
Saxifragales	Saxifragaceae	Bergenia, Heuchera
Illiciales	Schisandraceae	Schisandra
Solanales	Solanaceae	Physalis
Violales	Violaceae	Viola
Vitales	Vitaceae	Ampelopsis, Parthenocissus
Клас Liliopsida		
Amaryllidales	Agavaceae	Jucca
	Hyacinthaceae	Muscari, Ornithogalum
	Hostaceae	Hosta
	Hemerocallidaceae	Hemerocallis
	Alliaceae	Allium
	Amaryllidaceae	Galanthus, Leucojum, Narcissus
Asparagales	Asparagaceae	Asparagus
	Convallariaceae	Convallaria
Commelinales	Commelinaceae	Tradescantia
Cyperales	Cyperaceae	Carex
Droserales	Droseraceae	Drosera
Iridales	Iridaceae	Crocus, Iris, Sisyrinchium
Juncales	Juncaceae	Juncus
Liliales	Liliaceae	Tulipa
Melanthiales	Melanthiaceae	Colchicum
Orchidales	Orchidaceae	Cypripedium
Poales	Poaceae	Arrhenatherum, Cortaderia, Festuca, Molinia, Deschampsia, Helictotrichon, Leymus, Miscanthus, Pennisetum

фіти (*H. helix* L., *H. helix* f. *variegata*), 1 % — геофіти (*Thelypteris palustris* Schott., *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, *Phlomis tuberosum* L.), 1 % — гідрофіти (*Sparganium erectum* L.).

Аналіз декоративних квітникових культур відкритого ґрунту за екологічними показниками виявив (див. рисунок), що 46 % видів — мезофіти (*Ajuga reptans* f. *variegata* L., *Allium giganteum*, *Allium moly*, *Anemone hybridus* 'Serenade', *Aruncus vulgaris*, *Asclepias incarnata* L., *Athyrium filix-femina* (L.) Roth 'Multifidum' тощо),

22 % — ксеромезофіти (*Brassica oleracea* L., *Caltha palustris* L., *Coreopsis grandiflora* Hogg. ex. Sweet, *Cosmos bipinnatus* Cav, *Crocus chrysanthus* Herb., *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray., *Hemerocallis hybrida* 'Demerie Doll', *Iris pumila* L. тощо), 15 % — ксерофіти (*Lavandula angustifolia* Mill., *Leotopodium alpinum* Cass., *Leucanthemum vulgare* Lam., *Leucojum vernum* L., *Leymus arenarius* (L.) Hochst, *Lupinus elegans* Kunth, *Miscanthus sinensis* Andersson 'Kleine Fontae' тощо), 9 % — мезоксерофіти (*Paeonia*

Розподіл квітничково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду за: *a* — основною життєвою формою; *b* — класифікацією Раункієром; *v* — геліоморфою; *z* — гігроморфою; *d* — трофоморфою

Distribution of flower-ornamental plants of Kremenets Botanical Garden for: *a* — the main form of life; *b* — Raunkiaer; *v* — heliomorph; *z* — hygromorph; *d* — trophomorph

daurica Andr., *Phlomis tuberosum*, *Polystichum setiferum* 'Proliferum', *Polystichum tsus-simense* (Hook.) J. Sm, *Sisyrinchium montanum* Greene тощо), по 3 % — мезогідрофіти та гідрофіти (*Ranunculus lingua* L., *Polemonium caeruleum* L., *P. caeruleum* L. f. *alba*, *Lysimachia punctata* L., *Impatiens balsamina*, *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv та *Carex acuta* L., *C. pseudocyperus* L., *Drosera rotundifolia* L., *Iris pseudacorus* L., *Juncus subnodulosus* Schrank, *Molinia caerulea* (L.) Moench тощо), по 1 % — гігомезофіти та субксерофіти (*Polystichum braunii* (Spenn.) Fee. та *Allium montanum* F. W. Schmidt, *A. nutans* L., *A. odorum* L.).

За геліоморфою 56,9 % рослин колекції є геліофітами (*Echinacea purpurea* (L.) Moench, *Echinocystis lobata*, *Eschscholzia californica* Cham., *Euphorbia cyparissias* L., *E. polychroma*, *Glaucium flavum* Crantz, *Gypsophila paniculata* L., *Iris sibirica* L., *I. versicolor* L., *Jovibarba sobolifera* (Sims) Opřz., *Jucca filamentosa* L., *Juncus subnodulosus* тощо), 16,6 % — сціогеліофітами (*Aconitum moldavicum* Hacq., *A. napellus* 'Bicolor', *Anemone hybridus* 'Honorine', *A. hybridus* 'Serenade', *A. sylvestris* L., *Arrhenatherum bulbosum* 'Variegatum', *A. elatius* (L.) J. Presl, *Asparagus officinalis* L. тощо), 18,3 % — сціофітами (*Allium giganteum*, *A. schoenoprasum* L. 'Blooming', *A. schoenoprasum* 'Snowcap', *A. scorodoprasum* L., *Aristolochia macrophylla* Lam, *Aruncus vulgaris*, *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott 'Barnesii', *D. filix-mas* (L.) Schott 'Linearis Polydactyla', *D. plantardii*, *D. varia*, *Hemerocallis hybrida* 'Cristalline Pink', *H. hybrida* 'Demerie Doll' тощо), 8,2 % — гелісціофітами (*Lunaria rediviva* L., *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod, *Onoclea sensibilis* L., *Pinguicula vulgaris* L., *Polemonium caeruleum* L., *Polygonum bistorta* L., *Polystichum setiferum* 'Proliferum', *Stachys byzantina* C. Koch, *Viola tricolor* L., *Asplenium trichomanes* L., *Asclepias incarnata* L.).

За трофоморфою у колекції 60 % видів — мезотрофи (*Arabis* × *arendsi* Wehrh., *A. caucasica*, *Arrhenatherum bulbosum* 'Variegatum', *A. elatius* (L.) J. Presl, *Artemisia abrotanum* L., *Aster alpinus* L., *A. novae-angliae* L., *A. novi-belgii* L., сорти *Astilbe* × *arendsi* Arends тощо), 21 % — мегатрофами (*Asparagus officinalis* L., *Campa-*

nula carpatica Jacq., *C. persicifolia* L., *Celosia cristata* L., *Centaurea cyanus*, *C. macrocephala*, *Cerastium biebersteinii* DC., *Clematis jackmannii* 'Елегія', *C. jackmannii* 'Мефістофель', *C. recta* L., *C. vitalba* L. тощо), 6 % — оліготрофами (*Drosera rotundifolia* L., *Hieracium auranthiacum* L., *Leucojum vernalis* L., *Leymus arenarius* (L.) Hochst, *Molinia caerulea* (L.) Moench, *Oenothera fruticosa* L., *Pinguicula vulgaris*, *Polygonum bistorta* L., *Sempervivum montanum* L.), 4 % — оліго-мезотрофами (*Betonica grandiflora* Willd, *Saponaria officinalis* L., *Sedum purpureum* (L.) Schult, *S. reflexum* L., *S. reflexum* 'Kristatum', *S. sexangulare* L., *S. siboldiana*, *Thalictrum minus* L., *Verbascum thapsus* L.), по 2 % — рослинами засолеваних ґрунтів та евтрофами (*Vinca minor* f. *variegata* L., *V. minor* L., *Viola sororia* Willd, *V. tricolor* L., *Pulmonaria officinalis* L. тощо), по 1 % — рослинами кислих ґрунтів (*Dryopteris guergiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Athyrium filix-femina* (L.) Roth, *A. filix-femina* 'Multifidum', *A. niponicum* (Mett.) Hance 'Metallicum'), кальцієфілами (*Cypripedium calceolus* L., *Matteuccia struthiopteris*, *Thelypteris palustris* Schott.), семіевтрофами (*Polypodium vulgare* L., *Onoclea sensibilis*), оліго-мегатрофами (*Gypsophila paniculata* L.) і нейтрофілами (*Impatiens balsamina* L., *Cystopteris bulbifera* (L.) Bernh, *C. fragilis* (L.) Bernh., *Cytodium caryotideum*).

Висновки

За кількістю видів перше місце посідає клас Magnoliopsida, представлений 235 (66 %) видами. За класифікацією І.Г. Серебрякова переважають полікарпіки — 310 (87 %) видів, за класифікацією Х. Раункієра — гемікриптофіти (55 %), за гігоморфою — мезофіти (46 %), за геліоморфою — геліофіти (56,9 %), за трофоморфою — мезотрофи (60 %).

Колекція квітникових рослин є базою для наукових досліджень студентів природничих факультетів та спеціалістів зеленого будівництва, а також для просвітницької роботи і джерелом збагачення місцевої флори новими цінними рослинами. Має велику цінність завдяки багатому видовому і сортовому складу рослин.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Буйдін Ю.В. Використання тіневитривалих багаторічних трав'янистих рослин для створення тематичних композицій у ботанічних садах та дендропарках / Ю.В. Буйдін, О.П. Перебойчук, Н.А. Андрух // Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках: матеріали Міжнарод. конф. (Київ, 8—11 лютого 2011 г.). — К.: [Б.в.], 2011. — С. 153—158.
2. Григора І.М. Основи фітоценології / І.М. Григора, В.А. Соломаха. — К.: Фітосоціоцентр, 2000. — 240 с.
3. Декоративные растения открытого и закрытого грунта / [Приходько С.Н., Яременко Л.М., Червченко Т.М. и др.]; под. общ. ред. А. М. Гродзинского. — К.: Наук. думка, 1985. — 664 с.
4. Каталог рослин Кременецького ботанічного саду / Р.С. Іваницький, А.М. Лісничук, М.С. Кубинський [та ін.] — Кременець, 2015. — 160 с.
5. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. [и др.]. — К.: Наук. думка, 1987. — 548 с.
6. Прокопчук В.М. Інтродукція в Лісостеп України видів квітниково-декоративних рослин Scrophulariaceae Juss.: Дис. ... к.б.н.: спец. 03.00.05 «ботаніка» / В.М. Прокопчук. — К., 2005. — 178 с.
7. Серебряков И.Г. Основные направления эволюции жизненных форм у покрытосеменных растений / И.Г. Серебряков // Бюл. МОИП, отд. биол. — 1955. — Т. 60, вып. 3. — С. 71.
8. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. — М.: Выш. шк. 1962. — 378 с.
9. Тахтadžян А.Л. Система магнолиофитов / А.Л. Тахтadžян. — Л.: Наука, 1987. — 439 с.
10. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР) / С.К. Черепанов. — СПб.: Мир и семья, 1995. — 990 с.
11. Raunkiaer C. Life forms of plants and statistical plant geography / C. Raunkiaer. — New York, London, 1936. — 352 p.
12. Species 2000 & it is Catalogue of Life, 22nd June 2013 / Eds. Y. Roskov, T. Kunze, L. Paglina-Wan, T. Orrell, D. Nicolson, A. Culharn, N. Bailly, P. Kirk, T. Bourgoin, G. Baillargeon, F. Hernandez, A. De Wever. — 2013. — Digital resource at www.catalogueoflife.org/. Species 2000: Reading, UK.
13. Takhtajan A. Diversity and classification of flowering plants. — New York: Columbia University Press, 1997. — 620 p. ISBN :978-0-231-10098-4.
14. The Plant List — a working list of all known plant species. — Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Gardens. — URL: <http://www.theplantlist.org>.

Рекомендував Ю.В. Буйдін
Надійшла 17.07.2019

REFERENCES

1. Buidin, Yu.V., Perebojchuk, O.P. and Andrich, N.A. (2011), Vykorystannia tinevytryvalykh bahatorichnykh travianystrykh roslyn dlia stvorennia tematychnykh kompozytsii u botanichnykh sadakh ta dendroparkakh [The use of shadow-bearing perennial herbaceous plants to create thematic compositions in botanical gardens and arboretums]. Landshaftnaia arkhitektura v botanicheskykh sadakh y dendroparkakh: materialy Mezhdunar. konf. (Kyev, 8—11 yunია 2011 h.). K.: [b.v.], pp. 153—158.
2. Hryhora, I.M. and Solomakha, V.A. (2000), Osnovy fitotsenolohii [Fundamentals of phytocenology]. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 240 p.
3. Prykhodko, S.N., Yaremenko, L.M., Chervchenko, T.M. y dr. (1985), Dekoratyvnye rastenyia otkrytoho y zakrytoho hrunta [Decorative plants of open and closed ground] / pod. obshch. red. A.M. Hrodzynskoho. K.: Nauk. dumka, 664 p.
4. Ivanytskyi, R.S., Lisnichuk, A.M., Kubinskyi, M.S. ta in. (2015), Kataloh roslyn Kremenetskoho botanichnoho sadu [Catalog of plants of Kremenets Botanical Garden]. Kremenets, 160 p.
5. Dobrochaeva, D.N., Kotov, M.Y., Prokudyn, Yu.N. y dr. (1987), Opredelytel vusshykh rastenyi Ukrainy [Determination of higher plants of Ukraine]. K.: Nauk. dumka, 548 p.
6. Prokopchuk, V.M. (2005), Introduktsiia v Lisostep Ukrainy vydiv kvitnykovo-dekoratyvnykh roslyn Scrophulariaceae Juss.: dys. ... k.b.n.: spets. 03.00.05 «Botanika» [Introduction to Forest-Steppe of Ukraine species of flower-ornamental plants of Scrophulariaceae Juss.: diss. Kandidat of biological sciences: special 03.00.05 — botany]. K., 178 p.
7. Serebriakov, I.H. (1955), Osnovnye napravleniya evoliutsyy zhyznennukh form u pokrutosemennukh rastenyi [The main directions of evolution of life forms at angiosperms]. Biull. MOYP, otd. byol., vol. 60, vyp. 3, p. 71.
8. Serebrjakov, I.G. (1962), Ekologicheskaja morfologija rastenii [Ecological morphology of plants]. Moscow: Vysshaja shkola, 378 p.
9. Takhtadzhian, A.L. (1987), Systema mahnolyofytov [Magnoliophyte system]. L.: Nauka, 439 p.
10. Cherepanov, S.K. (1995), Sosudystye rastenyia Rossyy y sopredelnukh gosudarstv (v predelakh buvsheho SSSR) [Vascular plants of Russia and adjacent states (within the former USSR)]. SPb.: Mir i semia, 990 p.
11. Raunkiaer, C. (1936), Life forms of plants and statistical plant geography. New York, London, 352 p.
12. Roskov, Y., Kunze, T., Paglina-Wan, L., Orrell, T., Nicolson, D., Culharn, A., Bailly, N., Kirk, P., Bourgoin, T., Baillargeon, G., Hernandez, F., De Wever, A. (eds.) (2013), Species 2000 & it is Catalogue of Life, 22nd June 2013.

- Digital resource at www.catalogueoflife.org/col/Species2000: Reading, Uk.
13. *Takhtajan, A.* (1997) Diversity and classification of flowering plants. New York: Columbia University Press, 620 p. ISBN :978-0-231-10098-4.
14. *The Plant List* — a working list of all know plant species. Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Gardens. URL: <http://www.theplantlist.org>.

Recommended by Yu. V. Buidin
Received 17.07.2019

І.А. Ковальчук, О.І. Берідзе, Я.А. Гетьман

Кременецкий ботанический сад,
Украина, Тернопольская обл., г. Кременец

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛЛЕКЦИИ ОТДЕЛА ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ КРЕМЕНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Цель — провести мониторинг флористического разнообразия цветочно-декоративных растений Кременецкого ботанического сада.

Материал и методы. Номенклатура видового состава приведена согласно «The Plant List» с уточнениями по «Catalogue of Life». Биоморфологический анализ adventitiousных фракций проводили по классификации К. Раункиера и системе жизненных форм И.Г. Серебрякова.

Результаты. Установлено, что декоративные цветочные культуры открытого грунта представлены 3 классами, 46 порядками, 65 семействами, 159 родами, 355 видами. По количеству видов первое место занимает класс Magnoliopsida, представленный 235 (66,0 %) видами из 114 (71,7%) родов 40 (61,5%) семейств 34 (74,0 %) порядков, второе место — класс Liliopsida, представленный 92 (26,0 %) видами из 30 (18,9 %) родов 17 (26,1 %) семейств 11 (24,0 %) порядков, третье — класс Polypodiopsida, представленный 28 (8%) видами из 15 (4,2 %) родов 8 (2,2 %) семейств 1 (1,0 %) порядка. По количеству видов и внутривидовых таксонов в коллекции травянистых растений преобладают семейства Asteraceae, Hostaceae и Crassulaceae.

Выводы. Согласно классификации И.Г. Серебрякова в коллекции цветочно-декоративных растений преобладают поликарпики (87 %), по классификации

Х. Раункиера — гемикриптофиты (55 %), по гигроморфе — мезофиты (46 %), по гелиоморфе — гелиофиты (56,9 %), по трофоморфе — мезотрофы (60 %).

Ключевые слова: Кременецкий ботанический сад, интродукция, класс, порядок, семейство, род, вид, сорт.

І.О. Kovalchuk, O.I. Beridze, Ya.A. Hetman

Kremenets Botanical Garden,
Ukraine, Ternopil Region, Kremenets

TAXONOMIC ANALYSIS OF THE COLLECTION OF THE DEPARTMENT OF FLOWER-ORNAMENTAL PLANTS OF KREMENETS BOTANICAL GARDEN

Objective — to analyze the quantitative and qualitative composition of the taxonomic structure of flower-ornamental plants of Kremenets Botanical Garden.

Material and methods. Nomenclature of species composition is given in accordance with “The Plant List” with refinements for the “Catalog of Life”. Biomorphological analysis of the adventitious fraction was carried out in accordance with the classification of K. Raunkiaer and the system of life forms of I.G. Serebryakov.

Results. It was established that decorative floral cultures of open soil are represented by 3 classes, 46 orders, 65 families, 159 genera, 355 species. The Magnoliopsida class is dominated by the number of species, it is represented by 235 (66 %) species of 114 (71.7 %) genera of 40 (61.5%) families of 34 (74.0 %) orders, Liliopsida class — 92 (26.0 %) species of 30 (18.9 %) genera of 17 (26.1 %) families 11 (24.0 %) orders, Polypodiopsida class — 28 (8.0 %) species of 15 (4.2 %) genera of 8 (2.2 %) families of 1 (1.0 %) order. By the number of species and intrinsic taxa in the collection of herbaceous plants the families Asteraceae, Hostaceae and Crassulaceae prevail.

Conclusions. According to the classification of I.G. Serebryakov in the collection of flowering-ornamental plants polycarpus prevails — 87.0 %, in classification K. Raunkiaer — hemicryptophytes (55.0 %), by hygromorph — mesophytes (46.0 %), by heliomorph — heliophytes (56.9 %), by trophomorph — mesotrophy (60.0 %).

Key words: Kremenets Botanical Garden, introduction, class, order, family, genus, species, variety.

О.А. ФУТОРНА¹, В.А. БАДАНІНА¹, І.Г. ОЛЬШАНСЬКИЙ², О.В. ТИЩЕНКО¹

¹ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Україна, 03127 м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2

² Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
Україна, 01004 м. Київ, вул. Терещенківська, 2

oksana_drofa@yahoo.com, florist_27@ukr.net, oksana_t@ukr.net, olshansky1982@ukr.net

УЛЬТРАСТРУКТУРА ПОВЕРХНІ ЛИСТКІВ *GINKGO BILOBA* L. В УМОВАХ СПЕКИ (НА ПРИКЛАДІ м. КИЄВА)

Мета — дослідити анатомо-морфологічну структуру листків *Ginkgo biloba* L. за умов спеки в м. Києві.

Матеріал та методи. Дослідження проведено на території Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України. Використано світлову і сканувальну електронну мікроскопію.

Результати. У досліджених рослин *G. biloba* на території Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна листок гіпостоматичний. Адаксіальна епідерма сформована полігональними клітинами. Клітини епідермальної тканини великі (773,3 клітини на 1 мм²). Зовнішні периклінальні стінки випуклі, межі між клітинами нечіткі. Рельєф поверхні коликулярний. Наявний епікутикулярний віск (представлений дрібними восковими паличками). Абаксіальна епідерма сформована основними епідермальними клітинами та клітинами продихового апарату. Основні епідермальні клітини полігональні або ізодіаметричні, мають дрібнозвивисті обриси. Зовнішні периклінальні стінки клітин епідерми випуклі та мають папіли. Епікутикулярний віск добре розвинений, представлений дрібними восковими паличками. Продихи югатапілоцитного типу, не орієнтовані продиховою щільною вздовж жилки листка, розташовані в зонах між провідними пучками дещо нижче від рівня основних епідермальних клітин. Кількість продихів мала (168,6 на 1 мм²).

Дерева *G. biloba*, котрі зростають у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка, характеризуються подібною мікроморфологічною структурою листових пластинок та аналогічні за будовою епідермальної тканини рослинам з Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна. Відміни стосуються кількісних показників епідермальної тканини (у рослин з Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка потужніше розвинутий епікутикулярний віск на обох епідермах, менша кількість продихів на одиницю площі (у середньому — 165,3 на 1 мм²)).

Висновок. *Ginkgo biloba* є перспективним для використання у парковому озелененні з огляду на глобальні зміни клімату в напрямі аридизації.

Ключові слова: *Ginkgo biloba*, Київ, зміни клімату, листок, продихи.

Упродовж останніх років повторюваність періодів з аномально спекотними кліматичними умовами в світі має тенденцію до зростання. За 137 років метеорологічних спостережень липень 2017 р. виявився найспекотнішим місяцем, а середня сукупна температура поверхні океану та суходолу в червні 2017 р. на 0,83 °С перевищувала середнє значення за цей період у 1951—1980 рр. [14].

Для м. Києва та його передмість установлено стійке збільшення усереднених температур

© О.А. ФУТОРНА, В.А. БАДАНІНА, І.Г. ОЛЬШАНСЬКИЙ,
О.В. ТИЩЕНКО, 2019

поверхонь на +2,2 °С за період із 1985 до 2014 рр. [4]. Влітку температура повітря у місті завжди вища, ніж на околицях, унаслідок нагрівання сонцем кам'яних будівель, залізобетонних споруд, асфальтового покриття. Прохолоднішу зону в місті створюють ліси, парки, сквери, водні об'єкти (озера, ставки, джерела, струмки, канали, р. Дніпро та малі річки — Либідь, Сирець, Нивка, Горенка, Віта, Дарниця, Любка тощо).

За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії [7], середня температура повітря у Києві за літній період 2017 р.

становила +21,1 °С, що на 2,4 °С перевищує кліматичну норму. Найбільше відхилення від норми спостерігали у серпні (+3,8 °С). У червні—серпні 2017 р. на території Києва зафіксовано 24 дні з температурою понад +30,0 °С [7].

Поліпшують мікроклімат міста зелені насадження. Крони дерев можуть створювати потужне затінення, достатнє для значного охолодження затіненої ділянки та зниження температури поверхні ґрунту навколо неї. Температура повітря в цій зоні може бути нижчою на 3—5 °С порівняно з відкритою поверхнею [1].

Для нашого дослідження було обрано реліктовий вид гінґо дволопатево (*Ginkgo biloba* L.), викопні рештки якого відомі з палеозойської ери. Нині цей вид *in situ* зберігся лише в Китаї, проте раніше він та інші (вимерлі) види роду *Ginkgo* були широко розповсюджені [15, 16, 20, 23]. *G. biloba in situ* є рідкісним видом, але його культивують вже понад 3000 років. Він забезпечує гарну тінь і є толерантним до широкого спектру кліматичних та едафічних чинників, має високі показники толерантності до забруднення повітря та стійкості до враження патогенними грибами і комахами [15, 16].

G. biloba є всебічно вивченим об'єктом. Його морфологічні та анатомічні ознаки, зокрема ультраструктурні, досліджували низка авторів [10—13, 15—21, 23 та ін.], зокрема, ультраструктуру продихового апарату, апексу пагона, секреторних структур, будову брахібластів і ауксибластів, диференціацію провідної системи на ранніх етапах онтогенезу, онтогенез листка, структуру листової поверхні, кутикули, онтогенез чоловічих і жіночих статевих органів, етапи розвитку гаметофітів *in situ* та *in vitro*, випадки утворення насінин на листках, морфологію пилку, структуру та рухи багатоджгутикових сперматозоїдів, здатність до виживання і відтворення за допомогою специфічних лігнобульб, мікоризи, а також дослідження фізіологічних реакцій *G. biloba*, зокрема відповіді його продихового апарату (щільність та індекс продихового апарату) на зміну концентрації

атмосферного CO₂ і забруднення повітря різними типами поллютантів [10, 11, 15].

Оскільки *G. biloba* є видом, який існує декілька мільйонів років, а також може успішно рости в багатьох природних регіонах Землі, зокрема в квазіприродних та докорінно антропогенно порушених екосистемах, ми припускаємо, що він преадаптований до різноманітних природних умов та змін клімату. Тому саме його обрали модельним видом для досліджень.

Мета — дослідити анатомо-морфологічну структуру листків *Ginkgo biloba* за умов спеки в м. Києві.

Матеріал та методи

Відбір матеріалу для дослідження та вимірювання проводили на території Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (18.08.2017) та Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (22.08.2017).

Температура повітря в дні вимірювань становила від 32 до 35 °С, відносна вологість повітря — від 39 до 51 %.

Для забезпечення статистичної достовірності отриманих результатів обрали по три дерева *G. biloba* приблизно однакового віку (40—50 років). З кожного дерева було відібрано по 5 непошкоджених листків з різних гілок (третій вузол на гілці). З метою рандомізації умов освітлення, від яких залежить рівень стресовості та фотосинтетична ефективність, гілки та листки відбирали по периметру дерева, з нижнього ярусу крони, приблизно на висоті 1,5—2,0 м від поверхні ґрунту. У момент відбору поряд з кожним листком вимірювали фактичну природну освітленість, яка залежно від розташування листка змінювалась в діапазоні 4—80 клк.

Для фіксації рослинного матеріалу використовували фіксатор ФОС (суміш формаліну, оцтової кислоти та етилового спирту). З огляду на зміну будови мезофілу і проекцію епідермальних клітин у різних частинах листка для аналізу завжди брали фрагменти

Рис. 1. Ультраструктура абаксiальної (а, б) i адаксiальної (e—e) поверхонь листової пластинки рослин *Ginkgo biloba* з Ботанiчного саду iменi акад. О.В. Фомiна

Fig. 1. Ultrastructure of abaxial (a, b) and adaxial (e—e) surfaces of leaf blade of *Ginkgo biloba* from Academician O.V. Fomin Botanical Garden

листокв у середнiй частинi iх довжини. Для виготовлення парадермальних мiкропрепаратiв епiдермальної тканини листової пластинки залишали в мацеруючому розчинi на 7—14 дiб. Мiкропрепарати готували за загальноприйнятою методикою [6, 9] та дослiджували i фотографували за допомогою фотонасадки (E Trek DCM 510) та свiтлового мiкроскопа (Primo Star, Carl Zeiss) за рiзного збiльшення. Мiкроморфологiчні ознаки, зокрема ультраструктуру поверхнi листкiв, дослiджували за допомогою сканувального електронного мiкроскопа (СЕМ) (JSM-6060LA, Японiя). Матерiал попередньо фiксували на латунних столиках, якi напилювали тонким шаром золота у вакуумнiй камерi.

Описи проводили з використанням термiнологiї, узагальненої в працях С. Захаревича (1954), W. Bathlott та iн. (1998) [6, 12]. При визначеннi кiлькостi продихiв на одиницю площi застосовували класифiкацiю Б. Васильєва (1988) [1]. Лiнiйнi розмiри мiкрооб'єктiв визначали за допомогою програми Axio Vision 6.0.

Кiлькiснi анатомiчні показники обробляли методами варiацiйної статистики за допомогою програми “Statistica 6.0”.

Результати

Ультраструктура поверхнi листової пластинки рослин, якi зростають у Ботанiчному саду iменi акад. О.В. Фомiна Киiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (рис. 1). В усiх дослiджених нами рослин листова пластинка має спiльнi ознаки ультраструктури поверхнi. Листок гiпостоматичний.

Адаксiальна епiдерма сформована полiгональними клiтинами (iнодi трапляються iзодiаметричнi клiтини), якi мають видовженi проєкцiї та звивистi обриси. Клiтини епiдермальної тканини в усiх дослiджених рослин великi (773,3 клiтин на 1 мм²). Зовнiшнi периклiнальнi стiнки випуклi, межi мiж клiтинами нечiткi. Рельєф поверхнi колiкулярний. Наявний епiкутикулярний вiск, представлений дрiбними восковими паличками.

Абаксіальна епідерма сформована основними епідермальними клітинами та клітинами продихового апарату. Основні епідермальні клітини полігональні або ізодіаметричні (досить рідко), мають дрібнозвивисті обриси. Зовнішні периклінальні стінки клітин епідерми випуклі та мають папіли (зазвичай одну, розташовану по центру клітини). Епікутикулярний віск добре розвинений і представлений, як і на адаксіальній епідермі, дрібними восковими паличками.

Продихи югатопапілоцитного типу (побічні клітини містяться радіально, їх периклінальні стінки за ступенем кутикунізації не відрізняються (або мало відрізняються) від неспеціалізованих клітин епідерми, продихова щілина оточена кутинованим ребром, у формуванні якого беруть участь усі побічні клітини. Крім того, ребро ускладнене добре вираженими папілами, спрямованими в бік продихової щілини). Продихи не орієнтовані продиховою щілиною вздовж жилок листка, розташовані в зонах між провідними пучками дещо нижче за рівень основних епідермальних клітин. Продихів багато (168,6 на 1 мм²).

Ультраструктура поверхні листкової пластинки рослин, які зростають у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України (рис. 2).

Усі досліджені дерева *G. biloba* характеризуються подібною мікроморфологічною структурою листкових пластинок та аналогічні за будовою епідермальної тканини рослинам з Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна. Відміни стосуються кількісних показників епідермальної тканини. Так, рослини з Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка характеризуються потужнішим розвитком епікутикулярного воску на обох епідермах порівняно з рослинами Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна. Кількість продихів на одиницю площі — середня (165,3 на 1 мм²). D.J. Beerling зі співавт. [11] показали, що кількість продихів у *G. biloba* прямо корелює з концентрацією CO₂. Екстраполюючи ці дані, можна припустити, що менша кількість продихів на одиницю площі у *G. biloba* з Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка свідчить про те, що досліджені дерева ростуть при меншій концентрації CO₂.

Описова статистика кількісно-анатомічних ознак листків *Ginkgo biloba*

Descriptive statistics of quantitative and anatomical signs of *Ginkgo biloba* leaves

Показник	Mean	Min.	Max.	Std. Dev.	CV, %	St. error
Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна						
Кількість продихів на 1 мм ²	168,6	100,0	240,0	46,88	27,79	12,10
Кількість клітин адаксіальної епідерми на 1 мм ²	773,3	600,0	960,0	87,72	11,34	22,64
Кількість клітин абаксіальної епідерми на 1 мм ²	1115,3	700,0	1560,0	200,28	17,95	51,712
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України						
Кількість продихів на 1 мм ²	165,3	120,0	220,0	31,82	19,24	8,215
Кількість клітин адаксіальної епідерми на 1 мм ²	619,2	344,0	800,0	121,56	19,63	31,38
Кількість клітин абаксіальної епідерми на 1 мм ²	1169,3	800,0	1400,0	158,22	13,53	40,85

П р и м і т к а: Mean — середнє арифметичне; Min. — мінімальне значення ознаки; Max. — максимальне значення ознаки; Std. Dev. — стандартне відхилення; CV — коефіцієнт варіювання; St. error — похибка середнього арифметичного.

Рис. 2. Ультраструктура абаксiальної (а, б) i адаксiальної (в—е) поверхонь листової пластинки рослин *Ginkgo biloba* з Нацiонального ботанiчного саду iменi М.М. Гришка НАН України

Fig. 2. Ultrastructure of abaxial (a, b) and adaxial (в—e) surfaces of leaf blade of *Ginkgo biloba* from M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine

Обговорення

Структура продихового апарату вiдображує пристосування рослинного органiзму до умов природного мiсцезростання, а саме до кiлькостi сонячної рiдiацiї та вологi. Хоча ця особливiсть є видоспецифiчною, вона може варiювати залежно вiд умов зовнiшнього середовища в межах норми реакцiї генотипу. При перенесеннi рослин в новi умови вторинного ареалу можуть вiдбуватися змiни в структурi продихового апарату через адаптивнi процеси, якi активуються в рослинному органiзми внаслiдок змiни середовища зростання [2, 5].

Нашi дослiдження структури продихового апарату рослин *G. biloba*, котрi зростають на територiї двох ботанiчних садiв у м. Києвi, не виявили суттєвих вiдмiн та пiдтверджують лiтературнi данi щодо будови та локалiзацiї продихів у рослин *G. biloba*. Продихи мiстяться нижче за рiвень основних епiдермальних клiтин, додатково захищенi папiлами, спрямованими в бiк продихової щiлини, разом з потужною кутикулою та епiкутикулярним воском

створюють мiкроклiмат навколо продихового апарату. На нашу думку, це свiдчить про еволюцiйно сформовану адаптованiсть рослин дослiджуваного виду до умов довкiлля. Ймовiрно, саме така структура продихового апарату в комплексi з потужною кутикулою та епiкутикулярним воском зумовили i забезпечили тривале iснування цього виду, незважаючи на багаторазовi змiни клiмату впродовж iсторiї iснування Землi.

На листках усiх дослiджених рослин виявлено частки «техногенного бруду». Менше їх спостерiгали на листках рослин з Ботанiчного саду iменi акад. О.В. Фомiна, бiльше — на листках рослин з Нацiонального ботанiчного саду iменi М.М. Гришка. Потрапляння часток такого бруду на замикаючi клiтини продихів може порушувати роботу продихового апарату i впливати на внутрiшню структуру листкiв.

Доведено, що змiни клiмату i антропогенне забруднення довкiлля в урбоекосистемах виявляються змiною морфолого-анатомiчної структури рослин та формуванням пристосувально-

захисних механізмів [4]. Здатність рослин реагувати відповідним чином на зовнішні впливи є необхідною умовою їх існування і адаптації до умов довкілля. Анатомічні перебудови в рослинних організмах, які виникають у відповідь на зміни клімату, котрі посилюються дією екзогенних полютантів, відіграють важливу роль у визначенні їх стійкості до несприятливих чинників, оскільки організм адаптується в межах генетично успадкованих норм реакцій, його здатність витримувати коливання чинників довкілля визначена індивідуальною екологічною потенцією. Узагальнені експериментальні дані багатьох дослідників щодо відносної чутливості *G. biloba* до різних забруднювачів повітря свідчать про його толерантність до діоксиду сірки, оксиду азоту та озону, середні показники толерантності до фторидів, що загалом вказує на те, що дерева *G. biloba* є досить стійкими до газових забруднювачів [15].

Таким чином, у *G. biloba* в процесі еволюції адаптація до змінюваних умов довкілля, ймовірно, відбувалася в напрямку формування потужного епідермального комплексу, що виявляється наявністю потужної кутикули, епікутикулярного воску, потовщених периклінальних стінок клітин епідерми та унікального продихового апарату, притаманного лише гінкговим.

Висновки

Нами не виявлено суттєвих відмін у мікроморфологічній структурі листкових пластинок, будові та локалізації продихового апарату рослин *G. biloba*, котрі зростають на територіях двох ботанічних садів у м. Києві: продихи югатопапілоцитного типу містяться нижче за рівень основних епідермальних клітин, додатково захищені папілами, які разом з потужною кутикулою та епікутикулярним воском створюють мікроклімат навколо продихового апарату. Відміни стосуються кількісних показників епідермальної тканини: ступеня розвитку епікутикулярного воску на епідермі та кількості продихів на одиницю площі: рослини з Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка характеризуються потужнішим

розвитком епікутикулярного воску на обох епідермах та меншою кількістю продихів на одиницю площі порівняно з рослинами з Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна.

Про еволюційно сформовану адаптованість рослин *G. biloba* до умов довкілля свідчать: розміщення продихів нижче за рівень основних епідермальних клітин, наявність папіл, спрямованих у бік продихової щілини, потужна кутикула та епікутикулярний віск. Ці ознаки свідчать також про перспективність використання рослин *G. biloba* для паркового озеленення з огляду на аридизацію клімату.

Роботу виконано за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф76 / 37497 «Розробка стратегії подолання «Міського острова тепла» урболандшафту Києва на основі підбору стрес-толерантних видів світової флори», грант 0117U001999.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. *Адаптація до зміни клімату: зелені зони міст на варті прохолоди* / Т. Казанцев, О. Халаїм, О. Василюк, В. Філіпович, Г. Крилова. — К.: Зелена хвиля, 2016. — 40 с.
2. *Бабицький А.І.* Дослідження продихових апаратів малопоширених деревних інтродуцентів родини Rosaceae Juss. у зв'язку з їхньою посухостійкістю в умовах Правобережного Лісостепу України / А.І. Бабицький // Наук. зап. Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. — 2011. — № 1(46). — С. 3—8.
3. *Васильев Б.Р.* Строение листа древесных растений различных климатических зон / Б.Р. Васильев. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. — 208 с.
4. *Волошина Н.О.* Загальна екологія та неоекологія / Н.О. Волошина. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. — 335 с.
5. *Зайцев Г.Н.* Фенология древесных растений / Г.Н. Зайцев. — М.: Наука, 1981. — 120 с.
6. *Захаревич С.Ф.* К методике описания эпидермиса листа / С.Ф. Захаревич // Вестн. Ленинград. ун-та. — 1954. — № 4. — С. 65—75.
7. *Погодні підсумки цьогорічного літа у столиці* [Електронний ресурс] // Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Ізмаїловича Срезневського. — 2017. — Режим доступу: http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=news_full&p=1&f=news-cgo&val=2017-09-04-10-58-33&ko=0.
8. *Прогноз тепловой реакции городской среды Санкт-Петербурга и Киева на изменение климата* (по

- материалам съомок спутниками EOS и Landsat) / В.И. Горный, В.И. Лялько, С.Г. Крицук [и др.] // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. — 2016. — № 13(2). — С. 176—191. doi: 10.21046/2070-7401-2016-13-2-176-191.
9. Фурст Г.Г. Методы анатомо-гистохимического исследования растительных тканей / Г.Г. Фурст. — М.: Наука, 1979. — 168 с.
 10. Assessing characters the potential for the stomatal of extant and fossil *Ginkgo* leaves to signal atmospheric CO₂ change / L.-Q. Chen, Ch.-S. Li, W.G. Chaloner [et al.] // Amer. J. Bot. — 2001. — Vol. 88(7). — P. 1309—1315.
 11. Beerling D.J. Stomatal responses of the ‘living fossil’ *Ginkgo biloba* L. to changes in atmospheric CO₂ concentrations / D.J. Beerling, J.C. McElwain, C.P. Osborne // J. Exp. Bot. — 1998. — Vol. 49(326). — P. 1603—1607. doi: <https://doi.org/10.1093/jxb/49.326.1603>
 12. Classification and terminology of plant epicuticular waxes / W. Barthlott, C. Neinhuis, D. Culter [et al.] // Bot. J. Linn. Soc. — 1998. — Vol. 126(3). — P. 237—260. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.1998.tb02529.x>
 13. Fossil plant evidence for Early and Middle Jurassic paleoenvironmental changes in Lanzhou area, Northwest China / B.-N. Sun, S.-P. Xie, D.-F. Yan, P.-Y. Cong // Palaeoworld. — 2008. — Vol. 17. — P. 215—221. doi: [10.1016/j.palwor.2008.09.002](https://doi.org/10.1016/j.palwor.2008.09.002)
 14. Global Climate Report — June 2017 [Електронний ресурс] // National Centers For Environmental Information. — 2017. — Mode access: doi: <https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201706>
 15. Hara N. Morphology and anatomy of vegetative organs in *Ginkgo biloba* / N. Hara // *Ginkgo biloba* — A Global Treasure: From Biology to Medicine / T. Hori, R.W. Ridge, W. Tulecke, P. Del Tredici, J. Tremouillaux-Guiller, H. Tobe (eds.). — Tokyo: Springer-Verlag, 1997. — P. 3—15. doi: [10.1007/978-4-431-68416-9_1](https://doi.org/10.1007/978-4-431-68416-9_1).
 16. Medicinal and aromatic plants — industrial profiles. *Ginkgo biloba* / T.A. van Beek (ed.). — Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 2000. — N 12. — 532 p.
 17. Overdieck D. Gas exchange of *Ginkgo biloba* leaves at different CO₂ concentration levels / D. Overdieck, J. Strassemeier // Flora. — 2005. — Vol. 200. — P. 159—167.
 18. Pa D.D. Development of stomata in leaves of three species of *Cycas* and *Ginkgo biloba* L. / D.D. Pa, B. Mehra // J. Linn. Soc. (Bot.). — 2008. — Vol. 58(375). — P. 491—497. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.1964.tb00917.x>
 19. Pandey S. Photosynthetic performance of *Ginkgo biloba* L. grown under high and low irradiance / S. Pandey, S. Kumar, P.K. Nagar // Photosynthetica. — 2003. — Vol. 41(4). — P. 505—511. doi: <https://doi.org/10.1023/B:PHOT.0000027514.56808.35>
 20. Permian ginkgophyte fossils from the Dolomites resemble extant *O-ha-tsuki* aberrant leaf-like fructifications of *Ginkgo biloba* L. / T.C. Fischer, B. Meller, E. Kustatscher, R. Butzmann // BMC Evolutionary Biology. — 2010. — N 10. — P. 337. doi: <https://doi.org/10.1186/1471-2148-10-337>.
 21. Rudall P.J. Ultrastructure of stomatal development in *Ginkgo biloba* / P.J. Rudall, A. Rowland, R.M. Bateman // Int. J. Plant Sci. — 2012. — Vol. 173(8). — P. 849—860. doi: [10.1086/667230](https://doi.org/10.1086/667230)
 22. Smith R.Y. Estimating paleoatmospheric pCO₂ during the Early Eocene Climatic Optimum from stomatal frequency of *Ginkgo*, Okanagan Highlands, British Columbia, Canada / R.Y. Smith, D. R. Greenwood, J.F. Basinger // Palaeogeogr. Palaeoclimat. Palaeoecol. — 2010. — Vol. 293. — P. 120—131.
 23. Terry A.C. Long-term growth of *Ginkgo* with CO₂ enrichment increases leaf ice nucleation temperatures and limits recovery of the photosynthetic system from freezing / A.C. Terry, W. P. Quick, D.J. Beerling // Plant Physiol. — 2000. — Vol. 124. — P. 183—190. doi: <https://doi.org/10.1104/pp.124.1.183>

Рекомендувала Л.І. Буюн
Надійшла 10.06.2019

REFERENCES

1. Kazantsev, T., Khalaim, O., Vasyliuk, O., Filipovych, V. and Krylova, H. (2016), Adaptatsiya do zminy klimatu: zeleni zony mist na varti prokholody [Adaptation to the climate change: Green areas of the city keep cool]. Kyiv: Zelena khvylia, 40 p.
2. Babyskii, A.I. (2011), Doslidzhennia prodykhovykh aparativ maloposhyrenykh derevnykh introdutsentiv rodyiny Rosaceae Juss. u zvyasku z yikhniouy posukhostiy-kistiu v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny [The investigation of stomas of seldomly occurring woody introducents of the Rosaceae Juss. family in connection with their drought resistance in conditions of the Right-Bank of Forest-Steppe of Ukraine]. Naukovi zapysky Tarnopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, Seriya Biolohiya [Scientific notes of the Ternopil National Pedagogical University. Series Biology], N 1(46), pp. 3—8.
3. Vasilyev, B.R. (1988), Stroyeniye lista drevesnykh rastenyi razlichnykh klimaticheskikh zon [Leaf structure of woody plants of different climatic zones]. Leninograd: Izd-vo LGU, 208 p.
4. Voloshyna, N.O. (2015), Zahalna ekolohiya i neokolohiya [General ecology and neocology]. Kyiv: NPU imeni M.P. Drahomanova, 335 p.
5. Zaytzev, G.N. (1981), Fenologiya drevesnykh rastenyi [Phenology of woody plants]. Moscow: Nauka, 120 p.

6. *Zakharievich, S.F.* (1954), K metodike opisaniya epidermisa lista [To the method of the leaves epidermis describing]. *Vestnik Leningradskogo universiteta* [Bulletin of the Leningrad University], N 4, pp. 65—75.
7. *Pohodni pidsumky tsiohorichnoho lita u stolytsi* (Elektronnyi resurs) [Weather results of this year in the capital (Electronic source)]. Tsentralna heofizychna observatoriya imeni Borysa Izmayilovycha Sreznhevskoho [Borys Izmayilovych Central geophysical observatory], 2017. — Moda access: http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=news_full&p=1&f=news_cgo&val=2017-09-04-10-58-33&ko=0
8. *Gorny, V.I., Lyalko, V.I., Kritsuk, S.G., Latypov, I.Sh., Tronin, A.A., Filippovich, V.E., Stankievich, S.A., Brovkin, O.V., Kiselev, A.V., Davidan, T.A., Lubskii, N.S. and Krylova, A.B.* (2016), Prognoz teplovy reaktzii gorodskoy srede Sankt-Peterberga i Kieva na izmenny klimat (po materialam syomok sputnikami EOS i Landsat) [Forecast of Saint-Petersburg and Kyiv thermal replies on climate change (on the basis of EOS and Landsat satellite imagery)]. *Sovremennyye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz Kosmosa* [Modern problems of remote sensing of the Earth from space], N 13(2), pp. 176—191. doi: 10.21046/2070-7401-2016-13-2-176-191
9. *Furst, G.G.* (1979), *Metody anatomo-gistokhimicheskogo issledovaniya rastitelnykh tkanei* [Methods of anatomic-histochemical study of plants]. Moscow: Nauka, 168 p.
10. *Chen, L.-Q., Li, Ch.-S., Chaloner, W.G., Beerling, D.J., Sun, Q.-G., Collinson, M.E. and Mitchell, P.L.* (2001), Assessing characters the potential for the stomatal of extant and fossil *Ginkgo* leaves to signal atmospheric CO₂ change. *Amer. J. Bot.*, vol. 88(7), pp. 1309—1315.
11. *Beerling, D.J., McElwain, J.C. and Osborne, C.P.* (1998), Stomatal responses of the 'living fossil' *Ginkgo biloba* L. to changes in atmospheric CO₂ concentrations. *J. Exp. Bot.*, vol. 49(326), pp. 1603—1607. doi: <https://doi.org/10.1093/jxb/49.326.1603>
12. *Barthlott, W., Neinhuis, C., Culter, D., Friedrich, D., Meusel, I., Theisen, I. and Wilhelmi, H.* (1998), Classification and terminology of plant epicuticular waxes. *Bot. J. Linn. Soc.*, vol. 126(3), pp. 237—260. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.1998.tb02529.x>
13. *Sun, B.-N., Xie, S.-P., Yan, D.-F. and Cong, P.-Y.* (2008), Fossil plant evidence for Early and Middle Jurassic paleoenvironmental changes in Lanzhou area, Northwest China. *Palaeoworld*, vol. 17, pp. 215—221. doi: 10.1016/j.palwor.2008.09.002
14. *Global Climate Report — June 2017* (Electronic source). National Centers For Environmental Information, 2017. — Moda access: doi: <https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201706>
15. *Hara, N.* (1997), Morphology and anatomy of vegetative organs in *Ginkgo biloba*. *Ginkgo biloba — A Global Treasure: From Biology to Medicine*. T. Hori, R.W. Ridge, W. Tulecke, P. Del Tredici, J. Tremouillaux-Guiller, H. Tobe (eds.). Tokyo: Springer-Verlag, 1997, pp. 3—15. doi: 10.1007/978-4-431-68416-9_1.
16. *van Beek T.A.* (ed.) (2000), *Medicinal and Aromatic Plants — Industrial Profiles. Ginkgo biloba*. Amsterdam: Harwood academic publishers, N 12, 532 p.
17. *Overdieck, D. and Strassmeyer, J.* (2005), Gas exchange of *Ginkgo biloba* leaves at different CO₂ concentration levels. *Flora*, vol. 200, pp. 159—167.
18. *Pa, D.D. and Mehra, B.* (2008), Development of stomata in leaves of three species of *Cycas* and *Ginkgo biloba* L. *J. Linn. Soc. (Bot.)*, vol. 58(375), pp. 491—497. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.1964.tb00917.x>.
19. *Pandey, S., Kumar, S. and Nagar, P.K.* (2003), Photosynthetic performance of *Ginkgo biloba* L. grown under high and low irradiance. *Photosynthetica*, vol. 41(4), pp. 505—511. doi: <https://doi.org/10.1023/B:PHOT.0000027514.56808.35>.
20. *Fischer, T.C., Meller, B., Kustatscher, E. and Butzmann, R.* (2010), Permian ginkgophyte fossils from the Dolomites resemble extant O-ha-tsuki aberrant leaf-like fructifications of *Ginkgo biloba* L. *BMC Evolutionary Biology*, N 10, pp. 337, doi: <https://doi.org/10.1186/1471-2148-10-337>.
21. *Rudall, P.J., Rowland, A. and Bateman, R.M.* (2012), Ultrastructure of stomatal development in *Ginkgo biloba*. *Int. J. Plant Sci.*, vol. 173(8), pp. 849—860. doi: 10.1086/667230
22. *Smith, R.Y., Greenwood, D.R. and Basinger, J.F.* (2010), Estimating paleoatmospheric pCO₂ during the Early Eocene Climatic Optimum from stomatal frequency of *Ginkgo*, Okanagan Highlands, British Columbia, Canada. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, vol. 293, pp. 120—131.
23. *Terry, A.C., Quick, W.P. and Beerling, D.J.* (2000), Long-Term growth of *Ginkgo* with CO₂ enrichment increases leaf ice nucleation temperatures and limits recovery of the photosynthetic system from freezing. *Plant Physiol*, vol. 124, pp. 183—190. doi: <https://doi.org/10.1104/pp.124.1.183>

Recommended by L.I. Buyun
Received 10.06.2019

О.А. Футорна¹, В.А. Баданина¹,
И.Г. Ольшанский², О.В. Тищенко¹,

¹ Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко, Украина, г. Киев

² Институт ботаники имени Н.Г. Холодного
НАН Украины, Украина, г. Киев

УЛЬТРАСТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
ЛИСТЬЕВ *GINKGO BILOBA* L. В УСЛОВИЯХ
ЗНОЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. КИЕВА)

Цель — исследовать анатомо-морфологическую структуру листьев *Ginkgo biloba* L. в условиях зноя в г. Киеве.

Материал и методы. Исследование проведено на территории Ботанического сада имени акад. А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. Использована световая и сканирующая электронная микроскопия.

Результаты. У исследованных растений *G. biloba* на территории Ботанического сада имени акад. А.В. Фомина лист гипостоматический. Адаксиальная эпидерма сформирована полигональными клетками. Клетки эпидермальной ткани крупные (773,3 клеток на 1 мм²). Внешние периклиальные стенки выпуклые, границы между клетками нечеткие. Рельеф поверхности коликулярный. Имеется эпикутикулярный воск (представлен мелкими восковыми палочками). Абаксиальная эпидерма сформирована основными эпидермальными клетками и клетками устьичного аппарата. Основные эпидермальные клетки полигональные или изодиаметрические, имеют мелкоизвилистые очертания. Внешние периклиальные стенки клеток эпидермиса выпуклые и имеют папиллы. Эпикутикулярный воск хорошо развит, представлен мелкими восковыми палочками. Устьица югатопапиллоцитного типа, не ориентированные вдоль жилок листа, расположены в зонах между проводящими пучками несколько ниже уровня основных эпидермальных клеток. Устьиц мало (168,6 на 1 мм²).

Деревья *G. biloba*, растущие в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко, характеризуются подобной микроморфологической структурой листовых пластинок и аналогичные по строению эпидермальной ткани растениям из Ботанического сада имени акад. А.В. Фомина. Отличия касаются количественных показателей эпидермальной ткани (у растений из Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко мощнее развит эпикутикулярный воск на обоих эпидермисах, большее количество устьиц на единицу площади (в среднем — 165,3 на 1 мм²).

Вывод. *Ginkgo biloba* является перспективным для использования в парковом озеленении с учетом глобальных изменений климата в направлении аридизации.

Ключевые слова: *Ginkgo biloba*, Киев, изменения климата, лист, устьица.

O.A. Futorna¹, V.A. Badanina¹, I.G. Olshanskyi²,
O.V. Tyshchenko¹

¹ Taras Shevchenko Kyiv National University,
Ukraine, Kyiv

² M.G. Kholodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

LEAVES SURFACE OF *GINKGO BILOBA* L.
IN HEAT CONDITIONS (IN KYIV CITY)

Objective — to investigate the anatomical and morphological structure of *Ginkgo biloba* leaves in the heat conditions of Kyiv.

Material and methods. The study was carried out on the territory of Academician O.V. Fomin Botanical Garden and M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. It was used light and scanning electron microscopy.

Results. The investigated plants in O.V. Fomin Botanical Garden have hypostomatic leaves. Adaxial epidermis is formed by polygonal cells. The epidermal tissue cells are large (773.3 cells per 1 mm²). External periclinal walls are curved. The boundaries between the cells are obscure. The surface relief is colycular. Epicuticular wax is present (represented by piddling wax sticks). Abaxial epidermis is formed by epidermal cells and stoma complex. Epidermal cells are polygonal or isodiametral. External periclinal walls of epidermal cells are curved and have papillas formed by external periclinal walls. Epicuticular wax is well-developed, represented by wax sticks. Stomatas are not oriented by their stomatal slits along leaf vein and are located between main fascicles, under the level of main epidermal cells. Number of stomatas is low (168.6 per 1 mm²).

In M.M. Gryshko National Botanical Garden *G. biloba* trees are characterized by similar micromorphological structure of leaf plates and almost identical to plants from O.V. Fomin Botanical Garden by their epidermal tissue structure. Differences are related to quantitative indicators (plants from M.M. Gryshko National Botanical Garden have more developed epicuticular wax on both of epidermises, number of stomatas per 1 mm² — 165.3).

Conclusion. Taking into account the existing global climate change in the direction of aridization *Ginkgo biloba* is promising for use in park landscaping.

Key words: *Ginkgo biloba*, Kyiv, climate change, leaf, stoma complex.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ВИДУ *PRUNUS LAUROCERASUS* L. IN VITRO

Мета — з'ясувати особливості розмноження представників виду *Prunus laurocerasus* L. in vitro.

Матеріал та методи. Дослідження проведено в лабораторії мікроклонального розмноження Національного дендропарку «Софіївка» НАН України. Використано метод мікроклонального розмноження рослин, який ґрунтується на індукції морфогенних процесів під дією фітогормонів. Матеріалом для досліджень були молоді нездерев'янілі пагони 3-річних рослин *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Serbica', *P. laurocerasus* 'Schipcaensis', *P. laurocerasus* '03.02', одержані з Дослідного господарства «Новокаховське» Інституту рису НААН України.

Результати. Представлено результати трирічних досліджень особливостей розмноження *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Serbica', *P. laurocerasus* 'Schipcaensis', *P. laurocerasus* '03.02' in vitro з використанням різних за фітогормональним складом модифікованих поживних середовищ. Досліджували залежність диференціації експлантів і процесів морфогенезу від вмісту у поживних середовищах фітогормонів (6-бензиламінопурину (6-БАП), індоліл-3-масляної кислоти (ІМК), індоліл-3-оцтової кислоти, 1-нафтилоцтової кислоти (1-НОК)), які сприяли прискореній появі адвентивних бруньок. Установлено, що для *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Schipcaensis' і *P. laurocerasus* '03.02' найоптимальнішим було середовище Мурасіге—Скуга (МС), до якого додавали 1,0 мг/л 6-БАП (середня кількість утворених пагонів становила відповідно 5,63, 4,66 та 6,61 шт., середня довжина пагонів — 2,3 см, коефіцієнт розмноження — 6,56, 5,34 і 7,24). Для *P. laurocerasus* 'Serbica' ефективним було використання середовища МС-7 з додаванням 1,0 мг/л 6-БАП та 0,1 мг/л ІМК, що сприяло утворенню в середньому 4,77 пагона завдовжки 2,09 см з коефіцієнтом розмноження 4,98. Добре розвинені пагони переносили на поживні середовища для ризогенезу. Найбільш ефективним було середовище МС з додаванням 0,5 і 1,0 мг/л 1-НОК: укорінення експлантів становило відповідно 73,2 та 59,5 %.

Висновки. Для *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Schipcaensis' та *P. laurocerasus* '03.02' , найоптимальнішим було поживне середовище, до якого додавали 1,0 мг/л 6-БАП, для *P. laurocerasus* 'Serbica' — поживне середовище з додаванням 1,0 мг/л 6-БАП та 0,1 мг/л ІМК. Для ризогенезу найефективнішим було поживне середовище з додаванням 0,5 та 1,0 мг/л 1-НОК.

Ключові слова: розмноження in vitro, *Prunus laurocerasus*, декоративні форми, фітогормони, морфогенез, рослини-регенеранти.

Проблема збереження біорізноманіття рослин потребує дослідження і культивування рослин з великим біологічним та господарським потенціалом. Джерелом збагачення культурної флори є колекційні фонди ботанічних садів і дендропарків як головних центрів збереження генфонду цінних рослин. При створенні таких колекцій перевагу віддають рослинам, яким властива екологічна пластичність та широкий спектр господарсько-цінних ознак [11]. До таких рослин належить лавровишня лікарська

(*Prunus laurocerasus* L.) — високодекоративна вічнозелена рослина заввишки 6—8 м (у природному ареалі), котру використовують у зеленому будівництві найтепліших районів помірного клімату завдяки її швидкому росту, високій стійкості до затінення та несприятливих умов середовища, невибагливості до родючості ґрунтів. Вид характеризується великою поліморфністю і має багато декоративних садових форм.

Вид *P. laurocerasus* об'єднує вічнозелені дерева або чагарники і належить до родини Rosaceae Juss.

Ареал поширення виду — Середземномор'я, Китай, Японія, США (Каліфорнія, Флорида), Мала та Центральна Азія. Є реліктом Кавказу (Західна Грузія) [1].

До виду *P. laurocerasus* належать рослини з господарсько-цінними та лікарськими властивостями, які широко використовують в озелененні садів і парків, для закріплення схилів, створення живоплотів [4, 5]. У фармакології застосовують листки лавровишні, які містять ефірні олії, біологічно активні азотовмісні сполуки, дубильні речовини, макро- та мікроелементи [4].

Розмножується *P. laurocerasus* вегетативно: відводками, окуліруванням, живцями та насінням. Проте такі способи розмноження не завжди можуть забезпечити одержання великої кількості садивного матеріалу.

Особливий інтерес становить низка цінних садових декоративних форм, зокрема *P. laurocerasus* 'Serbica', *P. laurocerasus* 'Schipcaensis', *P. laurocerasus* '03.02', які відрізняються за будовою та формою крони, розміром і забарвленням листків та квіток, тривалістю цвітіння, строками дозрівання плодів, морозостійкістю і стійкістю до затінення. Для одержання

садивного матеріалу потребують лише вегетативного розмноження.

Одним із сучасних перспективних методів вегетативного розмноження є культура *in vitro*, яка дає змогу при мінімальній кількості рослин вихідного матеріалу в короткі строки отримати велику кількість генетично однорідного, морфологічно вирівняного садивного матеріалу.

Мета роботи — з'ясувати особливості розмноження представників виду *Prunus laurocerasus* *in vitro*.

Матеріал та методи

Дослідження морфогенезу експлантів у представників виду *P. laurocerasus in vitro* проводили в лабораторії мікроклонального розмноження Національного дендропарку «Софіївка» НАН України. Застосовано метод мікроклонального розмноження рослин, який ґрунтується на індукції морфогенних процесів під дією фітогормонів [2, 6, 7, 8, 10, 12].

Як матеріал для досліджень використовували молоді нездерев'янілі пагони 3-річних рослин *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Serbica', *P. laurocerasus* 'Schipcaensis', *P. laurocerasus* '03.02', одержані з Дослідного господарства «Новокаховське»

Таблиця 1. Фітогормональний склад модифікованих поживних середовищ, мг/л

Table 1. Phytohormonal composition of modified nutrient media, mg/l

Середовище	6-БАП	ІМК	ІОК	1-НОК
МС-1 (контроль)	—	—	—	—
МС-2	0,5	—	—	—
МС-3	0,5	0,1	—	—
МС-4	0,5	—	0,1	—
МС-5	0,5	—	—	0,1
МС-6	1,0	—	—	—
МС-7	1,0	0,1	—	—
МС-8	1,0	—	0,1	—
МС-9	1,0	—	—	0,1
МС-10	1,5	—	—	—
МС-11	1,5	0,1	—	—
МС-12	1,5	—	0,1	—
МС-13	1,5	—	—	0,1

П р и м і т к а: 6-БАП — 6-бензиламінопурин; ІМК — індоліл-3-масляна кислота; ІОК — індоліл-3-оцтова кислота; 1-НОК — нафтилоцтова кислота.

Н о т е : 6-BAП — 6-benzylaminopurine; IBA — indolyl-3-butyric acid; IAA — indolyl-3-acetic acid; 1-NAA — 1-naphthylacetic acid.

Рис. 1. Розмноження експлантів *Prunus laurocerasus* 'Serbica'

Fig. 1. Propagation of *Prunus laurocerasus* 'Serbica' explants

Інституту рису НААН України. Пагони розділяли на частини завдовжки 8—10 мм, залишаючи одну бруньку. Для одержання стерильного життєздатного рослинного матеріалу проводили двоетапну стерилізацію. Попередню обробку рослинного матеріалу здійснювали з використанням нейтрального дезінфектанта ВТС 885 (Ipra cleanogel, США) з бактерицидними та фунгіцидними властивостями, а основну — з використанням дихлориду ртуті. Для ефективнішої дії до реагенту додавали емульгатор «Твін 80» (Scharlau Chemie, Іспанія). Одержаний рослинний матеріал, після видалення залишків стерилізатора, висаджували на безгормональне поживне середовище Мурасіге—Скуга (МС) [14]. Упродовж 5—8 днів визначали ефективність стерилізації, тобто частку стерильних та інфікованих об'єктів. Життєздатність введених експлантів оцінювали через 10—14 днів. Найбільшу частку стерильних життєздатних експлантів отримано при 2-хвилинній обробці рослинного матеріалу дихлоридом ртуті: стерильність становила 78,1 %, а життєздатність — 72,6 %.

Таблиця 2. Коефіцієнт розмноження рослин представників виду *Prunus laurocerasus* залежно від вмісту фітогормонів у поживному середовищі

Table 2. Coefficient of plant reproduction of representatives of *Prunus laurocerasus*, depending on the content of phytohormones in nutrient media

Середовище	Кількість утворених пагонів, шт.	Довжина пагонів, см	Коефіцієнт розмноження
<i>P. laurocerasus</i>			
МС-3	4,42 ± 0,18	1,70 ± 0,07	3,76 ± 0,17
МС-6	5,63 ± 0,26	2,33 ± 0,11	6,56 ± 0,30
МС-7	2,59 ± 0,12	1,87 ± 0,08	2,42 ± 0,11
<i>P. laurocerasus</i> 'Serbica'			
МС-6	4,16 ± 0,20	1,87 ± 0,08	3,89 ± 0,16
МС-7	4,77 ± 0,22	2,09 ± 0,09	4,98 ± 0,23
МС-10	2,69 ± 0,11	1,73 ± 0,08	2,33 ± 0,11
<i>P. laurocerasus</i> 'Schipcaensis'			
МС-3	4,12 ± 0,19	1,83 ± 0,07	3,77 ± 0,18
МС-6	4,66 ± 0,21	2,29 ± 0,10	5,34 ± 0,25
МС-7	2,92 ± 0,14	1,86 ± 0,08	2,72 ± 0,13
<i>P. laurocerasus</i> '03.02'			
МС-4	5,23 ± 0,25	2,01 ± 0,08	5,26 ± 0,25
МС-6	6,61 ± 0,31	2,19 ± 0,10	7,24 ± 0,35
МС-7	3,22 ± 0,12	1,94 ± 0,09	3,12 ± 0,13

Для адвентивної регенерації стерильні життєздатні експланти переносили на поживні середовища з додаванням фітогормонів ауксинової та цитокінінової груп (6-бензиламінопурину (6-БАП), індоліл-3-масляної кислоти (ІМК), індоліл-3-оцтової кислоти, 1-нафтил-оцтової кислоти (1-НОК)) (табл. 1).

Матеріали, інструменти та поживні середовища готували згідно з рекомендаціями [6, 9, 13].

Результати та обговорення

Досліджували залежність диференціації експлантів та процесів морфогенезу в генотипів *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* ‘Serbica’, *P. laurocerasus* ‘Schipcaensis’, *P. laurocerasus* ‘03.02’. Для диференціювання меристемних тканин та індукції органогенезу (утворення адвентивних бруньок, пагонів, коренів і рослин-регенерантів) одержані стерильні експланти переносили на поживне середовище МС з різним вмістом фітогормонів.

Основним показником ефективності органогенезу є коефіцієнт розмноження, значення якого при використанні різного кількісного співвідношення ростових регуляторів, значно відрізнялися.

Оцінку ефективності дії фітогормонів проводили після другого пасажу, що дало змогу виділити варіанти з високим коефіцієнтом розмноження (табл. 2).

Упродовж 18–23 днів культивування експлантів спостерігали активне утворення адвентивних бруньок, а через 28–34 доби, після

Рис. 2. Ризогенез експлантів *Prunus laurocerasus* ‘Schipcaensis’

Fig. 2. Rhizogenesis of *Prunus laurocerasus* ‘Schipcaensis’ explants

введення експлантів у культуру *in vitro*, — активне формування та ріст додаткових адвентивних пагонів з 5–6 листками (рис. 1). Установлено, що для *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* ‘Schipcaensis’ та *P. laurocerasus* ‘03.02’ найоптимальнішим було середовище МС-6 з додаванням 1,0 мг/л 6-БАП: середня кількість утворених пагонів становила відповідно — 5,63, 4,66 та 6,61 шт., середня довжина пагонів —

Таблиця 3. Ефективність ризогенезу експлантів залежно від концентрації 1-нафтилоцтової кислоти

Table 3. Efficiency rhizogenesis of explants depending on concentration 1-naphthylacetic acid

1-НОК, мг/л	Характеристика ризогенезу		
	кількість укорінених експлантів		середня кількість коренів, шт.
	шт.	%	
0 (контроль)	—	—	—
0,1	6	6,9	1,6 ± 0,1
0,5	37	73,2	3,4 ± 0,1
1,0	25	59,5	2,2 ± 0,2
1,5	13	21,7	1,7 ± 0,1

2,3 см, коефіцієнт розмноження — 6,56, 5,34 та 7,24. Для *P. laurocerasus* 'Serbica' ефективним було середовище МС-7 з додаванням 1,0 мг/л 6-БАП та 0,1 мг/л ІМК, що сприяло утворенню в середньому 4,77 пагона завдовжки 2,09 см з коефіцієнтом розмноження 4,98.

Через 35—45 діб, коли новоутворені пагони досягали довжини 2,5—3,0 см і мали добре сформоване центральне стебло, їх розділяли на окремі експланти. За даними В.І. Деменко зі співавт., місце закладання кореневих примордіїв впливає на життєздатність укорінених рослин, а процес адвентивного коренеутворення відбувається у 3—4 етапи: індукція, ініціація, поява коренів за межами пагонової частини живця [3].

Після візуальної оцінки краще розвинуті пагони пасажували на поживні середовища для ризогенезу (рис. 2).

Різні концентрації 1-НОК додавали до поживного середовища. В усіх варіантах, окрім контролю, спостерігали обкорінення експлантів (табл. 3). Найефективнішими були поживні середовища з додаванням 0,5 та 1,0 мг/л 1-НОК: укорінення експлантів становило відповідно 73,2 та 59,5 %.

Менш розвинуті мікропагони висаджували на середовище МС з додаванням фітогормонів для подальшого мікророзмноження з метою збільшення коефіцієнта розмноження, а отже, і кількості садивного матеріалу. Тривалість пасажу в середньому становила 35—40 діб і залежала від умов культивування, темпу розмноження, характеру розвитку експлантів.

Отже, використання різних за фітогормональним складом модифікованих поживних середовищ сприяло активній появі адвентивних бруньок з подальшим формуванням і ростом додаткових пагонів та збільшенню коефіцієнта розмноження.

Висновки

1. Досліджено процес органогенезу експлантів *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Serbica', *P. laurocerasus* 'Schipcaensis', *P. laurocerasus* '03.02' (утворення адвентивних бруньок, пагонів, коренів і рослин-регенерантів).

2. З'ясовано, що для *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Schipcaensis' та *P. laurocerasus* '03.02' найоптимальнішим є середовище МС-6 з додаванням 1,0 мг/л 6-БАП. Кількість утворених пагонів становила відповідно 5,63, 4,66 та 6,61 шт., середня довжина пагонів — 2,3 см, коефіцієнт розмноження — 6,56, 5,34 і 7,24. Для *P. laurocerasus* 'Serbica' ефективним було використання середовища МС-7 з додаванням 1,0 мг/л 6-БАП та 0,1 мг/л ІМК, що сприяло утворенню в середньому 4,77 пагона завдовжки 2,09 см з коефіцієнтом розмноження 4,98.

3. Для досягнення ризогенезу найефективнішим є поживне середовище з додаванням 0,5 та 1,0 мг/л 1-НОК (укорінення експлантів відповідно становило 73,2 та 59,5 %).

4. Упродовж 80—90 діб після введення рослинного матеріалу в культуру *in vitro* одержували рослини-регенеранти, придатні до перенесення для адаптації *ex vitro*.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. *Ареалы деревьев и кустарников СССР* / С.Я. Соколов, О.А. Связева, В.А. Кубли [и др.] — Л.: Наука, — 1986. Т. 3 — 182 с.
2. *Биотехнология растений: культура клеток* / Пер. с англ. В.И. Негрука с предисл. Р.Р. Бутенко. — М.: Агропромиздат, 1989. — 280 с.
3. *Деменко В.И.* Укоренение — ключевой этап размножения растений *in vitro* / В.И. Деменко, К.А. Шестибратов, В.Г. Лебедев // *Известия ТСХА*. — 2010. — Вып 1. — С. 73—85.
4. *Дендрофлора України.* Дикорослі й культивовані дерева та кущі. Покритонасінні: Довідник / За ред. М.А. Кохна та Н.М. Трофименко. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — Ч. 2. — 716 с.
5. *Дерев'янку Н.В.* Зимостійкість *Laurocerasus officinalis* Roem. та її форм у Південному Степу України / Н.В. Дерев'янку // *Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова»*. — 2010. — Т. 12. — С. 130—135.
6. *Калинин Ф.Л.* Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений / Ф.Л. Калинин, В.В. Сарнацкая, В.Е. Полищук. — К.: Наук. думка, 1980. — 487 с.
7. *Колдар Л.А.* Роль фітогормонів у детермінації експлантів *Cerasus serrulata* Lindl., культивованих *in vitro* / Л.А. Колдар // *Вісті біосферного заповідника «Асканія Нова»*. — 2012. — Т. 14. — С. 152—155.
8. *Колдар Л.А.* Індукція органогенезу в експлантів *Ame-lanchier ovalis* Medic. *in vitro* / Л.А. Колдар, М.В. Небиков, О.М. Андрієнко // *Автохтонні та інтродуковані рослини*. — 2015. — Вип. 11. — С. 100—105.

9. Кунах В.А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи / В.А. Кунах. — К.: Логос, 2005. — 730 с.
10. Лаврентьєва А.М. Використання біотехнологічних методів розмноження декоративних інтродуцентів / А.М. Лаврентьєва // Вісн. Львів. ун-ту. — 2004. — Вип. 36. — С. 137—145.
11. Музичук Г.М. Система оцінки стабільності колекційних зразків квітково-декоративних рослин як складова програми збереження їх генофонду / Г.М. Музичук // Інтродукція та акліматизація рослин. — 1995. — Вип. 25. — С. 65—67.
12. Небиков М. В. Розмноження *Prunus laurocerasus in vitro* / М.В. Небиков, Л.А. Колдар, Н.В. Дерев'яно // Матеріали міжнар. наук. конф. присвяченої 80-річчю від дня заснування НБС імені М.М. Гришка (15—17 вересня, 2015 р.) — К.: Фітосоціоцентр, 2015. — С. 177—178.
13. Черевченко Т. М. Орхідеї в культурі / Т.М. Черевченко, Г.М. Кушнір. — К.: Наук. думка, 1986. — 200 с.
14. Murashige T. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. / T. Murashige, F. Skoog // *Physiol. Plant.* — 1962. — Vol. 15, N 13. — P. 473—497.

Рекомендував Р.В. Іванніков
Надійшла 08.04.2019

REFERENCES

1. Sokolov, S.I., Sviaseva, O.A. and Kubli, V.A. (1986), Arealny derevev i kustarnikov SSSR [Areas of trees and shrubs of the USSR]. L.: Nauka, T. 3. 182 p.
2. *Biotehnologiya* rasteniy: kultura kletok kletok [Plant Biotechnology: Cell Culture] (1989), M.: Agropromizdat, 280 p.
3. Demenko, V.I., Shestibratov, K.A. and Lebedev, V.G. (2010), Ukorenenie — klyuchevoy etap razmnozheniya rasteniy *in vitro*. [Rooting is a key step in plant reproduction *in vitro*]. *Izvestiya TSKHA*, vyp. 1. pp. 73—85.
4. *Dendroflora* Ukrainy. Dykorosli y kultyvovani dereva ta kushchi. Pokrytonasinni: Dovidnyk (2005), [Dendroflora of Ukraine. Wild plants and cultivated trees and kushchi. Pokrytonasinni: Dovidnyk]. Kyiv: Fitosotsiotsentr, part 2, 716 p.
5. Derevianko, N.V. (2010), Zymostiykist *Laurocerasus officinalis* Roem. ta ii form u Pivdennomu Stepu Ukrainy [The zymoikist *Laurocerasus officinalis* Roem. and its forms in South Steppe of Ukraine] (2010), *Visti Biosferneho zapovidnyka "Askania-Nova"*, vol. 12, pp. 130—135.

6. Kalynyn, F.L., Sarmatskaia, V.V. and Polyshuk, V.E. (1980), *Metody kultury tkaney v fyziolohyy y byokhymyyu rastenyy* [Methods of tissue culture in plant physiology and biochemist]. Kyiv: Nauk. dumka, 487 p.
7. Koldar, L.A. (2012), Rol fitohormoniv u determinatsii eksplantiv *Cerasus serrulata* Lindl. kultyvovanykh *in vitro* [The role of phytohormones in the determination of the explants of *Cerasus serrulata* Lindl., cultured *in vitro*]. *Visti biosferneho zapovidnyka "Askania-Nova"*, vol. 14, pp. 152—155.
8. Koldar, L.A., Nebykov, M.V. and Andriienko, O.M. (2015), Induktsiia orhanohenezu v eksplantiv *Amelanchier ovalis* Medic. *in vitro* [Induction of organogenesis in explants *Amelanchier ovalis* Medic. *in vitro*] *Avtokhtonni ta introdokovani roslyny* [Autochthonous and introduced plants], vyp. 11, p. 100—105.
9. Kunakh, V.A. (2005), *Biotehnologhiia likarskykh roslin*. Henetychni ta fizioloho- biokhimichni osnovy [Biotechnology of Medicinal Plants. Genetic and physiological and biochemical bases]. Kyiv: Lohos, 730 p.
10. Lavrentieva, A.M. (2004), Vykorystannia biotekhnolohichnykh metodiv rozmnozhenia dekoratyvnykh introdutsentiv. [Use of biotechnological methods of reproduction of decorative introduces]. *Visnyk Lvivskoho universytetu*, [Herald of Lviv University], vyp. 36, pp. 137—145.
11. Muzychuk, G.M. (1995), Systema otsinky stabilnosti kolektsiyynykh zrazkiv kvitkovo-dekoratyvnykh roslin iak skladova prohramy zberezhenia ikh henofondu. [Stability assessment system for the samples of the collection of flowering ornamental plants as part of the conversation program for their gene pool]. *Introduktsiia ta aklimatyzatsiia roslin* [Introduction and acclimatization of plants], vyp. 25, pp. 65—67.
12. Nebykov, M.V., Koldar, L.A. and Derevianko, N.V. (2015), Rozmnozhenia *Prunus laurocerasus in vitro* Materialy mizhnarodnoi naukoi konferentsii prysviachenoї 80-richchiu vid dnia zasnuvannia NBS im. M.M. Hryshka (15—17 veresnia). [Reproduction of *Prunus laurocerasus in vitro*. Proceedings of the International Scientific Conference on the 80th Anniversary of the Founding of M.M. Gryshko NBS (September 15—17.2015)]. Kyiv: Fitosotsiotsentr, pp. 177—178.
13. Cherevchenko, T.M. and Kushnir, G.M. (1986), *Orkhidei v kulture*. [Orchids in culture]. Kyiv: Nauk. dumka, 200 p.
14. Murashige, T. and Skoog, F. (1962), A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiol. Plant*, Vol. 15, N 13, pp. 473—497.

Recommended by R.V. Ivannikov
Received 08.04.2019

М.В. Небиков¹, Л.А. Колдар¹, Н.В. Дерев'янку²

¹ Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины, Украина, г. Умань

² Институт риса НААН Украины, Украина, Херсонская обл., Скадовский р-н, с. Антоновка

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВИДА *PRUNUS LAUROCERASUS* L. *IN VITRO*

Цель — определить особенности размножения представителей вида *Prunus laurocerasus* L. *in vitro*.

Материал и методы. Исследования проведены в лаборатории микроклонального размножения Национального дендропарка «Софиевка» НАН Украины. Использовали метод микроклонального размножения растений, который базируется на индукции морфогенетических процессов под действием фитогормонов. Материалом для исследований были молодые недревесневшие побеги 3-летних растений *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Serbica', *P. laurocerasus* 'Schipcaensis', *P. laurocerasus* '03.02', полученные из Опытного хозяйства «Новокаховское» Института риса НААН Украины.

Результаты. Представлены результаты трехлетних исследований особенностей размножения *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Serbica', *P. laurocerasus* 'Schipcaensis', *P. laurocerasus* '03.02' *in vitro* с использованием разных по фитогормональному составу модифицированных питательных сред. Исследовали зависимость дифференциации эксплантов и процессов морфогенеза от содержания в питательных средах фитогормонов (6-бензиламинопурина (6-БАП), индолил-3-масляной кислоты (ИМК), индолил-3-уксусной кислоты, 1-нафтилуксусной кислоты (1-НУК)) которые способствовали ускоренному появлению адвентивных почек. Установлено, что для *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Schipcaensis' и *P. laurocerasus* '03.2' наиболее оптимальной была питательная среда Мурашиге—Скуга (МС), к которой добавляли 1,0 мг/л 6-БАП (среднее количество образованных побегов составляло соответственно 5,63, 4,66 и 6,61 шт., длина побегов — 2,3 см, коэффициент размножения — 6,56, 5,34 и 7,24). Для *P. laurocerasus* 'Serbica' эффективным было использование среды МС-7 с добавлением 1,0 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л ИМК, что способствовало образованию в среднем 4,77 побега длиной 2,09 см с коэффициентом размножения 4,98. Хорошо развитые побеги переносили на питательные среды для ризогенеза. Наиболее эффективной была среда МС с добавлением 0,5 и 1,0 мг/л 1-НУК: укоренение эксплантов составляло соответственно 73,2 та 59,5 %.

Выводы. Для *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Schipcaensis' и *P. laurocerasus* '03.02' наиболее оптимальной была питательная среда, к которой добавляли 1,0 мг/л 6-БАП, для *P. laurocerasus* 'Serbica' — питательная среда с добавлением 1,0 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л ИМК. Для ризогенеза наиболее эффективной была питательная среда с добавлением 0,5 и 1,0 мг/л 1-НУК.

Ключевые слова: размножение *in vitro*, *Prunus laurocerasus*, декоративные формы, фитогормоны, морфогенез, растения-регенеранты.

М.В. Небиков¹, Л.А. Колдар¹, Н.В. Дерев'янку²

¹ National Dendrological Park *Sofiyivka*, National Academy Sciences of Ukraine, Ukraine, Cherkassy Region, Uman

² Institute of Rice, National Academy of Agrarion Sciences of Ukraine, Ukraine, Kherson Region, Skadovsk District, Antonivka

PECULIARITIES OF REPRODUCTION OF REPRESENTATIVES OF *PRUNUS LAUROCERASUS* L. *IN VITRO*

Objective — to find out the peculiarities of reproduction of representatives of *Prunus laurocerasus* L. *in vitro*.

Material and methods. The research was conducted in the lab microclonal reproduction of the National Dendropark *Sofiyivka* of the NAS of Ukraine. The method of microclonal propagation of plants was used, it base on the induction of morphogenic processes that occurred under the influence of phytohormones. The material for research was young, not well-grown shoots taken from 3-year-old plants *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Serbica', *P. laurocerasus* 'Schipcaensis', *P. laurocerasus* '03.02' obtained from Novokakhovsky research farm of the Institute of rice of the NAAS of Ukraine.

Results. The results of three-year research on the reproduction characteristics of *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Serbica', *P. laurocerasus* 'Schipcaensis', *P. laurocerasus* '03.02' *in vitro* are presented noth the use of modified nutrient varieties with different phytohormonal composition. The dependence of the differentiation of explants in these genotypes and processes of morphogenesis, on the exogenous content of phytohormones: 6-benzylaminopurine (6-BAP), indolyl-3-butyric acid (IBA), indolyl-3-acetic acid, 1-naphthylacetic acid (1-NAA) in nutrient media, which contributed to the accelerated appearance of adventitious kidneys. It was found that for *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Schipcaensis' and *P. laurocerasus* '03.02' the most optimal was the medium Murashige—Scoog (MS-6) to which was added 1.0 mg/l 6-BAP: and the average number of formed shoots respectively was 5.63, 4.66 and 6.61, the average length of shoots was 2.3 cm, and the reproduction coefficient was respectively 6.56, 5.34 and 7.24. For *P. laurocerasus* 'Serbica' the use of the MS-7 medium with the addition of 1.0 mg/l 6-BAP and 0.1 mg/l IBA was effective, which contributed to an average of 4.77 pieces shoots in length 2.09 cm with a multiplication factor of 4.98. Well-developed shoots were transferred to nutrient media for rhizogenesis. The most effective was the nutrient medium of MS with the addition 0.5 and 1.0 mg/l 1-NAA where the rooting of explants respectively was 73.2 and 59.5 %.

Conclusions. It has been found that for *P. laurocerasus*, *P. laurocerasus* 'Schipcaensis' and *P. laurocerasus* '03.02' the nutrient medium, to which was added 1.0 mg/l 6-BAP, was found to be the most optimal, for *P. laurocerasus* 'Serbica' — nutrient medium with the addition of 1.0 mg/l 6-BAP and 0.1 mg/l IBA. For rhizogenesis the nutrient medium with the addition 0.5 and 1.0 mg/l of 1-NAA was found to be most effective.

Key words: *in vitro* propagation, *Prunus laurocerasus*, decorative forms, phytohormones, morphogenesis, regeneration plants.

Ю.С. ЮХИМЕНКО, Л.І. БОЙКО, І.І. КОРШИКОВ,
О.В. КРАСНОШТАН, Н.М. ДАНИЛЬЧУК, О.В. ЛАПТЄВА

Криворізький ботанічний сад НАН України

Україна, 50089 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 50

yukhimenkoj@gmail.com

ПОЛІХРОМНІ МІКРОЛАНДШАФТНІ ДЕНДРОКОМПОЗИЦІЇ В ОЗЕЛЕНЕННІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ'Я

Мета — розробити класифікацію та вивчити функціонування мікрolandшафтних поліхромних дендрокмпозицій у насадженнях м. Кривий Ріг.

Матеріал та методи. Об'єкт досліджень — поліхромні мікрolandшафтні дендрокмпозиції на території м. Кривий Ріг. Методи досліджень: візуальні, морфометричні, статистичні.

Результати. Розглянуто поняття «мікрolandшафтні дендрокмпозиції». Розроблено їх класифікацію за 10 ознаками: таксономічний склад, площа ділянки та її конфігурація, біометричні показники, розташування рослин у композиції, головний акцент, вік, тип біоморфи, ландшафтна приуроченість, колористика, функціональне призначення. У насадженнях м. Кривий Ріг визначено 18 натурних хвойно-листяних дендрокмпозицій, створених за участю сучасних культурварів з різним забарвленням та формою крони. Серед них найбільша частка припадає на ялівцево-барбарисові групи (26 %). Загальний таксономічний склад досліджених об'єктів — 7 видів та 60 культурварів із 17 родів, 10 родин і 2 відділів. У дендрокмпозиціях за типом біоморфи переважає чагарникова форма (45 таксонів). Рослини представлені двома віковими групами (0—10 та 10—20 років). Найвищий рівень життєвого стану рослин відзначено у 95 % видів і культурварів, з них 60 % віднесено до групи високодекоративних рослин. Найбільша частка припадає на розлогі чагарники (32 %) та рослини з кулеподібною (18 %) і конічною (16 %) формою крони, решта рослин представлені сланкими, колоноподібними, подушкоподібними формами та деревами з розлогою кроною. Переважають рослини із зеленим (44 %) і жовтим (жовто-строкатим) забарвленням хвої або листків (26 %), менше видів та культурварів із сизо-блакитним (16 %) та пурпуровим (14 %) забарвленням.

Висновок. Оптимізація міського середовища у промисловому регіоні Правобережного степового Придніпров'я можлива шляхом створення мікрolandшафтних дендрокмпозицій з використанням перспективних сучасних культурварів хвойних та листяних рослин.

Ключові слова: міські насадження, дендрокмпозиції, класифікація, таксономічний аналіз, життєвий стан.

Промислові регіони посушливої степової зони України потребують поліпшення екологічної ситуації, зокрема шляхом створення зелених насаджень. Рослинні угруповання у формуванні міського середовища виконують, крім архітектурно-планувальної та естетичної функції, санітарно-гігієнічну, захисну та рекреаційну. Естетичні якості рослинного компонента міста є джерелом натхнення і релаксації для людини, знижують психологічну напруженість,

поліпшують візуальні властивості міста [12]. Деревні рослини створюють зелений «каркас» міста, що значно покращує мікроклімат його території, створює умови для відпочинку, захищає від надмірного перегрівання ґрунт, стіни будинків і тротуари, знижує шумове навантаження.

У містах степової зони заміна існуючих насаджень є актуальною проблемою. Багато міських насаджень було створено у 1970—1980 роках з інтродуцентів, які в умовах глобальних змін клімату (високих літніх температур і тривалих посух) завершують життєвий цикл. Орієнтація в

© Ю.С. ЮХИМЕНКО, Л.І. БОЙКО, І.І. КОРШИКОВ,
О.В. КРАСНОШТАН, Н.М. ДАНИЛЬЧУК, О.В. ЛАПТЄВА,
2019

минулі роки переважно на моновидові насадження, як свідчить багаторічна практика, потребує концептуальних змін. У містах виникає потреба у створенні мікроландшафтних композицій з деревних рослин, які були б прив'язані до локальних архітектурних елементів.

Для більшості міст система озеленення складалася історично, її слід підтримувати, оберігати та модернізувати [12]. Актуальним завданням є розробка нових підходів до створення насаджень у містах із залученням сучасних декоративних культурварів хвойних і листяних рослин, які нададуть естетичних властивостей насадженням та водночас зменшать дію несприятливих екологічних чинників. У таких композиціях підкреслюється декоративна виразність як окремої рослини, так і групи в цілому.

Поняття «мікроландшафтна композиція» є недостатньо чітко сформульованим. Відсутня класифікація її типів. В.П. Кучерявий використовує термін «мікрорельєф» для визначення простору розміром від 10 до 50 м з найбільшого боку, а також терміни «штучний мікроландшафт» або «штучна фація» для виділення рослинних угруповань паркових масивів, гаїв, куртин [7]. Необхідно визначити, які саме насадження можна вважати «мікроландшафтними композиціями», та розробити класифікацію їх типів за такими критеріями, як таксономічний склад, вік рослин, біометричні показники, життєва форма, площа ділянки під композицією та її конфігурація, ландшафтна приуроченість, тип біоморфи, форма крони та колористика, функціональне призначення, кількість таксонів і життєвих форм та їх поєднання, декоративність (сезонна, тимчасова, періодична, всесезонна). Подібний аналіз для дендрологічних груп, де найменший об'єкт займає площу 25–60 м² (мала група), був запропонований І.О. Боговою та Л.М. Фурсовою, але для мікроландшафтних композицій, де найбільший об'єкт займає площу 25 м², застосовано вперше [1].

Структура озеленення Криворіжжя з усіма недоліками та недосконалістю є типовою для інших міст України [11]. Таксономічне різноманіття парків і скверів м. Кривий Ріг стано-

вить 202 таксони з різних ботаніко-географічних областей [2]. Однопорідні насадження, відсутність цікавих композиційних рішень надають міським пейзажам одноманітності та не виконують у повному обсязі естетичну роль. Останнім часом у регіоні здебільшого приватними структурами почали створювати композиційні насадження із залученням сучасних культурварів і додаткових архітектурних елементів — мармурової крихти, каміння тощо. Для подальшого розвитку та поширення цього напрямку в озелененні необхідно провести систематичний аналіз рослин і дослідження їх еколого-біологічних особливостей.

Мета роботи — розробити класифікацію та вивчити функціонування мікроландшафтних поліхромних дендроконпозицій у насадженнях м. Кривий Ріг.

Матеріал та методи

Вивчення таксономічного різноманіття виконано маршрутно-польовим методом з використанням довідників [4, 5]. Латинські назви рослин наведено згідно із міжнародною класифікацією [13, 14]. Життєвий стан листяних дерев оцінювали за шкалою, розробленою Л.С. Савельєвою (8 балів — період найбільшого росту, рослина здорова; 7 балів — рослина здорова, але спостерігається сповільнення приросту; 6 балів — відсутність верхівкового приросту; 5 балів — приріст лише на бічних гілках; 4 бали — приріст лише на нижніх бічних гілках; 3 бали — приріст лише за рахунок «вовчків», масове усихання скелетних гілок у кроні; 2 бали — приріст лише вегетативних пагонів стовбура, повне усихання крони; 1 бал — приріст лише порослі, повне усихання усього дерева, 0 балів — повне усихання дерева і кореневої системи, відсутність кореневої порослі) [9], листяних чагарників — за шкалою, розробленою на основі класифікації З.І. Лучник (1 бал — високий, 2 бали — помірний, 3 бали — слабкий, 4 бали — низький, 5 балів — дуже низький) [8]. Біоморфологічний аналіз деревних рослин проводили за системою життєвих форм І.Г. Серебрякова [10]. Форму крони визначали за класифікацією О.І. Колеснікова

[6], декоративність — за 4-бальною шкалою Ж.А. Варданяна [3].

Обробку результатів проведено статистичними методами.

Результати та обговорення

Упродовж 2018 р. обстежено 6 об'єктів озеленення різного типу м. Кривий Ріг: 2 автозаправні станції, залізничну станцію «Рокувата», прибудинкові ділянки у приватному секторі. Серед насаджень цих об'єктів виділено 18 поліхромних мікроландшафтних дендроконпозицій, створених протягом останніх 5—7 років. Для досліджень обрано поліхромні (коліристичні або райдужні) композиції. Такий елемент озеленення надає яскравості та оригінальності міським пейзажам. Останнім часом завдяки розширенню асортименту рослин новими формами та культиварами поліхромні композиції стають дедалі популярнішими. При створенні композицій такого типу їх виразність можна забезпечувати не лише кольором рослин, а і допоміжними матеріалами (гравійна відсіпка, каміння, малі архітектурні форми).

Мікроландшафтна дендроконпозиція — це група з деревних рослин різних філогенетичних груп (систематичних), яка за площею не перевищує 25 м². Усі відібрані композиції класифікували за 10 ознаками. За таксономічним складом (назвою найчисленніших родів у композиції) визначено 12 найменувань. За головним акцентом у групі композиції розділено на моноцентричні та поліцентричні. За дендрологічним складом виділено 3 групи — хвойні, листяні, хвойно-листяні. За площею, на якій розташовані рослини, — 3 групи: компактна (не більше 5 м²), середня (6—15 м²), велика (не менше ніж 25 м²); за біометричними показниками (висотою найбільших рослин у композиції) — 3 групи: низькоросла (до 1 м), середньоросла (до 5 м), високоросла (до 10 м); за конфігурацією площі композиції — 3 групи: кругла, прямокутна, абстрактна; за розташуванням рослин у композиції — 2 групи: симетрична, асиметрична; за віком — 2 групи: 0—10 і 11—20 років; за типом біоморфи — 2 групи: чагарникові та деревно-чагарникові, за ландшафтною приуро-

ченістю — 2 групи: рівна, рельєфна; за колористикою — 6 груп: зелено-пурпурово-жовтосизі, зелено-пурпурово-жовті, зелено-пурпурово-сизі, сизо-пурпурово-жовті, зелено-пурпурові, сизо-жовті; за функціональним призначенням — 2 групи: естетична та сануючі (вітро, пило і газозахисна, шумопоглинальна тощо).

Усі досліджені композиції є змішаними групами і складаються із хвойних та листяних порід. Розташовані біля підприємств або житлових будинків вони виконують естетичну та водночас сануючу роль. Найбільша частка припадає на ялівцево-барбарисові групи (26 %), решту композиційних насаджень представляють 2 ялівцево-таволгових, 2 туєво-ялівцевих, 2 ялиново-барбарисових групи. Виявлено по одній групі сосново-барбарисовій, сосново-ялівцевій, сосново-ялиновій, кленово-ялівцевій, сливово-ялівцевій, ялівцево-самшитовій, ялівцево-ялиновій, барбарисово-туєвій.

Дослідження композиційних насаджень м. Кривий Ріг виявило, що їх таксономічний склад нараховує 7 видів та 60 культиварів із 17 родів, 10 родин та 2 відділів (таблиця). Відділ Pinophyta представлений 3 видами та 42 культиварами із 4 родів і 2 родин (64 %), відділ Magnoliophyta — 4 видами та 18 культиварами із 12 родів і 8 родин (36 %). Серед хвойних найбільш різноманітно використано таксономічний потенціал роду *Juniperus* L., частка представників якого становить 36 % від загальної кількості таксонів, серед листяних — культивари роду *Berberis* L. (41 %).

За типом біоморфи переважають чагарники, до яких належать 45 (75 %) таксонів.

Серед листяних порід за кількістю у композиціях переважає *Buxus sempervirens* L., який використано для створення бордюрних посадок, а також такі культивари, як *Berberis thunbergii* 'Red Chief' (12 екземплярів), *Spiraea × bumalda* 'Gold Flame' (18 екз.), *Berberis thunbergii* 'Golden Ring' (19 екз.). У кількості 4—10 екз. використано *Berberis thunbergii* 'Red Chief', *B. thunbergii* 'Golden Torch', *B. thunbergii* DC. 'Bagatelle', *B. thunbergii* 'Golden Torch', *Spiraea japonica* 'Little Princess'. Решта рослин представлені у композиціях у кількості 1-2 екз.

Із хвойних рослин найбільшою кількістю екземплярів у композиціях міста представлені колоноподібні та вузькоконічні культивари із сизо-сріблястою хвоєю *Juniperus scopulorum* ('Blue Arrow', 'Blue Heaven', 'Skaj Roket') — 45 (28 % від усіх хвойних), менше культиварів *Juniperus × pfitzeriana* ('Blue and Gold', 'Miht Julep', 'Mordigan Gold', 'Old Gold') — 26 (16 %). Кількісне представництво решти видів та культиварів цієї таксономічної групи не перевищує 10 екз.

Установлено наявність рослин з різною формою крони. Хвойні та листяні деревні породи за цією ознакою розподілено на 9 груп. Третина від таксономічного складу мікроландшафтних дендрокомпозицій припадає на розлогі ча-

гарники — 32 %, тоді як частка розлогих дерев не перевищує 4 % від загальної кількості досліджених рослин. Кулеподібну та конічну форми крони мають 18 та 16 % рослин відповідно. Частка рослин з подушкоподібною формою крони становить 10 %, рослин із колоноподібною, сланкою та плакучою формою крони — відповідно 9, 6 і 2 % таксонів від загальної їх кількості.

Деревні рослини міських насаджень також було розподілено на групи за забарвленням крони (рисунок). Близько половини таксонів (44 %) мають зелене забарвлення хвої (листки). На частку рослин з жовтим та жовто-строкатим кольором хвої або листків припадає 26 % від загальної кількості таксонів, на

Таксономічний та біоморфологічний склад мікроландшафтних поліхромних дендрокомпозицій у насадженнях м. Кривий Ріг

Taxonomic and biomorphologic composition of microlandscape polychrome dendrocompositions in plantings of Kryvyi Rih

Родина	Рід	Кількість		Тип біоморфи	
		видів	культиварів	д	к
Pinophyta					
Cupressaceae F. Neger.	<i>Juniperus</i> L.	1	24	—	25
	<i>Thuja</i> L.	—	10	10	—
Pinaceae Lindl.	<i>Picea</i> A.Dietr.	—	6	6	—
	<i>Pinus</i> L.	2	2	4	—
Magnoliophyta					
Aceraceae Lindl.	<i>Acer</i> L.	—	1	1	—
Agavaceaeend Licher	<i>Yucca</i> L.	1	—	—	1
Berberidaceae Torr. et Gray.	<i>Berberis</i> L.	—	7	—	7
Buxaceae Dumort.	<i>Buxus</i> L.	1	—	—	1
Ericaceae Juss.	<i>Rhododendron</i> L.	—	1	—	1
Hydrangeaceal Edumort.	<i>Philadelphus</i> L.	1	—	—	1
Oleaceae Hoffmanns. et Link	<i>Forsythia</i> Vahl	—	2	—	2
	<i>Ligustrum</i> L.	—	1	—	1
	<i>Syringa</i> L.	—	1	—	1
Rosaceae Juss.	<i>Chaenomeles</i> Lindl.	—	1	—	1
	<i>Cotoneaster</i> Medik.	—	1	—	1
	<i>Prunus</i> L.	1	—	1	—
	<i>Spiraea</i> L.	—	3	—	3
Усього	17	7	60	22	45

П р и м і т к а: д — дерево; к — кущ.

N o t e: д — tree; к — shrub.

частку рослин із сизо-блакитним і пурпуровим забарвленням — 16 та 14 % відповідно. Сизо-блакитне забарвлення крони мають переважно хвойні чагарники та дерева з родин Cupressaceae F. Neger. і Pinaceae Lindl., пурпурове — представники родин Berberidaceae Torr. et Gray. і Rosaceae Juss., жовте та жовто-строкате — представники родин Cupressaceae, Berberidaceae, Rosaceae, Oleaceae Hoffmanns. et Link.

Вивчення декоративності рослин у міських композиційних насадженнях упродовж року дало змогу оцінити декоративність дерев та чагарників при зростанні їх у складі композицій. Вищим балом (4) оцінено декоративність хвойних дерев і чагарників. Листяні породи за цим показником дещо поступаються (3 бали). Всесезонна декоративність хвойних унаслідок збереження форми та забарвлення крони надає їм перевагу перед листяними породами. Листяні дерева і чагарники не поступаються хвойним за різноманітністю форм та кольорів крони. Надзвичайно привабливо виглядають пурпуроволісті барбариси на тлі яскравої зелені хвойних порід. Контраст створюють сланкі та кулеподібні культивари листяних порід хвойних з розлогою, конічною та пірамідальною формою крони.

У поліхромних ландшафтних композиціях м. Кривий Ріг переважають рослини віком до 10 років. Так, частка дерева віком до 10 років становить 88 % від загальної кількості досліджених дерев. Решта дерев мають вік 11—20 років. Усі рослини з деревною життєвою формою у досліджених композиціях на території міста мають відмінний життєвий стан (8 балів) незалежно від віку. У частини з них добре розвинена розлога крона, решта зазнає регулярної стрижки.

Майже всі рослини з кущовою життєвою формою в досліджених групах (98 %) мають вік до 10 років. На частку рослин віком 11—20 років припадає лише 2 % від загальної кількості чагарників. Усі чагарники в міських композиціях мають відмінний життєвий стан: вони доглянуті, своєчасно политі та обрізані.

Розподіл деревних рослин у композиційних насадженнях м. Кривий Ріг за забарвленням крони

Division of arboreal plants in compositional plants of Kryvyi Rih according to crown colouring

Висновки

1. Досліджено поліхромні мікроландшафтні дендрокомпозиції на 6 об'єктах озеленення різного типу м. Кривий Ріг (18 хвойно-листяних композицій). Найбільша частка припадає на ялівцево-барбарисові групи (26 %).

2. Розроблено класифікацію досліджених об'єктів за 10 ознаками. За таксономічним складом виділено 12 груп, за площею — 3, за конфігурацією площі — 3, за біометричними показниками — 3, за ландшафтною приуроченістю — 2, за розташуванням рослин у композиції — 2, за головним акцентом — 2, за віком — 2, за типом біоморфи — 2, за колористикою — 6, за функціональним призначенням — 2.

3. Таксономічний склад досліджених міських композицій нараховує 7 видів та 60 культиварів із 17 родів, 10 родин та 2 відділів. Серед хвойних найбільш різноманітно використано таксономічний потенціал роду *Juniperus* (36 % від загальної кількості таксонів), серед листяних — *Berberis* (41 %).

4. У натурних композиціях у міських насадженнях за типом біоморфи переважає чагарникова форма (45 таксонів). Деревна представлена 22 таксонами.

5. Найвищий рівень життєвого стану рослин, використаних у дендрокомпозиціях м. Кривий Ріг, визначено у 95 % видів і культиварів.

6. До групи високодекоративних рослин віднесено 60 % видів та культиварів.

7. У досліджених мікроландшафтних композиціях м. Кривий Ріг деревна рослинність представлена двома віковими групами — 0—10 років (88 %) та 11—20 років (12 %).

8. Найбільша частка видів і культиварів припадає на розлогі чагарники (32 %), рослини з кулеподібною (18 %) та конічною (16 %) формою крони. Решта рослин представлена сланкими, колоноподібними, подушкоподібними формами та розлогими деревами.

9. У мікроландшафтних композиціях переважають рослини із зеленим (44 %) та жовтим (жовто-строкатим) забарвленням хвої або листків (26 %), менше представлені рослини із сизо-блакитним (16 %) та пурпуровим (14 %) забарвленням.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. *Боговая И.О.* Ландшафтное искусство / И.О. Боговая, Л.М. Фурсова. — М.: Агропромиздат, 1988. — 223 с.
2. *Ботаніко-географічний* аналіз і частота трапляння видів деревно-чагарникової рослинності зелених насаджень Кривого Рогу / Н.С. Терлига, В.Д. Федоровський, Ю.С. Юхименко [та ін.] // Вісн. Запорізь. нац. ун-ту: Зб. наук. пр. Біол. науки. — 2014. — № 1. — С. 200—210.
3. *Варданын Ж.А.* Методологические аспекты оценки декоративности древесных растений / Ж.А. Варданын // Докл. НАН Армении. — 2017. — Т. 117, № 4. — С. 340—349.
4. *Дендрофлора* України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина II: довідник / М.А. Кохно, Н.М. Трофименко, Л.І. Пархоменко та ін.; за ред. М.А. Кохна та Н.М. Трофименко. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 716 с.
5. *Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР.* Голосеменные. [Текст]: справ. пособие / С.И. Кузнецов, П.Я. Чуприна, Ю.К. Подгорный и др. — К.: Наук. думка, 1985. — 200 с.
6. *Колесников А.И.* Декоративная дендрология / А.И. Колесников. — М.: Лесн. пром—сть, 1974. — 704 с.
7. *Кучерявий В.П.* Ландшафтна архітектура: підручник / В.П. Кучерявий. — Львів: Новий Світ-2000, 2017. — 521 с.
8. *Лучник З.И.* Декоративная долговечность кустарников в культуре / З.И. Лучник. — Новосибирск: Наука, 1988. — 104 с.
9. *Савельева Л.С.* Устойчивость деревьев и кустарников в защитных лесных насаждениях / Л.С. Савельева. — М.: Лесн. пром—сть, 1975. — 271 с.

10. *Серебряков И.Г.* Жизненные формы высших растений и их изучение / И.Г. Серебряков // Полевая геоботаника. — М.; Л.: Наука, 1964. — Т. 3. — С. 146—205.
11. *Черевченко Т.М.* Біорізноманіття деревних рослин в умовах мегаполісів та його оптимізація / Т.М. Черевченко, С.І. Кузнецов // Наук. вісн. НЛТУ. — 2003. — Вип. 13, 5. — С. 22—27.
12. *Швец В.В.* Аналіз та вдосконалення зеленого каркаса міста на прикладі м. Вінниці / В.В. Швець, В.С. Калініченко, О.О. Кудлаєнко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Серія Міське будівництво та архітектура. — 2013. — С. 83—87. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stmbk_2013_1_18
13. *ICN* — International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants (Melbourne Code) / J. McNeill [et al.] (eds.). — 2012. — Regnum Veg. 154. — URL: <http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page=com>
14. *IPNI* — International Plant Names Index/ — URL: <http://www.ipni.org/index.html>. — [Cited 03.03.2013].

Рекомендував О.М. Горелов
Надійшла 29.07.2019

REFERENCES

1. *Bogovaya, I.O.* (1988), Landshaftnoe iskusstvo [Landscape art], Moscow: Agropromizdat, 223 p.
2. *Terlyga, N.S., Fedorovskiy, V.D., Yukhymenko Yu.S. et al.* (2014), Botaniko-geografichnyi analiz i chastota trapiannya vydiv derevno-chaharnykovoї roslynnosti zelenykh nasadzhen Kryvoho Rohu [Botanical-geographical analysis and occurrence frequency of species of arboreal and fruticose vegetation of green plantings of Kryvyi Rih]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu: zbirnyk naukovykh prats. Biolohichni nauky [Bulletin of Zaporizhzhya National University: collection of scientific works. Biological Sciences], N 1, pp. 200—210.
3. *Vardanyan, Zh.A.* (2017), Metodologicheskie aspektyi otsenki dekorativnosti drevesnykh rasteniy [Methodologic aspects of evaluation of decorativeness of tree plants]. Doklady NAN Armenii [Reports of the National Academy of Sciences of Armenia], vol. 117, N 4, pp. 340—349.
4. *Kokhno, M.A., Trofymenko, N.M. Parkhomenko, L.I. et al.* (2005), Dendroflora Ukrainy. Dykorosli y kultivovani dereva i kushchi. Pokrytonasinni. Chastyna II: dovidnyk [Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated trees and shrubs. Angiosperms. Part II: Handbook]. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 716 p.
5. *Kuznezov, S.I., Chuprina, P.Ya., Podgornyy, Yu.K. et al.* (1985), Derevyia i kustarniki, kultiviruemye v Ukrainской SSR. Golosemennye [Trees and shrubs cultivated in Ukrainian SSR. Gymnospermae]. Kyiv: Naukova dumka, 200 p.
6. *Kolesnikov, A.I.* (1974), Dekorativnaya dendrologiya [Decorative dendrology]. Moscow: Lesnaya promyshlennost, 704 p.

7. *Kucheriavyyi, V.P.* (2017), *Landschaftna arkhitektura: pidruchnyk [Landscape architecture: textbook]*. Lviv: Novyi Svit-2000, 521 p.
8. *Luchnyk, Z.Y.* (1988), *Dekoratyvnaia dolhovechnost kustarnykov v kulture [Decorative longevity of shrubs in culture]*. Novosibirsk: Nauka, 104 p.
9. *Saveljeva, L.S.* (1975), *Ustoychivost derevev i kustarnikov v zaschitnyh lesnyh nasazhdeniyah [Sustainability of trees and shrubs in protective plantings]*. Moscow: Lesnaya promyshlennost, 271 p.
10. *Serebryakov, I.G.* (1964), *Zhiznennyye formy vysshih rasteniy i ih izuchenie. Polevaya geobotanika [Life forms of plants and studying of them. Field geobotany]*: Moscow; Leningrad: Nauka, vol. 3, pp. 146—205.
11. *Shvets, V.V., Kalinichenko, V.S. and Kudlaienko, O.O.* (2013), *Analiz ta vdoskonalennia zelenoho karkasa mista na prykladi m. Vinnytsi [Analysis and improvement of urban green framework (case of city of Vinnytsia)]. Suchasni tekhnologii, materialy i konstruktivni v budivnytstvi. Seriya Miske budivnytstvo ta arkhitektura [Contemporary technologies, materials and construction in building. Series Urban development and architecture]*, pp. 83—87 — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stmkb_2013_1_18/
12. *Cherevchenko, T.M. and Kuznetsov, S.I.* (2003), *Bio-riznomanittia derevnykh roslyn v umovakh megalopolisiv ta yoho optymizatsiia [Biodiversity of arboreal plants under conditions of mega-cities and its optimization]*. *Naukovyi visnyk NTLU Ukraine [Scientific bulletin of Ukrainian National Forestry University]*. вип. 13.5, pp. 22—27.
13. *ICN — International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants (Melbourne Code)*. J. McNeill [et al.] (eds.). (2012), *Regnum Veg.* 154. URL: <http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page=com>
14. *IPNI — International Plant Names Index* URL: <http://www.ipni.org/index.html>. [Cited 03.03.2013].

Recommended by O.M. Gorelov
Received 29.07.2019

*Ю.С. Юхименко, Л.И. Бойко, И.И. Коршиков,
А.В. Красноштан, Н.М. Данильчук, А.В. Лаптева*
Криворожский ботанический сад НАН Украины,
Украина, г. Кривой Рог

ПОЛИХРОМНЫЕ МИКРОЛАНДШАФТНЫЕ
ДЕНДРОКОМПОЗИЦИИ В ОЗЕЛЕНЕНИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА
ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПНОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ

Цель — разработать классификацию и изучить функционирование микроландшафтных полихромных дендроконпозиций в насаждениях г. Кривой Рог.

Материал и методы. Объект исследований — полихромные микроландшафтные дендроконпозиции

на территории г. Кривой Рог. Методы исследований: визуальные, морфометрические, статистические.

Результаты. Рассмотрено понятие «микроландшафтные дендроконпозиции». Разработана их классификация по 10 признакам: таксономический состав, площадь участка и его конфигурация, биометрические показатели, расположение растений в композиции, главный акцент, возраст, тип биоморфы, ландшафтная приуроченность, колористика, функциональное назначение. В насаждениях г. Кривой Рог выделены 18 натуральных хвойно-лиственных дендроконпозиций, созданных с участием современных культиваров с разной окраской и формой кроны. Среди них наибольшая доля приходится на можжевельно-барбарисовые группы (26 %). Общий таксономический состав исследованных объектов — 7 видов и 60 культиваров из 17 родов, 10 семейств и 2 отделов. В исследуемых дендроконпозициях по типу биоморфы преобладает кустарниковая форма (45 таксонов). Растения представлены двумя возрастными группами (0—10 и 10—20 лет). Наиболее высокий уровень жизненного состояния растений отмечен у 95 % видов и культиваров, из них 60 % отнесены к группе высокодекоративных растений. Наибольшая доля культиваров приходится на кустарники с раскидистой формой кроны (32 %) и растения с шаровидной (18 %) и конической (16 %) формой кроны, остальные растения представлены стелющимися, колоновидными, подушковидными формами и деревьями с раскидистой формой кроны. Преобладает растения с зеленой (44 %) и желтой (желто-пестрой) окраской хвои или листьев (26 %), меньше видов и культиваров с сизо-голубой (16 %) и пурпурной (14 %) окраской.

Вывод. Оптимизация городской среды в промышленном регионе Правобережного степного Приднестровья возможна за счет создания микроландшафтных дендроконпозиций с использованием перспективных современных культиваров хвойных и лиственных растений.

Ключевые слова: городские насаждения, дендроконпозиции, классификация, таксономический анализ, жизненное состояние.

*Yu.S. Yukhimenko, L.I. Boyko, I.I. Korshikov,
O.V. Krasnoshtan, N.M. Danilchuk, O.V. Lapteva*
Kryvyi Rih Botanical Garden, National Academy
of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kryvyi Rih

POLYCHROME MICROLANDSCAPE
DENDROCOMPOSITIONS IN GREENING
OF AN INDUSTRIAL REGION OF RIGHT-BANK
STEPPE OF DNIEPER AREA

Objective — to develop classification and to study functioning of microlandscape polychrome dendrocompositions in plantings of Kryvyi Rih.

Material and methods. The object of our study is polychrome microlandscape dendrocompositions in the territory of Kryvyi Rih. Research methods: visual, morphometrical, statistical.

Results. The article deals with the concept of “microlandscape dendrocompositions” and their classification by 10 features: taxonomic composition, area and its configuration, biometric parameters, arrangement of plants in the composition, main accent, age, type of biomorphs, landscape features, coloristics. 18 natural coniferous-deciduous dendrocompositions, created with the participation of modern cultivars with different colour and crown shape, have been identified in plantations of Kryvyi Rih. Among them juniper-barberry groups accounted for the largest proportion (26 %). The total taxonomic composition of studied objects is 7 species and 60 cultivars from 17 genera, 10 families and 2 divisions. Shrubs (45 taxa) predominate in certain dendrocompositions by type of biomorph, plants

are represented by two age groups (0—10 and 10—20 years), the highest vital state is found in 95 % of species and cultivars, 60 % of species and cultivars are related to groups of highly ornamental plants. The largest shape of species and cultivars is in the shrubs (32 %), and the plants with spherical (18 %) and conical crown forms (16 %), the rest of the plants are represented by shallow, columnar, cushion-shaped and spreading trees. Plants with green (44 %) and yellow (yellow-mottled) colour of needles or leaves are 26 %, with blue-grey color are 16 % and with purple colour are 14 %.

Conclusion. Optimization of the urban environment in the industrial region of the Right-Bank steppe of Dnieper area is possible due to the creation of microlandscape dendrocompositions using perspective modern cultivars of coniferous and deciduous plants.

Key words: urban plantings, dendrocompositions, classification, taxonomical analysis, vital state.

Л.Я. ПЛЕСКАЧ¹, В.М. ВІРЧЕНКО²

¹ Державний дендрологічний дендропарк «Олександрія» НАН України
Україна, 09113 Київська обл., м. Біла Церква

² Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
Україна, 01004 м. Київ, вул. Терещенківська, 2

l.pleskach@ukr.net

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПІЛІТНИХ МОХОПОДІБНИХ У ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ

Мета — дослідити видове різноманіття епілітних мохоподібних у дендропарку «Олександрія» НАН України.

Матеріал та методи. Об'єктами досліджень були епілітні мохоподібні, які зростали на кам'янистих субстратах у локалітетах історичної частини дендропарку «Олександрія». У роботі використано загальноприйняті методи флористичних польових досліджень. Назви мохоподібних наведено за «Чеклістом мохоподібних України» (2008, 2014). Короткий таксономічний аналіз проведено за М.Ф. Бойком (2008).

Результати. Нині до видового складу епілітних мохоподібних історичної частини дендропарку «Олександрія» входить 51 вид. Відділ *Marchantiophyta* представлений 5 видами, які належать до 5 родів, 5 родин, 4 порядків і 2 класів, відділ *Bryophyta* — 46 видами, які належать до 28 родів, 14 родин, 5 порядків і 1 класу. Провідними родинами є *Brachytheciaceae* (7 видів), *Pottiaceae* (7), *Amblystegiaceae* (6), *Bryaceae* (5), *Orthotrichaceae* (4) і *Grimmiaceae* (4). На ці родини припадає 64,7 % від загальної кількості таксонів. Провідними родами є *Bryum* (5 видів), *Orthotrichum* (4) і *Grimmia* (3).

Висновки. Епілітна флора мохоподібних історичної частини дендропарку «Олександрія» налічує 51 вид. П'ять таксонів (*Bryum ruderales* Crundw. et Nyholm, *Didymodon tophaceus* (Brid.) Lisa, *Pellia endiviifolia* (Dicks.) Dumort., *Porrella platyphylla* (L.) Pfeiff. та *Syntrichia virescens* (De Not.) Ochyra) є регіонально рідкісними в Лісостеповій зоні України. Найбільшу кількість видів (35), зокрема 5 регіонально рідкісних, виявлено у Східній балці, тому тут необхідно забезпечити охорону цих видів у їх місцезростаннях.

Ключові слова: епілітні мохоподібні, дендропарк, таксономічний аналіз.

Мохоподібні є одним з невід'ємних компонентів флори, відіграють помітну роль у формуванні видового складу рослинного покриву і потребують вивчення як у науковому, так і у практичному аспекті. Особливо це стосується досліджень змін рослинного покриву, зокрема мохового, під впливом господарської діяльності людини та зміни клімату. Результати цих досліджень поряд з іншими дадуть змогу оцінити стан довкілля і визначити ступінь антропогенного навантаження на рослинні екосистеми.

У зв'язку з недостатнім вивченням мохової флори дендропарку «Олександрія» НАН України, а також з тим, що його ландшафти зазнають помітного антропогенного навантаження (рекреаційне та забруднення повітря) ак-

туальними є дослідження видового різноманіття мохоподібних дендропарку, оцінка їх стану і розробка заходів щодо їх збереження.

Незважаючи на те, що бріологічні дослідження в Україні проводять багато років, видовий склад мохоподібних дендропарку «Олександрія», як об'єкта природно-заповідного фонду України не описано. Вивчення мохоподібних у дендропарку «Олександрія» та його околицях у минулому столітті було фрагментарним. Окремі дані про видовий склад мохів на цій території містяться в одній публікації А.М. Окснера (1927). У гербарії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного є матеріали, визначені Д.К. Зеровим та А.С. Лазаренком. Детальніші відомості про епілітні мохоподібні дендропарку опубліковано у 2018 р. [6].

Вважають, що у флористичному відношенні найбільший інтерес становлять бріофлори

Рис. 1. Схема території історичної частини дендрологічного парку «Олександрія» НАН України (локалітети 1–32)

Fig. 1. Scheme of the territory of the historical part of Dendrological Park *Olexandria* of the NAS of Ukraine (localities 1–32)

територій з кам'янистими і скельними субстратами через специфічність та відокремленість останніх [5]. Для таких територій часто характерні різкі перепади температури та вологості, дуже малий або майже відсутній шар ґрунту, висока інсоляція. Завдяки морфологічним адаптаціям (груповий ріст, стійкість до висихання, невибагливість до поживних речовин) мохоподібні здатні заселяти такі місця, не конкуруючи із судинними рослинами.

Мета роботи — вивчити видове різноманіття епілітних мохоподібних дендропарку «Олександрія» НАН України.

Матеріал та методи

Упродовж 2017–2019 рр. проведено дослідження видового складу епілітних мохоподібних історичної частини дендропарку «Олександрія» НАН України (рис. 1).

Об'єктами досліджень були епілітні мохоподібні, які зростали на кам'янистих субстратах. Бріологічні зразки відбирали на гранітних скелях Палієвої гори, фундаменті зруйнованих будівель палацового комплексу «Дідинець» (4 павільйони та Літній палац), підпірних кам'яних стінках, бетонній огорожі, валунах, малих архітектурних формах (вазах, фонтанах), містках тощо (рис. 2). Назви таксонів наведено за [1, 4]. Короткий таксономічний огляд проведено за М.Ф. Бойком (2008) [2].

Результати та обговорення

Результати проведених досліджень показали, що нині до складу епілітних мохоподібних історичної частини дендропарку «Олександрія» входить 51 вид (таблиця). Відділ *Marchantiophyta* представлений 5 видами, які належать до 5 родів, 5 родин, 4 порядків і 2 класів, відділ *Bryophyta* — 46 видами, які належать до 28 ро-

Рис. 2. Місця збору зразків епілітних мохоподібних: *a* — валуни в центральній частині парку; *б* — Великий фонтан

Fig. 2. Sites of collection of epilithic bryophytes: *a* — rocks in the central part of the park; *b* — the Big Fontaine

дів, 14 родин, 5 порядків та 1 класу. Провідними родинами є Brachytheciaceae (7 видів), Pottiaceae (7), Amblystegiaceae (6), Bryaceae (5), Orthotrichaceae (4) і Grimmiaceae (4). На ці родини припадає 64,7 % від загальної кількості таксонів. Brachytheciaceae очолює родинний спектр епілітної бріофлори парку. Переважання в родинному спектрі Brachytheciaceae (6 родів), Amblystegiaceae (5) та Pottiaceae (4 роди) пояснюється їх широкою екологічною амплітудою. Провідними родами є *Bryum* (5 видів), *Orthotrichum* (4) та *Grimmia* (3).

П'ять 5 видів (*Bryum ruderale* Crundw. et Nyholm, *Didymodon tophaceus* (Brid.) Lisa, *Pellia endiviifolia* (Dicks.) Dumort, *Porella platyphylla* (L.) Preff. та *Syntrichia virescens* (De Not.) Ochyra) є регіонально рідкісними в Лісостеповій зоні України [3]. Більшість видів зафіксовано в локалітетах Східної балки. Так, *Bryum ruderale* знайдено на обмурівці Круглого фонтана. Він зростає разом з *Didymodon rigidulus* Hedw., *D. tophaceus* і *Tortula muralis* Hedw., *Didymodon tophaceus* — на обмурівках Великого і Круглого фонтанів та озера Діани, *Pellia endiviifolia* — в нижній зволоженішій частині валунів Східної балки разом з *Brachythecium rivulare* Schimp., *Crato-*

neuron filicium (Hedw.) Spruce, *Platyhypnidium riparioides* (Hedw.) Dix. та іншими видами. Ксеро-мезофітний таксон *Porella platyphylla* виявлено на підпірній стінці в локалітеті 15, де він зростає разом з *Anomodon viticulosus* (Hedw.) Hook et Taylor, *Sciuro-hypnum populeum* (Hedw.) Loeske, *Hypnum cupressiforme* Hedw., *Leskea polycarpa* Hedw., *Didymodon rigidulus* і *Tortula muralis*. *Syntrichia virescens* зафіксовано на валунах дамби між Лазневим та Холодним ставками (локалітет 28), кам'янистому склепінні нижнього ярусу архітектурної споруди «Руїни» та валунах перед ними (локалітет 29), а також у західній частині парку — на Палієвій горі (локалітет 31).

У зв'язку з тим, що спектр місцезростань епілітних мохоподібних дендропарку «Олександрія» дуже широкий (від сирих валунів, розташованих на берегах і дамбах водойм у районі Східної та Центральної балок під затіненням дерев до південних схилів скальних відслонень Палієвої гори), видовий склад мохоподібних залежно від умов зростання дуже варіював. Так, одним із цікавих локалітетів виявилася Палієва гора — найвищий пагорб парку. Крутий кам'яний схил цієї гори заввишки

Таксономічний склад епілітних мохоподібних історичної частини дендрологічного парку «Олександрія» НАН України
Taxonomic composition of epilithic bryophytes of historical part of the Dendrological Park Olexandria of the NAS of Ukraine

Родина	Рід	Вид
Відділ Marchantiophyta		
Клас Marchantiopsida		
Порядок Marchantiales		
Conocephalaceae	<i>Conocephalum</i>	<i>C. salebrosum</i> Szweykowski, Buczkowska et Odrzykoski
Marchantiaceae	<i>Marchantia</i>	<i>M. polymorpha</i> L.
Клас Jungermanniopsida		
Порядок Pelliales		
Pelliaceae	<i>Pellia</i>	<i>P. endiviifolia</i> (Dicks.) Dumort
Порядок Metzgeriales		
Metzgeriaceae	<i>Metzgeria</i>	<i>M. furcata</i> (L.) Dumort
Порядок Porellales		
Porellaceae	<i>Porella</i>	<i>P. platyphylla</i> (L.) Preff.
Відділ Bryophyta		
Клас Bryopsida		
Порядок Grimmiiales		
Grimmiaceae	<i>Grimmia</i>	<i>G. laevigata</i> (Brid.) Brid. <i>G. ovalis</i> (Hedw.) Lindb. <i>G. pulvinata</i> (Hedw.) Sm.
	<i>Schistidium</i>	<i>S. apocarpum</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.
Порядок Dicranales		
Ditrichaceae	<i>Ceratodon</i>	<i>C. purpureus</i> (Hedw.) Brid.
Порядок Pottiales		
Pottiaceae	<i>Barbula</i>	<i>B. unguiculata</i> Hedw.
	<i>Didymodon</i>	<i>D. rigidulus</i> Hedw. <i>D. tophaceus</i> (Brid.) Lisa
	<i>Syntrichia</i>	<i>S. papillosa</i> (Wills.) Jur. <i>S. virescens</i> (De Not.) Ochyra
	<i>Tortula</i>	<i>T. acaulon</i> (With.) R. H. Zander <i>T. muralis</i> Hedw.
Порядок Bryales		
Bryaceae	<i>Bryum</i>	<i>B. argenteum</i> Hedw.

Продовження таблиці
Continuation of the Table

Родина	Рід	Вид
		<i>B. caespiticium</i> Hedw. <i>B. dichotomum</i> Hedw. <i>B. moravicum</i> Podp. <i>B. ruderale</i> Crundw. et Nyholm
Mniaceae	<i>Plagiomnium</i>	<i>P. cuspidatum</i> (Hedw.) T. J. Kop. <i>P. rostratum</i> (Schrad.) T. Kop.
Порядок Orthotrichales		
Orthotrichaceae	<i>Orthotrichum</i>	<i>O. anomalum</i> Hedw. <i>O. obtusifolium</i> Brid. <i>O. pumilum</i> Sw. ex Anon. <i>O. speciosum</i> Nees
Порядок Hedwigiales		
Hedwigiaceae	<i>Hedwigia</i>	<i>H. ciliata</i> (Hedw.) P. Beauv.
Порядок Hypnales		
Amblystegiaceae	<i>Amblystegium</i>	<i>A. serpens</i> (Hedw.) Schimp.
	<i>Cratoneuron</i>	<i>C. filicium</i> (Hedw.) Spruce
	<i>Drepanocladus</i>	<i>D. aduncus</i> (Hedw.) Warnst.
	<i>Hypgroamblystegium</i>	<i>H. varium</i> (Hedw.) Monk. <i>H. humile</i> (P. Beauv.) Vanderp., Goffinet et Hedenas
	<i>Leptodictyum</i>	<i>L. riparium</i> (Hedw.) Warnst.
Leskeaceae	<i>Leskea</i>	<i>L. polycarpa</i> Hedw.
	<i>Pseudoleskeella</i>	<i>P. nervosa</i> (Bryd.) Nyholm
Brachytheciaceae	<i>Brachythecium</i>	<i>B. rivulare</i> Schimp. <i>B. rutabulum</i> (Hedw.) Schimp. <i>B. salebrosum</i> (Hoffm. ex F. Weber et D. Mohr) Schimp.
	<i>Platyhypnidium</i>	<i>P. riparioides</i> (Hedw.) Dix.
	<i>Oxyrrhynchium</i>	<i>O. hians</i> (Hedw.) Loeske
	<i>Sciurohypnum</i>	<i>S. populeum</i> (Hedw.) Loeske
	<i>Rhynchostegium</i>	<i>R. murale</i> (Hedw.) Schimp.

Закінчення таблиці
Ending of the Table

Родина	Рід	Вид
Нурпасеае	<i>Hypnum</i>	<i>H. cupressiforme</i> Hedw.
	<i>Pylaisia</i>	<i>P. polyantha</i> (Hedw.) Schimp.
Pyalaisiadelphaceae	<i>Platygyrium</i>	<i>P. repens</i> (Brid.) Schimp.
Leucodontaceae	<i>Leucodon</i>	<i>L. sciuroides</i> (Hedw.) Schwagr.
Anomodontaceae	<i>Anomodon</i>	<i>A. attenuatus</i> (Hedw.) Huebener
		<i>A. longifolius</i> (Schleich. ex Brid.) Hartm.
		<i>A. viticulosus</i> (Hedw.) Hook et Taylor

27 м. На території Палієвої гори розташована ділянка лучного степу площею 0,77 га, яка займає південний схил крутизною до 45°. У нижній частині схилу є гранітні відслонення Українського кристалічного масиву, які виходять на поверхню.

Результати досліджень мохоподібних, котрі зростали на кам'янистому субстраті в районі Палієвої гори (рис. 3) показали, що їх загальна кількість становить 14 видів. Найпоширенішими таксонами є представники роду *Grimmia* — *G. laevigata* (Brid.) Brid., *G. ovalis* (Hedw.) Lindb., *G. pulvinata* (Hedw.) Sm. Ці види зростали переважно на освітлених гранітах. У дещо затієних місцях траплялися *Hygroamblystegium varium* (Hedw.) Monk., *Hypnum cupressiforme* Hedw., *Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst. та інші види.

Фундамент Літнього палацу затієний листяними породами дерев, а фундаменти чотирьох павільйонів для гостей — більш освітлені та відкриті. Обстеження залишків фундаменту Літнього палацу (локалітет 3) виявило 16 видів епілітних мохоподібних. Найпоширенішими видами є *Hygroamblystegium varium* і *Pseudoleskeella nervosa* (Bryd.) Nyholm, дещо менш поширені *Bryum moravicum* Podp., *Leskea polycarpa* Hedw., *Rhynchostegium murale* (Hedw.) Schimp., *Oxyrrhynchium hians* (Hedw.) Loeske та *Plagiomnium cuspidatum* (Hedw.) T.J. Кор. На фунда-

ментах розвалених павільйонів (локалітет 8) виявлено 15 видів мохів. Висока частота трапляння характерна для *Didymodon rigidulus* Hedw., *Tortula muralis* Hedw. та *Bryum caespitium* Hedw.

Оскільки територію дендропарку «Олександрія» з півночі на південь перетинають три глибокі балки з каскадами водойм, гідротехнічними спорудами (фонтанами, обладнаними джерелами, дамбами) і декоративними елементами у вигляді валунів, підпірних стінок, містків, водоспадів проведено дослідження видового складу мохоподібних у цих сприятливих для них місцезростаннях.

Найбільше видове різноманіття епілітних мохоподібних виявлено у Східній балці дендропарку (35 видів). Ця балка більш затієна, тут розташовані два обладнані джерела, протікають струмки та розміщено багато валунів. У цій балці зафіксовано багато гігрофільних видів мохів, таких як *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst., *Cratoneuron filicium*, *Leptodictyum riparium*, *Marchantia polymorpha* L. тощо. Із виявлених таксонів 5 видів (*Bryum ruderale*, *Didymodon tophaceus*, *Pellia endiviifolia*, *Porella platyphylla* та *Syntrichia virescens*) є регіонально рідкісними в Лісостеповій зоні України.

У Західній балці дендропарку, водойми якої нині є техногенно забрудненими, виявлено 19 видів епілітних мохоподібних. Найпоширенішими є *Hypnum cupressiforme*, *Tortula muralis*, *Leskea polycarpa*, *Pseudoleskeella nervosa* та *Bryum moravicum*. У Центральній балці, яка зазнає значного антропогенного навантаження, оскільки є складовою екскурсійного маршруту, зафіксовано 7 видів. Найпоширенішими є *Hypnum cupressiforme* та *Hedwigia ciliata* (Hedw.) P. Beauv. Нашими дослідженнями також був охоплений неглибокий яр у східній частині парку (локалітет 23), де в кінці ХХ ст. був створений декоративний комплекс «Жабурятник» з обладнаним питним джерелом та містком. Яр розташований у глибокій тіні листяних дерев, по днищу течуть струмки, а схили обкладено камінням. Обстеження виявило 9 видів мохоподібних. Найпоширенішими видами на камінні в нижній частині є гігрофільні види *Brachythecium rivulare* та *Cratoneuron filicium*.

Рис. 3. Палієва гора у дендрологічному парку «Олександрія» НАН України: а — загальний вигляд; б — вигляд мохового покриву

Fig. 3. The Paliyeva Gora in Dendrological Park *Olexandria* of the NAS of Ukraine: а — common view; б — view of moss cover

Висновки

Згідно з результатами досліджень епілітні мохоподібні дендропарку «Олександрія» представлені 2 відділами (Marchantiophyta та Bryophyta), 3 класами, 9 порядками, 19 родинами, 33 родами та 51 видом. Провідними родинами є Brachytheciaceae, Pottiaceae, Amblystegiaceae, Bryaceae, Orthotrichaceae та Grimmiaceae, а провідними родами — *Bryum*, *Orthotrichum* і *Grimmia*.

Найбільше видове різноманіття епілітних мохоподібних відзначено у Східній балці (35 видів).

П'ять видів (*Bryum ruderales*, *Didymodon tophaceous*, *Pellia endiviifolia*, *Porella platyphylla* та *Syntrichia virescens*) є регіонально рідкісними в Лісостеповій зоні України. Більшість із цих видів зростає в Східній балці, тому тут необхідно забезпечити їх охорону.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Бойко М.Ф. Чекліст мохоподібних України / М.Ф. Бойко. — Херсон: Айлант, 2008. — 232 с.
2. Бойко М.Ф. Чекліст мохоподібних України (таксономічний огляд, надвидові таксони) / М.Ф. Бойко // Чорномор. ботан. журн. — 2008. — Т. 4, № 2. — С. 151—160.
3. Бойко М.Ф. Червоний список мохоподібних України. Рідкісні та зникаючі види мохоподібних

України / М.Ф. Бойко; Відп. ред. О.Є. Ходосовцев. — Херсон: Айлант, 2010. — 112 с.

4. Бойко М.Ф. Другий чекліст мохоподібних України / М.Ф. Бойко // Чорноморськ. ботан. журн. — 2014. — Т. 10, № 4. — С. 427—487.
5. Ибатуллин А.А. Флора мхов скальных и каменных субстратов Северного Урала. К истории вопроса / А.А. Ибатуллин, М.С. Емельянова, М.Н. Коврижин // Вестн. ВГУ. Сер.: Химия. Биология. Фармация. — 2015. — № 1. — С. 69—80.
6. Плескач Л.Я. Дослідження епілітних мохоподібних дендропарку «Олександрія» НАН України / Л.Я. Плескач, В.М. Вірченко // Збереження різноманіття рослинного світу у ботсадах та дендропарках: традиції, сучасність, перспективи: Мат. міжнар. наук. конф. до 230-річчя дендропарку «Олександрія» НАН України (19—21 вересня 2018 р.). — Біла Церква, 2018. — С. 306—312.

Рекомендував О.Б. Блюм
Надійшла 17.09.2019

REFERENCES

1. Boiko, M.F. (2010), Chervonyi spysok mokhopodibnykh Ukrainy. Ridkisni ta znykaiuchi vydy mokhopodibnykh Ukrainy [Red List of Bryobionta of Ukraine. Rare and endangered species of the Bryobionta of Ukraine]. Kherson: Ailant, 112 p.
2. Boiko, M.F. (2014), Drugij cheklist mohopodibnih Ukrainy [The Second Checklist of Bryobionta of Ukraine]. Chornomorsk. botan. zhurn. [Chornomorsk. Bot. J.], vol. 10, N 4, pp. 427—487.
3. Boiko, M.F. (2008), Cheklist mokhopodibnih Ukrainy [A Checklist of the Bryobionta of Ukraine]. Kherson: Ajlant, 232 p.

4. Boiko, M.F. (2008), Checklist mokhopodibnikh Ukrayini (taksonomichnij ogyad, nadvidovi taksoni) [A Checklist of Bryobionta of Ukraine (taxonomical review, over-species taxons)]. Chornomor. botan. zhurn. [Chornomorsk. Bot. J.], vol. 4, N 2, pp. 151–160.
5. Ibatullin, A.A., Emelyanova, M.S. and Kovrizhin, M.N. (2015), Flora mhov skalnyh i kamenistyh substratov Severnogo Urala. K istorii voprosa [The flora of mosses petrophytic Northern Urals, to the history of the question]. Vestnik VGU, seriya: Himiya. Biologiya. Farmaciya [Proceedings of VSU. Series: Chemistry. Biology. Pharmacy], N 1, pp. 69–80.
6. Pleskach, L.Ya. and Virchenko, V.M. (2018), Doslidzhennya epifitnykh mokhopodibnykh dendroparku "Olexandria" NAN Ukrainy [Investigation of epiphytic bryophytes of the Dendrological Park Olexandria of the NAS of Ukraine]. Materialy mizhnarodnoi konferenzii do 230-richchya dendroparku "Olexandria" NAN Ukrainy (19–21 veresnya 2018 roku), Bila Tserkva, pp. 306–312.

Recommended by O.B. Blum
Received 17.09.2019

Л.Я. Плескач¹, В.М. Вирченко²

¹ Государственный дендрологический дендропарк «Александрія» НАН Украины, Украина, г. Белая Церковь

² Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины, Украина, г. Киев

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПИЛИТНЫХ МОХООБРАЗНЫХ В ДЕНДРОПАРКЕ «АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ

Цель — изучить видовое разнообразие эпилитных мохообразных в дендропарке «Александрія» НАН Украины.

Материал и методы. Объектами исследований были эпилитные мохообразные, которые росли на каменистых субстратах в локалитетах исторической части дендропарка «Александрія». В работе использованы общепринятые методы флористических полевых исследований. Названия мохообразных приведены по «Чеклисту мохообразных Украины» (2008, 2014). Краткий таксономический анализ проведен по М.Ф. Бойко (2008).

Результаты. Ныне состав эпилитных мохообразных в исторической части дендропарка «Александрія» насчитывает 51 вид. Отдел Marchantiophyta представлен 5 видами, которые принадлежат к 5 родам, 5 семействам, 4 порядкам и 2 классам, отдел Bryophyta — 46 видами, которые принадлежат к 28 родам, 14 семействам, 5 порядкам и 1 классу. Ведущими семействами являются Brachytheciaceae (7 видов), Pottiaceae (7), Amblystegiaceae (6), Bryaceae (5), Orthotrichaceae (4) и Grimmiaceae (4). На эти семейства приходится 64,7 % от общего количества таксонов. Ведущими родами являются: *Bryum* (5 видов), *Orthotrichum* (4) и *Grimmia* (3).

Выводы. Эпилитная флора мохообразных исторической части дендропарка «Александрія» насчитывает 51 вид. Пять таксонов (*Bryum ruderae* Crundw. et Nyholm, *Didymodon tophaceus* (Brid.) Lisa, *Pellia endiviifolia* (Dicks.) Dumort., *Porella platyphylla* (L.) Pfeiff. та *Syntrichia virescens* (De Not.) Ochya) являются регионально редкими в Лесостепной зоне Украины. Наибольшее количество видов (35), в том числе 5 регионально редких, обнаружено в Восточной балке, поэтому здесь необходимо обеспечить охрану этих видов в их местообитаниях.

Ключевые слова: эпилитные мохообразные, дендропарк, таксономический анализ бриофлоры.

L.Ya. Pleskach¹, V.M. Virchenko²

¹ State Dendrological Park Olexandria, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Bila Tserkva

² M.G. Kholodny Institute of Botany, Ukraine, Kyiv

INVESTIGATION OF EPILITHIC BRYOPHYTES IN STATE DENDROLOGICAL PARK OLEXANDRIA OF THE NAS OF UKRAINE

Objective — to study of the species diversity of epilithic bryophytes in Dendrological Park Olexandria.

Material and methods. The objects of the study were epilithic bryophytes of the historical part of Dendrological Park Olexandria. The commonly accepted methods of the floristic field investigations were used in this work. Latin names of the bryophytes were given according to the Checklist of the Bryobionta of Ukraine (2008; 2010). The short taxonomical analysis was conducted according to the recommendation of M.F. Boiko (2008).

Results. The epilithic bryophyte flora of the historical part of Dendrological Park Olexandria consists of 51 species. Marchantiophyta is represented by 5 species, 5 genera, 5 families, 4 orders and 2 classes, Bryophyta is represented by 46 species, 28 genera, 14 families, 5 orders and 1 class. The leading families are Brachytheciaceae (7 species), Pottiaceae (7), Amblystegiaceae (6), Bryaceae (5), Orthotrichaceae (4), Grimmiaceae (4) — 64.7 % of the total account. The leading genera are *Bryum* (5 species), *Orthotrichum* (4) and *Grimmia* (3 species).

Conclusions. The epilithic bryophyte flora of the historical part of Dendrological Park Olexandria consists of 51 species. Five taxa (*Bryum ruderae* Crundw. et Nyholm, *Didymodon tophaceus* (Brid.) Lisa, *Pellia endiviifolia* (Dicks.) Dumort., *Porella platyphylla* (L.) Pfeiff. та *Syntrichia virescens* (De Not.) Ochya) are regional rare species in Forest-Steppe of Ukraine. The most of species (35), including 5 regional rare species, were found in the Eastern Beam and therefore it is necessary to ensure appropriate protection of these species in their habitats.

Key words: epilithic bryophytes, dendrological park, taxonomical analysis.

O.M. VERGUN¹, D.B. RAKHMETOV¹, O.V. SHYMANSKA¹,
V.V. FISHCHENKO¹, E. IVANIŠOVÁ², J. BRINDZA²

¹ M.M. Gryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine
Ukraine, 01014 Kyiv, Timiryazevska str., 1

² Slovak Agricultural University in Nitra
Slovak Republic, 94976 Nitra, Trieda Andreja Hlinku, 2
olenavergun8003@gmail.com

LEAVES EXTRACTS OF SELECTED CROPS AS POTENTIAL SOURCE OF ANTIOXIDANTS

Objective — to evaluate the antioxidant potential of leaves extracts of four selected forage plants in conditions of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine.

Material and methods. In this study used dried raw of *Brassica campestris* L. f. *annua* D.C., cv. Chanita (*Brassicaceae* Burnett), *Desmodium canadensis* D.C. (*Fabaceae* Lindl.), *Rhaponticum carthamoides* (Willd.) Iljin. (*Asteraceae* Bercht. & J. Presl.), *Sinapis alba* L., cv. Karolina (*Brassicaceae* Burnett) harvested from collections of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. 0.2 g of dried plant raw material was extracted with 20 mL of 80 % ethanol for 2 hours. The total polyphenol content of extracts was measured by the method described by Singleton and Rossi (1965) using Folin—Chicalteu reagent and results were expressed in mg of gallic acid equivalent per one gram of dry matter (mg GAE/g). Determination of total flavonoids content was conducted using the modified method described in Shafii et al. (2017) and results expressed in mg quercetin equivalent per one gram of dry matter (mg QE/g). Detection of total phenolic acids content of extracts was carried out using the method described in Farmakopea Polska (1999) and results expressed in mg caffeic acid per one gram of dry matter (mg CAE/g). The antioxidant activity of samples was measured using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH method) according to Sanchez-Moreno et al. (1998). Also, the antioxidant activity of extracts was determined by the phosphomolybdenum method described by Prieto et al. (1999) with slight modifications. Results of these parameters expressed in mg Trolox equivalent per one gram of dry matter (mg TE/g). Experimental data were evaluated by using Excel 2010.

Results. Total content of polyphenol compounds of investigated leaves extracts was from 32.43 to 73.58 mg GAE/g, total content of phenolic acids — from 4.87 to 9.15 mg CAE/g, total content of flavonoids — from 10.16 to 92.61 mg QE/g. Determination of antioxidant activity by DPPH method demonstrated results from 7.15 to 9.00 mg TE/g and by phosphomolybdenum method — from 77.87 to 190.64 mg TE/g.

Conclusions. Investigation of ethanol leaves extracts of four forage plants identified high content of polyphenol compounds and flavonoids what characterizes these plants as a valuable source of biologically active compounds. Obtained results can be of interest for deep pharmacological investigations.

Key words: *Brassica campestris*, *Desmodium canadensis*, *Rhaponticum carthamoides*, *Sinapis alba*, polyphenols, flavonoids, phenolic acids, antioxidant activity.

Biological activity of plants caused by the presence of biologically active compounds that related to different groups. One of the most actual and demanded directions in this area is identification of antioxidant agents and antioxidant activity in plant raw material. Plants are valuable source of natural antioxidants due to content of different groups of phenolic compounds [33]. The founding of

new natural powerful but nontoxic compounds from plants extracts have been searching [27]. Study of forage plants and their antioxidant activity is of interest of last year's investigations [34]. Among forage plants can be highlighted following crops:

- *Brassica campestris* L. is representative of *Brassicaceae* Burnett family. It is the most widely known group of useful plants that includes many of food and forage crops. Numerous studies resulted in the antioxidant potential of raw due to the content

of polyphenol compounds and investigated their antimicrobial activity [2; 11]. In addition, using of Brassicaceae plants has reduced risk of cancer illness [6; 12];

- *Desmodium canadensis* D.C. belongs to Fabaceae Lindl. family. Plants of this species are a rich source of phytochemicals such as phenolic compounds, saponins, triterpenic steroids, alkaloids, complex biologically active compounds in the volatile oil. Plant raw of different *Desmodium* species demonstrated antileishmanial, immunomodulatory, antioxidant, antiulcer, cardio-protective, antidiabetic, antiviral, anticonvulsant, hepatoprotective activities [1; 3; 9; 10];

- *Rhaponticum carthamoides* (Willd.) Iljin. is a perennial plant belonging to Asteraceae Bercht. & J. Presl., roots and leaves of which accumulated biologically active compounds that used in folk and traditional medicine. Plant extracts demonstrated antioxidant activity and no mutagenic effect [4; 25];

- Extracts of *Sinapis alba* L. (Brassicaceae) demonstrated the high antiproliferative, antioxidant and good antimicrobial activities. This plant contains the glucosinolates (sinalbin) that well accepted by the food industry. Finish compounds obtained during sanalbin conversion by endogenous myrosinase are responsible for mustard flavor [6; 23; 34].

Objective — to evaluate the antioxidant potential of leaves extracts of selected forage plants in conditions of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine.

Material and methods

Plant materials

In this work used dried leaves raw of selected crops: *Brassica campestris* L. f. annua D.C., cv. Chanita, *Desmodium canadensis* D.C., *Rhaponticum carthamoides* (Willd.) Iljin., *Sinapis alba* L. from collections of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine.

Chemicals

All chemicals were analytical grade and were purchased from Rechem (Slovakia) and Sigma Aldrich (USA).

Sample preparation

0.2 g of dried plant raw material was extracted with 20 ml of 80 % ethanol for 2 hours. After centrifugation at 4000 g (Rotofix 32 A, Hettich, Germany) for 10 min, the supernatant was used for the next measurements: antioxidant activity, polyphenols, and flavonoids.

Total polyphenol content

Total polyphenol content (TPC) of extracts was measured by the method of Singleton and Rossi (1965) using Folin—Chiocalteu reagent [24]. 0.1 ml of each sample extract was mixed with 0.1 ml of the Folin—Chiocalteu reagent, 1 ml of 20 % (w/v) sodium carbonate and 8.8 ml of distilled water. After 30 min in darkness, the absorbance at 700 nm was measured using the spectrophotometer Jenway (6405 UV/Vis, England). Gallic acid (25—250 mg/L; $R^2=0.996$) was used as the standard and the results were expressed in mg/g gallic acid equivalents.

Total flavonoid content

Determination of total flavonoids content (TFC) was conducted using the modified method described in Shafii et al. (2017) [21]. 0.5 ml of sample extract was mixed with 0.1 ml of 10 % (w/v) ethanolic solution of aluminum chloride, 0.1 ml of 1 M sodium acetate and 4.3 ml of distilled water. After 30 min in darkness the absorbance at 415 nm was measured using the spectrophotometer Jenway (6405 UV/Vis, England). Quercetin (0.01—0.5 mg/L; $R^2=0.997$) was used as the standard and the results were expressed in mg/g quercetin equivalents.

Total phenolic acid content

Determination total phenolic acids content (TPA) of extracts was carried out using the method described in Farmakopea Polska (1999) [8]. 0.5 ml of sample extract was mixed with 0.5 ml of 0.5 M hydrochloric acid, 0.5 ml Arnova reagent, 0.5 ml of 1 M sodium hydroxide (w/v) and 0.5 ml of distilled water. Absorbance at 490 nm was measured using the spectrophotometer Jenway (6405 UV/Vis, England). Caffeic acid (1—200 mg/L, $R^2=0.999$) was used as a standard and the results were expressed in mg/g caffeic acid equivalents.

Antioxidant activity by DPPH method

The radical scavenging activity of samples was measured using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) according to Sanchez-Moreno et al., 1998 [20]. The extracts (0.5 ml) were mixed with 3.6 ml of radical solution (0.025 g of DPPH in 100 ml ethanol). The absorbance of the sample extract was determined using the spectrophotometer Jenway (6405 UV/Vis, England) at 515 nm. Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) (10–100 mg/L; $R^2=0.988$) was used as the standard and the results were expressed in mg/g Trolox equivalents.

Antioxidant activity by phosphomolybdenum method

Antioxidant activity of extracts was determined by the phosphomolybdenum method of Prieto et al. (1999) with slight modifications [16]. The mixture of sample (1 ml), monopotassium phosphate (2.8 ml, 0.1 M), sulfuric acid (6 ml, 1 M), ammonium heptamolybdate (0.4 ml, 0.1 M) and distilled water (0.8 ml) incubated at 90 °C for 120 min, then rapidly cooled and detected by monitoring ab-

sorbance at 700 nm using the spectrophotometer Jenway (6405 UV/Vis, England). Trolox (10–1000 mg/L; $R^2=0.998$) was used as the standard and the results were expressed in mg/g Trolox equivalents.

Experimental data were evaluated by using Excel 2010. Data were analyzed with ANOVA test and differences between means were compared through the Tukey-Kramer test ($\alpha = 0.05$); significance level at $p < 0.05$. Mean values of three replicates and standard deviation are given in Tables 1, 2.

Results and discussions

Last time study of antioxidant potential of plant raw due to the content of polyphenol compounds is a very discussed branch of modern biology [13]. In M.M. Gryshko National Botanical Garden has carried out complex investigations including the biochemical study of different groups of plants, among which forage, medicinal, energetic, aromatic, wild, etc. [17; 18; 28–30; 32]. Our previous data showed that plants from different families characterized by different values of DPPH scav-

Table 1. The total content of polyphenol compounds, phenolic acids, and flavonoids in leaves extracts of selected crops

Samples	Polyphenol compounds, mg GAE/g (DW)	Phenolic acids, mg CAE/g (DW)	Flavonoids, mg QE/g (DW)
<i>Brassica campestris</i> , cv. Chanita	41.69 ± 0.62 ^b	4.87 ± 0.27 ^c	28.37 ± 1.10 ^b
<i>Desmodium canadensis</i>	71.43 ± 1.50 ^a	8.70 ± 0.07 ^{ab}	61.05 ± 1.80 ^a
<i>Rhaponticum carthamoides</i>	32.43 ± 0.28 ^c	6.75 ± 0.50 ^c	10.16 ± 0.19 ^c
<i>Sinapis alba</i>	73.58 ± 5.83 ^a	9.15 ± 0.19 ^a	62.91 ± 0.44 ^a

Note: GAE — gallic acid equivalent; CAE — caffeic acid equivalent; QE — quercetin equivalent; DW — dry weight; means in columns followed by different letters are different at $p = 0.05$.

Table 2. Antioxidant activity of leaves extracts of selected crops

Samples	AA by phosphomolybdenum method, mg TE/g (DW)	AA by DPPH-method, mg TE/g (DW)
<i>Brassica campestris</i> , cv. Chanita	91.94 ± 3.12 ^b	8.17 ± 0.06 ^a
<i>Desmodium canadensis</i>	190.64 ± 4.03 ^a	8.29 ± 0.16 ^a
<i>Rhaponticum carthamoides</i>	77.87 ± 6.43 ^c	9.00 ± 0.05 ^a
<i>Sinapis alba</i>	148.43 ± 2.03 ^{ab}	7.15 ± 0.10 ^{ab}

Note: AA — antioxidant activity; TE — Trolox equivalent; DW — dry weight; means in columns followed by different letters are different at $p = 0.05$.

enging activity depending on raw (leaves, stems, flowers, inflorescences, seeds, roots, etc.) [31]. Leaves, as well as flowers, had the most antioxidant capacity among other organs of plants as showed some studies [22].

Phenolic compounds it's a very large group of phytochemicals that correlated often with antioxidant activity of plant extracts [7]. As demonstrated in Table 1, the content of polyphenol compounds was of 32.43–73.58 mg GAE/g. According to Ayoola et al. (2018), the content of polyphenols in stems and leaves of *Desmodium abscondens* was 10 and 24 mg GAE/g, respectively [1]. Study of another species *D. gyrans* showed that phenolic compounds determined in the acetone, methanol and water extracts whereas in petroleum ether, toluene, chloroform, ethyl acetate extracts didn't determine it [33].

In this study, the highest content of polyphenol compounds found for *Sinapis alba* ethanol extracts. Investigations of Thangi et al. (2016) resulted that seed extracts of *S. alba* demonstrated content of polyphenols of 8 mg GAE/g [26]. Content of polyphenols in *Rhaponticum carthamoides* extracts obtained by Miliuskas et al. (2004) was 2.4 times less (13.3 mg GAE/g) comparing with our results. Content of flavonoids in this study was 10.16 mg Rutin equivalent/g [15].

Content of phenolic acids of investigated plants determined from 4.87 to 9.15 mg CAE/g. Phenolic acids are widespread phenolic compounds in plant organism that perform different important functions (as defense molecules, chemo-attractants, concentration-dependent root growth inhibition, a stimulator of indole acetic acid, alternative source of carbon for some diazotrophs, etc.) depending on plant species [14].

Also, we found that the content of flavonoids was from 28.37 to 62.91 mg QE/g among investigated leaves extracts.

We determined the antioxidant capacity of ethanol leaves extracts by both phosphomolybdenum and DPPH methods (Table 2). We found that antioxidant activity by phosphomolybdenum method was from 77.87 to 190.64 mg TE/g and by DPPH method from — 7.15 to 9.00 mg TE/g of DW.

Antioxidant activity determination by different methods in extracts of *Rh. carthamoides*, as reported Biskup and Lojkowska (2009), using of phosphomolybdenum method identified more activity than others but the most interesting were chloroform extracts [4]. Also, the antioxidant activity of investigated extracts depended on plants origin [5].

Thangi et al. (2016) found a positive correlation between the content of phenolic compounds and antioxidant activity in *Sinapis alba* extracts [26]. In addition, leaves of representatives of Brassicaceae characterized not antioxidant potential only but have anticancer activity also [19].

Conclusions

Summarizing obtained data, it should be noticed that leaves extracts of forage plants *Brassica campestris* L. f. annua D.C., cv. Chanita, *Desmodium canadensis* D.C., *Rhaponticum carthamoides* (Willd.) Iljin., *Sinapis alba* L. from the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine had high values of antioxidant activity by two different methods. The highest content of phenolic compounds had extracts of plants *D. canadensis* and *S. alba*. Evidently, that leaves of investigated plants can be a valuable source of antioxidants and obtained data can be used in further pharmacological investigations.

REFERENCES

1. Ayoola, A.G., Eze, O.S., Johnson, O.O. and Adeyemi, K.D. (2018), Phytochemical screening, antioxidant, antiulcer and toxicity studies on *Desmodium abscondens* (Sw) DC Fabaceae leaf and stem. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*, vol. 17, N 7, pp. 1301–1307. <http://dx.doi.org/10.4314/tjpr.v17i7.11>.
2. Beltagi Mohammed, A. (2014), Investigation of new antimicrobial and antioxidant activities of *Brassica rapa* L. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, vol. 6, N 6, pp. 84–88.
3. Bhosle, V. (2014), Anticonvulsant and antioxidant activity of aqueous leaves extracts of *Desmodium triflorum* in mice against pentylenetetrazol and maximal electroshock induced convulsion. *Brazilian Journal of Pharmacognosy*, vol. 23, N 4, pp. 692–698. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2013005000047>.
4. Biskup, E. and Lojkowska, E. (2009), Evaluation of biological activities of *Rhaponticum cartamoides* extracts.

- Journal of Medicinal Plants Research, vol. 3, N 12, pp. 1092–1098.
5. Biskup, E., Szynklarz, B., Golebiowsky, M., Borsuk, K., Stepnowski, P., Lojkowska, E. (2013), Composition and biological activity of *Rhaponticum carthamoides* extracts obtained from plants collected in Poland and Russia. Journal of Medicinal Plants Research, vol. 7, N 11, pp. 687–695. <http://dx.doi.org/10.5897/JM-PR012.1061>.
 6. Boscaro, V., Boffa, L., Binello, A., Amisano, G., Fornasero, S., Cravotto, G. and Galicchio, M. (2018), Anti-proliferative, proapoptotic, antioxidant, and antimicrobial effects of *Sinapis nigra* L. and *Sinapis alba* L. extracts. Molecules, vol. 23, pp. 1–17. <http://dx.doi.org/10.3390/molecules23113004>.
 7. Cartea, E.M., Francisco, M., Soengas, P. and Velasco, P. (2011), Phenolic compounds in *Brassica* vegetables. Molecules, vol. 16, pp. 251–280. <http://dx.doi.org/10.3390/molecules16010251>.
 8. Farmakopea Polska (1999), The Polish Pharmaceutical Society [online] s.a. [cit.2017-01-25] Available at: <http://www.ptfarm.pl/?pid=1&language=en>
 9. François, C., Fares, M., Baiocchi, C. and Maixent, J.M. (2014), Safety of *Desmodium abscendens* extract on hepatocytes and renal cells. Protective effect against oxidative stress. Journal of Intercultural Ethnopharmacology, vol. 4, N 1, pp. 1–5. <http://dx.doi.org/10.5455/jice.20141013041312>.
 10. Hasan, A.A., Hasan, M.Ch. and Azam Zafrul, A.T.M. (2011), Antimicrobial, cytotoxic and antioxidant activities of *Desmodium heterocarpon*. Bangladesh Pharmaceutical Journal, vol. 14, N 1, pp. 49–52.
 11. Khalid, M., Hassani, D., Bilal, M., Liao, J. and Huang, D. (2017), Elevation of secondary metabolites synthesis in *Brassica campestris* ssp. *chinensis* L. via exogenous inoculation of *Piriformospora indica* with appropriate fertilizer. PlosOne, vol. 12, N 5. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0177185>.
 12. Kumar, S. and Andy, A. (2012), Health promoting bioactive phytochemicals from *Brassica*. International Food Research Journal, vol. 19, N 1, pp. 141–151.
 13. Kumar, V., Sharma, A., Kohli Kaur, S., Bali, Sh., Sharma, M., Kumar, R., Bhardwaj, R. and Thukral Kumar, A. (2019), Different distribution of polyphenols in plants using multivariate technics. Biotechnology Research and Innovation. <https://doi.org/10.1016/j.biori.2019.03.001>.
 14. Mandal, S.M., Chakraborty, D. and Dey, S. (2010), Phenolic acids act as signaling molecules in plant-microbe symbiosis. Plant Signaling and Behavior, vol. 5, N 4, pp. 359–368.
 15. Miliauskas, G., Venskutonis, P.R. and Beek, T.A. (2004), Screening of radical scavenging activity of some medicinal and aromatic plant extracts. Food Chemistry, vol. 85, pp. 231–235. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2003.05.007>.
 16. Prieto, P., Pineda, M. and Aguilar, M. (1999), Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a phosphomolybdenum complex: specific application to the determination of vitamin E. Analytical Biochemistry, vol. 269, pp. 337–241.
 17. Rakhmetov, D., Vergun, O., Rakhmetova, S. and Fishchenko, V. (2018), Antioxidant potential of selected oil plants of Brassicaceae Burnett. Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality, vol. 2, pp. 29–38. <https://doi.org/10.15414/agrobiodiversity.2018.2585-8246.133-139>.
 18. Rakhmetov, D.B., Vergun, O.M., Stadnichuk, N.O., Shymanska O.V. and Fishchenko, V.V. (2019), Biochemical study of plant raw material of *Silphium* L. spp. in M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. Інтродукція рослин [Plant Introduction], vol. 83, N 3, pp. 80–86.
 19. Routray, R., Kar, M. and Sahu, R.K. (2013), Evaluation of antioxidant potential in selected leafy vegetables of Odisha, India. International Journal of Pharmacy and Pharmacological Sciences, vol. 5, N 1, pp. 232–235.
 20. Sanches-Moreno, C., Larrauri, A. and Saura-Calixto, F. (1998), A procedure to measure the antioxidant efficiency of polyphenols. Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 76, N 2, pp. 270–276.
 21. Shafii, Z.A., Barsi, M., Malek, E.A. and Ismail, M. (2017), Phytochemical and antioxidant properties of *Manilkara zapota* (L.) P Roen fruit extracts and its formulations for cosmeceutical application. Asian Journal of Plant Science and Research, vol. 7, N 3, pp. 29–41.
 22. Shymanska, O.V., Vergun, O.M., Rakhmetov, D.B. and Brindza, J. (2018), Antiradical activity of plant extracts of *Galega officinalis* L. and *G. orientalis* Lam. Інтродукція рослин [Plant Introduction], vol. 78, N 2, pp. 12–19. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2229075>.
 23. Singh, S., Das, S.S., Singh, Zg., Perroli, M., Schuff, C. and Catalan, A.N.C. (2017), Comparison of chemical composition, antioxidant and antimicrobial potentials of essential oils and oleoresins obtained from seeds of *Brassica juncea* and *Sinapis alba*. MOJ Food Processing and Technology, vol. 4, N 4, pp. 113–120.
 24. Singleton, V.L. and Rossi, J.A. (1965), Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagent. American Journal of Enology and Agricultural, vol. 6, pp. 144–158.
 25. Skala, E., Sitarek, P., Różalski, M., Krajewska, U., Szemraj, J., Wysokińska, H. and Sliwiński, T. (2016), Antioxidant and DNA repair stimulating effect of extracts from transformed and normal roots of *Rhaponticum cartomoides* against induced oxidative stress and DNA damage in CHO cells. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2016, pp. 1–11. <http://dx.doi.org/10.1155/2016/5753139>.

26. Thangi, J., Shashitha, K.N., Ashwini H.A. and Shlini, P. (2016), A correlation study of antioxidant potential's from *Sinapis alba*. Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 3, N 3, pp. 234–239.
27. Venkatachalam, U. and Muthukrishnan, S. (2012), Free radical scavenging activity of ethanolic extract of *Desmodium gangeticum*. Journal of Acute Medicine, N 2, pp. 36–42. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacme.2012.04.002>.
28. Vergun, O.M. and Rakhmetov, D.B. (2018), Antioxidant potential of some plants of *Brassicaceae* Burnett and *Poaceae* Barnhart. Інтродукція рослин [Plant Introduction], vol. 77, N 1, pp. 87–95. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2174708>.
29. Vergun, O.M., Grygorieva, O.V., Brindza, J., Shymanska, O.V., Rakhmetov, D.B., Horčinová Sedlačková, V., Korablova, O.A., Fishchenko, V.V. and Ivanišová, E. (2019), Content of phenolic compounds in plant raw of *Cichorium intybus* L., *Lamium purpureum* L. and *Viscum album* L. Інтродукція рослин [Plant Introduction], vol. 83, N 3, pp. 87–95.
30. Vergun, O., Kačianová, M., Rakhmetov, D., Shymanska, O., Bondarchuk, O., Brindza, J. and Ivanisova, E. (2018), Antioxidant and antimicrobial activity of *Bunias orientalis* L. and *Scorzonera hispanica* L. ethanol extracts. Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality, vol. 2, pp. 29–38. <https://doi.org/10.15414/agrobiodiversity.2018.2585-8246.029-038>.
31. Vergun, O., Rakhmetov, D., Shymanska, O., Rakhmetova, S. and Fishchenko, V. (2019), Antioxidant activity of seed extracts of selected forage plants. Інтродукція рослин [Plant Introduction], vol. 82, N 2, pp. 71–76. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3241204>.
32. Vergun, O.M., Svydenko, L., Grygorieva, O., Shymanska, O., Rakhmetov, D., Brindza, J. and Ivanišová, E. (2019), Antioxidant capacity of plant raw material of *Scutellaria baicalensis* Georgi. Potravinarstvo, vol. 13, N1, pp. 614–621. <http://doi.org/10.5219/1090>.
33. Vipin, P.S., Johannah, N.M., Menon, S., Lawrence, L., Indu, M.S. and Padikkala, J. (2015), Study of antioxidant and anti-inflammatory activities of methanol extract of *Desmodium gyrans* (DC). Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, vol. 7, N 9, pp. 227–234.
34. Weldu, H., Mehari, A. and Alem, L. (2019), Evaluation of antimicrobial activities of *Sinapis alba* and *Brassica nigra* leaves against selected microorganisms. Pharmaceutical and Biosciences Journal, vol. 7, N 2, pp. 1–6.

Recommended by O. Grygorieva
Received 29.07.2019

О.М. Вергун¹, Д.Б. Рахметов¹, О.В. Шиманська¹,
В.В. Фищенко¹, Е. Іванішова², Я. Бріндза²

¹ Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

² Словацький аграрний університет у Нітрі,
Словацька Республіка, м. Нітра

ЕКСТРАКТИ ЛИСТКІВ ДЕЯКИХ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО АНТИОКСИДАНТІВ

Мета — оцінити антиоксидантний потенціал листових екстрактів чотирьох кормових рослин в умовах Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України.

Матеріал та методи. Використовували суху рослинну сировину *Brassica campestris* L. f. annua D.C., cv. Chanita (Brassicaceae Burnett), *Desmodium canadensis* D.C. (Fabaceae Lindl.), *Rhaponicum carthamoides* (Willd.) Iljin. (Asteraceae Bercht. & J. Presl.), *Sinapis alba* L., cv. Karolina (Brassicaceae Burnett), зібрану в колекціях Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України. 0,2 г сухої рослинної сировини екстрагували в 20 мл 80 % етанолу протягом 2 год. Загальний вміст поліфенолів в екстрактах визначали методом, описаним у Singleton та Rossi (1965), використовуючи реагент Фоліна—Чокалтеу. Результати представлено в міліграмах на 1 г еквівалента галової кислоти (мг ГКЕ/г). Визначення вмісту флавоноїдів проводили методом, описаним у Shafii et al. (2017). Результати представлено в міліграмах на 1 г кверцетин-еквівалента сухої маси (мг КЕ/г). Визначення загального вмісту фенольних кислот проводили за методом, описаним у Farmakorea Polska (1999). Результати представлено у міліграмах еквівалента кофейної кислоти на 1 г сухої маси (мг ККЕ /г). Антиоксидантну активність зразків вимірювали з 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилом (ДФПГ-метод) згідно із Sanchez-Moreno et al. (1998). Також визначали антиоксидантну активність екстрактів фосфомолібденовим методом, описаним у Prieto et al. (1999) з незначною модифікацією. Результати цих досліджень представлено в міліграмах тролокс-еквівалента на 1 г сухої речовини (мг ТЕ/г). Експериментальні дані опрацьовано в Excel 2010.

Результати. Загальний вміст поліфенольних речовин досліджуваних листових екстрактів становив від 32,43 до 73,58 мг ГКЕ/г, загальний вміст фенольних кислот — від 4,87 до 9,15 мг ККЕ/г, флавоноїдів — від 10,16 до 92,61 мг КЕ/г. Антиоксидантна активність, визначена ДФПГ-методом, становила від 7,15 до 9,00 мг ТЕ/г, а визначена фосфомолібденовим методом — від 77,87 до 190,64 мг ТЕ/г.

Висновки. Дослідження етанольних екстрактів листків чотирьох кормових рослин показало високий вміст поліфенольних речовин та флавоноїдів, що характеризує ці рослини як цінне джерело біологічно активних речовин. Отримані результати можуть становити інтерес для поглиблених фармакологічних досліджень.

Ключові слова: *Brassica campestris*, *Desmodium canadensis*, *Rhaponticum carthamoides*, *Sinapis alba*, поліфеноли, флавоноїди, фенольні кислоти, антиоксидантна активність.

Е.Н. Вергун¹, Д.Б. Рахметов¹, О.В. Шиманская¹,
В.В. Фищенко¹, Э. Иванишова², Я. Бриндза²

¹ Национальный ботанический сад
имени Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

² Словацкий аграрный университет в Нитре,
Словацкая Республика, г. Нитра

ЭКСТРАКТЫ ЛИСТЬЕВ НЕКОТОРЫХ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК АНТИОКСИДАНТОВ

Цель — оценить антиоксидантный потенциал листовых экстрактов четырех кормовых растений в условиях Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины.

Материал и методы. Использовали сухое растительное сырье *Brassica campestris* L. f. annua D.C., cv. Chanita (Brassicaceae Burnett), *Desmodium canadensis* D.C. (Fabaceae Lindl.), *Rhaponticum carthamoides* (Willd.) Pjin. (Asteraceae Bercht. & J. Presl.), *Sinapis alba* L., cv. Karolina (Brassicaceae Burnett), собранное в коллекциях Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. 0,2 г сухого растительного сырья экстрагировали в 20 мл 80 % этанола в течение 2 ч. Общее содержание полифенолов в экстрактах определяли методом, описанным у Singleton и Rossi (1965), с реа-

гентом Фолина—Чокалтеу. Результаты представлены в миллиграммах на 1 г эквивалента галловой кислоты (мг ГКЭ/г). Определение содержания флавоноидов проводили методом, описанным у Shafii et al. (2017). Результаты представлены в миллиграммах на 1 г кверцетин-эквивалента сухой массы (мг КЭ/г). Определение общего содержания фенольных кислот проводили по методу, описанному в Farmakopea Polska (1999). Результаты представлены в миллиграммах эквивалента кофейной кислоты на 1 г сухой массы (мг ККЭ/г). Антиоксидантную активность образцов измеряли с 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (ДФПГ-метод) по Sanchez-Moreno et al. (1998). Также определяли антиоксидантную активность экстрактов фосфолибденовым методом, описанным Prieto et al. (1999) с незначительной модификацией. Результаты этих исследований представлены в миллиграммах тролокс-эквивалента на 1 г сухого вещества (мг ТЭ/г). Экспериментальные данные обработаны в Excel 2010.

Результаты. Общее содержание полифенольных веществ исследованных листовых экстрактов составляло от 32,43 до 73,58 мг ГКЭ/г, общее содержание фенольных кислот — от 4,87 до 9,15 мг ККЭ/г, общее содержание флавоноидов — от 10,16 до 92,61 мг КЭ/г. Антиоксидантная активность, определенная ДФПГ-методом, составляла от 7,15 до 9,00 мг ТЭ/г, а определенная фосфолибденовым методом — от 77,87 до 190,64 мг ТЭ/г.

Выводы. Исследования этанольных экстрактов листьев четырех кормовых растений показало высокое содержание полифенольных веществ и флавоноидов, что характеризует данные растения как ценный источник биологически активных веществ. Полученные результаты могут представлять интерес для углубленных фармакологических исследований.

Ключевые слова: *Brassica campestris*, *Desmodium canadensis*, *Rhaponticum carthamoides*, *Sinapis alba*, полифенолы, флавоноиды, фенольные кислоты, антиоксидантная активность.

RESEARCHES OF SOIL LACCASES IN THE 21ST CENTURY: MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS

Laccases (benzodiol: oxygen oxidoreductases, EC 1.10.3.2) belong to the so-called blue-copper oxidase family and are copper-containing enzymes that are involved in oxidative processes by catalyzing the oxidation of various compounds with molecular oxygen, including o- and w-diphenols, aminophenols, polyphenols, polyamines, aryl diamines, phenolic substructures of lignin, and also some inorganic ions. The physiological functions of laccases are diverse: participation in the formation of pigments and the formation of fruiting bodies of fungi, detoxification of phenols, catalysis of the oxidation of non-phenolic lignin units (C₄-esterified) to radicals.

Laccase activity increases due to the introduction of Cu²⁺, Mg²⁺ and Na⁺, but is strongly inhibited by Fe²⁺, Ag⁺, l-cysteine, dithiothreitol and NaN₃. In the lower soil layers, the activity of laccase shows a significant increase when supplied with mineral N, the addition of compost leads to increased activity in the surface layer.

The prospects for the practical use of oxidases increased after the discovery of the possibility of enhancing their action using redox mediators, which are substrates of these enzymes, during the oxidation of which highly redox potential and chemically active products are formed. Biocatalytic systems created by nano-technologies (bacterial nanocellulose, carbon nanotubes, magnetic nanoflowers etc.) increase the reaction efficiency by increasing the surface area and loading capacity, and reducing the mass transfer resistance. The effectiveness of immobilization is highly dependent on the process conditions, the properties of the enzyme and the material of the carrier. In particular, a clear correlation was established between the redox potential of the substrate and the efficiency of homogeneous catalysis.

Of particular note is the effect of laccase on soil emissions of CO₂ and other greenhouse gases. Participating in the polymerization of soluble phenols, they thereby contribute to humification, forming stable humic fractions that bind soil carbon.

The data presented indicate that soil laccase is an important factor in the functionality of soil, but they need to be studied in more detail in order to understand the mechanisms that regulate their activity.

Key words: laccase, enzymatic activity, immobilization, greenhouse gas emissions..

Laccases (benzodiol: oxygen oxidoreductases, EC 1.10.3.2) belong to the so-called blue-copper oxidase family and are copper-containing enzymes that are involved in oxidative processes by catalyzing the oxidation of various compounds with molecular oxygen, including o- and w-diphenols, aminophenols, polyphenols, polyamines, aryl diamines, phenolic substructures of lignin, and also some inorganic ions. [8, 15, 20]. Due to the coordinated interaction of four copper ions of three different types that make up the active center of laccases, the enzyme is able to directly bioelectrocatalyst the molecular oxygen reduction reaction by the mechanism of direct mediatorless electron transfer from the elect-

rode to the active center, followed by oxygen reduction directly to water, bypassing the formation stage intermediate highly reactive toxic oxygen intermediates such as superoxide anion radical (Og⁻), hydroxyl radical (OH⁻) and hydrogen peroxide (H₂O₂) [3]. Qi Luo, who described an effective method for the degradation of perfluorooctanoic acid through a laccase-catalyzed oxidative humification reaction, concludes that the degradation mechanism involves the chain reaction of free radicals initiated by their direct attacks on the CC bond of this perfluoroalkyl acid [31]. A number of works have shown the high potential of basidiomycetes as effective destructors of xenobiotics, including pesticides [18, 24, 26]. Laccases are found in many xylophilic and phytopathogenic fungi, as well as soil saprophytes.

Laccase of basidiomycetes of white rot of wood is able to catalyze the oxidation of non-phenolic lignin units (C_4 -esterified) to radicals, whereby during this reaction laccase acts in the presence of radical mediators that are formed during the conjugated oxidation of thiols or unsaturated lipids [15, 17]. Laccase presence in cultural filtrates, it has been proven for most lignin-destroying fungi, including: *Coriolus (Trametes) versicolor*, *C. hirsutus*, *C. zonatus*, *Phanerochaete chrysosporium*, *Pleurotus eryngii*, *Panus tigrinus*, *Fomes sp.*, *Cerrena maxima*, *Rigidoporis sp.*, *Phellinus sp.*, *Lentinus tigrinus*, *Clitocybula dusenii*, *Nematoloma forwardii*, *Pholiota mutabilis*, *Collybia sp.*, *Armillariella sp.*, *Coprinus cinereus*, *Phlebia brevispora*, *Poria cinerescens*, *Bjerkandera adusta*, *Ganoderma lucidum*, *Irpex lacteum* etc. In *Phanerochaete chrysosporium* marked by a rather low level of laccase activity [9].

In the literature, there is evidence that copper ions in the active center of laccases may, in the process of biosynthesis, appear to be partially replaced by ions of other metals. For example, two forms of laccase are found in oyster mushrooms. One of them, like most other laccases, is induced by an excess of copper ions, has an absorption maximum in the blue part of the visible spectrum and contains four copper ions. The second contains one copper ion, two zinc ions and one iron ion, and does not have an absorption maximum of about 600 nm. Instead, it has a broad absorption maximum at 400 nm. The only difference between the two enzymes from the other laccases is the lack of activity towards guaiacol. Leontievsky described the yellow laccases of the species *Partus tigrinus*, *Phlebia radiata*, *Phlebia tremellosa* and *Agaricus bisporus*, isolated from solid-phase cultures and not having typical spectral and catalytic properties, unlike blue laccases from submerged cultures. It is assumed that yellow laccases are formed as a result of the modification of ordinary blue laccases by decomposition products of lignin. In this case, the secondary structure and microenvironment of copper atoms in the active center change, and yellow laccase acquires the ability to oxidize stable lignin substructures [2]. In addition, laccase secretion has been described in a number of bacteria of such species as *Proteobacteria*, *Actinobacteria*, *Bacteroidetes* etc [21].

Patricia Luis, using the example of brown forest soils, describes the specific distribution of laccase genes and the corresponding fungal species in different soil horizons (A_0 , Ad, A_1): forest litter showed the highest diversity of genes. In this saprophytic fungi were less common in researched horizons and demonstrated a higher diversity in laccase genes than mycorrhizal [23].

This class of enzymes has many functions, both at the organism level and at the ecosystem level, and can initiate both positive and negative feedback loops between soil organisms and soil organic matter. The physiological functions of laccases are diverse: participation in the processes of formation of pigments and the formation of fruit bodies of fungi, biodegradation of lignin and detoxification of phenols. In connection with the above features of this family of enzymes, they are intensively used in various branches of biotechnology.

It was reported that laccase with a higher redox potential tends to have a higher oxidation rate [5, 13]. Gorbachev showed that the efficiency of catalysis of high- and low-potential laccases in relation to substrates donor electrons of similar structure linearly depends on the “driving force of the reaction”, i.e. from the difference between the redox potentials of the T1 center of the enzyme and the substrate. She experimentally proved that chelated ions of divalent manganese are natural substrates of highly redox-potential fungal laccases and the chelated ions of trivalent manganese formed as a result of the enzymatic reaction are capable of non-enzymatic oxidation of the model compound of lignin — veratric alcohol to veratric acid. Low redox potential wood laccase does not catalyze this reaction [1].

Of great interest, both in fundamental and applied terms, is the substrate specificity of these enzymes, which can oxidize a wide range of organic as well as inorganic compounds. There is evidence that the secretion of laccase depends on the cultivation conditions and may be caused by metallic, phenolic or aromatic compounds. In particular, Thiago Santana using the example of *Lentinus crinitus* laccase shows that the interaction of guaiacol or veratril alcohol and copper (250 μ M) added to

the culture medium causes synergistic effects leading to an increase in the activity of laccase [32]. Ranjit Das, who studied the activity of laccase from spore cells of *Bacillus sp.* GZB in the process of degradation of bisphenol A, claims that the activity of laccase was increased due to the introduction of Cu^{2+} , Mg^{2+} and Na^+ , but was strongly inhibited by Fe^{2+} , Ag^+ , l-cysteine, dithiothreitol and NaN_3 [10]. Adeline Vigno et al. reported that the laccase activity essentially inhibiting with enological tannins [34]. In order to avoid secondary contamination with heavy metals, Yun Zeng suggests for the oxidation of polycyclic aromatic hydrocarbons to use Cu-independent bacterial laccase CotA from *Bacillus subtilis*, which also has a relatively high redox potential (525 mV compared to 440 mV in CueO from *Escherichia coli*) [38]. Martina Mazzon testifies that in the lower soil layers, laccase activity showed a significant increase in the supply of mineral N, whereas the addition of compost led to increased activity in the surface layer [25].

Laccases can quickly oxidize benzo[a]pyrene. It is believed that the metabolites with increasing solubility in water caused by the oxidation of benzo[a]pyrene, can stimulate the subsequent mineralization. Jun Zeng suggests that the soil contaminated with benzo[a]pyrene can be detoxified by laccase mainly by forming a bound residue for the organic matter of the soil by covalent binding. Laccase contributed to the dissociation of benzo[a]pyrene (15.6 %) from the soil, followed by trace mineralization ($<0.58 \pm 0.02$ %) and the formation of a substantial bound residue (~ 80 %). Increase ~ 15 % in the related residual fraction was observed when the action of laccase, which was mainly due to covalent binding residues humic fraction. In contrast, benzo[a]pyrene, treated with laccase, led to a smaller shift in the composition of the bacterial community, which indicates a decrease in the disturbance of soil microbial communities [38]. Navada reports that the addition of mediators (syringaldehyde, vanillin, ABTS and α -naphthol) accelerated the decomposition of chloramphenicol from 10 % to 100 % within 48 hours [28].

Despite the fact that enzymes have a unique and unprecedented catalytic activity and selectivity over a wide range of substances, problems related

to their stability often hinder their use in real environmental conditions. Interest in the practical use of oxidases increased in the mid-1990s, after the discovery of the possibility of enhancing the action of these enzymes using various redox mediators [7], which made it possible to significantly expand the scope of their practical application. MSO mediators are substrates of these enzymes, in the process of oxidation of which highly redox-potential and chemically active products are formed. The latter can react with compounds that are not subjected to oxidation by oxide alone or participate in electron transfer in electrochemical reactions, accelerating electrochemical processes involving these enzymes. In addition, during the oxidation of organic substrates, free radicals are formed, which can modify other compounds [19].

Biocatalytic systems created with the help of nanotechnology have attracted attention for many applications, since nanoscale carriers for immobilizing enzymes can improve the factors that determine efficiency, for example, increasing surface area and loading capacity and reducing mass transfer resistance. Laccases, which play an important role in the degradation of soil phenol or phenol-like substances, can be potentially used to restore the soil through immobilization through physical adsorption or covalent binding. So Mitra Naghdi found that immobilized laccase has a higher stability with respect to temperature and pH changes. compared to free laccase. In addition, the immobilized laccase retained its catalytic characteristics for up to seven recycling cycles and shows more than 50 % of the initial activity after two months of storage at room temperature [27]. There is evidence that Fe- and Al-containing minerals can adsorb extracellular enzymes in the soil environment [35]. This is consistent with the results of Wendy Hernandez-Moniaras, which suggests that laccase activity in the intracellular fraction of *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* wild-type and mutant strains increases with the addition of iron chelator (53.4 and 114.32 %, respectively) [16].

However, the efficiency of immobilization strongly depends on the conditions of immobilization and the properties of the enzyme and the material of the carrier. So, on the basis of a comprehensive

study of the biochemical, spectral and electrochemical characteristics of blue copper-containing oxidases with different values of the redox potential of T1 centers, Shleev established a clear correlation between the substrate redox potential and the effectiveness of homogeneous catalysis and suggested the presence of an endodermic stage in the process of intramolecular electron transfer with T1 center on T2/TZ copper cluster of highly redox-potential copper-containing oxidases. According to the model proposed by him, the mechanism and efficiency of bioelectrocatalysis depend on the orientation of enzyme molecules on the electrode surface. The orientation of the T1 enzymes center to the electrode surface determines the effective bioelectrocatalytic reduction of molecular oxygen by the mechanism of direct electron transfer [4].

Haibin Yuan, who conducted a comparative analysis of the process of immobilizing laccase on bacterial nanocellulose (BNC), produced by four different strains, showed that different types of BNC-immobilized laccase had different affinity for the substrate, while all of them showed high operational stability after ten consecutive biocatalytic reaction cycles. The results show that the structural diversity of BNC from different strains can directly lead to different efficiencies in the immobilization of laccase, with the white fiber network in the BNC with high porosity particularly effectively promotes the immobilization of the enzyme [36]. Monica Bansal found that the activity of laccase immobilized on nanocellulose fibers remained at 60.5 % even after 15 repeated uses, while the enzyme remained immobilized stable with a relative activity of 75 % after 45 days [6].

Among nanomaterials, carbon nanotubes (CNTs) have unique features as support for the immobilization of the enzyme, that is, with a high surface to volume ratio, a porous structure, and the presence of functional groups on its surface. Linson Lonappan in his research, shows that laccase immobilized on CNTs has a shelf life of three times higher than that of the free enzyme, and notes that regardless of the origin of the substrate, when the initial concentration of laccase in the raw solution increased, the binding capacity and the result, the

immobilization efficiency also increased. The same author proposes, in order to increase the efficiency of immobilization, the preliminary functionalization of the substrate with citric acid [22]. Everton Skoronski, using the example of CNT-immobilized laccase from *Aspergillus oryzae*, demonstrated that under stable conditions, the enzyme quickly loses its activity after the second reaction cycle during immobilization using physical adsorption, while using the covalent bond method, about 80 % of the activity remains after six cycles [33].

Meihua Fu, who studied the issues of biodegradation of bisphenol A (BPA), proposes to use the so-called immobilization substrate. Magnetic nanoflowers (MNF) — spherical, porous and hierarchical structures with an average diameter of 15 μm , filled with laccase, by attaching amino functional magnetic nanoparticles to a hybrid laccase-inorganic base. He reports that under optimal conditions in the presence of ABTS, MNF reached 100 % BPA degradation in just 5 minutes. In addition, after 60 days of storage at 4 °C, more than 92 % of the initial activity of the laccase remained. After processing the MNF and their reuse for 5 cycles, only a 5 % decrease in the efficiency of degradation of BFA was observed [11]. Significant results in the field of bisphenol biodegradation are reported by Jakub Zdart, who used the new material based on the sponge *Hippospongia communis* as a biopolymer basis for immobilizing laccase from *Trametes versicolor*. He has shown that under optimal conditions, almost 100 % of BPA and BPF and more than 40 % of BPS are removed from the solution at a concentration of 2 mg/ml. Laccase immobilized in this way has a high reusability and storage stability, retaining more than 80 % of its initial activity after 50 days of storage. In addition, they identified the main biodegradation products BPA and BPF. It was shown that after the oxidation of bisphenols by immobilized laccase, mainly dimers and trimers are formed [37]. Osikoya reports that the adsorption capacity increases significantly with doping of graphene nano-sheets with O, N and Cl atoms. [29].

Special attention should be paid to the participation of laccase in the soil emission of CO₂ and other greenhouse gases. To mitigate climate change, it is

necessary to reduce or slow down the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere by increasing sequestration and storing C in the soil. Carbon sequestration usually refers to medium and long-term (15–50 years) storage of C in terrestrial ecosystems, in underground conditions, mainly in the form of carbonates or in the oceans. The net amount of sequestered C is a long-term balance between absorption and release of C.

Soils have the ability to adapt to the addition of significant amounts of C from the atmosphere through photosynthesis and to isolate it for a sufficiently long time to substantially reduce the accumulation of atmospheric CO₂.

Unlike theories of humic substances (HS) as high molecular weight polymers, recent theories have suggested that HS are supramolecules consisting of associations of small heterogeneous molecules held together not by covalent bonds, but by weak forces, such as dispersive hydrophobic interactions (Van der Waals, π - π , CH- π -binding) and hydrogen bonds in the adjacent hydrophilic and hydrophobic domains, apparently, of high molecular size. This unstable conformation is stabilized by an increase in intermolecular covalent bonds by oxidation enzymes, such as phenol oxidase. It was found that the copper-containing phenol oxidase enzyme, laccase, is produced by soil fungi and mycorrhiza. Laccases are probably the largest class of ligninolytic enzymes in the soil and perform various oxidative and polymeric functions. The enzymes of the first group are mainly involved in the breakdown of lignin, while the latter are mainly involved in the polymerization of soluble phenols, thereby promoting humification and [12].

The data collected in this study suggest a relationship between the amount and expression of the bacterial LMCO (laccase-like multicopper oxidases) genes on the one hand, and the amount and stability of HA with the other. The soils under the vegetation cover are processed by mechanical methods, where, after 30 years of experiments, the highest levels of HA were obtained, showed the maximum population of bacteria rich in laccase genes. In addition, environmental conditions contributed to a corresponding higher level of gene expression in these soils compared to other modes. The structure

of the bacterial community based on the LMCO genes also indicates a phylogenetic difference in the SM soils because of the farming system used.

Kwan Meng Go suggests that hydrophilic components, released from the microbial degradation of plant tissues or formed as a result of microbial synthesis, should be gradually sequestered in the hydrophobic humus domains to protect against further degradation. Persistent humic fractions contain mainly aliphatic or alkyl (lipid structures) compounds. Hydrophobic protection is most effective for fractions of silt and clay. However, hydrophobic C sequestration can also occur with larger soil particles.

The stability of the soil as a whole increased and was maintained with time by hydrophobic, but not by hydrophilic components of organic matter. This implies that the total soil stability or stabilization of C can be improved by increasing the hydrophobicity of the native humus or by adding materials, such as organic waste or lignite, with high hydrophobic components.

Several biological mechanisms and processes have also been proposed, but the extent and relative significance of these mechanisms are still unclear. These include the classical model of the formation and organization of aggregates, in which microaggregates are interconnected by roots and fungal hyphae and temporary (polysaccharides) agents, the role of residues of roots and rhizomes of plants, the production of laccase enzymes by white rot and mycorrhiza, a variety of microbial communities and the formation of organic refractory compounds microbiota soil anthropodes. Most of these proposals are at the experimental stage, and there is currently insufficient data to verify and confirm the proposed mechanisms [14].

Asrin Partavian, based on the fact that laccases are central to the decomposition of an inaccessible SOM, suggested that plants and elevated levels of CO₂ stimulate laccase activity. Increased CO₂ levels have amplified the yield of *Deschampsia flexuosa* and underground respiration. Plants stimulated microbial soil biomass, respiration underground and laccase activity, and laccase stimulation caused by plants was particularly noticeable in the soil subjected to prolonged exposure to increased CO₂ in the field, while laccase activity did

not affect the short-term increase in CO₂. Therefore, actively growing plants can stimulate laccase activity, but the potential for plant-induced laccase production seems to depend on the potential for laccase production in the soil. In addition, the initial differences in laccase production potential prevailed during the six-month experimental period regardless of the current level of CO₂, although during this period the productivity of plants increased with an increased level of CO₂. Thus, although laccase activity depends on the presence of a plant, the potential for laccase production does not respond quickly to an increase in plant production [30].

The given data show that the soil laccase — important factor of soil functionality, but they should be investigated in more detail to understand the mechanisms that regulate their activities.

REFERENCES

1. Gorbacheva, M.A. (2009), Biocatalytic properties of laccases from various sources. Diss. Cand. Chem. sciences. M.: IBC, 146 p. (in Russian)
2. Leontievsky, A.A. (2002), Ligninases of basidiomycetes. Diss. Doct. biol. sciences. M.: IBPM, 266 p. (in Russian)
3. Morozova, O.V., Shumakovich, G.P., Gorbacheva, M.A., Shleev, S.B. and Yaropolov, A.I. (2007), Blue laccases. Biochemistry, vol. 72, N 10, pp. 1396—1412. (in Russian)
4. Shleev, S.V. (2010), The functioning, mechanism of regulation of activity and the possible practical use of blue copper-containing oxidases. Diss. Doct. biol. sciences. M.: IBC, 322 p. (in Russian)
5. Ashe, B., Nguyen, L.N., Hai, F.I., Lee, D.-J. and Nghiem, L. D. (2016), Impacts of redox-mediator type on trace organic contaminants degradation by laccase: Degradation efficiency, laccase stability and effluent toxicity. International Biodeterioration & Biodegradation, vol. 113, pp. 169—176.
6. Bansal, M., Kumar, D., Chauhan, G.S. and Kaushik, A. (2018), Preparation, characterization and trifluralin degradation of laccase-modified cellulose nanofibers. Materials Science for Energy Technologies, vol. 1, N 1, pp. 29—37.
7. Bourbonnais, R. and Paice, M.G. (1990), Oxidation of non-phenolic substrates. An expanded role for laccase in lignin biodegradation. FEBS Lett., vol. 267, N 1, pp. 99—102.
8. Bressler, D.C., Fedorak, P.M. and Pickard, M.A. (2000), Oxidation of carbazole, N-ethylcarbazole, fluorene and dibenzothiophene by the laccase of *Corioliopsis gallica*. Biotechnology Letters, vol. 22, pp. 1119—1125.
9. Carlos, S.N., Adinarayana, K. and Vikas, K. (2018), Enzymes in human and animal nutrition. Academic Press, pp. 133—161.
10. Das, R., Li, G., Mai, B. and An, T. (2018), Spore cells from BPA degrading bacteria *Bacillus sp. GZB* displaying high laccase activity and stability for BPA degradation. Science of The Total Environment, vol. 640—641, pp. 798—806.
11. Fu, M., Xing, J. and Ge, Z. (2019), Preparation of laccase-loaded magnetic nanoflowers and their recycling for efficient degradation of bisphenol A. Science of The Total Environment, vol. 651, pt. 2, pp. 2857—2865.
12. Gianfreda, L., Xu, F. and Bollag, J.-M. (1999), Laccases: a useful group of oxidoreductive enzymes. Bioremediation Journal, N 3(1), pp. 1—26.
13. Glazunova, O.A., Polyakov, K.M., Moiseenko, K.V., Kurzeev, S.A. and Fedorova, T.V. (2018), Structure-function study of two new middle-redox potential laccases from basidiomycetes *Antrodiella faginea* and *Steccherinum murashkinskyi*. International Journal of Biological Macromolecules, vol. 118, part A, pp. 406—418.
14. Goh, K.M. (2011), Carbon sequestration and stabilization in soils: Implications for soil productivity and climate change. Soil Science and Plant Nutrition, vol. 50, N 4, pp. 467—476.
15. Gold, M.H. and Alic, M. (1993), Molecular biology of the lignin-degrading basidiomycete *Phanerochaete chrysosporium*. Microbiol. Rev., vol. 57, N 3, pp. 605—622.
16. Hernández-Monjaraz, W.S., Caudillo-Pérez, C., Salazar-Sánchez, P.U. and Macías-Sánchez, K.L. (2018), Influence of iron and copper on the activity of laccases in *Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici*. Brazilian Journal of Microbiology, vol. 49, N 1, pp. 269—275.
17. Jensen, K.A., Evans, K.M.C., Kirk, T.K. and Hammel, K.E. (1994), Biosynthetic pathway for veratryl alcohol in the ligninolytic fungus *Phanerochaete chrysosporium*. Appl. Environ. Microbiol., vol. 60, N 2, pp. 709—714.
18. Johannes, C., Majcherczyk, A. and Huttermann, A. (1996), Degradation of anthracene by laccase of *Trametes versicolor* in the presence of different mediator compounds. Appl. Microbiol. Biotechnol., vol. 46, pp. 313—317.
19. Kang, K.-H., Dec, J., Park, H. and Bollag, J.-M. (2002), Transformation of the fungicide cyprodinil by a laccase of *Trametes villosa* in the presence of phenolic mediators and humic acid. Wat. Res., vol. 36, pp. 4907—4915.
20. Leontievsky, A.A., Vared, T., Lankinen, P., Shergill, J., Pozdnyakova, N., Myasoedova, N.M., Kalkkinen, N., Golovleva, L.A., Cammack, R., Thruston, C. and Hatakka, A. (1997), Blue and yellow laccases of ligninolytic fungi. FEMS Microbiol. Lett., vol. 156, pp. 9—14.
21. Ling, L., Wu, R.-N., Meng, H., Li, X.-Y. and Gu J.-D. (2016), Seasonal and spatial variations in diversity and

- abundance of bacterial laccase-like genes in sediments of a subtropical mangrove ecosystem. *International Biodeterioration & Biodegradation*, vol. 114, pp. 260–267.
22. Lonappan, L., Liu, Y., Rouissi, T., Brar, S.K., Verma, M. and Surampalli, R.Y. (2018), Adsorptive immobilization of agro-industrially produced crude laccase on various micro-biochars and degradation of diclofenac. *Science of The Total Environment*, vol. 640–641, pp. 1251–1258.
 23. Luis, P., Kellner, H., Martin, F. and Buscot, F. (2005), A molecular method to evaluate basidiomycete laccase gene expression in forest soils. *Geoderma*, vol. 128, N 1–2, pp. 18–27.
 24. Mayer, A.M. and Staples, R.C. (2002), Laccase: new functions for an old enzyme. *Phytochemistry*, vol. 60, pp. 551–565.
 25. Mazzon, M., Cavani, L., Margon, A. and Sorrenti, G. (2018), Changes in soil phenol oxidase activities due to long-term application of compost and mineral N in a walnut orchard. *Geoderma*, vol. 316, pp. 70–77.
 26. Mougin, C., Kollmann, A. and Jolival, C. (2002), Enhanced production of laccase in the fungus *Trametes versicolor* by the addition of xenobiotics. *Biotechnology Letters*, vol. 24, pp. 139–142.
 27. Naghdi, M., Taheran, M., Brar, S.K., Kermanshahipour, A., Verma, M. and Surampalli, R.Y. (2018), Pinewood nanobiochar: A unique carrier for the immobilization of crude laccase by covalent bonding. *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 115, pp. 563–571.
 28. Navada, K.K. and Kulal, A. (2019), Enzymatic degradation of chloramphenicol by laccase from *Trametes hirsuta* and comparison among mediators. *International biodeterioration & biodegradation*, vol.138, pp. 63–69.
 29. Osikoya, A.O., Opoku, F., Dikio, E.D. and Govender, P.P. (2019), High-throughput 2D heteroatom graphene bioelectronic nanosculpture: A combined experimental and theoretical study. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, pp. 11238–11250.
 30. Partavian, A., Mikkelsen, T.N. and Vestergård, M. (2015), Plants increase laccase activity in soil with long-term elevated CO₂ legacy. *European Journal of Soil Biology*, vol. 70, pp. 97–103.
 31. Qi, L., Liang, S. and Huang, Q. (2018), Laccase induced degradation of perfluorooctanoic acid in a soil slurry. *Journal of Hazardous Materials*, vol.359, pp. 241–247.
 32. Santana, T.T., Linde, G.A., Colauto, N.B. and do Valle, J.S. (2018), Metallic-aromatic compounds synergistically induce *Lentinus crinitus* laccase production. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, vol. 16, pp. 625–630.
 33. Skoronski, E., Souza, D.H., Ely, C., Broilo, F., Fernandes, M., Fúrigo, A. and Ghislandi, M.G. (2017), Immobilization of laccase from *Aspergillus oryzae* on graphene nanosheets. *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 99, pp. 121–127.
 34. Vignault, A., Pascual, O., Jourdes, M., Moine, V., Fermaud, M., Roudet, J., Canals, J.M., Teissedre, P.-L. and Zamora, F. (2019), Impact of enological tannins on laccase activity. *Special Macrowine*, vol 53, N 1.
 35. Wu, Y., Jiang, Y., Jiao, J., Liu, M., Hu, F., Griffiths, B.S. and Li, H. (2014), Adsorption of *Trametes versicolor* laccase to soil iron and aluminum minerals: Enzyme activity, kinetics and stability studies. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, vol. 114, pp. 342–348.
 36. Yuan, H., Chen, L., Hong, F.F. and Zhu, M. (2018), Evaluation of nanocellulose carriers produced by four different bacterial strains for laccase immobilization. *Carbohydrate Polymers*, vol. 196, pp. 457–464.
 37. Zdarta, J., Anteck, K., Frankowski, R., Zgola-Grzeškowiak, A., Ehrlich, H. and Jesionowski, T. (2018), The effect of operational parameters on the biodegradation of bisphenols by *Trametes versicolor* laccase immobilized on *Hippospongia communis* spongin scaffolds. *Science of The Total Environment*, vol. 615, pp. 784–795.
 38. Zeng, J., Zhu, Q., Wu, Y. and Lin, X. (2016), Oxidation of polycyclic aromatic hydrocarbons using *Bacillus subtilis* CotA with high laccase activity and copper independence. *Chemosphere*, vol. 148, pp. 1–7.

Recommended by N.V. Zaimenko
Received 30.05.2019

Закрасов А.В.

Национальный ботанический сад
имени Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВЕННЫХ ЛАККАЗ В XXI В.: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Лакказы относятся к сине-медным оксидазам, являясь Cu-содержащими ферментами, катализирующими окисление соединений молекулярным кислородом, включая о- и w-дифенолы, аминифенолы, полифенолы, полиамины, арилдиамины, фенольные подструктуры лигнина и некоторые неорганические ионы. Физиологические функции лакказ разнообразны: участие в формировании пигментов и образовании плодовых тел грибов, детоксификация фенолов, катализ окисления нефенольных лигниновых единиц (C₄-этерифицированных) до радикалов.

Активность лакказы возрастает за счет введения Cu²⁺, Mg²⁺ и Na⁺, но сильно ингибируется Fe²⁺, Ag⁺, I-цистеином, дитиотреитолом и NaN₃. В нижних слоях почвы активность лакказы значительно увеличивается при снабжении минеральным азотом. Добавление компоста приводит к повышенной активности в поверхностном слое.

Перспективы практического использования оксидаz расширились после открытия возможности усиления их действия с использованием редокс-медиаторов, представляющих собой субстраты этих ферментов, в процессе окисления которых образуются высоко-редокс-потенциальные и химически активные продукты. Биокаталитические системы, создаваемые путем нанотехнологий (бактериальная наноцеллюлоза, углеродные нанотрубки, магнитные нанобукеты и др.), повышают эффективность реакции за счет увеличения площади поверхности и грузочной способности и уменьшения сопротивления массо-переносу. Эффективность иммобилизации в значительной степени зависит от условий процесса, свойств фермента и материала носителя. В частности, установлена четкая корреляция между редокс-потенциалом субстрата и эффективностью гомогенного катализа.

Отдельного внимания заслуживает влияние лакказы на почвенную эмиссию CO₂ и других парниковых газов. Участвуя в полимеризации растворимых фенолов, они способствуют гумификации, образуя стойкие гуминовые фракции, связывающие почвенный углерод.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что почвенные лакказы — важный фактор функциональности почвы, но необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять механизмы, регулирующие их деятельность.

Ключевые слова: лакказа, ферментативная активность, иммобилизация, эмиссия парниковых газов.

Закрасов О.В.

Національний ботанічний сад
імені М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУНТОВИХ ЛАКАЗ У XXI ст. : ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Лакази належать до синьо-мідних оксидаз, будучи Cu-вмісними ферментами, котрі каталізують окиснення сполук молекулярним киснем, зокрема o- і w-ди-

феноли, амінофеноли, поліфеноли, поліаміни, арилідіаміни, фенольні підструктури лігніну та деякі неорганічні іони. Фізіологічні функції лаказ різноманітні: участь у формуванні пігментів і створенні плодкових тіл грибів, детоксикація фенолів, каталіз окиснення нефенольних лігнінових одиниць (C₄-етерифікованих) до радикалів.

Активність лаказ значно зростає за рахунок введення Cu²⁺, Mg²⁺ і Na⁺, але сильно інгібується Fe²⁺, Ag⁺, l-цистеїном, дітіотреїтолом та NaNO₃. У нижніх шарах ґрунту активність лакази значно збільшується при постачанні мінерального азоту. Додавання компосту спричиняє підвищену активність у поверхневому шарі.

Перспективи практичного застосування оксидаz розширилися після відкриття можливості посилення їх дії з використанням редокс-медиаторів, котрі являють собою субстрати цих ферментів, у процесі окиснення яких утворюються високо-редокс-потенційні та хімічно активні продукти. Біокаталітичні системи, створені шляхом нанотехнологій (бактеріальна наноцеллюлоза, вуглецеві нанотрубки, магнітні нанобукети тощо), підвищують ефективність реакції завдяки збільшенню поверхні та завантажувальній здатності та зменшенню опору масо-переносу. Ефективність імобілізації значною мірою залежить від умов процесу, властивостей ферменту та матеріалу носія. Зокрема встановлено чітку кореляцію між редокс-потенціалом субстрату та ефективністю гомогенного каталізу.

На окрему увагу заслуговує вплив лакази на ґрунтову емісію CO₂ та інших парникових газів. Беручи участь у полімеризації розчинних фенолів, вони сприяють гуміфікації, створюючи стійкі гумінові фракції, які зв'язують ґрунтовий вуглець.

Наведені дані свідчать про те, що ґрунтові лакази — важливий чинник функціональності ґрунту, але необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти механізми, котрі регулюють їх діяльність.

Ключові слова: лаказа, ферментативна активність, імобілізація, емісія парникових газів.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3566638>

УДК 582.682.2: 632.937

Н.В. МАКАРЕНКО, А.М. ГНАТЮК, В.Ф. ПИЛИПЧУК, Я.С. ШЕВЧЕНКО

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

mmnv@ukr.net

ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРОТИ САМШИТОВОЇ ВОГНІВКИ (*CYDALIMA PERSPECTALIS* (WALKER, 1859))

Мета — дослідити поширення та щільність заселення самшитою вогнівкою (*Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)) насаджень *Vixus sempervirens* L. на території Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України; встановити ефективність застосування біологічних препаратів проти цього шкідника.

Матеріал та методи. Об'єкт дослідження — самшитою вогнівка. Експериментальні роботи проведено на кущах *Vixus sempervirens* які ростуть на території Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України. Для оцінки ступеня пошкодження кущів самшитою вогнівкою застосовували розроблену шкалу. В 2017—2018 рр. використано препарати біологічного походження: Лепідоцид (100 мл/10 л води), Бітоксикацилін (100 мл/10 л води), Актофіт (100 мл/10 л води), еталонний варіант — Децис Профі 25 в. г. (1 г/10 л води) та Моспілан в. п. (3 г/10 л води). Поширення і щільність заселення гусінню, пошкодженість та ефективність біопрепаратів визначали за загальноприйнятими методиками.

Результати. Вперше масове заселення кущів самшиту новим інвазивним видом — самшитою вогнівкою в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України виявлено в 2016 р. Досліджено цикл розвитку шкідника в умовах м. Києва. Проведено дворічні дослідження ефективності біологічних препаратів. Розроблено шкалу для оцінки ступеня пошкодження насаджень самшитою вогнівкою. Доведено доцільність використання біологічних препаратів для захисту кущів самшиту від самшитою вогнівки.

Висновки. Встановлено, що обробка рослин самшиту біологічними препаратами Лепідоцид (100 мл/10 л води), Бітоксикацилін (100 мл/10 л води) в суміші з Актофітом (100 мл/10 л води) є ефективною проти самшитою вогнівки. Рекомендовано застосування цих препаратів для контролю чисельності самшитою вогнівки в ботанічних садах.

Ключові слова: *Vixus* L., *Cydalima perspectalis*, біологічні препарати, захист рослин, інвазивний вид.

Самшит вічнозелений (*Vixus sempervirens* L.) — вічнозелений кущ або дерево. Належить до роду *Vixus* родини Вихасеае [11]. Природно зростає в Західній і Південній Європі, північно-західній Африці та південно-західній Азії. Ареал виду простягається від півдня Англії до північного Марокко і через північну територію Середземноморського регіону до Туреччини [24]. *Vixus colchica* Rojark, указаний для західного Кавказу, *V. hircana* Rojark з півночі Ірану та східного Кавказу останнім часом розглядають як синоніми *V. sempervirens* [28]. У культурі самшиту відомі здавна, оскільки завдяки високим декоративним якостям часто

використовуються в озелененні, садах та парках, зокрема в Україні.

Самшитою вогнівка (*Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)) належить до родини вогнівок-трав'янок (Crambidae), (Pyraloidea Latreille, 1802, Lepidoptera Linnaeus, 1758). Це надзвичайно агресивний шкідник видів самшиту, який завдає великої шкоди як у штучних насадженнях, так і в природних лісових масивах [16, 18]. Батьківщиною є Східна Азія (Китай, Корея, Японія, трапляється на Далекому Сході в Росії та Індії) [17]. На території первинного ареалу відбувається природна регуляція чисельності вогнівки азіатським шершнем (*Vespa mandarinia* Smith) [27] та китайським еулофідом (*Chouioia cunea* Yang.). З 2014 р. на Чорноморському узбережжі

© Н.В. МАКАРЕНКО, А.М. ГНАТЮК,
В.Ф. ПИЛИПЧУК, Я.С. ШЕВЧЕНКО, 2019

Кавказу проводять лабораторні та польові дослідження зараження лялечок самшитою вогнівки китайським еулофідом [5]. У червні 2016 р. в Республіці Адигея в рамках акції з урятування реліктових самшитових лісів від вогнівки відбувся масовий випуск еулофіду, який спричинив смертність вогнівки 50–60 %, що без застосування препаратів недостатньо [12].

Німецький біолог S. Göttig [26] досліджує екологічно безпечні методи моніторингу та регулювання чисельності вогнівки, зокрема з використанням ентомофагів.

В Європі самшитову вогнівку зареєстровано в 2006 р. у Німеччині, а в 2007 р. — у Голландії. Нині внаслідок перевезення посадкового матеріалу для озеленення та активного поширення імаго вид заселив насадження самшиту майже по всьому його природному і культурному ареалу [7, 17].

З літературних джерел відомо, що гусінь самшитою вогнівки також може пошкоджувати інші рослини, зокрема *Illex purpurea* Hassk., *Euonymus japonicus* Thunb., *E. alatus* (Thunb.) Siebold.), *Pachysandra terminalis* Siebold & Zucc., *Murraya paniculata* (L.) Jack [25]. У Грузії відзначено пошкодження *Ruscus fruticosus* L., *R. colchicus* L., *Rubus* spp., *Smilax excelsa* L. [23], у Росії (Сочі) — *Ruscus colchicus* L., *R. aculeatus* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Acer campestre* L., *Fraxinus excelsior* L. та *Rubus* sp. Проте дані щодо поширення шкідника на зазначених рослинах в Європі відсутні [25]. Лабораторні дослідження зі штучними популяціями самшитою вогнівки не підтвердили пошкодження *Acer campestre* L., *Staphylea pinnata* L., *Viburnum tinus* L., *Euonymus verrucosus* Scop., *E. latifolius* (L.) Mill., *E. japonicus* та інших рослин [15, 19].

Свідчення про наявність *C. perspectalis* на території України до 2013 р. були відсутні [9, 19]. Перші згадки про появу подібних пошкоджень відзначено в 2015 р. у Закарпатській області [21], Криму [3], м. Києві [4]. З того часу пошкодження самшиту фіксували по всьому Києву.

Метелик самшитою вогнівки — комаха великого розміру з розмахом крил до 45 мм

[13, 20]. У стадії імаго відомі дві форми: типового світлого забарвлення і темна морфа [16, 27]. Колір крил світлий, по краях наявна коричнева облямівка, низ обрамований короткими тонкими віями у вигляді бахроми. Самиці відкладають яйця з нижнього боку листків самшиту. Це полівольгінний вид [15]. Гусінь відроджується жовтувато-зеленого кольору. Гусінь молодшого віку завдовжки 1–2 мм. Розвивається протягом 3–4 тиж, збільшується в розмірі до 3,5–4,0 см, колір змінюється на темніший, з кожного боку виникають по одній товстій чорній лінії та декілька тонких білих. Також на тілі з'являються темні опуклі крапки. Гусінь живиться листками самшиту, а за їх відсутності — корою. Після завершення живлення гусінь заляльковується, а через 10–15 днів вилітає імаго. Лялечка світло-зеленого кольору завдовжки 2,5–3,0 см [6, 20].

За сприятливих умов самшитою вогнівка дуже швидко поширюється та розмножується. У літературі відсутні дані щодо її природних ворогів та паразитів на території України. Таким чином, неконтрольоване підвищення чисельності виду за порівняно малий проміжок часу може призвести до загибелі насаджень самшиту.

Із рекомендованих для боротьби зі самшитою вогніркою препаратів застосовують переважно піретроїди (Децис, Фастак, Карате) і системні препарати (Бі 58 Новий) [19]. П.Я. Чумак зі співавт. досліджували вплив сумішей рапсової олії з настоями рослин, які мають інсектицидні властивості [22].

У зв'язку зі швидким поширенням, сприятливими умовами середовища для розвитку (наявність харчової бази, відносно м'які зими та сприятливі погодні умови), високою кількістю шкідника регуляція чисельності вогнівки є складним завданням.

Мета роботи — дослідити поширення та щільність заселення *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) насаджень *Buxus sempervirens* на території Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України і встановити ефективність застосування біологічних препаратів проти цього шкідника.

Матеріал та методи

Об'єктом дослідження була самшитова вогнівка. Масове заселення шкідником насаджень самшиту на території Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (НБС) зумовило вибір об'єкта.

Віковий діапазон рослин *B. sempervirens* на території НБС — 15–55 років. Насадження представлені кущами від 0,3 до 3,0 м заввишки. Дослідження здійснювали на однакових за розмірами кущах. Як еталонний варіант застосовували препарати, ефективні проти лускокрилих, у нормах, рекомендованих виробником [8]. Обробку проводили на самшитах, розташованих на закритій території, щоб унеможливити контакт оброблених кущів із відвідувачами та працівниками. За одну генерацію вогнівки проводили одну обробку.

Біологічні препарати застосовували протягом 2017–2018 рр. за такою схемою:

2017 р.:

1. Лепідоцид (100 мл/10 л води) + Актофіт (100 мл/10 л води).
2. Бітоксубацилін (100 мл/10 л води) + Актофіт (100 мл/10 л води).
3. Лепідоцид (100 мл/10 л води).
4. Бітоксубацилін (100 мл/10 л води).
5. Актофіт (100 мл/10 л води).
6. Еталон: Децис Профі 25 в.г. (1 г/10 л води), Моспілан (3 г/10 л води).
7. Контроль (обробку не проводили).

2018 р.:

1. Лепідоцид (100 мл/10 л води) + Актофіт (100 мл/10 л води).
2. Бітоксубацилін (100 мл/10 л води) + Актофіт (100 мл/10 л води).

3. Еталон: Децис Профі, 25 в.г. (1 г/10 л води), Моспілан (3 г/10 л води).

4. Контроль (обробку не проводили).

Актофіт (аверсектин С, 0,2 %), к.е. Токсигенна дія препарату ґрунтується на властивості специфічного природного нейротоксину (аверсектину С) незворотно вражати нервову систему комах. Аверсектини утворюються в процесі життєдіяльності штаму — продуцента стрептоміцету (*Streptomyces avermitilis* (ex Burg et al. 1979) Kim and Goodfellow https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Goodfellow 2002). Актофіт не токсичний для теплокровних тварин, не спричиняє резистентність у шкідників [1].

Лепідоцид — культуральна рідина, котра містить бактерії *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*, а також біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій (білкові кристали — Δ -ендотоксини). Біопрепарат кишкової дії, який має подовжений період дії [2].

Бітоксубацилін — культуральна рідина, котра містить бактерії *Bacillus thuringiensis* var. *thuringiensis*, біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій (білкові кристали — Δ -ендотоксин та β -екзотоксин). Біопрепарат кишкової дії, має подовжений період дії, не спричиняє звикання у комах [2].

Децис Профі 25 в. г. (дельтаметрин, 250 г/кг) і Моспілан (ацетаміпрід 200 г/кг), в.п. — синтетичні препарати контактно-шлункової дії [8, 14].

Усі досліджувані препарати рекомендовані виробниками для боротьби із лускокрилими.

Моніторинг, визначення щільності заселення насаджень вогнівкою, зменшення пошкодження кущів та ефективність дії препаратів

Таблиця 1. Шкала оцінки ступеня пошкодження кущів самшитою вогнівкою

Table 1. The scale of damage evaluation by *Cydalima perspectalis*

Візуальна оцінка пошкодження насаджень	Ступінь пошкодження	Бал
Кущі не пошкоджені або пошкодження візуально не помітні	Відсутнє	0
Кущі пошкоджені до 25 %, кора не пошкоджена	Слабке	1
Кущі пошкоджені до 50 %, кора не пошкоджена	Середнє	2
Кущі пошкоджені до 75 %, незначне пошкодження кори	Сильне	3
Кущі пошкоджені на 100 %, значне пошкодження кори	Сильне	4

визначали до та після кожної обробки на 3, 6 та 10-й день. У кінці року здійснювали бальну оцінку ступеня пошкодження кущів (табл. 1).

При проведенні моніторингу насаджень самшиту необхідно було застосовувати певні категорії та зводити їх до балів пошкодження. За основу взяли п'ятибальну шкалу оцінки ступеня пошкодження рослин [12], але при оцінці ступеня пошкодження кущів самшитою вогнівкою не потрібна така велика кількість балів з огляду на агресивність шкідника. Ю.І. Гніненко зі співавт. [18] запропонували категорії, які для зручності моніторингу в польових умовах у ботанічних садах було скорочено. Для оцінки ступеня пошкодження насаджень самшитою вогнівкою застосували розроблену нами оригінальну шкалу (див. табл. 1).

Розроблена шкала дає змогу швидко оцінити ситуацію на місці та вжити необхідних заходів з огляду на агресивність шкідника.

За результатами обліку проводили розрахунок ефективності дії препаратів (E) за загальноприйнятими методиками за формулою [12]

$$E = (1 - K_1 : K_2 \cdot O_2 : O_1) \cdot 100 \%,$$

де K_1 і K_2 — чисельність шкідника на контрольних модельних рослинах до та після обробки; O_1 і O_2 — чисельність шкідника на модельних рослинах до і після обробки.

Результати та обговорення

Впровадження інтродукованих видів рослин призводить до надходження у природні екосистеми України шкідників адвентивного походження, до яких у місцевих видів рослинних угруповань низький рівень резистентності. Тому важливе значення має своєчасний моніторинг, виявлення і вирішення проблем.

Перші пошкодження кущів самшитою вогнівкою у НБС зафіксовано у 2016 р. Літ імаго відбувався переважно ввечері. На території Ботанічного саду нами виявлено дві форми імаго.

Відсутні відомості про природних ворогів фітофага на території України. З огляду на недостатню вивченість біології та фенології шкідника в умовах м. Києва, необхідно провести

дослідження в цьому напрямі. Можна стверджувати, що в умовах м. Києва *C. perspectalis* формує 2—4 покоління і добре перезимовує переважно на стадії гусені в характерних білих павутинних коконах, рідше — на стадії лялечки. Наші спостереження узгоджуються з даними щодо біології шкідника в районі інвазії його в Європу [3]. Заплановано провести дослідження адаптації шкідника в умовах Північного Лісостепу (м Київ).

У жовтні 2016 р. на самшитах, які ростуть на ділянці «Партер» у НБС, було знайдено гусінь самшитою вогнівки в незначній кількості (1—4 екз. на куш). Ступінь ураження рослин визначили як слабкий. Гусінь зібрали та знищили. У березні 2017 р. виявили зимуючу гусінь у коконах та екзувії. Отже, вогнівка зимувала на стадії гусені (0,5—0,7 см завдовжки) у характерних білих павутинних коконах між зеленими верхівковими листочками кормової рослини. На час закладання досліду гусінь була частково пробуджена і почала живлення. При масовому виході гусені з коконів 11.04.2017 р. провели першу обробку препаратами за схемою досліду.

Специфіка впливу біопрепаратів на популяцію шкідників потребує спеціального підходу до оцінки їх ефективності. При обробці бактеріальними препаратами період загибелі гусені триваліший, ніж за обробки хімічними інсектицидами. Залишаючись певний час живою, гусінь не завдає помітної шкоди завдяки зниженню інтенсивності живлення [12].

За результатами моніторингу встановлено, що в 2017 р. самшитою вогнівка заселила понад 50 % насаджень самшиту в НБС. Найбільшу ефективність забезпечила суміш біопрепаратів: Лепідоцид + Актофіт і Бітоксикацилін + Актофіт — 98,4 та 96,0 % відповідно на 10-й день після обробки. Кожен з цих препаратів поодиноці не був достатньо ефективним проти даного шкідника (табл. 2). Варіант еталона (Децис Профі, Моспілан) був досить ефективним (85,8 %). Незначна частина гусені залишалася живою та продовжувала жити. На кущах, які залишили для контролю, шкідник продовжував розвиток, приріст був

слабкий, на кінець 2017 р. декілька самшитів засохли.

На основі проведених обстежень встановлено, що вогнівка в 2017 р. у НБС розвивалася в 3 поколіннях. Ступень пошкодження насаджень на кінець року в середньому оцінено 2 балами.

При закладанні дослідів на 2018 р. варіанти з ізольованим використанням Актотіту, Бітоксисаціліну та Лепідоциду не запланували в зв'язку з недостатньою ефективністю в боротьбі проти зазначеного шкідника.

Результати спостережень за самшитою вогнівкою у 2018 р. були подібні до отриманих у попередньому році. Протягом сезону вона розвивалася в 3 повних і 4-му неповному поколіннях. Ступінь пошкодження був слабким (1 бал) при 75 % пошкоджених кущів від загальної кількості насаджень на території НБС.

Моніторинг дослідних кущів до та після кожної обробки на 3, 6 та 10-й день показав, що після обробки сумішшю Лепідоцид + Актотіт на 3-тю добу припинили живлення близько 80 % гусені, на 10-й день — 99 %. Суміш Бітоксисаціліну + Актотіту зменшила щільність гусені на 94 %. Отже, обидві суміші біологічних препаратів забезпечили високу ефективність: Лепідоцид + Актотіт — 98,5 %, Бітоксисацілін + Актотіт — 95,3 %. У контрольному варіанті гусінь активно розвивалася, після закінчення живлення заляльковувалась, а пошкоджені кущі слабо відростали. На кінець 2018 р. стан кущів у цьому варіанті був незадовільним.

В еталонному варіанті для запобігання резистентності чередували оброблення препаратами Децис Профі (1 г/10 л води) і Моспілан (3 г/10 л води), проводили одну обробку на одне покоління. Після обробки препаратами чисельність фітофага знизилася на 75,4 %, ступінь пошкодження був слабким — 1 бал, максимум — 2 бали на окремих кущах, що свідчить про високу ефективність препаратів. Проте така ефективність не забезпечує захисту самшиту від агресивного інвазивного шкідника і потребує повторного обприскування для збереження кущів самшиту.

Таблиця 2. Ефективність дії біологічних препаратів проти *Cydalima perspectalis* на рослинах *Viburnum sibiricum* (2017—2018)
Table 2. The effectiveness of biological pesticides against *Cydalima perspectalis* on *Viburnum sibiricum* plants (2017—2018)

Варіант досліджу	Щільність гусені по роках, екз./кущ						Ефективність, %		
	2017			2018			2017	2018	Середня за 2 роки
	до обробки	на 3-й день після обробки	на 10-й день після обробки	до обробки	на 3-й день після обробки	на 10-й день після обробки			
Лепідоцид (100 мл/10 л води) + Актотіт (100 мл/10 л води)	8,3	1,8	0,2	10,0	1,0	0,1	98,4	98,5	98,45
Бітоксисацілін (100 мл/10 л води) + Актотіт (100 мл/10 л води)	9,5	1,5	0,5	18,0	4,0	0,2	96,0	95,3	95,65
Лепідоцид (100 мл/10 л води)	9,3	6,0	5,6	—	—	—	52,6	—	52,6
Бітоксисацілін (100 мл/10 л води)	12,5	10,2	8,3	—	—	—	48,0	—	48,0
Актотіт (100 мл/10 л води)	10,3	8,2	7,8	—	—	—	40,0	—	40,0
Еталон: Децис Профі (1 г/10 л води) та Моспілан (3 г/10 л води)	16,0	4,3	3,0	14,0	5,0	4,0	85,8	81,9	83,85
Контроль	13,7	15,9	17,3	19,0	21,0	22,0	—	—	—
НІР _{0,5}	0,7	1,3	1,5	1,6	3,7	4,3	—	—	—

Висновки

Установлено, що обробка кущів самшиту біологічними препаратами Лепідоцид (100 мл/10 л води), Бітоксубацилін (100 мл/10 л води) у суміші з Актофітом (100 мл/10 л води) є ефективною в боротьбі проти самшитової вогнівки, забезпечивши зниження чисельності гусени на 95–99 %. Пошкодження кущів було слабким (1 бал), а наприкінці року — 0 балів. Ефективність інсектицидів Децису Профі (1 г/10 л води) та Моспілану (3 г/10 л води) в середньому за два роки становила 83,85 %, що потребувало повторної обробки. Рекомендовано застосування Лепідоциду (100 мл/10 л води), Бітоксубациліну (100 мл/10 л води) в суміші з Актофітом (100 мл/10 л води) для боротьби із самшитою вогнівкою в ботанічних садах і дендропарках.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. *Актофіт*. Інструкція застосування препарату. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ua.ukrzoovet.com.ua/k1_133.htm
2. *Бітоксубацилін*. Лепідоцид. Інструкція застосування препарату. URL: <http://www.centrbio.com/price.php>
3. *Будашкин Ю.И.* Самшитоая огневка — *Cydalima perspectalis* (Lepidoptera, Pyraustidae) — новый для фауны Украины и Крыма вид опасного вредителя лесного и паркового хозяйства / Ю.И. Будашкин // Экосистемы. — 2016. — Вып. 5. — С. 36–39.
4. *Гнатюк А.М.* Новый инвазийный шкідник *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) в м. Києві (Україна) / А.М. Гнатюк, М.Б. Гапоненко // Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 70-річчю дендрологічного парку «Олександрія» як наукової установи НАН України. — Біла Церква, 2016. — С. 99–101.
5. *Гниненко Ю.И.* Эулофид *Chouioia cunea* Yang как эффективный паразитоид самшитоной огневки *Cydalima perspectalis* / Ю.И. Гниненко. — 2017. — URL: <http://www.icppvizr.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-.pdf>
6. *Гниненко Ю.И.* Самшитоая огневка — новый инвазийный организм в лесах российского Кавказа / Ю.И. Гниненко, Н.В. Ширяева, В.И. Шуров // Карантин растений. — 2014. — № 1 (2). — С. 32–36. URL: http://czl23.ru/content/data/Shurov_statya_Samshitovaya_ognevka.pdf
7. *Демина О.Н.* Самшит колхидский (*Buxus colchica* Pojark.) и синтаксономия субтропических лесов Закавказья / О.Н. Демина, Л.Л. Рогаль, В.А. Миноранский // Материалы междунар. экологического форума: «У нас одна Земля. В гармонии с природой». — 2015. — С. 5–66. URL: https://www.researchgate.net/publication/311694899_Colchis_boxwood_Buxus_colchica_Pojark_and_syntaxonomy_of_transcaucasian_subtropical_forests_Demina_ON_Rogal_LL_Minoransky_VA
8. *Децис Профі*. Інструкція застосування препарату. URL: <http://pesticidov.net/chem/bayer-kropsaens/2303-detsis-profi-25/>
9. *Карпун Н.Н.* Новый опасный вредитель самшита на Черноморском побережье России / Н.Н. Карпун, Е.А. Игнатова // Всероссийский НИИ цветоводства и субтропических культур. — 2013. — URL: <http://www.vniisubtrop.ru/novosti/343-novuj-opasnyj-vreditel-samshita-na-chernomorskom-poberezhje-rossii.html>
10. *Китайский* эулофид выпущен в самшитовых лесах Адыгеи // Российские лесные вести. — 2019. — URL: <http://roslesvesti.ru/kitajskij-eulofid-vypushhen-v-samshitovyh-lesah-adygei/>
11. *Колб В.А.* Биологические особенности самшита вечнозеленого (*Buxus sempervirens* L.) в условиях левобережной лесостепи Украины / В.А. Колб // Бюл. Никит. ботан. сада. — 2012. — Вып. 104. — С. 64–67.
12. *Методики* випробування і застосування пестицидів / С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, М.П. Секун [та ін.]; за ред. проф. С.О. Трибеля. — К.: Світ, 2001. — 69 с.
13. *Михайлов В.* Осторожно! Самшитоая огневка! 2016. — URL: <http://happygarden.kiev.ua/library/2257-ostorozhno-samshitovaya-ognevka.html>
14. *Моспілан*. Інструкція застосування препарату. — URL: <http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/mospilan-vp>
15. *Нестеренкова А.Э.* Особенности развития самшитоной огневки *Cydalima perspectalis* Walker в лабораторной культуре / А.Э. Нестеренкова, В.Л. Пономарев, Н.Н. Карпун // Лесной вестник. / Forestry Bulletin. — 2017. — Т. 21, № 3. — С. 61–69.
16. *Разработка* мер интегрированной защиты самшита от самшитоной огневки / М.М. Абасов, В.Л. Пономарев [и др.] // Сб. науч. тр. ГНБС. — 2016. — Т. 142. — С. 102–113.
17. *Самшитоая* огневка на Черноморском побережье России // Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория. — URL: <http://mvl-saratov.ru/samshitovaya-ognevka-na-chernomorskom-poberezhje-rossii>
18. *Самшитоая* огневка — опасный инвазийный вредитель самшита / Ю.И. Гниненко, Ю.А. Сергеева, Н.В. Ширяева, Н.Е. Лянгузов // Лесхоз. информ. : электрон. сетевой журн. — 2016. — № 3. — С. 25–35.

- URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/samshitovaya-ognevka-opasnyu-invazivnyu-vreditel-samshita>
19. Трикоз Н.Н. Самшитовая огневка в Никитском ботаническом саду / Н.Н. Трикоз, З.Э. Халилова // Сб. науч. тр. ГНБС. — 2016. — Т. 142. — С. 69—75. — URL: <http://scbook.nbgnsipro.com/download/142/4-142-2016.pdf>
 20. Трохов Е.С. Самшитовая огневка — инвазионный вид — паразит самшитовых рош / Е.С. Трохов // Научное сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки: сб. ст. по мат. XXII-XXIII междунар. студ. науч.-практ. конф. — 2014. — № 8-9(22) — URL: <https://sibac.info/studconf/natur/xxii/39294>
 21. Турис Е.В. Знахідки і особливості біології розвитку вогнівки самшитої *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera, Crambidae) в Закарпатській області, Україна / Е.В. Турис // Uzhgorod entomological readings — 2015. Proceedings of the 15th international scientific conference. — Uzhgorod, 2015. — Vol. 1. — URL: https://www.researchgate.net/publication/282648536_Finds_and_biological_development_features_of_box_tree_moth_Cydalima_perspectalis_Walker_1859_Lepidoptera_Crambidae_in_Transcarpathian_region_Ukraine
 22. Чумак П.Я. Самшитовая огневка обнаружена в ботаническом саду Киева / П.Я. Чумак, С.М. Вигера, О.О. Сыкало // Защита и карантин растений. — М., 2018. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32521934>.
 23. Distribution of invasive species and their threat to natural populations of boxwood (*Buxus colchica* Pojark) in Georgia / I. Matsiakh, V. Kramarets, M. Kavtarishvili, G. Mamadashvili // National Forestry Agency of Georgia. URL: https://www.observatree.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/Matsiakh%20I_Threats%20to%20boxwood%20in%20Georgia.pdf
 24. Domenico F.Di D. *Buxus* in Europe: Late Quaternary dynamics and modern vulnerability / F.Di D. Domenico, F. Lucchese, D. Magri // Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. — 2012. — Vol. 14(5). — P. 354—362. DOI: 10.1016/j.ppees. — 2012. 07.001. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S143383191200042X>
 25. First record of *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in Greece / I. Strachinis, C. Kazilas, F. Karamaouna, N.E. Papanikolaou, G.K. Partsinevelos, P. G. Milonas // Benaki Phytopathological Institute Hellenic Plant Protection Journal. — 2015. N 8. — P. 66—72. URL: <https://content.sciendo.com/view/journals/hppj/8/2/article-p66.xml>
 26. Göttig S. Development of eco-friendly methods for monitoring and regulating the box tree pyralid, *Cydalima perspectalis* (Lepidoptera: Crambidae), an invasive pest in ornamentals / S. Göttig. Dissertation. — Darmstadt, 2017. — 117 p. URL: <http://tuprints.ulb-tu-darmstadt.de/6855/1/Dissertation%20Stefanie%20G%C3%B6ttig.pdf>
 27. Leuthardt F.L.G. Oviposition preference and larval development of the invasive moth *Cydalima perspectalis* on five European box-tree varieties / F.L.G. Leuthardt, B. Baur // Journal of Applied Entomology. — 2013. — Vol. 137. — P. 437—444.
 28. <http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2688005>
Рекомендували Г.М. Ткаленко, О.В. Чернишев
Надійшла 10.04.2019

REFERENCES

1. Aktofit. Instrukciya zastosuvannya preparata. [Aktofit. Instruction for use.] URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ua.ukrzoovet.com.ua/k1_133.htm
2. Bitoksybacilin. Lepidocyd. Instrukciya zastosuvannya preparata. [Bitoksibacillin. Lepidocide. Instruction for use], URL: <http://www.centrbio.com/price.php>.
3. Budashkin, Yu.I. (2016), Samshitovaya ognevka — *Cydalima perspectalis* (Lepidoptera, Pyraustidae) — novyi dlya fauny Ukrainy i Kryma vid opasnogo vreditelya lesnogo i parkovogo khozyaystva [Box tree moth — *Cydalima perspectalis* (Lepidoptera, Pyraustidae) — a new type of dangerous pest for forestry and park management for the fauna of Ukraine and Crimea]. Ekosistemy [Ecosystems], N 5, pp. 36—39.
4. Gnatyuk, A.M. and Gaponenko, M.B. (2016), Noviy invazivniy *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) v m. Kyievi (Ukraine) [New invasive pest *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in Kyiv (Ukraine)]. Suchasni tendentsii zbezrehennya, vidnovlennya ta zbahachennya fitoriznomanittya botanichnykh sadiv i dendroparkiv: Materialy mizhnarodnoi naukovoï konferentsii prysvyachenoï 70 — richchyu dendrolohichnoho parku “Oleksandriya”, yak naukovoï ustanovy NAN Ukrainy [Modern trends in conservation, restoration and enrichment phytodiversity botanical gardens and arboreturns. Materials of the international scientific conference devoted to the 70th anniversary of the Olexandria dendrological park as the scientific institution of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Bila Tserkva, pp. 99—101.
5. Gninenko, Yu.I. (2017), Eulofid *Chouioia cunea* Yang, kak effektivniy parazitoid samshitovoy ognevki *Cydalima perspectalis* [Euloid *Chouioia cunea* Yang as an effective parasitoid boxwood moth *Cydalima perspectalis*] URL: <http://www.icppvizr.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-.pdf>
6. Gninenko, Yu.I., Shiryayeva, N.V. and Shchurov, V.I. (2014), Samshitovaya ognevka — noviy invazivniy organizm v lesakh rossiyskogo Kavkaza [Boxwood moth — a new invasive organism in the forests of the Russian Cauca-

- sus]. Karantin rasteniy [Plant quarantine], N 1(2) pp. 32–36.
7. Demina, O.N., Rogal, L.L. and Minoranskiy, V.A. (2015), Samshit kolkhidskiy (*Buxus colchica* Pojark.) i sintaksonomiya subtropicheskikh lesov Zakavkazya [Colchian box tree (*Buxus colchica* Pojark.) and syntaxonomy of the subtropical forests of Transcaucasia], Materialy mezhdunarodnogo ekologicheskogo foruma “U nas odna Zemlya. V garmonii s prirodoy” [Materials of the international environmental forum “We have one Earth. In harmony with nature”], pp. 55–66. URL: https://www.researchgate.net/publication/311694899_Colchis_boxwood_Buxus_colchica_Pojark_and_syntaxonomy_of_transcaucasian_subtropical_forests_Demina_ON_Rogal_LL_Minoransky_VA
 8. Decys Profi. Instrukciya zastosuvannya preparatu [Decis Profi Instruction for use]. URL: <http://pesticidov.net/chem/bayer-kropsaens/2303-detsis-profi-25/>
 9. Karpun, N.N. and Ignatova, E.A. (2013), Novyi opasnyi vreditel samshita na Chernomorskom poberezhe Rossii [New dangerous pest boxwood on the Black Sea coast of Russia], Vserossiyskiy nauchno-issledovatel'skiy institut tsvetovodstva i subtropicheskikh kultur [All-Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops] URL: <http://www.vniisubtrop.ru/novosti/343-novyy-opasnyj-vreditel-samshita-na-chernomorskom-poberezhe-rossii.html>
 10. Kitayskiy eulofid vyipuschen v samshitovykh lesakh Adygei [Chinese eulofid released in boxwood forests of Adygea], (2019), Rossiyskie lesnyie vesti [Russian forest news] URL: <http://roslesvesti.ru/kitajskij-eulofid-vypushhen-v-samshitovykh-lesakh-adygei/>
 11. Kolb, V.A. (2012), Biologicheskie osobennosti samshita vechnozelenogo (*Buxus sempervirens* L.) v usloviyakh levoberezhnoy lesostepi Ukrainy [Biological features of evergreen boxwood (*Buxus sempervirens* L.) in the conditions of Left-Bank of Forest-Steppe of Ukraine]. Byulleten Nikitskogo botanicheskogo sada [Bulletin of the Nikitsky Botanical Garden], vyp. 104, pp. 64–67.
 12. Metodyky vyprobuvannya i zastosuvannya pestytsydiv (2001), [Methods of testing and application of pesticides], Za redak. prof. S.O. Trybelya [Ed. by prof. S.O. Tribel]. Kyiv: Svit, 69 p.
 13. Mikhaylov, V. (2016), Ostorozhno! Samshitovaya ognevka! [Caution! Boxwood moth!] URL: <http://happygarden.kiev.ua/library/2257-ostorozhno-samshitovaya-ognevka.html>
 14. Mospilan. Instrukciya zastosuvannya preparata [Mospilan. Instruction for use.] URL: <http://www.summitagro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/mospilan-vp>
 15. Nesterenkova, A.E., Ponomarev, V.L. and Karpun, N.N. (2017), Osobennosti razvitiya samshitovoy ognevkiv *Cydalima perspectalis* v laboratornoy kulture [Features of the development of box moth *Cydalima perspectalis* in laboratory culture]. Lesnoy vestnik [Forestry Bulletin], — vol. 21, N 3. pp. 61–69.
 16. Abasov, M.M., Ponomarev, V.L., Nesterenkova, A.E., Loginov, A.N. and Fedosov, S.A. (2016), Razrabotka mer integrirovannoy zashchity samshita ot samshitovoy ognevkiv. [Development of measures for integrated protection of boxwood from box tree moth]. Sbornik nauchnykh trudov GNBS [Digest of scientific papers of the GNSS], vol. 14, pp. 102–113.
 17. Samshitovaya ognevka na Chernomorskom poberezhe Rossii. [Box tree moth on the Black Sea coast of Russia], (2014), Saratovskaya mezhhoblastnaya veterinarnaya laboratoriya [Saratov Interregional Veterinary Laboratory] URL: <http://mvl-saratov.ru/samshitovaya-ognevka-na-chernomorskom-poberezhe-rossii>
 18. Gninenko, Yu.I., Sergeeva, Yu.A., Shiryayeva, N.V. and Lyanguzov, N.E. (2016), Samshitovaya ognevka — opasnyi invazivnyi vreditel samshita [Box wood moth — a dangerous invasive pest of boxwood], Leskhovz. inform. : elektron. setevoy zhurnal [Leshovz. inform. : electronic weblog], N 3, pp. 25–35. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/samshitovaya-ognevka-opasnyy-invazivnyy-vreditel-samshita>
 19. Trikoz, N.N. and Khalilova, Z.E. (2016), Samshitovaya ognevka v Nikitskom botanicheskom sadu [Box wood moth in the Nikitsky botanical garden]. Sbornik nauchnykh trudov GNBS [Collection of scientific papers of the GNSS], — vol. 142, pp. 69–75. URL: <http://sbook.nbgncpro.com/download/142/4-142-2016.pdf>
 20. Trokhov, E.S. (2014), Samshytovaya ohnevka — ynvazyonnyi vyd — parazyt samshytovykh roshch [Box wood moth- an invasive species — parasite boxwood groves], Nauchnoe soobshchestvo studentov XXI stolytya. Estestvennye nauky: sb. st. po mat. XXII-XXIII mezhdunar. stud. nauch.-prakt. konf. [Scientific community of students of the XXI century. Natural sciences: Sat. Art. on mat. XXII-XXIII Intern. stud scientific-practical conf.], N 8-9(22) URL: <https://sibac.info/studconf/natur/xxii/39294>
 21. Turys, E.V. (2015), Znakhidky i osoblyvosti biolohii rozvytku vohnivky samshytovoi *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera, Crambidae) v Zakarpat'skiy oblasti, Ukraina [Finds and features of biology of the development box tree moth in the Transcarpathian region, Ukraine. Uzhgorod entomological readings-2015. Proceedings of the 15th international scientific conference]. Uzhgorod, Vol. 1. URL: https://www.researchgate.net/publication/282648536_Finds_and_biological_development_features_of_box_tree_moth_Cydalima_perspectalis_Walker_1859_Lepidoptera_Crambidae_in_Transcarpathian_region_Ukraine
 22. Chumak, P.Ya., Viger, S.M. and Sykalo, O.O. (2018), Samshitovaya ognevka obnaruzhena v botanicheskom sadu Kiya [*Cydalima perspectalis* found in the Botani-

- cal Garden of Kyiv]. Zashchita i karantin rastenyi [Protection and quarantine of plants], Moscow. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32521934>.
23. Matsiakh, I., Kramarets, V., Kavtarishvili, M. and Madashvili, G. (2016), Distribution of invasive species and their threat to natural populations of boxwood (*Buxus colchica* Pojark) in Georgia. National Forestry Agency of Georgia. URL: https://www.observatree.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/Matsiakh%20I._Threats%20to%20boxwood%20in%20Georgia.pdf
24. Domenico, F. Di D., Lucchese, F. and Magri, D. (2012), *Buxus* in Europe: Late Quaternary dynamics and modern vulnerability. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, 14(5), pp. 354–362. DOI: 10.1016/j.ppees.07.001. Vol. 14, (5) URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S143383191200042X>
25. Strachinis, I., Kazilas, C., Karamaouina, F., Papanikolaou, N.E., Parsinevelos, G.K. and Milonas, P.G. (2015), First record of *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in Greece. *Benaki Phytopathological Institute Hellenic Plant Protection Journal*, N 8, pp. 66–72. URL: <https://content.sciendo.com/view/journals/hppj/8/2/article-p66.xml>
26. Göttig, S. (2017), Development of eco-friendly methods for monitoring and regulating the box tree pyralid, *Cydalima perspectalis* (Lepidoptera: Crambidae), an invasive pest in ornamentals. Dissertation. Darmstadt, p. 117. URL: <http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/6855/1/Dissertation%20Stefanie%20G%C3%B6ttig.pdf>
27. Leuthardt, F.L.G. and Baur, B. (2013), Oviposition preference and larval development of the invasive moth *Cydalima perspectalis* on five European box-tree varieties. *Journal of Applied Entomology*. vol. 137, pp. 437–444.
28. <http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2688005>
Recommended by G.M. Tkalenko, O.V. Chernyshev
Received 10.04.2019

Н.В. Макаренко, А.Н. Гнатюк,
В.Ф. Пилипчук, Я.С. Шевченко

Национальный ботанический сад
имени Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ САМШИТОЙ ОГНЕВКИ (*CYDALIMA PERSPECTALIS* (WALKER, 1859))

Цель — исследовать распространение и плотность заселения самшитої вогнівкой (*Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)) насаждений *Buxus sempervirens* L. на территории Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины; установить эффективность применения биологических препаратов против этого вредителя.

Материал и методы. Объект исследования — самшитої вогнівка. Экспериментальные работы проведены на кустах *Buxus sempervirens*, которые растут на территории Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. Для оценки степени поражения насаждений кустов самшитої вогнівкой применяли разработанную шкалу. В 2017–2018 г.г. использовали препараты биологического происхождения: Лепидоцид (100 мл/10 л воды), Битоксибациллин (100 мл/10 л воды), эталонный вариант — Децис Профи 25 в. г. (1 г/10 л воды) и Моспилан в.п. (3 г/10 л воды). Распространенность и плотность заселения гусеницами, поврежденность и эффективность препаратов определяли по общепринятым методикам.

Результаты. Впервые массовое заселение кустов самшита новым инвазивным видом — самшитої вогнівкой в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины выявили в 2016 г. Исследован цикл развития вредителя в условиях г. Киева. Проведено двухлетнее исследование эффективности биологических препаратов. Разработана шкала для оценки степени повреждения насаждений самшитої вогнівкой. Доказана целесообразность использования биологических препаратов для защиты кустов самшита от самшитої вогнівки.

Выводы. Установлено, что обработка растений самшита биологическими препаратами Лепидоцид (100 мл/10 л воды), Битоксибациллин (100 мл/10 л воды) в смеси с Актوفитом (100 мл/10 л воды) является эффективной против самшитої вогнівки. Рекомендовано применение этих препаратов для контроля численности самшитої вогнівки в ботанических садах и дендропарках.

Ключевые слова: *Buxus* L., *Cydalima perspectalis*, биологические препараты, защита растений, инвазивный вид.

N.V. Makarenko, A.M. Gnatyuk,
V.F. Pilipchuk, Ya.S. Shevchenko

M.M. Gryshko National Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

EFFECTIVENESS OF USE OF BIOLOGICAL PREPARATIONS AGAINST *CYDALIMA PERSPECTALIS* (WALKER, 1859)

Objective — to investigate of the population density of box tree moth (*Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)) on *Buxus sempervirens* L. on the territory of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine and determine the effect of the use biological preparations against this pest.

Material and methods. The object of the study was *Cydalima perspectalis*. Experimental work was carried out

on the territory of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. For evaluate the degree of damage to plants by *Cydalima perspectalis*, an original scale has been applied. The research was carried out during 2017–2018 with the use of biological pesticides: Lepidocide (100 ml/10 L of water), Bitoxibacillin (100 ml/10 L of water), Aktofit (100 ml/10 L of water). The standard version was taken by Decis (deltametrin) (1 g/10 L of water) and Mospilan (acetamiprid) (3 g/10 L of water). The prevalence and density of caterpillar populations, damage and effectiveness of the preparations were determined by generally accepted methods.

Results. In 2016 it was discovered the mass invasion of plants of the box by the new invasive kind of pest *Cydalima perspectalis* in M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. It was investigated the cycle of development of this insects in Kyiv. The research of the ef-

fectiveness was carried out. It was developed an original scale for assessing the degree of damage to plants by *Cydalima perspectalis*. It was determined the effectiveness of biological pesticides and the best combination of its. It was proved expediency of the use of these drugs in the protection of plants of box tree from *Cydalima perspectalis*.

Conclusions. It was established that the treatment of plants with biological preparations Lepidocide (100 ml/10 L of water), Bitoxibacillin (100 ml/10 L of water) in combination with Aktofit (100 ml/10 L of water) is effective in protecting against *Cydalima perspectalis*. Recommended use of these biological pesticides in the protection against box tree moth in botanical gardens and arboretums.

Key words: *Buxus* L., *Cydalima perspectalis*, biological pesticides, plant protection, invasive species of pests.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3566644>

УДК 929 Нашиванко 58 "1885/1954"

Н.С. БОЙКО¹, Н.М. ДОЙКО¹, О.Л. РУБЦОВА²,

¹ Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України
Україна, 09113 Київська обл., м. Біла Церква

² Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

olenarubtsova@gmail.com

МИХАЙЛО СЕВАСТ'ЯНОВИЧ НАШИВАНКО (1885—1954)

Михайло Севаст'янович Нашиванко почав працювати у дендрологічному парку «Олександрія» у 1947 р. — у тяжкий післявоєнний період. За походженням — селянин. Народився в 1885 р. у м. Києві, де його батько служив матросом на казенному пароплаві. У 1892 р. батьки переїхали до Могильовської губернії, де зайнялися сільським господарством, а Михайло почав вчитися в народному повітовому училищі. Потім «за своїми здібностями» перейшов у Могильовське реальне училище, яке закінчив з відзнакою у 1905 р. З 1906 до 1910 рр. був студентом Лісового інституту в Санкт-Петербурзі. Навчаючись на старших курсах, працював помічником на кафедрі ботаніки у проф. Л.А. Іванова, виконував позаштатні обов'язки асистента (працював з асистентами В.Н. Сукачовим і Н.А. Максимовим — майбутніми академіками).

По закінченні Лісового інституту для поповнення знань у галузі сільських наук вступив до Московського сільськогосподарського інституту, який закінчив у 1912 р., отримавши звання вченого лісівника I розряду і вченого агронома I розряду.

Трудову діяльність розпочав на посаді помічника лісничого і викладача лісових шкіл у Московській і Могильовській губерніях, яку обіймав 4 роки, майже до Жовтневої революції. Пізніше займався переважно просвітницькою діяльністю, а у 1926 р. як колишнього викладача його запросили обійняти посаду старшого асистента на кафедрі нової дисципліни — лісових меліорацій знову відкритого

© Н.С. БОЙКО, Н.М. ДОЙКО, О.Л. РУБЦОВА, 2019

Ми присвячуємо цю статтю людині, яка, хоч і недовго, працювала в парку, але вклала частину своєї душі у відродження, збереження та процвітання одного з найкрасивіших парків України — «Олександрію»

М.С. Нашиванко у студентські роки (1910—1911)

лісомеліоративного факультету Лісового інституту в Ленінграді. У 1939 р. після переведення факультету в Саратов, залишився в Ленінграді і працював спеціалістом із зеленого будівництва в проектних організаціях Наркомтяжпрому і Наркомлегпрому (роботи мали союзне значення). У 1938 р. «по нещастю» (орфографія М.С. Нашиванка) був репресований і провів 5 років у Карагандинських таборах, звідки в

У діброві парку. 1950 р.

М.С. Нашиванко (праворуч) з родиною. 1949 р.

1943 р. був звільнений із правом виїзду з таборів. Спочатку працював в Алтайському краї в навчально-дослідному лісництві Сибірського науково-дослідницького інституту, а в 1944 р., після звільнення Києва від фашистської окупації, отримав урядовий виклик для роботи в Україні у звільнених районах. Працював як знавець у галузі зеленого будівництва у державному заповіднику «Веселі Боковеньки» (Кіровоградська обл.) та на республіканській дослідній

станції декоративного садівництва в м. Києві. У 1947 р. перейшов на роботу в заповідник «Олександрія» АН УРСР. Спочатку обіймав посаду старшого паркознавця, а з 16 лютого 1951 р. з урахуванням освіти і великого досвіду роботи, незважаючи на те, що був репресований і ніколи не був членом комуністичної партії, був призначений виконуючим обов'язки директора заповідника «Олександрія» АН УРСР з правом розпорядження кредитами та оформлення грошових документів.

У лютому 1951 р. М.С. Нашиванко подав прохання про зняття репресивного покарання.

Михайло Севаст'янович пропрацював на посаді директора недовго, до кінця квітня 1953 р. Під час його керівництва рішенням Президії АН УРСР від 3 квітня 1953 р. у дендропарку було створено науковий відділ акліматизації та паркобудівництва, а Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР призначено головною установою-куратором. М.С. Нашиванко доклав значних зусиль для поліпшення та збереження санітарного стану парку «Олександрія», відновлення паркових насаджень та зруйнованих архітектурних споруд.

На жаль, ми не маємо повного переліку його наукових праць. До 1950-го року було опубліковано декілька праць, присвячених лісу, і 10 статей у журналі «Зелене будівництво».

Михайло Севаст'янович пішов з життя у 1954 р.

ПЕРЕЛІК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

М.С. НАШИВАНКА

1. Лесомелиоративные работы на песках, 1930.
2. Совместно с Н.Я. Яковлевым. Как сеять и сажать лес, 1932.
3. Совместно с Н.Я. Яковлевым. Борьба с захлапленностью леса, 1932.
4. Лесные полосы в системе хозяйств // Лесное хозяйство. — 1934.
5. Мульчбумага в древесном питомнике // Лесное хозяйство. — 1934.
6. Укрепление и облесение песков, 1949.
7. До 10 мелких статей в журнале «Зеленое строительство», который издавался в г. Ленинград в 1934—1938 гг.

Автори висловлюють подяку М.Б. Матвієву, правнуку М.С. Нашиванка, та Н.В. Чувікіній, співробітниці НБС за надану інформацію та фотоматеріали.

У РАДІ БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3566646>

У 2019 р. відбулися дві сесії Ради ботанічних садів та дендропарків України (РБСДУ).

25–27 лютого у м. Києві у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України (НБС) відбулася сесія РБСДУ і міжнародна наукова конференція «Стратегії збереження рослин у ботанічних садах та дендропарках», присвячена 90-річчю від дня народження професора Тетяни Михайлівни Черевченко. У конференції взяли участь 85 співробітників із 27 установ (ботанічних садів і дендропарків, вищих навчальних закладів природничого та аграрного профілю різного відомчого підпорядкування) України, Республіки Білорусь, Польщі, Словаччини, Молдови, Російської Федерації, В'єтнаму. Було заслухано 34 усні доповіді та представлено 4 стендові.

Робота конференції відбувалася за такими напрямками:

- внесок професора Т.М. Черевченко у розвиток теоретичних засад інтродукції рослин в Україні;
- колекції рослин у ботанічних садах та дендропарках: облік, утримання, використання;
- структурна ботаніка та оцінка адаптаційної здатності рослин;
- фізіологія та біохімія інтродуцентів і рослин природної флори України;
- репродуктивна біологія рослин за умов збереження *ex situ*;
- біотехнологічні методи збереження фіторізноманіття;
- роль ботанічних садів і дендропарків у вивченні та запобіганні фітоінвазії.

Із пленарними доповідями про внесок Т.М. Черевченко у розвиток ботанічної науки і ботанічних садів та дендропарків України виступили чл.-кор. НАН України, д-р біол. наук, проф., директор НБС Н.В. Заіменко; чл.-кор. НАН України, д-р біол. наук, проф., директор Національного дендропарку «Софіївка» І.С. Косенко; д-р біол. наук, зав. відділом культурної флори НБС Д.Б. Рахметов; канд.

біол. наук, зав. відділом ландшафтного будівництва НБС М.І. Шумик; канд. біол. наук Н.В. Чувікіна; д-р біол. наук, зав. відділом тропічних і субтропічних рослин Л.І. Буюн та інші. Теплими спогадами про Тетяну Михайлівну поділилися її учні, колеги та послідовники. Від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини — Г.А. Чорна, від Криворізького ботанічного саду НАН України — А.Ю. Мазур.

Ознайомила зі здобутками Центрального ботанічного саду НАН Білорусі у сфері збереження рідкісних видів вітчизняної флори А.В. Кручонок.

У доповідях було висвітлено багатогранну роль проф. Т.М. Черевченко в розвитку інтродукції рослин в Україні. Особливу увагу приділено принципам формування та утримання колекцій у ботанічних садах і дендропарках, оцінці можливості їх практичного використання. Обговорено різні стратегії збереження біорізноманітності рослин *ex situ*: підтримання унікальних колекцій живих рослин, розробку біотехнологічних методів розмноження рослин, насамперед рідкісних та зникаючих, для яких неприйнятні традиційні методи розмноження, створення банків вегетативних та генеративних пропагул *in vitro*.

Матеріали доповідей опубліковано у збірнику «Стратегії збереження рослин у ботанічних садах та дендропарках: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження чл.-кор. НАН України, д.б.н., професора Тетяни Михайлівни Черевченко. — К.: Ліра-К, 2019. — 290 с.».

Учасники конференції відзначили, що в сучасних умовах, коли глобальні втрати біорізноманітності та деградація екосистем визнано актуальними проблемами, роль ботанічних садів та дендропарків, їх відповідальність за збереження рослинного біорізноманіття зростає. Ботанічні сади посідають чільне місце серед найбільш важливих та активних установ,

які беруть участь в охороні біорізноманіття *ex situ* та *in situ*.

Учасники Міжнародної наукової конференції та РБСДУ ухвалили таке:

1. Здійснювати послідовні дії, спрямовані на підвищення ролі ботанічних садів, дендропарків та університетів у збереженні біорізноманіття світової флори, шляхом поглиблення фундаментальних досліджень різноманітних аспектів біології розвитку рослин за умов збереження *ex situ* та *in situ*, поліпшення якості фундаментальної освіти, посилення зв'язку між освітою та науковими дослідженнями, координації спільної діяльності ботанічних установ, зміцнення їх зв'язків з науковими та освітніми установами інших країн.

2. Як першочергове завдання розглядати інноваційну діяльність ботанічних садів на основі фундаментальних досліджень. Забезпечити провідну роль вищих навчальних закладів у формуванні освітніх програм, спрямованих на підготовку фахівців у галузі збереження біорізноманіття рослин світової флори з необхідними знаннями в галузі таксономії, систематики, молекулярної біології, інформаційних технологій, обліку колекційних фондів.

3. Бюро РБСДУ розробити та винести на розгляд пропозиції щодо визначення пріоритетів при формуванні колекцій у різних ботанічних установах, розробити форму для проведення обліку колекцій для з'ясування їх генетичної і таксономічної різноманітності.

4. Конференція вважає необхідним активізувати діяльність у галузі визначення природоохоронного статусу видів рослин різних таксономічних груп, які вирощують у колекціях ботанічних садів, за критеріями IUCN (Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів).

5. Для підвищення ефективності утримання колекцій живих рослин у ботанічних садах необхідна кооперація та координація зусиль. Найважливішими завданнями є застосування високих стандартів утримання колекцій, забезпечення їх наукової достовірності та інтеграція у світові бази даних PlantSearch, TreeSearch, ThreatSearch (BGCI).

6. Ботанічним садам і дендропаркам незалежно від відомчого підпорядкування проводити спільну наукову та освітню діяльність, сприяти розвитку та впровадженню прогресивних форм кооперації наукових досліджень вищих навчальних закладів та академічних наукових інститутів, посилити взаємодію в галузі трансферу та впровадження інноваційних технологій, зокрема інформаційних, розпочати вирішення питання щодо інтеграції даних про склад колекції до таких баз даних, як PlantSearch, TreeSearch, ThreatSearch, для виявлення пріоритетів щодо збереження колекцій.

7. Активізувати дослідницьку та аналітичну роботу в сфері міжнародного співробітництва, зокрема з країнами з високим рівнем біологічного різноманіття. Загальну координацію цього процесу покласти на РБСДУ.

8. Здійснювати поповнення колекцій у ботанічних садах та дендропарках з урахуванням міжнародних пріоритетів у галузі збереження біорізноманіття — International Agenda for Botanic Garden in Plant conservation (Wyse Jackson & Sutherland, 2000), Global Strategy for Plant Conservation (2010) та CITES Checklists.

9. Увести у практику проведення щорічних «круглих столів» із актуальних питань утримання, обліку колекцій та їх інтеграції в міжнародні бази даних.

10. Програму міжнародної наукової конференції «Стратегії збереження рослин у ботанічних садах та дендропарках», присвяченої 90-річчю від дня народження професора Т.М. Черевченко, вважати виконаною, доповіді схвалити. Відзначити високий науковий та організаційний рівень конференції.

На сесії РБСДУ обговорено шляхи відновлення наукових посад у ботанічних садах вищих навчальних закладів, питання щодо сплати земельного податку та захисту територій ботанічних садів від забудови і нецільового використання.

Було проведено екскурсії в оранжереї та лабораторії відділу тропічних і субтропічних рослин.

14–17 травня в м. Харкові відбулися сесія РБСДУ і міжнародна наукова конференція

«Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи», присвячена 215-й річниці заснування Ботанічного саду Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Для участі в роботі конференції подано 87 заявок від співробітників із 39 ботанічних садів і дендропарків, вищих навчальних закладів природничого та аграрного профілю різного відомчого підпорядкування України, Казахстану, Литви, Російської Федерації.

Робота конференції відбувалася за такими напрямками:

- проблеми та перспективи інтродукції рослин у ботанічних садах і дендропарках;
- інтродукція, вивчення і збереження рослин *ex situ* та *in situ*;
- рослини в умовах захищеного ґрунту;
- зелене будівництво та ландшафтний дизайн;
- сучасні тенденції захисту рослин у ботанічних садах і дендропарках.

Урочисте відкриття конференції відбулось у головному корпусі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Відкрив засідання директор Ботанічного саду Харківського національного університету О.О. Альохін. Привітали учасників конференції ректор університету д-р соціол. наук, проф., акад. НАН України, чл.-кор. НАПН України В.С. Бакіров; декан біологічного факультету д-р біол. наук, проф. В.В. Жмурко та зав. кафедрою ботаніки канд. біол. наук, доцент Ю.Г. Гамуля. З привітаннями до учасників зібрання та поздоровленнями із 215-річчям Ботанічного саду виступили заступник голови РБСДУ, д-р біол. наук, проф. В.І. Мельник; заступник директора НБС канд. біол. наук М.І. Шумик; секретар РБСДУ канд. біол. наук А.М. Гнатюк; директори та співробітники ботанічних садів та дендропарків України.

У 28 усних та 2 стендових доповідях було висвітлено питання щодо історії створення та утримання колекцій ботанічних установ, зокрема колекцій окремих родів; інтродукції окремих видів, родових комплексів, життєвих форм тощо; збереження зникаючих рослин; транслокації популяцій окремих видів у при-

родних умовах та розвиток інтродукційних популяцій в антропогенно-трансформованому середовищі; сучасні вимоги до уніфікації фенологічних спостережень, картування та інвентаризації об'єктів зеленого будівництва з використанням мобільних геоінформаційних технологій; оцінки ролі та місця окремих колекцій у колекції установи та визначення шляхів їх подальшого розвитку тощо. На засіданні було продемонстровано документальний фільм казахського оператора та режисера Олега Белялова про біологію розвитку видів тюльпана та інших рідкісних видів рослин, які зростають у природних умовах Казахстану. Фільм, який було змонтовано навесні 2019 р., дав змогу побачити унікальні кадри природи Казахстану та викликав шире захоплення фахівців-ботаніків, учасників наукової конференції.

Учасники відвідали експозиції Ботанічного саду, оранжерейний комплекс та природничий музей Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Матеріали доповідей опубліковано у збірнику «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції (Харків, 14–17 травня 2019). — Харків: Колегіум, 2019. — 474 с.»

Учасники Міжнародної наукової конференції та сесії РБСДУ ухвалили таке:

1. Вважати проведену конференцію міжнародним науковим форумом та позитивно оцінити її роботу.

2. Відзначити провідну роль ботанічних установ у збереженні фіторізноманіття та продовжити активну роботу зі збереження зникаючих видів рослин *ex situ* та *in situ*, пропагуючи охорону рослин серед різних верств населення.

3. Об'єднати зусилля ботанічних садів і дендропарків для вирішення спільних проблем та питань з утримання та розвитку колекційних фондів. Поповнення колекцій у ботанічних садах і дендропарках здійснювати з урахуванням міжнародних пріоритетів у галузі збереження біорізноманіття. Активно проводити роботу з обміну колекціями та обліку колекційних фондів, визначення окремих видів,

Учасники сесії Ради ботанічних садів та дендропарків України і міжнародної конференції «Стратегії збереження рослин у ботанічних садах та дендропарках» 25—27 лютого 2019 р.

розробки сучасних прийомів і методів розмноження рослин.

4. Рекомендувати ботанічним установам та навчальним закладам різного рівня акредитації здійснювати активну співпрацю з питань екологічного виховання підростаючого покоління, прищеплювати дбайливе ставлення до довкілля та свідоме використання природних ресурсів.

5. Вважати виконаною програму Міжнародної наукової конференції «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи». Доповіді схвалити та відзначити їх високий науковий рівень. Подякувати організаційному комітету конференції за організацію роботи.

6. Опублікувати повідомлення про роботу конференції та розмістити електронну версію матеріалів конференції у відкритому доступі.

Від імені учасників проведених у 2019 р. конференцій РБСДУ висловлює щире подяку

органітетам, зокрема зав. відділу тропічних і субтропічних рослин НБС д-ру біол. наук Людмилі Іванівні Буюн та директору Ботанічного саду Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Олександрю Олексійовичу Альохіну, а також усім співробітникам ботанічних садів-організаторів за відмінну організацію заходів, цікаві та пізнавальні екскурсії, бездоганно доглянуту територію ботанічних садів, дружню та конструктивну атмосферу спілкування. Дякуємо також керівництву Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за підтримку Ботанічного саду та сприяння у проведенні конференції та сесії РБСДУ в м. Харкові.

*Голова Ради ботанічних садів
та дендропарків України,
чл.-кор. НАН України, д-р біол. наук, проф.
Н.В. ЗАЙМЕНКО
Учений секретар РБСДУ, канд. біол. наук
А.М. ГНАТЮК*

ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА С.В. ПИДИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3566652>

7 липня 2019 року виповнилося 60 років від дня народження відомого вченого-біолога, педагога, організатора, професора, завідувачки кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, доктора сільськогосподарських наук Світлани Василівни Пиди.

Народилася С.В. Пиди в мальовничому селі Ішків (Козівський р-н Тернопільської обл.) у сім'ї вчителів. Навчалась в Ішківській восьмирічній школі, а потім у тернопільській школі № 8. Бажання отримати вищу освіту та продовжити вчительську династію спонукали Світлану вступити до Тернопільського державного педагогічного інституту, який вона закінчила з відзнакою і здобула кваліфікацію вчителя хімії та біології. Першими вчителями в науці для С.В. Пиди були керівники її дипломної роботи — ректор інституту, професор О.Ф. Явоненко та асистентка кафедри хімії Л.М. Романішин, нині доктор педагогічних наук, професор, відома в Україні вчена-педагог.

Уся трудова діяльність Світлани Василівни (з 1982 р.) пов'язана з кафедрою ботаніки (нині — кафедра ботаніки та зоології) Тернопільського національного педагогічного університету, де вона пройшла шлях від лаборанта до професора і завідувача кафедри.

Наукові дослідження С.В. Пиди розпочала з вивчення особливостей азотного живлення бобових культур у тісній співпраці з професором Ю.П. Старченковим. Прагнучи здобути глибшу теоретичну фахову підготовку, Світлана Василівна в 1989 р. вступила до аспірантури при Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України. Наукові дослідження

проводила під керівництвом проф. Е.А. Головка. У 1994 р. вона захистила кандидатську дисертацію на тему «Алелопатичні і симбіотичні особливості люпину при різних рівнях азотного живлення» за спеціальністю 03.00.12 — фізіологія рослин на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Результати подальших наукових досліджень С.В. Пиди наведено в рукописі докторської дисертації на тему «Фізіологія симбіозу систем *Bradyrhizobium sp.* (*Lupinus*) — *Lupinus L.*: алелопатичний аналіз», захищеної в 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Уманського державного аграрного університету.

Сфера наукових інтересів Світлани Василівни охоплює широке коло проблем фізіології, біохімії та екології рослин, мікробіології, сільського господарства.

Творчий доробок С.В. Пиди становить понад 340 наукових праць, серед них 4 монографії, 7 патентів на корисну модель, понад 100 статей у фахових виданнях, 13 навчальних посібників, 2 з них із грифом МОН України, 7 методичних рекомендацій тощо. Вона є автором навчальних програм з курсів «Основи сільського господарства», «Методика польових досліджень», «Екологія сільського господарства», «Фізіологія рослин», «Мікробіологія з основами вірусології», «Живлення і продуктивність рослин» та електронних версій курсів «Фізіологія рослин» і «Мікробіологія з основами вірусології», тестових завдань для контролю знань студентів.

Світлана Василівна на високому науковому та методичному рівні проводить заняття для майбутніх учителів, є керівником курсових і магістерських робіт студентів і трьох аспірантів. Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації. За вагомих внесок у підготовку педагогічних кадрів С.В. Пиду обрано академіком Академії наук вищої школи України, відзначено численними нагородами.

Понад 15 років Світлана Василівна працює викладачем тернопільського відділення Малої академії наук (МАН) України, активно впроваджує сучасні методики навчання і виховання здібних учнів, сприяє творчому та інтелектуальному розвитку майбутньої національної еліти у школі олімпійського резерву. Її вихованці неодноразово перемагали у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, Всеукраїнському конкурсі юних раціоналізаторів та винахідників «Природа — людина — виробництво — екологія», Національному конкурсі «Intel-Еко Україна» та Міжнародному конкурсі науково-технічної творчості школярів Intel ISEF. За активну роботу з обдарованими школярами С.В. Пида відзначена знаком «Відмінник освіти України», численними нагородами МОН України та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Світлана Василівна дбає про підготовку наукових кадрів для України. Кращі студенти, які виконували дипломні роботи під її керівництвом або працювали над дипломними роботами на кафедрі, яку вона очолює, були скеровані на навчання до аспірантури Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (С.П. Машковська, Т.О. Щербаківа, Н.В. Росіцька, С.А. Радіоза, Л.Л. Павленко, А.І. Бабицький, Т.І. Колодяженська), Інституту фізіології рослин та генетики НАН

України (О.М. Левчук, М.Ф. Михальський, Л.М. Михалків, Т.П. Маменко, М.П. Стахів, В.М. Мельник, Л.І. Веселовська) та Інституту мікробіології та вірусології НАН України (Н.А. Ямборко). Усі вони — кандидати біологічних наук та плідно працюють у науковій сфері.

Високі професійні якості та наукові здобутки ювіляра визнано науковою спільнотою України, оскільки С.В. Пида є членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України та Уманському національному університеті садівництва.

Однак найвагомішим життєвим досягненням ювілярки є її велика та міцна родина: чоловік — Петро Юрійович, сини — Віктор і Василь, невістки — Юлія та Ольга, внуки — Матвійко, Софійка та Ігорчик.

Життєвий і творчий шлях Світлани Василівни — взірець відданості улюбленій справі, зразок людської гідності, добропорядності, великої душевної щедрості, оптимізму, вірності служіння науці та Україні. У свій ювілей вона, як і завжди, сповнена енергії та творчих планів і проєктів.

Сердечно вітаємо Світлану Василівну з ювілеєм, бажаємо міцного здоров'я, благополуччя, оптимізму, творчої наснаги, наукових здобутків, вірних та надійних друзів, славних учнів!

І.П. Григорюк, С.П. Машковська, М.Б. Гапоненко